

ISSN 2056-4856 (Print)

ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT NETWORK WORKING PAPERS

Research Projects Series SPIDES

DESAFIO Project

Working Paper Vol. 2, N° 10

Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation

Socio-Technical Dimensions of the 'Integrated Sanitation' System in Low-Income Neighbourhoods in Recife, Brazil

(In Portuguese)

Newcastle upon Tyne, UK, and Recife, Brazil

December 2015

Cover picture: Mosaic produced by children as part of the sanitary and environmental education activities, Integrated Sanitation Project, Municipality of Recife, Brazil (2001-2012) / Mosaico desenvolvido por crianças no marco das atividades de educação sanitária e ambiental, Projeto de Saneamento Integrado, Prefeitura de Recife, Brasil (2001-2012)

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons)

Backcover pictures: Left, children at a mosaic tile workshop of the “Arte Sanear” Programme in Poço da Panela favela (September 2005), Integrated Sanitation Project, Municipality of Recife, Brazil (2001-2012) / Izquierda, crianças numa oficina de mosaicos do Programa “Arte Sanear”, na favela Poço da Panela (setembro de 2005), Projeto de Saneamento Integrado, Prefeitura de Recife, Brasil (2001-2012).

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons)

Mosaic produced by children as part of the sanitary and environmental education activities of the “Arte Sanear” Programme in Mustardinha community (September 2005), Integrated Sanitation Project, Municipality of Recife, Brazil (2001-2012) / Mosaico desenvolvido por crianças no marco das atividades de educação sanitária e ambiental do Programa “Arte Sanear”, na comunidade de Mustardinha (setembro de 2005), Projeto de Saneamento Integrado, Prefeitura de Recife, Brasil (2001-2012)

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons)

WATERLAT-GOBACIT NETWORK WORKING PAPERS

Research Projects Series SPIDES DESAFIO Project –

Working Paper Vol. 2 N° 10

Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation

Socio-Technical Dimensions of the ‘Integrated Sanitation’ System in Low-Income Neighbourhoods in Recife, Brazil

(In Portuguese)

José Esteban Castro (Ed.)
Newcastle University, United Kingdom

Newcastle upon Tyne, UK, Recife, Brazil

December 2015

WATERLAT-GOBACIT Network Editorial Commission

José Esteban Castro, Newcastle University, United Kingdom, Coordinator
Alex Ricardo Caldera Ortega, University of Guanajuato, Mexico
Paul Cisneros, Institute for Higher National Studies, Ecuador
Luis Henrique Cunha, Universidad Federal de Campina Grande (UFCG), Brazil
Javier Gonzaga Valencia Hernández, University of Caldas, Colombia
Leó Heller, Federal University of Minas Gerais, Brazil
Gustavo Kohan, National University of General Sarmiento (UNGS), Argentina
Alex Latta, Wilfrid Laurier University, Canada
Elma Montaña, National Council of Scientific and Technical Research (CONICET) Argentina
Jesús Raúl Navarro García, Higher Council for Scientific Research (CSIC) Spain
Leandro del Moral Ituarte, University of Seville, Spain
Cidoval Morais de Sousa, State University of Paraíba, Brazil
Alice Poma, School of Hispanic-American Studies, Seville, Spain
Antonio Rodriguez Sanchez, Jose Luis Maria Mora Institute, Mexico
Erik Swyngedouw, University of Manchester, United Kingdom
María Luisa Torregrosa, Latin American Faculty of Social Sciences, Mexico
Norma Valencio, University of São Paulo, Brazil

WATERLAT-GOBACIT Working Papers General editor:

Jose Esteban Castro
5th Floor Claremont Bridge Building,
Newcastle University
NE1 7RU Newcastle upon Tyne,
United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation

Socio-Technical Dimensions of the ‘Integrated Sanitation’ System in Low-Income Neighbourhoods in Recife, Brazil

Keywords

Water and sanitation, socio-technical innovations, inequality, vulnerability, democratization, Integrated Sanitation, Mustardinha, Recife, Pernambuco, Brazil

Editor:

Jose Esteban Castro
5th Floor Claremont Bridge Building,
Newcastle University
NE1 7RU Newcastle upon Tyne,
United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Corresponding authors:

For comments or queries about the contents of this Working Paper, contact the authors. Their email addresses are provided at the start of the report.

The WATERLAT-GOBACIT Network Working Papers are evaluated in general terms and are work in progress. Therefore, the contents may be updated during the elaboration process. For any comments or queries regarding the contents of this Working Paper, please contact the authors.

CADERNOS DE TRABALHO DA REDE WATERLAT-GOBACIT

Série Projetos de Pesquisa

Projeto DESAFIO

Caderno Vol. 2 N° 10

Democratização da Governança dos Serviços de Água e Esgotos por Meio de Inovações Sociotécnicas

Dimensões Sociotécnicas do Sistema de ‘Saneamento Integrado’ em Áreas de Baixa Renda no Recife, Brasil

Editor: José Esteban Castro
Newcastle University

Newcastle upon Tyne, Reino Unido, e Recife, Brasil

Dezembro de 2015

Democratização da Governança dos Serviços de Água e Esgotos por Meio de Inovações Sociotécnicas

Dimensões Sociotécnicas do Sistema de ‘Saneamento Integrado’ em Áreas de Baixa Renda no Recife, Brasil

Palavras chave

Água e esgotamento sanitário, inovações sóciotécnicas, desigualdade, vulnerabilidade, democratização, Sistema de Saneamento Integrado, Mustardinha, Recife, Pernambuco, Brasil

Editor:

Jose Esteban Castro
5th Floor Claremont Bridge Building,
Newcastle University
NE1 7RU Newcastle upon Tyne,
United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Autores Correspondentes:

Para enviar comentários ou consultas sobre o conteúdo deste Caderno de Trabalho, por favor contacte aos autores, cujos dados de contato estão disponíveis no início do relatório.

Os Cadernos de Trabalho da Rede WATERLAT-GOBACIT são avaliados genericamente e constituem trabalhos em processo de elaboração. Por tanto, seu conteúdo pode ser atualizado no curso desse processo. Por qualquer comentário ou consulta respeito ao conteúdo deste Caderno, por favor contactar aos autores.

Tabela de Conteúdos

	Página
Presentation of the SPIDES Series and the Working Paper	1
Apresentação da Série SPIDES e do Caderno de Trabalho	5
Menções e Agradecimentos	9
Lista de Abreviações e Siglas	11
Lista de Figuras	13
Lista de Fotos	14
Lista de Imagens	18
Lista de Mapas	18
Lista de Quadros	19
Glossário	20
Dimensões Sociotécnicas do Sistema de ‘Saneamento Integrado’ em Áreas de Baixa Renda no Recife, Brasil	
Synthesis of the Working Paper	22
Introdução	32
Capítulo 1. O contexto do problema de estudo	38
Capítulo 2. Inovação sociotécnica e democratização em comunidades vulneráveis	73
Capítulo 3. A implementação do Saneamento Integrado em Recife	94
Capítulo 4. Discussão dos resultados	134
Conclusões	158
Referências Bibliográficas	162
Entrevistas realizadas	173
Apêndice	175

Presentation of the SPIDES Series and the Working Paper

SPIDES stands for Research Projects Series (SPI), DESAFIO Project, for its acronym in Portuguese and Spanish. WATERLAT-GOBACIT is a network dedicated to research, teaching and practical interventions connected with the politics and management of water and water-related activities. The DESAFIO Project (www.desafioglobal.org) was developed by researchers of WATERLAT-GOBACIT's Thematic Area 3, dedicated to the Urban Water Cycle and Essential Public Services, jointly with invited partners.

DESAFIO had a lifetime of 30 months, from 1 February 2013 to 31 July 2015. It was funded by the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement N° 320303. The information contained in the documents published in the SPIDES Series reflects only the views of the researchers, and the European Union is not liable for any use that may be made of the information contained therein.

DESAFIO is the acronym for “Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovations”, the project's full title. DESAFIO literally means “challenge” in both Portuguese and Spanish, the two main working languages of the project owing to its focus on Argentina, Brazil, and Colombia. This was a fitting acronym for the project, as it concerned what still now after the end of the Millennium Development Goals in 2015, constitutes one of the most difficult challenges facing developing regions: eradicating structural social inequality in the access to essential water and sanitation services. In other words, as the full title states, the project was about the democratization of the politics, management, and access to essential public services, with an empirical focus on water and sanitation services.

The project focused on the study of eight experiences identified in Brazil, Argentina and Colombia, which targeted the deficit of essential services in vulnerable communities through the design and implementation of socio-technical innovations. These experiences had in common an approach that articulated technological development with a clear concern for some aspects of the democratization process, for instance involving community members in one or more stages of the design, implementation, and long-term maintenance of the systems. Bolder initiatives extended the involvement of common citizens to the design of public policy and introducing mechanisms of radical democracy to empower citizens-users to monitor the performance of the government, the service providers, and other relevant power holders. Latin America has been an experimental field for this kind of developments, and the project chose a range of experiences in order to cover a variety of socio-political, cultural, and policy-institutional contexts, in addition to a wide selection of settings including urban and rural communities in the three countries. DESAFIO placed these experiences of socio-technical innovation at the heart of the study: “the main tenet of [the project] is that achieving the development goals set by the international community [...] crucially depends on harnessing existing and developing new appropriate and innovative socio-technical solutions for the provision of safe water and sanitation services” (Castro, 2013a: 3).

This way of framing the research problem led to the formulation of specific questions that guided the study:

How can we harness existing and develop new socio-technical innovations in order to change policies, to develop strategies and

practical interventions, and to enhance policy learning for tackling unacceptable inequalities and injustice in the access to essential WSS? What conditions, factors and processes facilitate the emergence of socio-technical innovations in this sector? What are the critical requirements to make successful socio-technical innovations sustainable and replicable? What are the obstacles to their sustainability and replication? (Castro, 2013a: 3).

In order to respond to these research questions, DESAFIO adopted a comparative, interdisciplinary approach grounded in the social sciences and involving the participation of technical disciplines, particularly sanitary engineering, epidemiology, health, and ecology. It was also transdisciplinary, as the research team included practitioners from public sector and civil society institutions, and was developed in close co-operation with community organizations and other relevant actors. We present a more detailed discussion of the methodological approach employed by the project in another Working Paper of the SPIDES Series (Castro, 2015c).

This Working Paper presents an edited version of the research report corresponding to the case study of the Integrated Sanitation (IS) system implemented in the community of Mustardinha, in the city of Recife, Pernambuco, Brazil. This was one of DESAFIO's "current" case studies, as the study covers events that took place between 2001 and 2012. The case study was coordinated by MA Hermelinda Maria Rocha Ferreira, from Pernambuco's Agency for Water and Climate (APAC) and the Federal University of Pernambuco (UFPE), Recife, Brazil, with the support of the Project Coordinator, Prof. José Esteban Castro, and a team of researchers and assistants. The local team suffered the loss of the coordinator, Prof. Denis Antônio de Mendonça Bernardes, who sadly passed away on 1 September 2012, months before the project started. Prof. Suzana Maria Gico Lima Montenegro took over the responsibility for the overall coordination of UFPE's participation in DESAFIO.

The model of the IS system was developed since the 1990s as an intervention to tackle the lack of access to essential infrastructure services affecting vulnerable communities in Brazil. It was first implemented in several municipalities of the State of Sao Paulo. DESAFIO examined the implementation of IS in poor neighbourhoods of Recife since 2001, focusing on the case of Mustardinha community. The final content of the report presented in this Working Paper has been discussed with experts who participated in the experience of IS in Recife. In particular, we worked closely with Eng. Marcos Helano Montenegro, who designed and coordinated the implementation of the system in Sao Paulo in the 1990s, and Eng. Antônio da Costa Miranda Neto, who participated in that experience and would later introduce the IS in Recife during his period as Secretary of Sanitation of Recife Municipality (2001-2005). Montenegro and Miranda Neto contributed to several project events, gave interviews, and, more importantly, participated as strategic advisors throughout the project (<http://desafioglobal.org/pt/coordenacao/comite/>). More importantly, the main researcher of this case study, and co-author of the Working Paper, MA Hermelinda Maria Rocha Ferreira, was the person in charge of the social aspects of the IS intervention in Recife, from her position as General Director of Inter-sector and Social Articulation of the Secretariat of Sanitation (SESAN), Municipality of Recife (2001-2012). We list the names of the advisors and reviewers of the work done for this case study in the Acknowledgements (Menções e Agradecimentos).

In addition to the report presented in this Working Paper, the reader may benefit from complementary information that we have made available online, including video records of public presentations made by the researchers in a number of events organized by DESAFIO. These include the First Project Conference, which took place in Recife on 25 February 2013 (<http://desafioglobal.org/meetings/open-meetings/conference/>), the Final Project Conference that took place in Rio de Janeiro on 27-28 July 2015 (<http://desafioglobal.org/meetings/open-meetings/second-international-conference/>), and two special dissemination seminars, one in the city of Recife on 19 August 2015 (<http://desafioglobal.org/meetings/open-meetings/post-project-meetings/first-post-project-meeting/>), and another in Brasilia on 9 September 2015 (<http://desafioglobal.org/meetings/open-meetings/post-project-meetings/seminar-in-brasilia-9-10-september-2015/day-1-a-seminar-for-research-and-debate-desafio-project-9-september-2015/>). The presentations of the First Conference were published in the SPIDES Series of Working Papers (Castro et. al, 2013, available at: <http://waterlat.org/WPapers/WATERLAT%20Working%20Paper%20SPIDES%201.pdf>).

We provide a synthesis in English of the main results of the case study. Chapter 1, presents the context of the emergence and implementation of IS. It also discusses the specific context of Recife at the time when the IS system was introduced since 2001, and particularly the case of Mustardinha community. Chapter 2 discusses the characteristics of the IS system. Chapter 3 presents the implementation of IS in Mustardinha, while Chapter 4 discusses the findings addressing the project's research questions. The Conclusions summarise the main findings and are complemented with an Appendix that includes a description of the methodology and complementary materials.

The conclusions show that the implementation of the Pilot Plan of the IS project in Recife was very successful, and produced significant transformations on the livelihoods of the community. The implementation of the IS in other areas of the city was also successful, although for a number of reasons considered in the paper the initial commitment of the authorities to the IS as a political project was weakened after 2004 and eventually faded towards the end of the period of study in 2012. The lessons learned show the viability of public interventions that tackle the conditions of vulnerability in a holistic manner, that integrates not only the provision of basic infrastructure such as water and sanitation services but also includes improvements in public health, hygiene, cleanliness, and environmental education, within a highly participatory framework. A main conclusion of the study is that the viability of these interventions depends on sustained commitment from the State, through the provision of adequate funding and technical and administrative support.

The implementation of the IS in Recife provided a critique of conventional, centralized, top-down sanitation systems run by technical experts with little or no social participation and with low accountability to the citizenry. However, it also delivered a strong critique of alternatives like the Condominial Sanitation system, also examined in DESAFIO (Castro and Ferreira, 2015), which propose partial, focused interventions, highly decentralized systems in large, complex cities, and that transfer much of the responsibility for the financing, management and maintenance of the systems to the communities themselves. Eventually, the attempt to upscale the pilot experience with the IS in Recife and establish it as a model for the whole city failed owing to changing political priorities and the consequent decline in government support for the project.

Castro, José Esteban (Ed.)

The Working Paper constitutes work in progress that may be revised, and may be further developed and later published in journals or as book chapters. We are pleased to present this work to the interested public.

José Esteban Castro
Co-ordinator and Editor

Newcastle upon Tyne, December 2015

Apresentação da Série SPIDES e do Caderno de Trabalho

SPIDES é o acrônimo de Série Projetos de Pesquisa (SPI), Projeto DESAFIO. WATERLAT-GOBACIT é uma rede dedicada à pesquisa, ensino e intervenções práticas vinculadas com a política e a gestão da água e as atividades relacionadas com a água. O Projeto DESAFIO (<http://desafio-global.org/pt/>) foi desenvolvido por pesquisadores da Área Temática 3 da Rede, dedicada ao Ciclo Urbano da Água e Serviços Públicos Essenciais, conjuntamente com parceiros convidados.

DESAFIO teve uma duração de 30 meses, desde o 1 de fevereiro de 2013 até o 31 de julho de 2015. Ele foi financiado pelo Sétimo Programa Quadro da União Europeia para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e demonstração, sob acordo Nº 320303. As informações contidas nos documentos publicados na Série SPIDES refletem as opiniões dos pesquisadores e a União Europeia não é responsável por qualquer uso que possa ser feito das informações neles contidas.

DESAFIO é o acrônimo de “Democratização da Governança dos Serviços de Água e Esgotos por Meio de Inovações Sociotécnicas”, que é o título completo do Projeto. Este foi um ótimo acrônimo para o projeto, já que ele tratou um problema que, ainda hoje depois do fim dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio em 2015, continua sendo um dos desafios mais difíceis que enfrentam os países em desenvolvimento: a erradicação de desigualdades estruturais no acesso aos serviços essenciais de água e esgotamento sanitário. Em outras palavras, como seu título sugere, o objeto do projeto foi a democratização da política, da gestão, e do acesso aos serviços públicos essenciais, com um enfoque empírico centrado nos serviços de saneamento.

O projeto se concentrou no estudo de oito experiências identificadas no Brasil, na Argentina e na Colômbia, que tiveram como objetivo reduzir a falta de acesso aos serviços de saneamento em comunidades vulneráveis mediante o desenho e a implementação de inovações sociotécnicas. Essas experiências se caracterizaram por ter um enfoque que articulou o desenvolvimento tecnológico com uma clara preocupação por alguns aspectos do processo de democratização, por exemplo envolvendo membros das comunidades em alguma das etapas do desenho, implementação e manutenção de longo prazo dos sistemas. Algumas das iniciativas mais ousadas estenderam o envolvimento da cidadania ao desenho de políticas públicas e introduziram mecanismos de democracia radical para empoderar aos usuários-cidadãos no monitoramento da performance do governo, das empresas de serviços, e de outros atores detentores de poder social e político. América Latina tem sido um campo experimental para este tipo de iniciativas, e o projeto escolheu uma variedade de experiências que cobrem diversos contextos sócio-políticos, culturais, e de políticas públicas e institucionais, abarcando uma ampla seleção de cenários que incluem comunidades urbanas e rurais nos três países. DESAFIO deu centralidade no estudo a essas experiências de inovação sociotécnica: “o ponto de partida do projeto é que o logro dos objetivos de desenvolvimento da comunidade internacional [...] depende crucialmente do aproveitamento de soluções sociotécnicas apropriadas e inovadoras já existentes, e da geração de novas inovações, para a provisão de serviços de saneamento seguros” (CASTRO, 2013a: 3).

Este enfoque do problema de pesquisa conduziu a formular perguntas específicas que guiaram o estudo:

Como é possível aproveitar inovações sociotécnicas existentes e desenvolver novas inovações com o fim de mudar políticas públicas, formular estratégias e intervenções práticas, e aprimorar o processo de aprendizagem na busca de soluções para confrontar as inaceitáveis desigualdades e injustiças existentes no acesso a serviços de saneamento essenciais? Que condições, fatores, e processos facilitam a emergência de inovações sociotécnicas neste setor? Quais são os requerimentos críticos para tornar sustentáveis e replicáveis as inovações sociotécnicas bem sucedidas? Quais são os obstáculos para sua sustentabilidade e replicabilidade? (CASTRO, 2013a: 3).

Para responder essas perguntas de pesquisa, DESAFIO adotou um enfoque comparativo e interdisciplinar, baseado nas ciências sociais, e envolvendo a participação de disciplinas técnicas, especialmente a engenharia sanitária, a epidemiologia, a saúde, e a ecologia. O enfoque adotado foi também transdisciplinar, já que a equipe de pesquisa incluiu gestores do setor público e especialistas de instituições da sociedade civil, e foi desenvolvido em cooperação estreita com organizações comunitárias e outros atores relevantes. Apresentamos uma discussão mais detalhada do enfoque metodológico adotado pelo projeto em outro Caderno de Trabalho da Série SPIDES.

O Caderno de Trabalho apresenta uma versão editada do relatório de pesquisa que cobre o estudo de caso do sistema de Saneamento Integrado (SI) implementado na comunidade de Mustardinha, na cidade de Recife, Pernambuco, Brasil. Este foi um dos estudos de caso “atuais” do Projeto DESAFIO, já que cobre eventos que aconteceram entre 2001 e 2012. O estudo de caso foi coordenado pela Mtra. Hermelinda Maria Rocha Ferreira, da Agência Pernambucana de Água e Clima (APAC) e da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, Brasil, com o apoio do Coordenador do Projeto, Prof. José Esteban Castro, e uma equipe de pesquisadores e assistentes. A equipe local sofreu a perda de seu coordenador, Prof. Denis Antônio de Mendonça Bernardes, quem lamentavelmente faleceu em 1 de setembro de 2012, poucos meses antes do início do projeto. A Prof. Suzana Maria Gico Lima Montenegro tomou a responsabilidade pela coordenação da participação da UFPE em DESAFIO.

O modelo do SI foi desenvolvido desde a década de 1990 como uma intervenção para resolver a falta de acesso aos serviços de infraestrutura essenciais que afecta as comunidades vulneráveis em Brasil. O modelo foi inicialmente implementado em vários municípios do Estado de São Paulo. DESAFIO examinou a implementação do SI e bairros pobres de Recife desde o ano 2001, com foco no caso da comunidade de Mustardinha. O conteúdo final do relatório apresentado neste Caderno de Trabalho foi discutido com especialistas que participaram na experiência do SI em Recife. Em particular, temos trabalhado estreitamente com o Eng. Marcos Helano Montenegro, quem desenhou e coordenou a implementação do sistema em São Paulo na década de 1990, e como o Eng. Antônio da Costa Miranda Neto, quem participou naquela experiência e posteriormente introduziria o SI em Recife desde sua posição como Secretário de Saneamento da Prefeitura do Recife (2001-2005). Montenegro e Miranda Neto contribuíram a vários dos eventos do projeto, deram entrevistas, e participaram como assessores estratégicos durante todo o projeto (<http://desafio-global.org/coordination/committee/>). Também, a pesquisadora principal deste estudo de caso, e coautora do Caderno de Trabalho, Maestra Hermelinda Maria Rocha Ferreira, teve responsabilidade pelos aspectos sociais da intervenção do SI em Recife,

como Diretora Geral de Articulação Intersetorial e Social da Secretaria de Saneamento (SESAN) da Prefeitura de Recife (2001-2012).

Na seção de Menções e Agradecimentos fornecemos a lista de assessores e revisores que participaram no trabalho de este estudo de caso. Adicionalmente ao relatório apresentado neste Caderno de Trabalho, o leitor pode beneficiar-se da informação complementar que temos disponibilizado online, incluindo vídeos de apresentações públicas feitas pelos pesquisadores em vários eventos organizados por DESAFIO. Estes incluem a Primeira Conferência do Projeto, que teve lugar em Recife em 25 de fevereiro de 2013 (<http://desafio-global.org/pt/reunioes/reunioes-abertas/conferencia/>), a Conferência Final do Projeto, que teve lugar em Rio de Janeiro em 27-28 de julho de 2015 (<http://desafio-global.org/pt/reunioes/reunioes-abertas/segunda-conferencia-internacional/>), e dois seminários especiais de disseminação, na cidade do Recife em 19 de agosto de 2015 (<http://desafio-global.org/pt/reunioes/reunioes-abertas/reunioes-pos-projeto/primeira-reuniao-pos-projeto/>), e outro em Brasília em 9 de setembro de 2015 (<http://desafio-global.org/pt/reunioes/reunioes-abertas/reunioes-pos-projeto/seminar-in-brasilia-9-10-september-2015/materializando-o-direito-a-agua-e-aos-servicos-de-saneamento-basico-dia-1/>).

O Capítulo 1 apresenta o contexto da emergência e implementação do SI e discute o contexto específico na cidade de Recife quando o SI foi introduzido em 2001, particularmente no caso da comunidade de Mustardinha. O Capítulo 2 discute as características do sistema de SI. O Capítulo 3 apresenta a implementação do SI em Mustardinha, entanto que o Capítulo 4 discute os achados em função das perguntas de pesquisa do projeto. As Conclusões resumem os principais achados e são complementadas com um Apêndice que inclui uma descrição da metodologia e materiais complementares.

As conclusões mostram que a implementação do Plano Piloto do projeto de SI em Recife foi muito bem sucedido e produziu transformações significativas nas condições de vida da comunidade. A implementação do SI em outras áreas da cidade também foi bem sucedido, embora por diversas razões consideradas no relatório o compromisso inicial das autoridades com o SI como projeto político foram enfraquecidas a partir do ano 2004 e posteriormente foram abandonadas hacia o fim do período de estudo em 2012. As lições aprendidas mostram a viabilidade de intervenções públicas holísticas orientadas a mudar as condições de vulnerabilidade, intervenções que integrem não somente a provisão de infraestrutura básica, por exemplo serviços de saneamento, mais também incluíam melhoras em saúde pública, higiene, limpeza, e educação ambiental, dentro de um marco altamente participativo. Uma conclusão principal do estudo é que a viabilidade destas intervenções depende de um compromisso de largo prazo por parte do Estado por meio da provisão de financiamento e apoio técnico e administrativo adequados.

A implementação do SI em Recife contribuiu com uma crítica aos sistemas de saneamento convencionais, centralizados, verticalistas, geridos exclusivamente por especialistas técnicos e com pouca ou nenhuma participação social, e com baixos níveis de rendição de contas à cidadania. Embora, o projeto do SI também constituiu uma crítica forte das propostas alternativas como a do Saneamento Condominial, também examinada no Projeto DESAFIO (CASTRO e FERREIRA, 2013), que propõem intervenções parciais, focalizadas, sistemas altamente descentralizados em cidades grandes e complexas, e que transferem parte da

Castro, José Esteban (Ed.)

responsabilidade pelo financiamento, a gestão, e a manutenção dos sistemas às próprias comunidades. Eventualmente, o intento de converter a experiência piloto do SI em Recife para estabelecer o sistema como um modelo de intervenção para a cidade como um todo fracassou devido às mudanças nas prioridades políticas da Prefeitura e o consequente enfraquecimento do apoio do governo ao projeto.

O Caderno é trabalho em progresso que pode ser revisado e desenvolvido para publicação posterior em jornais ou como capítulos em livros. Temos grande prazer em apresentar este trabalho ao público interessado.

José Esteban Castro
Coordenador e Editor

Newcastle upon Tyne, dezembro de 2015

Castro, José Esteban (Ed.)

Menções e Agradecimentos

Coordenação local

Prof. Denis Antônio de Mendonça Bernardes (In Memoriam)

A Coordenadora do estudo de caso, Hermelinda Ferreira, com membros da equipe local do Projeto DESAFIO em Recife, trabalhando com o Prof. Denis Bernardes durante uma visita preparatória do Coordenador do Projeto. O Prof. Bernardes lamentavelmente faleceu o 1 de setembro de 2012, antes do início formal do Projeto. A Coordenação do Projeto e a equipe local dedicam este relatório ao querido Prof. Bernardes.

Prof. Suzana Maria Gico Lima Montenegro, Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de Pernambuco

Mtra. Hermelinda Maria Rocha Ferreira, Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC)

Colaboradores

André Monteiro, Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Colaborador nas seções que tratam a área de saúde.

Castro, José Esteban (Ed.)

Assistentes de Pesquisa

- Dra. Cicera Gomes
- Lic. Delton Muianga
- Lic. Ana Nery dos Santos

Assistência Técnica

- Eng. Jordelan Gabriel
- Eng. Noêmia Ramos Silva Ericson
- Mo. Evandro Cavalcanti Luna Morais
- Arq. Lea de Barros Cavalcanti
- Dr. Wayner Vieira de Souza, Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
- Dr. Eduardo Jaime Seara Pinto da Costa Ferraz, Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Assistentes Temporários de Pesquisa

- Lic. Izabel Cristina Gastão
- Lic. Patrícia Alexandre Sousa
- Lic. Laíse Cândido
- Lic. Edigerlene L. Lins
- Sra. Graça Simões (estudante de licenciatura)

Apoio para o trabalho de campo

- Associação de Moradores da Mustardinha
- Sr. André Albuquerque
- Sra. Marilene Silva da Costa
- Sr. Rodrigo Francisco dos Santos
- Sra. Helena Josefa de Mendonça
- Sr. José Cassimiro
- Sr. Tayrone Viana
- Sr. Gilberto Vieira

Assesores especiais:

Eng. Marcos Helano Montenegro
Eng. Antônio da Costa Miranda Neto

Lista de Abreviações e Siglas

ABRASCO	Associação Brasileira de Saúde Coletiva
ARPE	Agencia Reguladora de Pernambuco
CAESB	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
CAL	Comitê Assessor Local
CASI	Comissão de Acompanhamento das Obras de Saneamento Integrado
COMPESA	Companhia Pernambucana de Saneamento
COMUL	Comissão de Urbanização e Legalização da Posse da Terra
CUT	Central Única dos Trabalhadores
DESAFIO	Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation
DIRCON	Diretoria de Controle Urbano
EMLURB	Empresa de Limpeza Urbana
ESA	Educação Sanitária e Ambiental
FASE	Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional
FGV	Fundação Getúlio Vargas
FUNDAJ	Fundação Joaquim Nabuco
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDHM	Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
IEE	Instituto de Estudos Especiais
IPEA	Instituto de Pesquisa Economia Aplicada
ITEP	Instituto de Tecnologia de Pernambuco
LOA	Lei Orçamentária Anual
MCIDADES	Ministério das Cidades
OMS	Organização Mundial de Saúde
ONG	Organização Não Governamental
ONU	Organização das Nações Unidas
OP	Orçamento Participativo
PAC	Programa de Aceleração do Crescimento
PCdoB	Partido Comunista do Brasil
PMSS	Programa de Modernização do Setor Saneamento
PR	Prefeitura de Recife
PNUD	Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PPA	Plano Plurianual
PREZEIS	Plano de Regularização das ZEIS
PRFB	Presidência da República Federativa de Brasil
PL	Projeto de Lei
PSB	Partido Socialista de Brasil
PT	Partido dos Trabalhadores
PUC-SP	Pontifícia Universidade Católica, São Paulo
RPA	Região Político-Administrativa
SAES	Serviços de Água e Esgotamento Sanitário
SANEAR	Autarquia Municipal de Saneamento
SEIN	Secretaria de Infraestrutura
SEMASA	Serviço Municipal de Água e Saneamento de Santo André

Castro, José Esteban (Ed.)

SES	Sistema de esgotamento sanitário
SEPLAN	Secretaria de Planejamento
SESAN	Secretaria de Saneamento
SI	Saneamento Integrado
UNSGAB	Conselho de Assessoramento ao Secretário-Geral da ONU para Assuntos de Água e Saneamento
UNICAMP	Universidade Estadual de Campinas
UFPE	Universidade Federal de Pernambuco
URB	Empresa de Urbanização
ZEIS	Zonas Especiais de Interesse Social

Lista de Figuras

- Figura Nº 1 Esquema do modelo de Saneamento Integrado
- Figura Nº 2 Fluxograma das ações que compõem um projeto de saneamento integrado
- Figura Nº 3 Fluxograma do processo de Planejamento Participativo
- Figura Nº 4 Fluxograma metodológico das ações educativas intersetoriais
- Figura Nº 5 Fluxograma dos Escritórios Locais de Saneamento Integrado
- Figura Nº 6 Capa do Caderno de Propostas da Primeira Conferência Municipal de Saneamento, Recife, abril de 2002
- Figura Nº 7 Capa do Caderno de Resoluções da Primeira Conferência Municipal de Saneamento, Recife, 2002
- Figura Nº 8 Cartilha informativa sobre o papel, composição e importância da CASI
- Figura Nº 9 Capa do Kit Educativo do Saneamento Integrado
- Figura Nº 10 Maqueta do Plano Urbanístico de Beirinha, ZEIS Mustardinha
- Figura Nº 11 Maqueta do Plano Urbanístico de Jacaré, ZEIS Mustardinha

Apêndice

- Figura Nº A1 Cartaz de convite as oficinas “Diálogo sobre Sistemas de Saneamento” do 1 de dezembro de 2013
- Figura Nº A2 Cartaz de convite a oficina “Diálogo sobre Saneamento Integrado” do 5 de abril de 2014

Lista de Fotos

- Foto Nº 1 Morros da cidade com intensa construção de moradias em situação de risco (com detalhe de plásticos de contenção contra desabamento), maio de 2003
- Foto Nº 2 Venda de água para consumo humano em Recife, 2014
- Foto Nº 3 Lançamento de esgoto no canal, Santa Luzia, junho de 2002
- Foto Nº 4 Lançamento de esgoto no Canal de Aritana, setembro de 2002
- Foto Nº 5 Esgoto e lixo obstruindo um canal, Roda de Fogo, janeiro de 2003
- Foto Nº 6 Canal Derby-Tacaruna (Comporta da Jusante Sul), 2014
- Foto Nº 7 Esgoto a céu aberto, setembro de 2001
- Foto Nº 8 Esgoto a céu aberto, 2001
- Foto Nº 9 Esgoto a céu aberto, Santa Luzia, junho de 2002
- Foto Nº 10 Esgoto a céu aberto, Santo Amaro, março de 2004
- Foto Nº 11 Caixa do SC obstruída, Roda de Fogo, agosto de 2003
- Foto Nº 12 Estado da Estação Elevatória, Santo Amaro, fevereiro de 2003
- Foto Nº 13 Estado da Estação Elevatória, Santa Luzia, dezembro de 2002
- Foto Nº 14 Esgoto a céu aberto, Beirinha, Mustardinha, maio de 2002
- Foto Nº 15 Esgoto a céu aberto, Beirinha, Mustardinha, agosto de 2001
- Foto Nº 16 Esgoto a céu aberto, Beirinha, fevereiro de 2003
- Foto Nº 17 Esgoto a céu aberto, Jacaré, novembro de 2003
- Foto Nº 18 Reunião de abertura do processo da Conferência, Câmara de Vereadores da Cidade de Recife, setembro de 2001
- Foto Nº 19 Assembleia Microrregional preparatória da Conferência, ZEIS Mustardinha
- Foto Nº 20 Assembleia Microrregional preparatória da Conferência, eleição de representantes, ZEIS Mustardinha.

- Foto Nº 21 Plenário de abertura da Conferência, 19 de abril de 2002
- Foto Nº 22 Debate sobre a implementação do SI, Fórum do PREZEIS, 2001
- Foto Nº 23 Eleição de representantes para compor a CASI-Mustardinha, 2001
- Foto Nº 24 Discussão do SI na Câmara de Urbanização do Fórum do PREZEIS, 2001
- Foto Nº 25 Oficina de capacitação técnica da CASI, 2001
- Foto Nº 26 Visita domiciliar do Programa de ESA, 2001
- Foto Nº 27 Atividades de capacitação em saneamento dos gestores públicos com atuação na Mustardinha, (Agentes de Saúde, Agentes Ambientais, Professores), 2004
- Foto Nº 28 Assembleia para apresentação e discussão dos PU, 2002
- Foto Nº 29 Assembleia para apresentação e discussão dos PU, 2002
- Foto Nº 30 Transformações das condições de vida na Beirinha, Mustardinha, 2004
- Foto Nº 31 Transformações das condições de vida na Beirinha, Mustardinha, 2004
- Foto Nº 32 Transformações das condições de vida em Sigismundo, Mangueira, 2004
- Foto Nº 33 Transformações das condições de vida em Sigismundo, Mangueira, 2004
- Foto Nº 34 Transformações das condições de vida na Beirinha, Mustardinha, 2004
- Foto Nº 35 Transformações das condições de vida na Beirinha, Mustardinha, 2004
- Foto Nº 36 Mural de mosaico elaborado por crianças da comunidade, Projeto Artesanar, ZEIS Poço da Panela, 2006
- Foto Nº 37 Atividades de Educação Sanitária e Ambiental (ESA), Oficina de Arborização, ZEIS Jardim Uchoa, 2007
- Foto Nº 38 Atividades de Educação Sanitária e Ambiental (ESA), Oficina de Arborização, adoção de árvores
- Foto Nº 39 Atividades de Educação Sanitária e Ambiental (ESA), Oficina de Saúde e Saneamento com crianças
- Foto Nº 40 Entrevista com a Sra. Maria do Carmo Rezende e a Sra. Amara, Mustardinha, 16 de outubro de 2014

- Foto Nº 41 Reunião da CASI, ZEIS Mustardinha. 2004
- Foto Nº 42 Escritório de Saneamento Integrado, ZEIS Mustardinha
- Foto Nº 43 Atenção a usuário, Escritório de Saneamento Integrado, ZEIS Mustardinha
- Foto Nº 44 Entrevista coletiva com membros da equipe que implementou o projeto de Saneamento Integrado, 5 de abril de 2014

Apêndice

- Foto Nº A1 Reunião da equipe durante a aplicação do questionário, com participação de lideranças comunitárias, Mustardinha, 17 de fevereiro de 2014
- Foto Nº A2 Pesquisadora do projeto durante a aplicação do questionário, com participação de lideranças comunitárias e uma moradora sendo entrevistada, Beirinha, Mustardinha, 28 de fevereiro de 2014
- Foto Nº A3 Moradias nos morros da cidade em situação de risco, maio de 2003
- Foto Nº A4 Moradias nos morros da cidade em situação de risco, maio de 2003
- Foto Nº A5 Morros da cidade com intensa construção de moradias em situação de risco, maio de 2003
- Foto Nº A6 Morros da cidade com intensa construção de moradias em situação de risco, detalhe de episódio de deslizamento
- Foto Nº A7 Morros da cidade com intensa construção de moradias em situação de risco, detalhe de obras de contenção para prevenir deslizamentos
- Foto Nº A8 Morros da cidade com intensa construção de moradias em situação de risco, detalhe de obras de contenção para prevenir deslizamentos
- Foto Nº A9 Esgoto no Canal de Setúbal, Recife, março de 2004
- Foto Nº A10 Esgoto e lixo obstruindo o Canal de Aritana, setembro de 2002
- Foto Nº A11 Esgoto a céu aberto, Carangueijo-Tabaiães, novembro de 2003
- Foto Nº A12 Esgoto a céu aberto, Recife, setembro de 2001
- Foto Nº A13 Esgoto no canal, Santa Terezinha novembro de 2002
- Foto Nº A14 Área de moradias precárias, sem esgotamento sanitário, com esgoto no Rio, San Luzia, junho de 2002

- Foto Nº A15 Esgoto a céu aberto, 2001
- Foto Nº A16 Moradias com esgoto a céu aberto, setembro de 2001
- Foto Nº A17 Moradias com esgoto a céu aberto, setembro de 2001
- Foto Nº A18 Moradias com esgoto a céu aberto, setembro de 2001
- Foto Nº A19 Moradias e esgotos a céu aberto, setembro de 2001
- Foto Nº A20 Moradias e esgotos a céu aberto, setembro de 2001
- Foto Nº A21 Moradias com o esgoto a céu aberto, agosto de 2001
- Foto Nº A22 Moradias com o esgoto a céu aberto, setembro de 2001
- Foto Nº A23 Uso impróprio e falta de manutenção da infraestrutura, conexões clandestinas, etc., setembro de 2001
- Foto Nº A24 Caixa do SC obstruída, Roda de Fogo, agosto de 2003
- Foto Nº A25 Caixa do SC obstruída, Roda de Fogo, agosto de 2003
- Foto Nº A26 Obstrução da caixa, Carangueijo-Tabaiães, dezembro de 2003
- Foto Nº A27 Falta de manutenção da infraestrutura, Santa Luzia, junho de 2002
- Foto Nº A28 Falta de manutenção da infraestrutura, Santa Luzia, junho de 2002
- Foto Nº A29 Falta de manutenção e esgoto a céu aberto, setembro de 2001
- Foto Nº A30 Esgoto a céu aberto, Beirinha, Mustardinha, maio de 2002
- Foto Nº A31 Condições de insalubridade, Beirinha, Mustardinha, maio de 2002
- Foto Nº A32 Esgoto a céu aberto, Jacaré, Mustardinha, março de 2002
- Foto Nº A33 Obras de Saneamento Integrado, Beirinha, Mustardinha, c. 2002
- Foto Nº A34 Palestra sobre meio ambiente, Mustardinha, 2004
- Foto Nº A35 Oficinas de saúde e saneamento
- Foto Nº A36 Oficinas de mosaico

Lista de Imagens

- Imagem Nº 1 Mapa de satélite de Recife mostrando a localização da Mustardinha
- Imagem Nº 2 Mapa sobrepondo o Bairro, a ZEIS, e o SES de Mustardinha

Apêndice

- Imagem Nº A1 Cadastro de conexões de esgotamento sanitário, Mustardinha, 2004

Lista de Mapas

- Mapa Nº 1 Mapa do Bairro de Mustardinha
- Mapa Nº 2 Localização do bairro e da ZEIS Mustardinha
- Mapa Nº 3 Mapa dos sistemas de esgotamento sanitário de Recife

Lista de Quadros

- Quadro Nº 1 População e moradias localizadas em áreas pobres, Recife, 1980 e 2000
- Quadro Nº 2 Número de habitantes e unidades habitacionais em assentamentos precários de baixa renda Recife, 1998-2000.
- Quadro Nº 3 Síntese de componentes do processo de Saneamento Integrado
- Quadro Nº 4 Matriz de Compartilhamento
- Quadro Nº 5 Dados da Intervenção nas 6 favelas das ZEIS Mangueira e Mustardinha, 2001-2004
- Quadro Nº 6 Participação dos governos estadual e municipal no custo de intervenção nas ZEIS Mangueira e Mustardinha dentro do Convênio de Parceria, 2001-2004. Em milhões de Reais e %.
- Quadro Nº 7 Custo da intervenção do SI nas seis favelas incluídas no plano piloto, 2001-2004, em Reais (R\$)
- Quadro Nº 8 Solicitações Registradas nos Escritórios Locais das ZEIS Mangueira e Mustardinha, 2001-2004
- Quadro Nº 9 Eficiência no Atendimento às Solicitações feitas aos Escritórios Locais, ZEIS Mustardinha e Mangueira, 2001-2004

Apêndice

- Quadro Nº A.1 Avaliação da ocorrência de problemas relacionados aos serviços de operação e manutenção em 80 sistemas de esgotamento sanitário (SES) condominiais do Recife (c. 2001-2002)

Glossário

<i>casa de taipa</i>	Casa rústica com paredes feitas de barro ou de cal e areia, calçados entre paus e cruzados por ripas
<i>filariose</i>	No Brasil a filariose, é causada por um helminto (verme), a <i>filaria Wuchereria bancrofti</i> , e é transmitida pela fêmea do mosquito <i>Culex quinquefasci</i>
<i>extravasor</i>	Canalização destinada a escoar eventuais excessos no fluxo de esgotos (na prática um encanamento de desvio do fluxo até um corpo de água, canal, rio, etc.)
<i>legado planasiano</i>	O legado do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA)
<i>microfilaremia</i>	Presença de microfilaria (forma temprana da filaria) de <i>Wuchereria bancrofti</i> na sangue de uma pessoa infectada
<i>pombo, pombocinho</i>	Nome popular dado a prática de defecação a céu aberto (fazer um pombo, fazer um pombocinho), consistente em arrojar uma pequena sacola ou pacote com fezes num terreno, na via pública, ou outros lugares.

Capa do relatório original

CASE STUDY REPORT

DIMENSÕES SOCIOTÉCNICAS DO SISTEMA DE SANEAMENTO INTEGRADO
EM ÁREAS DE BAIXA RENDA EM RECIFE, BRASIL

Work Package 3 Report
(Deliverable D3.2)

José Esteban Castro and Hermelinda Maria Rocha Ferreira
University of Newcastle (UNEW) and Federal University of Pernambuco (UFPE)

Consortium Partners

Recife, Pernambuco, Brazil, 30 November 2014

DESAFIO has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under Grant Agreement Nº 320303.

Coordinator's Address: 5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom
[E-mail us here](#) – [DESAFIO'S Website](#)

Dimensões sociotécnicas do Sistema de “Saneamento Integrado” em áreas de baixa renda no Recife, Brasil

José Esteban Castro¹ e Hermelinda Maria Rocha Ferreira²

Synthesis of the Working Paper

This case study looks at the implementation of the Integrated Sanitation (IS) system in the Mustardinha Special Zone of Social Interest (ZSSI),³ Recife, capital of Pernambuco, and the fifth largest capital city in Brazil. It shares several components with Working Paper SPIDES Vol. 2, Nº 7, covering the study of the Integrated Sanitation System (Castro and Ferreira, 2015), as both innovations were implemented in the Mustardinha ZSSI over a period of two decades. The contents of this Working Paper cover roughly the period 2001-2012.

The research team in charge of this study was head locally by Hermelinda Maria Rocha Ferreira, who was personally involved in the implementation of the IS system as Director of Social Articulation in the Secretariat of Sanitation, Municipality of Recife, from 2001 to 2012. The Project Coordinator provided academic support and leadership for this case, and became a co-author of the report. The research team also involved in different ways other members of the group that implemented the IS system, mostly as external assessors. We also involved members of Mustardinha community, particularly community leaders, and representatives of social organizations connected with the process in different ways. Some of them participated as members of our Local Advisory Committee for the Case Studies on the Condominial and Integrated Water and Sanitation Systems in Recife, while others participated in some stages of the research, in discussion groups, workshops, and the application of a questionnaire in their community. Therefore, this case study is an example of our transdisciplinary approach, involving the collaboration in all stages of the research of academics working with the actors in the field, from public sector officers to members of local communities and social organizations. This joint work is also reflected in the materials produced for dissemination, such as our Working Papers Series, Books, and other publications and materials.

The methodology used mixed methods with a strong emphasis on participative activities, as it engaged a range of non-academic actors in all stages of the research process. It integrated qualitative and quantitative methods and used primary and secondary sources. The main sources of evidence for this case are

¹ Newcastle University, United Kingdom, DESAFIO's Co-ordinator. E-mail: Esteban.castro@ncl.ac.uk.

² Federal University of Pernambuco (UFPE), Recife, Brazil. E-mail: hermelinda.rocha@yahoo.com.br.

³ ZSSI's are areas in poor neighbourhoods that were designated by law as priority targets for public policies focused on eliminating extreme poverty and destitution.

- a. Bibliographic research, studies on the IS system, including master and doctoral dissertations from regional, national and international universities. We found few studies about the IS system, and the more developed studies were previously carried out by members of the DESAFIO research team at UFPE;
- b. Documentary material from official public archives (mainly from Pernambuco's Water and Sanitation Company, COMPESA, and Recife's Municipality); archives that include technical, socio-economic, environmental, and health diagnoses carried out by the local government; management and other regular reports produced by the local authority, etc.
- c. Documentary material from local community and private archives especially archives from several associations of Mustardinha and community leaders, which included photographic material, press reports, documents, etc.
- d. Secondary data from statistical sources (national censuses, special surveys by local, regional, and national authorities);
- e. Individual and collective semi-structured interviews carried out with technical experts, including Eng. Antonio da Costa Miranda Neto, who was the Secretary of Sanitation in charge of the implementation of the IS system, as well as the group of intellectuals and professionals that participated in the development of the concept, the design, and the implementation of the system. We also interviewed politicians involved in the implementation of the system, public officers from COMPESA and from local, provincial, and national authorities, representatives of community organizations, workers' unions, consultants, Non-Governmental Organizations, and fellow academics; See Interviews and the Appendix for details of these activities.
- f. Participant observation;
- g. Workshops with members of Mustardinha community; see Appendix for details of the workshops;
- h. Workshops with technical experts involved in the implementation and management of the system; see Appendix for details of the workshops;
- i. Large public events to promote debate among key actors (an international conference);
- j. Multi-media platforms to register the activities and disseminate results
 1. Photographic record of interviews, workshops, public events, participating observation visits, and other activities. Edition and publication of selected photographs in the DESAFIO Project album, Flickr database of the WATERLAT-GOBACIT network (<https://flic.kr/s/aHsk2dVzsP>).
 2. Video record of interviews, workshops, public events, participating observation visits, and other activities. Edition, verification of content with the participants, and publication in the DESAFIO Project's playlists of the Youtube channel of the WATERLAT-GOBACIT network:

Project meetings playlist: <https://youtu.be/bJYy73-fORk?list=PLx6qphzdSP6vKteiCnxipiFxrpl6PRAUa>;

Project interviews playlist:
<https://youtu.be/g6kvZuuXoFw?list=PLx6qphzdSP6sxHigH5SMJSfaa31tYyl8u>.

3. Sound record of interviews, workshops, public events, participating observation visits, and other activities. Edition, verification of content with the participants, and publication in the project's Working Paper's series or books.
- k. A questionnaire. To cover some aspects of the research such as the perception among members of the community about the changes introduced by the implementation of IS system, its impact on living conditions, and the current situation over a decade after the start of the implementation we applied a questionnaire with 48 questions (see Appendix in Portuguese). The area of application was the area corresponding to the Mustardinha Sewerage Sanitation System (SSS) (see map in Appendix), which was the object of the intervention covered in our case study. The Mustardinha SSS is divided in 12 census sectors, although this number is not precise because the census sector do not coincide with the intervention area (we took the methodological decision to include only census sectors with at least 80% of the territory within the Mustardinha SSS). We also adopted two different sample criteria for the application of the questionnaire:
 - a. In the former favela of Beirinha, corresponding to Census Sector 033, where the intervention started in 2002 was comprehensive, including infrastructure, paving, relocation of households, building of new houses, etc., we applied a larger sample. It was 1 out of 3 households, with an error margin of 7% and considering a potential loss of 10%, which gave us an expected number of 90 questionnaires.
 - b. From the remaining 11 census sectors, we choose 5 by lot: 032 (the firmer favela Jacaré), 034, 041, 042, e 239. In these cases, we applied a sample of 1 out 9 households, also with an error margin of 7% and considering a potential loss of 10%, which gave us an expected number of 150 questionnaires.
 - c. The results of the questionnaire have not been included in the results presented in the report. This will be done at a later stage in a new version of the report that will be publicly available or in other publications that we are developing.
- l. It is important to highlight that the application of the questionnaire had the support of Mustardinha Community Association and that we involved many community members in the processes, including some who participated in the application of the questionnaire, under our supervision. Community leaders gave support to our team in the field, joining our researchers in the fieldwork both to facilitate access to the people and to provide personal security. Therefore, the application of the questionnaire had also the function of involving the community in the research activities directly, which triggered a dynamic of positive interaction and helped us to access data, archives, and other materials facilitated by community members. We were also able to carry out a number of interviews with community members and leaders during the course of this fieldwork.

General context. The socio-political context at the time of the design and early implementation of the IS system in Recife (2000-2002) was characterized by political and economic instability and a process of rapid political change at different levels in the country, from the local to the national.

- As discussed in our report for the case study of the Condominial Sanitation system, also published in the SPIDES Series (Castro and Ferreira, 2015), during the 1990s Brazil experienced drastic political reforms driven by the neoliberal political framework that was reigning at the time internationally and in the country. It was also a time of acute financial crisis. The Federal Government had closed the access to financial sources available for public services such as basic sanitation, and was pushing the privatization of these services as the only solution to the crisis.
- In the city of Recife, as explained in detail in Chapter 1, the situation of vulnerable communities had significantly worsened in several respects, and both the number of households living in areas considered vulnerable had increased by around 85% between 1980 and the year 2000, representing 51% of the housing stock. The number of people living in these areas had increased by over 40% in the same period, and now represented around 51% of the population.
- The failure of the experience of the Condominial System (Castro and Ferreira, 2015), meant that the poorest sectors of the population remained without access the basic sanitation, and the living conditions of a large section of the population were appalling. According to studies of the period, the figures of coverage for basic sanitation remained unchanged during the 1990s, and impact of water-related diseases remained very high.
- Lack of basic sanitation and its impact on the living conditions of vulnerable communities became key elements in the electoral campaign for the municipal government of Recife in the year 2000. While the political alliance that had been in power in the city for over a decade dismissed the political significance of problems like lack of sanitation and its related impacts, the opposition candidate João Paulo Lima e Silva from the Worker's Party (PT) gave it centrality in his campaign. A group of politically committed intellectuals and professionals working in the areas of basic services, infrastructure, and public health, advised him on these matters, and he adopted as the main slogan of his campaign "Recife, a healthy city". Among his main campaign commitments was to tackle the lack of basic sanitation services in vulnerable communities, and chose the Mangueira and Mustardinha Special Zones of Social Interest (ZSSIs) as a focus of the campaign. This proved to be a winning ticket to win the election, and a political alliance led by the PT took power in January 2001.
- The new Mayor was faithful to his campaign commitments, and created a Secretary of Sanitation to take charge of the design and implementation of a programme to provide a definitive solution to the lack of sanitation in Recife's vulnerable areas. The team that had advised him during the campaign on these matters, was given full support to design and implement such programme. The programme that emerged was the Integrated Sanitation system, which was inspired in a number of previous experiences that had taken place in parts of the

country during the 1990s and was adapted and enhanced to suits the local needs and circumstances.

The Integrated Sanitation system as socio-technical innovation

- The IS system was primarily designed as an intervention to resolve the problems affecting vulnerable communities. As such, was innovative particularly in the social aspects, broadly speaking, and especially in the integration of the social and technical dimensions, given the same level of importance to both.
- In technical terms, the IS system did not introduce new designs or technologies, but rather to make use of those already available. However, the IS system rejected the technical solutions characteristic of the Condominial System (CS) analysed in another report of this Series (Castro and Ferreira, 2015). The IS model accepted the CS where it had been introduced (did not attempt to replace it) and proposed to upgrade and make it functional, but rejected to introduce it in unserved areas.
- An important aspect is that, contrary to the CS system, where lowering costs and the transfer of part of these costs to the users is a defining element, the IS system assumes that the interventions needed to resolve the problems in vulnerable communities are highly expensive, cannot be transferred to users who by definition are vulnerable, and must be funded by the State. In the original design that emerged in the debates in 2000-2001, it was also assumed that the providers had to be public sector institutions, and privatization of water and sanitation services was rejected.
- The main innovation of the IS system was, as the name suggests, in the integration of previously separated, mostly unconnected aspects, based on three main principles: establishing inter-sector coordination, inter-federative collaboration, and qualified citizen-user participation in all stages of the process, from design and implementation to monitoring.
 - Regarding inter-sector coordination, this mean the integration of all different “sectors” or areas of activity, mainly within the municipality. The concept of IS assumed that sanitation is not just about water and sewerage infrastructure, but it was rather a full-scale process of urbanization, involving a whole range of interventions including the removal of households located in risky areas, the relocation of population to safer places, and the provision of public and intra-household infrastructure. Therefore, it required the coordination of areas that often work isolated from each other, including urban planning, infrastructure, sanitation, education, environment, and health, among others. At some point, there were 13 different areas of the municipality cooperating in the design and implementation of the IS in Recife.
 - In relation to inter-federative collaboration, the IS system assumes that the financial and institutional efforts needed for the successful and sustainable implementation of the model require the involvement of all levels of government, municipal, provincial and federal. In the particular

circumstances of Recife, there were several reasons for this that are worth highlighting:

- the provider of water and sanitation services in Recife is the provincial water utility COMPESA, which is run by the Government of Pernambuco. As explained in Chapter 1, provincial water utilities in Brazil were introduced in the early 1970s by the military dictatorship that ruled the country since 1964, and, with few exceptions, they have been ever since characterized by a top down, often authoritarian, behaviour, lacking transparency and accountability to the citizenry.
 - In the case of COMPESA, the company had been also marred by lack of efficiency, poor quality services, and had been reluctant to get engaged in extending water and sanitation services to vulnerable areas (also discussed in some detail in Castro and Ferreira, 2015).
- Formally, COMPESA was a concessionaire providing services to Recife Municipality, but in fact the “concession” had been imposed on the city (as in many other cities) by the dictatorship, and there was not even a concession contract. The municipality did not have any mechanisms to monitor the performance of the company, the setting of tariffs, etc. Since at least the 1990s, there had been in the country a heated debate about the ownership (titularidade) of urban water and sanitation services, with a strong movement arguing that according to the 1988 Federal Constitution (approved after the end of the dictatorship in 1985) the ownership of all local services belongs to municipalities, which is strongly resisted by provincial water utilities like COMPESA, among other actors. The matter has not yet been settled. The municipal government that took power in 2001 and decided to implement the IS system, was strongly positioned within the municipalist camp in this debate, and they set as a top propriety the introduction of institutional reforms to bring COMPESA’s concession under the control of the municipality, and eventually, in the long run, take over the services from the concessionaire altogether.
- In the short run, however, the financial crisis and the substantial investment and institutional requirements to implement the IS system led the municipal government to seek the establishment of cooperation agreements with the provincial government (which was in the hands of the opposition that had lost the municipality).
- Since 2003, the significant political changes at the federal level, with the election of President Lula da Silva, opened new avenues for collaboration between the municipal and the federal governments, which were both run now by the Worker’s Party. The creation of a Ministry of the Cities, with a Secretariat of Environmental Sanitation, helped to consolidate a federal policy environment highly favourable to the experience of the IS system in Recife.
- In relation to citizen-user participation, the IS system introduced radical reforms inspired in the experiences of direct democracy that had been implemented in

several Brazilian cities in the 1990s, most famously in Porto Alegre with the process of Participatory Budgeting. This included the introduction of deliberative mechanisms for the design of an Integrated Sanitation policy programme for the whole city, such as a 7-month process of public debates and technical workshops that culminated in a 3-day event in April 2002, the First Municipal Conference of Sanitation of Recife. The plenary of the Conference approved the Recife's Chart of Sanitation (Appendix), which laid out the main principles and elements of road map for the implementation of the IS system. The IS system also included the creation of Monitoring Commissions for the Works of Integrated Sanitation, composed by members of the community, professionals, members of civil organizations, and representatives of the local and provincial governments. The municipality provided technical training to the local people to enable them to participate effectively in the commissions. Another important element worth highlighting is the creation of Local Integrated Sanitation Desks in the neighbourhoods where the IS system was implemented. These desks had several objectives: contributing to the inter-federative collaboration between the provincial and municipal governments, as the desks would have two rooms, one for representatives of the provincial utility COMPESA and the other for representatives of the municipality's Secretariat of Sanitation. In this way, while water and sanitation services had been historically very distant from common people, now with the desks the public bodies in charge were brought to the neighbourhoods, facilitating the access to local people who could now present complaints, request services and information, etc., in their local neighbourhood. This also exposed the authorities to public scrutiny and accountability in ways that were unthinkable before. As seen later, the tensions created by this innovation led first to the weakening of these participatory mechanisms..

The implementation of the Integrated Sanitation system in the Mustardinha ZSSI

The implementation was launched in 2002 with the support of Mayor João Paulo Lima e Silva (2001-2008), with the leadership of Eng. Antonio Da Costa Miranda Neto and a team of professionals and intellectuals. Miranda Neto became de Secretary of Sanitation (2001-2005) in charge of the implementation.

- Similarly to the experience of the CS system (Castro and Ferreira, 2015), the implementation of the IS system in the Mustardinha ZSSI was a political experience, based on intense mobilization of the population in the initial stages of the project. The Municipality created the Secretariat of Sanitation in 2001 to be in charge of the design and implementation of the system. The Mayor gave the implementation of the IS system top priority and gave full support to the Secretary to innovate, introduce reforms, and take any measures needed to solve the problem in vulnerable communities.
- As discussed in Chapter 1 and Chapter 3, the municipal government had strong popular support, which greatly facilitated the implementation of the intervention. There were problems though, as the population had become very sceptical owing the failed promises such as that of the CS system implemented in the 1990s, and

therefore there was a need to work with local community leaders to persuade the community of the commitment of the new municipal government to carry out the promised works.

- The project to implement the IS system involved all vulnerable areas in the city, but priority was given to the Mangueira and Mustardinha Special Zones of Social Interest (ZSSI), which became a Pilot Project. This project was completed within the expected period (2001-2002).
- The Mustardinha ZSSI covered by our study has an extension of 38 hectares, and had at the time a population of 11093 people living in 3149 households. The intervention included the full urbanization of two favelas, Beirinha and Jacaré, which were radically transformed from a situation of extreme destitution into well-serviced and organized neighbourhoods. The work in these two favelas benefited around 2000 people. In the other areas of the Mustardinha ZSSI the intervention involved recovering and extending existing water and sanitation systems, providing drainage and paving, upgrading or providing intra-household sanitation infrastructure, etc.
- The intervention was not limited to infrastructure work, and involved education and training of the community in a range of areas, including technical aspects of the systems (needed to participate in monitoring the works and the performance of the services), public health, and environmental aspects.
- We do not have full and precise investment data, but according to reports from the municipality between 2001 and 2004 the over 10 million US dollars had been invested in the intervention in the Mangueira and Mustardinha (ZSSIs), although this is almost certainly a partial figure. Over 70% of the investment was funded by the municipality, and the rest came from the provincial government. The Mangueira and Mustardinha ZSSIs Pilot Project was 1 out of 33 intervention projects completed by the municipality between 2001 and 2012.
- Owing to the electoral political dynamics of the country, characterized by fluid and changing political alliances that have an impact at different levels, during the Mayor João Paulo's second period in office (2005-2008) the public policy priorities of the municipality were substantially changed. Despite the successful impact of the IS system from the start, the team responsible for this success was progressively dismantled and sanitation policy, understood in its broader sense beyond merely water and sanitation, was demoted from the top priority position that it had enjoyed since 2001. This had a major impact on the model, which had been based on giving social aspects the same weight than technical and infrastructural aspects. In this sense, since 2005 there was regression to the status quo whereby the innovations inspired in direct democracy were either weakened or altogether discontinued, and the emphasis was left mostly on the conventional focus on infrastructure works devoid of social participation and other aspects that given the IS system its innovative character.
- Nevertheless, as already stated, the original infrastructure plans were completed within the period and additional interventions were planned, but not any longer within the framework of the original IS model. Moreover, formally, the IS system continues until today as the official model for sanitation interventions adopted by

Recife Municipality, even when since 2013 a very different political alliance displaced the Worker's Party from power in the city.

General conclusions

There is a general agreement among the actors interviewed or who participated in our workshops and other activities that the IS system was highly successful in a range of important aspects:

- It provided a viable, democratic, effective alternative to solve the problem of lack of essential sanitation services in vulnerable communities. It delivered what was promised and the quality of the interventions implemented can be verified.
- The interventions introduced significant, in many cases radical, transformations in the livelihoods of vulnerable communities, proving them with the basic conditions needed for a dignified life. This is clearly recognized by the population in the areas of the case study, as emerges from the findings of our interviews and other activities discussed especially in Chapter 3.
 - In the area of our case study, the Mustardinha ZSSI, the situation in 2001, as described in the report on the Condominial Sanitation system (Castro and Ferreira, 2015), was characterized by extreme vulnerability and the water and sanitation systems that had been constructed in the 1990s and only covered about 50% of the population were out of order or abandoned. The IS intervention changed this completely, and by the end of the period the whole area had been provided with quality infrastructures, including the complete urbanization of the most critical areas. This has been verified by our research and is comprehensively recognized by the population.
- The experience demonstrated the possibility of actually implementing inter-sector cooperation. It demanded bringing together a team of specialists and professionals that were committed to the principles and objectives of the project, and this was thoroughly achieved. We were able to recreate the process in a collective interview with most of the actors that of the IS team during the key period 2001-2005 (see Appendix).
- It actually demonstrated the feasibility of inter-federative partnerships, although these were much weaker and did not last, especially in the relationship between the provincial and the municipal governments. It became clear that such partnerships require a substantially strong and sustained political will from all the parties, which is often difficult to achieve, particularly in a context of ever shifting political alliances and partisan interests such as the one characterizing current Brazilian politics.
- It also demonstrated the feasibility, desirability and necessity of introducing and sustaining direct democracy mechanisms to achieve the democratization of access and management of essential public services. These mechanisms provided meaningful opportunity for the participation of citizens-users, and contributed to their empowerment vis a vis powerful actors, such as the provincial water utility or the municipality, which had been historically reluctant to allow spaces of democratic engagement to the poor and very poor, and have are not subject to

public scrutiny and accountability in ways that allow common citizens to have a voice. It did not last long, but the lesson is clear and it has left an imprint in the memory of the communities that we worked with.

There are many lessons also regarding the failures, the obstacles that help to explain why the experience did not last beyond the first 5 years, which we discuss in some detail in Chapter 4.

- An important factor highlighted by most actors that participated in our activities have been the inertial forces that prevent institutional change, in particular in relation to reforms geared at promoting inter-sector collaboration.
- Another fundamental factor is the uneasy relationship, tensions, and contradictions between electoral politics and the politics of substantial democratization. Instrumental decisions driven by the rationality of electoral politics may have been a major factor in allowing the introduction of the IS system in the first place, but it certainly was the key factor in the dismissal of the original project from 2005 and onwards.

Working Paper SPIDES Vol. 2, N° 7 (CASTRO and FERREIRA, 2015), addresses the case of the Condominial Sanitation system implemented in Recife since the 1990s, and contains complementary information to the contents of this Working Paper.

Dimensões Sociotécnicas do Sistema de ‘Saneamento Integrado’ em Áreas de Baixa Renda no Recife, Brasil

José Esteban Castro⁴ e Hermelinda Maria Rocha Ferreira⁵

Introdução

Este relatório apresenta o caso histórico da implementação do Sistema de Saneamento Integrado (SI) na cidade de Recife, Pernambuco Brasil, desde o ano 2001⁶. O estudo de caso se centra principalmente na experiência da comunidade da Zona Especial de Interesse Social (ZEIS)⁷ de Mustardinha, localizada na zona centro-oeste da cidade (Mapa Nº 1 e Imagem Nº 1).

Mapa Nº 1. Mapa do Bairro de Mustardinha

Fonte: PR (2012)

⁴ Universidade de Newcastle, Reino Unido, Coordenador do Projeto DESAFIO. E-mail: Esteban.castro@ncl.ac.uk.

⁵ Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, Brasil. E-mail: hermelinda.rocha@yahoo.com.br.

⁶ Cabe ressaltar que o trabalho é um dos primeiros estudos compreensivos sobre o modelo de SI realizados. Dentro do conhecimento dos autores, os únicos estudos específicos pré-existentes sobre o tema, com um enfoque de ciências sociais e interdisciplinar foram feitos por membros da equipe de pesquisa do projeto (FERREIRA [H], 2012) ou colaboradores de membros da equipe (FERREIRA [D.], 2012).

⁷ “As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS - são áreas de assentamentos habitacionais de população de baixa renda, surgidos espontaneamente, existentes, consolidados ou propostos pelo Poder Público, onde haja possibilidade de urbanização e regularização fundiária” (PR, 1995). As ZEIS foram criadas em 1983 pela Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Imagem Nº 1. Mapa de satélite de Recife mostrando a localização da Mustardinha

Fonte: Google Earth (dezembro de 2015).

Especialmente tratamos o caso da ZEIS Mustardinha, embora também incorporamos informação e análises das experiências com o SI em outras áreas da cidade. Para efeito deste estudo, cobriremos o período 2001-2012, que é o período acordado no Convênio assinado entre a Prefeitura do Recife e o Governo do Estado de Pernambuco para a implementação do sistema de saneamento prioritariamente nas áreas pobres da cidade (PR, 2001b). Embora, o foco principal é sobre o período 2001-2004, quando se concentram as atividades do plano piloto da implementação do SI.

O modelo do SI foi introduzido durante a gestão do Prefeito João Paulo Lima e Silva (2001-2004), com a liderança do então Secretário Municipal de Saneamento, Antônio da Costa Miranda Neto. Nesse período foi criada a Secretaria Municipal de Saneamento (SESAN) e introduzida uma série de transformações no setor com o objetivo de confrontar a situação de extrema precariedade que afetava as áreas pobres da cidade, e que não haviam sido resolvidas a pesar das políticas inovadoras da implementação do modelo de Saneamento Condominial (SC) introduzidas na década anterior e analisadas em outro Caderno de Trabalho da Série SPIDES (CASTRO e FERREIRA, 2015). A comunidade da ZEIS Mustardinha juntamente com a ZEIS Mangueira integraram o projeto-piloto na implementação do SI, entre outras razões porque a situação das comunidades era de extrema vulnerabilidade em relação aos aspectos sanitários, a tal ponto que João Paulo Lima e Silva, o candidato vencedor na campanha eleitoral do ano 2000 pela Prefeitura da cidade, havia colocado o caso das ZEIS Mustardinha e Mangueira como prioridades de política pública da sua futura gestão de governo. Cabe destacar que embora as políticas introduzidas desde o ano 2001 produziram importantes transformações, como analisamos neste estudo, o Sistema Condominial que foi

implementado na cidade desde a década 1980 continua em funcionamento de forma precária numa parte importante da cidade, coexistindo tanto com os sistemas convencionais históricos da cidade como com as intervenções mais recentes introduzidas pelo SI.

Estas e outras razões, que serão analisadas em maior detalhe no relatório, constituem a experiência da comunidade da ZEIS Mustardinha num caso excepcional para nosso estudo. A ZEIS Mustardinha tem sido um território prioritário na implementação dos dois modelos de intervenção de saneamento estudados em nosso projeto, o SC e o SI, e boa parte da comunidade preserva a memória histórica dos processos de intervenção promovidos no local durante as últimas três décadas. Também, a comunidade tem uma rica experiência de várias décadas de participação política tanto em nível comunitário como da cidade, sobretudo em relação as lutas para melhorar as condições de vida, especialmente no referente aos serviços públicos essenciais. As lideranças da comunidade têm desenvolvido diversas alianças com atores políticos e sociais, incluindo representantes da Igreja, diversas Organizações não Governamentais (ONGs), e representantes de partidos políticos de um amplo espectro de posições ideológicas que vão desde a direita conservadora ao centro-esquerda representados por exemplo pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e o Partido dos Trabalhadores (PT), entre outros. Vários desses atores, tanto da comunidade como dentre seus aliados históricos, participaram no projeto seja como membros da equipe de pesquisadores, como interlocutores, ou como membros dos Comitês de Assessoramento Local (CAL) dos estudos de caso, entre outras funções.⁸ No trabalho de campo deste estudo de caso tivemos a oportunidade de entrevistar a maioria destes líderes históricos da comunidade, iniciando por Eufrásio Elias de Oliveira, liderança comunitária vinculada ao PCdoB, reconhecido por todos como “o pai” da Mustardinha e o formador de lideranças comunitárias e outras pessoas (ver Entrevistas). As entrevistas, a revisão de documentação histórica, incluindo arquivos de recortes de jornais de ampla circulação e fotografias da época, permitiram completar o marco do contexto histórico-social da emergência e implementação do SI.

Problema, perguntas de pesquisa, e abordagem

O relatório se orienta a responder as perguntas de pesquisa centrais do Projeto DESAFIO:

Como podemos aproveitar as inovações sociotécnicas existentes e desenvolver novas soluções para modificar políticas, desenhar estratégias e intervenções práticas e melhorar o processo de aprendizagem para confrontar as inaceitáveis desigualdades e injustiças existentes no acesso aos serviços essenciais de água e esgotamento sanitário? Que condições, fatores e processos

⁸ Ver Comitê Assessor Local para os Estudos de Caso sobre os Sistemas de Saneamento Condominial e Integrado, Recife, Brasil (<http://desafioglobal.org/pt/coordenacao/comites-de-assessoramento-dos-estudos-de-caso/>). Ver também: Apêndice, Detalhes de Conferências, Entrevistas Coletivas, Grupos Focais, Oficinas, etc., neste relatório.

facilitam o desenvolvimento de inovações sociotécnicas neste setor? Quais são os requisitos críticos para que as inovações sociotécnicas bem sucedidas se tornem sustentáveis e replicáveis? Quais são os obstáculos para sua sustentabilidade e reprodução? (CASTRO, 2013a: 3).

Como indica o texto do projeto original, nossa abordagem do problema de pesquisa assume que os principais desafios que confrontamos em relação as desigualdades e injustiças que afetam a gestão e o acesso aos serviços públicos essenciais de saneamento

Não são meramente técnicos ou climático-ambientais se não que mais que tudo são produzidos e estão condicionados por processos econômicos, sócio-políticos, culturais e político institucionais. Portanto, é requerido desenvolver intervenções sociotécnicas inovadoras, baseadas nos princípios da democracia e a cidadania substantiva, para facilitar a participação dos usuários na identificação de seus problemas e no desenho, implementação, e monitoramento dessas soluções sociotécnicas. Isso é necessário para facilitar que os atores pertinentes, e em particular as comunidades e governos locais, logrem eficácia e efetividade, assim como eficiência, na universalização e organização dos serviços essenciais de água e esgotamento sanitário (CASTRO, 2013a: 3).

Objetivos

Seguindo as diretrizes do Projeto DESAFIO, este estudo está focado a atingir uma série de objetivos estratégicos e específicos. A nível geral, procuramos

Envolver ativamente as comunidades beneficiárias, profissionais, autoridades locais, e outros atores pertinentes no planejamento, desenho, avaliação, implementação, monitoramento, validação, e difusão [das inovações sociotécnicas]. Estamos plenamente comprometidos em contribuir a produção de conhecimento científico com uma perspectiva inter- e transdisciplinar (CASTRO, 2013a: 5).

Entre nossos objetivos estratégicos se incluem prioritariamente

Alcançar uma melhor compreensão [...] das condições, fatores e processos que facilitam o surgimento de inovações sociotécnicas, os requisitos críticos para que as inovações sociotécnicas sejam bem sucedidas e replicáveis, e os obstáculos para sua sustentabilidade e replicabilidade (op. cit.).

Igualmente, entre os objetivos específicos do Projeto DESAFIO, nosso estudo se centra prioritariamente nos objetivos 1 e 2a. O Objetivo 1, que responde a um dos requerimentos fundamentais do edital da União Europeia, procura:

Estabelecer uma linha de base para medir o impacto [das inovações sociotécnicas], seguindo seis dimensões analíticas: sócio-política e cultural, econômico-financeira, de saúde, ecológico-ambiental, tecno-infraestrutural/operacional e político-institucional (op. cit., p. 6).

O Objetivo 2a se propõe

Avaliar o impacto, a eficácia, a efetividade, a eficiência, e a replicabilidade [do] sistema condominial [...] desenhado e implementado no Brasil. Em particular se dará ênfase a interação entre as dimensões sociais e técnicas do processo, tais como o nível de apropriação das inovações sociotécnicas por parte das comunidades locais, seu papel no processo de desenho-implementação-manutenção dos sistemas e as relações de longo prazo entre os usuários, as autoridades e os expertos técnicos na gestão dos SAES [Serviços de Água e Esgotamento Sanitário], etc. (op. cit., p. 6).

Sequência de conteúdos e esclarecimentos

Adicionalmente às diferentes tabelas (de conteúdo, de figuras, etc.), o relatório adiciona um Glossário de palavras de uso comum no Brasil, e particularmente em nível local e regional nas áreas do estudo de caso, para facilitar a compreensão do leitor não familiarizado.

O Capítulo 1 apresenta “o contexto do problema de estudo”. Por um lado, este capítulo localiza o processo de desenho e implementação do SI em Recife no marco dos processos sociais, políticos e institucionais do país. Por outro lado, fornece ao leitor elementos do contexto local, nas seis dimensões analíticas do projeto (sócio-política e cultural, econômico-financeira, de saúde, ecológico-ambiental, tecno-infraestrutural/operacional e político-institucional), que permitem uma melhor compreensão da evidência e dos argumentos apresentados no relatório.

O Capítulo 2 trata o tema da “inovação sociotécnica e democratização em comunidades vulneráveis”. Esta é uma parte central do relatório, já que trata especificamente uma série de questões definidoras do estudo, especialmente:

Em que consiste exatamente a inovação estudada? Quais são seus objetivos, principais características, etc.? Que tipo de mudanças são procuradas mediante a inovação? Que mecanismos utiliza a inovação para produzir essas mudanças? Qual é a escala temporal de desenho e implementação da inovação? Qual é a escala (ou escalas) temporais do impacto procurado? Quem são os agentes e

atores sociais chaves nas distintas etapas do desenho, implementação, etc., da inovação? Por que? Em que sentido/até que ponto a inovação é “social”? Em que sentido/até que ponto a inovação é “técnica”? Qual é a relação entre a inovação e o processo de democratização do acesso e a gestão dos serviços de água e esgotamento sanitário? Que critérios se utilizam para definir o “ponto zero”, a “linha de base”, para avaliar o funcionamento e os resultados da inovação? (CASTRO, 2013a: 3)

O Capítulo 3 apresenta e analisa os resultados da “avaliação da inovação sociotécnica”, e o Capítulo 4 consiste numa discussão dos resultados, com informação complementar. As Conclusões oferecem uma síntese dos principais achados, lições, e indicações de aspectos que deveriam ser aprofundados no futuro. Além das Referências Bibliográficas, o documento contém listas de entrevistas, eventos realizados, e uma seção de Apêndices com a Metodologia e informação complementar.

É importante esclarecer que algumas seções do relatório são idênticas ao relatório de estudo de caso sobre Saneamento Condominial a cargo da mesma equipe do projeto.⁹ A razão é que ambos os relatórios compartilham a experiência da comunidade da ZEIS de Mustardinha, e por tanto certos aspectos como o contexto histórico, sociocultural, econômico-financeiro, de saúde, etc., são em grande medida idênticos, com ressalvas ao contexto na ocasião da implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES).

⁹ Publicado na Série SPIDES de Cadernos de Trabalho (CASTRO e FERREIRA, 2015).

Capítulo 1. O contexto do problema de estudo

A área de estudo – breve introdução

A ZEIS Mustardinha está localizada em parte do bairro de mesmo nome e parte dos bairros de Afogados e Bongi na Região Político Administrativa (RPA) 5, mais especificamente a Micro-região 5.1, do município de Recife. Encontra-se numa posição privilegiada em relação à mobilidade urbana, estando situada entre algumas vias importantes da cidade como mostra o Mapa Nº 2 (ver também o Mapa Nº 1).

Mapa Nº 2. Localização do bairro e da ZEIS Mustardinha

Fonte: Observatório Pernambuco apud SÁ, 2009.

A ocupação da área hoje denominada Bairro de Mustardinha iniciou-se a mais de cem anos com casas de taipa construídas em terrenos alugados por escravos, num local onde havia anteriormente um engenho de cana de açúcar (PNUD, 2005; PR, 2003a). É uma área de assentamentos habitacionais de população de baixa renda, já consolidada e sendo reconhecida como ZEIS, com uma ocupação espontânea e irregular que se intensificou nas últimas décadas, ocupando as áreas centrais de quadras e áreas livres dos lotes. Em 1991, no início da implementação do SC considerado no estudo complementar a este trabalho (CASTRO e FERREIRA, 2015), a Mustardinha contava com 13 mil habitantes e ocupava 57 hectares (IBGE, 1992). Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano do Recife (PNUD, 2005) esta ZEIS comportava no ano 2000, ao início do período coberto neste relatório, uma população total de 18.782 habitantes em 4.807 domicílios, o que representa um incremento de população aproximado superior a 40%.

Este assentamento foi constituído numa área de planície, ocupando o que originalmente eram terrenos alagadiços. Historicamente a área se caracterizou por uma grande deficiência de infraestrutura, apresentando adensamento populacional, dificuldade de acesso e precárias condições de moradia, terrenos constantemente alagados, estreitas vielas e problemas relacionados à falta de esgotamento sanitário, abastecimento d'água, coleta de lixo e rede de drenagem.

Contexto histórico dos serviços de saneamento em Recife

Para a melhor compreensão e análise da implementação do SI na ZEIS Mustardinha a partir do ano 2001, é importante fazer um resgate histórico sucinto do modelo tecnológico e institucional adotado previamente a sua implantação.¹⁰ Contudo, antes disso revisaremos também brevemente o desenvolvimento histórico dos serviços de saneamento na cidade.¹¹ Os diferentes modelos implementados desde a primeira metade do século XIX foram influenciados em diversas fases por padrões que predominavam em sua época, por exemplo no início do século XX pelos padrões higienistas e sanitaristas, com a visão de que eram necessárias medidas sanitárias para reduzir a morbi-mortalidade por doenças infecciosas e onde a saúde passou a ocupar um lugar central na agenda pública. De fato, nesse período o saneamento passou a ser compreendido como uma ação de saúde pública (COSTA e PONTES, 2000). Nesta perspectiva, cabe destacar que o primeiro intento de consolidar a política pública de serviços básicos na cidade de Recife teve lugar na primeira metade do século XIX com a criação da Repartição de Obras Públicas (ROP) do Governo de Pernambuco em 1835. A ROP contratou um grupo de engenheiros franceses, entre eles Louis Leger Vauthier, que colaboraram no desenho e construção de uma série de obras públicas incluído um projeto de saneamento (MENEZES et. al., 1991: 13). A iniciativa do ROP contribuiu na implementação do primeiro serviço público de água da cidade mediante uma concessão a uma empresa privada criada com capital pernambucano, a Companhia do Beberibe (1837-1912). Embora, o problema do esgotamento sanitário na cidade não seria atendido por décadas, a pesar de várias iniciativas surgidas da urgência de encontrar soluções ao problema de falta de serviços de coleta e disposição de lixo e esgotos urbanos durante as décadas de 1850 e 1860. Finalmente, em 1868, com financiamento do governo do estado, foi criada em Londres, Inglaterra, a empresa Recife Drainage Company dedicada à coleta de esgotos. Cabe destacar que neste período, mais precisamente em 1873, Recife passou a ser a segunda cidade do país a contar com uma rede de esgotos (TELLES, 1984, apud COSTA, 1994: 95). Embora, a empresa privada teria sofrido graves problemas financeiros desde o início (RIPPY, 2000: 33; GRAHAM, 1968: 117; ver também: COSTA e PONTES, 2000), finalmente seria estatizada pelo governo estadual em 1912 (MENEZES et. al., 1991: 309). Por sua parte, o ROP seria extinto em 1894, privando a cidade de “uma instituição que surgira para planejar e executar os serviços necessários as

¹⁰ Apresentaremos aqui breves referências a implementação do SC na década previa, que é considerado em detalhe em CASTRO e FERREIRA, 2015.

¹¹ Para uma revisão histórica do desenvolvimento dos serviços de saneamento básico, em conexão com a saúde pública, em nível do país, ver, por exemplo, REZENDE e HELLER (2008), COSTA (1994).

funções urbanas, sendo o seu pessoal técnico absorvido pela [...] Secretaria de Indústria, Obras Públicas, Agricultura, Comércio e Higiene” (MELLO, 1991: 106). Esses inícios dos serviços de saneamento básico da cidade foram congruentes com as características do setor em nível mundial, já que desde finais do século dezoito até a segunda metade do século dezenove o paradigma predominante tinha sido considerar esses serviços como mercadorias que deviam estar em mãos de empresas privadas (CASTRO, 2008a; 2009), e o desenvolvimento do setor no Brasil também seguiu esse padrão (REZENDE e HELLER, 2008).

Um momento marcante na história do saneamento no Recife foi a criação da Comissão de Saneamento em 1909, sob a orientação do engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, e com o mandato expresso de “dotar esta cidade de um adequado e completo sistema de esgotos sanitários” (MENEZES et. al., 1991: 308; COSTA, 1994: 40-41). Brito comandou a implantação de um novo sistema de esgotamento sanitário, que incluía uma solução tecnológica considerada inovadora para seu tempo, o modelo separador absoluto ou completo com sistema de elevação elétrica, único no país. A partir deste ponto, cabe destacar dois elementos históricos relevantes para nosso estudo como: o caráter inclusivo e a importância de uma abordagem integrada que vêm sendo pautadas por distintas iniciativas desde a implantação do Plano de Saneamento do Recife executado por Saturnino de Brito no início do século vinte. Com respeito ao primeiro ponto, o Plano de Brito previa a extensão do atendimento para a área suburbana da cidade, em contraste a um projeto de reforma urbana elaborado pela companhia inglesa Douglas Fox & Partners severamente criticado por Brito porque limitava o atendimento à área urbana (MOREIRA, 1995). Em relação à abordagem integral, ela foi imposta por Brito pautado pela concepção higienista e propôs ações que envolviam a gestão integrada dos serviços de esgotamento sanitário, drenagem, dessecamento de pântanos das áreas urbana e suburbana, abastecimento de água, higienização das casas, comércio e indústrias e revestimento das ruas (FREITAS, 1933 p. 122, apud COSTA e PONTES, 2000). Costa e Pontes (2000) ressaltam a influência que Saturnino de Brito exerceu a partir dos estudos realizados e da postura crítica no caso dos serviços de abastecimento de água, tendo seus estudos contribuído para que a empresa Recife Drainage Company, encarregada pela prestação dos serviços de esgotos fosse estatizada em 1912, simultaneamente com a criação da Repartição de Saneamento do Estado (RSE) de Pernambuco. Como evidencia o seguinte trecho de discurso pronunciado em 1913, Saturnino de Brito tinha adotado um claro posicionamento quanto à concessão privada de serviços de saneamento:

Tenho sempre me manifestado contrário à execução dos serviços sanitários por empresas [privadas]. Quando a administração pública manda estudar previamente um plano de saneamento, realiza um passo importante no bom caminho do interesse vital da sua cidade. É o que fez Governo do Estado, com o serviço dos esgotos, tendo anteriormente executado por administração o de águas. Não é bastante, porém, e se a minha propaganda, tantas vezes contraria aos meus interesses pessoais convencer, também executados por administração seriam os serviços dos esgotos; não seriam estes e os de águas entregues à exploração de uma empresa, que fatalmente começará a prestar um mau serviço quando a renda

não for suficiente para remunerar o custeio e o capital empregado (ALVARENGA apud CAVALCANTI, 1987: 117-118).

Como mencionam Costa e Pontes (2000), Saturnino de Brito imprimiu uma marca na condição de salubridade da cidade tanto no aprovisionamento dos serviços de abastecimento sanitário, deixando-os quase sem déficits na época, quanto na consolidação da visão higienista e na defesa do serviço público que resultou na estatização da Companhia do Beberibe e na unificação dos serviços de água e esgotos no órgão público de administração direta dos serviços –a Repartição de Saneamento do Estado, em 1912. Estes acontecimentos foram contemporâneos de um grande movimento em nível nacional marcado, por exemplo pela constituição de “um movimento nacional que congregou médicos, advogados, engenheiros e intelectuais em torno da proposta do saneamento [...] e em 1918, foi lançada a Liga Pró-Saneamento do Brasil” (BRITTO e LIMA, 1991, apud COSTA, 1994: 44). Também, em 1920 foi criado pelo médico sanitário Carlos Chagas o Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), que teria uma influência significativa no desenvolvimento da política nacional para o setor (COSTA, 1994: 46).

Um momento marcante da história mais recente do saneamento no país deu início com a ditadura militar decretada em 1964. O governo militar implementou uma política de saneamento com abrangência nacional e de caráter centralizador, adotando uma lógica empresarial para o setor, promovendo a criação de monopólios públicos estaduais, e afastando-se em grande medida dos objetivos históricos que priorizavam a questão sanitária e a saúde pública. O mecanismo central desse processo foi o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), criado em 1969. Por uma parte, o PLANASA promoveu a centralização da política financeira do setor através do Banco Nacional de Habitação (BNH), responsável pela gestão do Sistema Financeiro de Saneamento (SFS) em nível nacional. Paralelamente, a partir de 1971 o PLANASA passou a requerer que os estados federais criassem Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESBs) como parte duma estratégia de centralizar a gestão dos serviços de água e esgotamento sanitário em nível estadual. Para isso, era necessário que os municípios delegassem em concessão os serviços de saneamento básico às CESBs. Por outra parte, o PLANASA requeria que os estados criassem um Fundo de Financiamento para Águas e Esgotos (FAE). Portanto, o financiamento federal seria canalizado aos estados através do BNH e os recursos seriam aportados pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) dos trabalhadores. Desta forma, o PLANASA consolidou um modelo de prestação de serviços centralizado, burocratizado, dispendioso com obras de grande porte, regionalizado na esfera estadual e avesso aos processos de participação social no controle democrático da gestão do setor. Já ao final da década de 1980 o modelo PLANASA era fortemente criticado com vistas aos graves processos de exclusão social e segregação espacial no setor dos serviços de saneamento básico em áreas urbanas do país, situação agravada pela forte crise fiscal que limitou fortemente a capacidade estatal em investir na reversão deste processo e levou ao aumento da desigualdade no acesso aos serviços pelas camadas de baixa renda (VASCONCELOS, 2011). Embora na prática o PLANASA perdeu sua centralidade a partir de 1990, o modelo continua exercendo uma grande influência nas políticas públicas, o que fica evidenciado particularmente pela predominância até hoje das CESBs na formulação e implementação de políticas no setor (HELLER et. al., 2013).

Cabe sinalizar que o modelo centralizador do PLANASA foi confrontado por um grande número de municípios que recusaram-se a entregar seus serviços de saneamento básico em concessão às CESBs. Posteriormente, já perto do fim da ditadura militar em 1984, esses municípios, em parceria com instituições como a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), constituíram a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE). A ASSEMAE tem tido um papel fundamental na defesa da descentralização democrática (em contraste com as políticas neoliberais de descentralização) dos serviços de saneamento básico no país, e particularmente nas lutas contra a privatização, em defesa da titularidade municipal dos serviços de saneamento básico, e nas campanhas nacionais e internacionais pelo direito humano à água. Juntamente com outras instituições da sociedade civil, a ASSEMAE tem tido um papel central nos processos envolvidos na implementação do SC e do SI, que são objeto de nossos estudos de caso na cidade de Recife.¹²

No caso específico de Pernambuco, um dos primeiros desdobramentos deste período na cidade de Recife aconteceu em 1965, com a criação da Comissão de Obras da Capital (COC). A COC teve a seu cargo a modernização da Estação Depuradora da Cabanga, e a construção da nova Estação Depuradora de Peixinhos e da rede coletora de Casa Forte, ambas concluídas em 1970 já no marco do PLANASA. Embora, o impacto mais importante do PLANASA no estado foi a criação da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) em 1971, que se converteria na CESB estadual monopolizadora dos serviços de saneamento, incluindo a Região Metropolitana do Recife (RMR). Em perspectiva histórica, a COMPESA teve uma atuação pouco expressiva na ampliação do acesso aos serviços de saneamento básico, particularmente do esgotamento sanitário. Em relação à cidade, vale destacar que, apesar do pioneirismo do setor do saneamento, Recife não conseguiu resolver seus problemas históricos de déficit e ainda atualmente convive com graves situações, como são os baixos níveis de acesso à rede geral de esgotos com apenas 34% de coleta (IBGE, 2010).

O contexto político-institucional da emergência do SI

O contexto político-institucional nacional na época da introdução do SI no final da década de 1980 e início de 1990 foi marcado pela influência do redesenho das instituições estatais sob influência das políticas de redemocratização impulsadas a) pela nova Constituição Nacional aprovada em 1988 (PRCC, 1998) depois do retorno do regime democrático em 1985 ao fim de duas décadas de ditadura militar, b) pela crise fiscal do Estado que acompanhou e afeitou severamente o processo de redemocratização (REZENDE e MARINHO, 1995; VASCONCELOS, 1995), e c) pelas políticas dominantes em nível internacional que foram introduzidas também no Brasil nessa época (COSTA, 2003; REZENDE e HELLER, 2008; HELLER et. al., 2013). Essas políticas, frequentemente denominadas genericamente como o Consenso de Washington, incluíram sobretudo a

¹² DESAFIO teve uma estreita relação com ASSEMAE por meio de várias das equipes de pesquisa brasileiros, já que alguns dos pesquisadores são membros associados de longo prazo da Associação. Também, membros de ASSEMAE participaram em nossas diferentes atividades de pesquisa e as Assembleias Anuais da Associação brindaram oportunidades para a disseminação de resultados do projeto.

descentralização, a desregulação, e a privatização de empresas públicas, e constituem o núcleo das políticas neoliberais aplicadas em nível internacional, embora sobre tudo nos países do Sul Global, desde a década de 1980 (CASTRO, 2008a, 2008b; SOARES, 2000). Essas políticas continuam a ter uma profunda influência como condicionantes sistêmicos das políticas públicas e dos arranjos institucionais, incluindo aqueles orientados a introduzir inovações sociotécnicas para resolver a situação das populações vulneráveis (CASTRO, 2013a).

Não indiferente ao contexto nacional e internacional, o setor de saneamento básico no Brasil sofreu importantes transformações, não só pela pressão das políticas neoliberais de descentralização, desregulação, e privatização, se não também pela influência de políticas inspiradas na ideologia neoconservadora que se voltou predominante a partir da década de 1980. Em particular, cabe mencionar as políticas orientadas a transferir a responsabilidade pelos serviços básicos, como os de saneamento, saúde, e educação, às comunidades, em particular as comunidades pobres não atendidas ou precariamente atendidas por esses serviços (CASTRO, 2004). No setor de saneamento, essas políticas foram expressadas entre outras formas na adoção de “tecnologias de baixo custo” para atender as comunidades pobres, num modelo em que a responsabilidade por parte dos custos das intervenções devia ser transferida as próprias comunidades para “aliviar ao Estado” que em teoria não era capaz de fazer os investimentos requeridos. Como sinalizamos no relatório do estudo de caso sobre a implementação do Saneamento Condominial na ZEIS Mustardinha (CASTRO e FERREIRA, 2015), essa transferência de responsabilidade envolvia tanto uma parcela dos custos da infraestrutura como da mão de obra requerida para a implementação e a subsequente manutenção dos sistemas, dependendo da opção de parceria acordada entre a Prefeitura e os usuários. Similarmente, o Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) e os modelos de gestão comunitária implementados na Colômbia considerados em outros Cadernos de Trabalho da Série SPIDES (FREITAS et. al, 2015; GARCIA et. al., 2015a,b), são também exemplos dos modelos implementados a partir da década de 1980 numa perspectiva de retirar responsabilidades do Estado na prestação de serviços essenciais e transferi-las as próprias comunidades usuárias, em geral, comunidades pobres e vulneráveis, carentes desses serviços.

Neste sentido, o período prévio à implementação do SI foi caracterizado por rápidas mudanças, tanto de caráter progressista como conservador, incluindo o surgimento de novas formas de autoritarismo no marco do retorno ao regime democrático. Por uma parte, como assinalamos, a mudança de regime político, consolidado na promulgação da Constituição Federal de 1988, teve um rebatimento direto nos serviços de saneamento com o fortalecimento das instituições que promoviam a democratização do setor e com surgimento de práticas alternativas ao padrão centralizador existente no marco do PLANASA, como o modelo de Saneamento Condominial implementado durante a década de 1990. Por outra parte, a forte restrição de recursos e a limitada capacidade estatal em ampliar a cobertura dos serviços causadas pela crise financeira, durante os anos 1990 se veriam agravadas pelas políticas neoliberais que promoviam, além da privatização dos serviços básicos em áreas comercialmente atrativas para o setor privado, a redução das responsabilidades do estado na prestação desses serviços e a transferência da responsabilidade aos próprios usuários, incluindo as comunidades vulneráveis não atendidas.

Assim, assistimos em toda a década de 1990 à desregulamentação da Constituição Federal de 1988, num ataque à agenda universalista por ela prevista. Nesse contexto, a política nacional ficou fortemente influenciada pela orientação dos organismos internacionais para as políticas sociais, que enfatizava a focalização das ações, com estímulos a fundos sociais de emergências, a mobilização da solidariedade individual e voluntária, bem como as organizações filantrópicas e Organizações não Governamentais (ONG). Neste marco, a responsabilidade pela execução de políticas públicas passa de ser uma responsabilidade fundamental do Estado e é transformada numa responsabilidade a ser compartilhada como uma obrigação da cidadania. Alguns analistas do processo argumentaram que esse apelo à solidariedade e à parceria desresponsabilizava ao Estado e despolitizava as relações sociais, deslocando a questão social da esfera pública e inserindo-a no plano de filantropia (PEREIRA, SILVA e PATRIOTA, 2004).

Os resultados dessas políticas implementadas na década de 1990 em nível internacional, incluindo Brasil, tem sido abordados em profundidade na literatura.¹³ Existe uma evidência considerável que sustenta o argumento de que, em grande medida, essas políticas fracassaram em seus objetivos expressos de resolver as deficiências dos serviços públicos essenciais, e particularmente na extensão da cobertura as populações vulneráveis. Na próxima seção discutiremos as particularidades do impacto desses processos no contexto da implementação do modelo de SI em Recife e na ZEIS Mustardinha, objeto de nosso estudo.

O contexto na cidade de Recife

A análise de resultados do estudo da implementação do Saneamento Condominial em Recife (CASTRO e FERREIRA, 2015) antecipou que apesar da iniciativa alentadora da Prefeitura de Recife ao decidir a implementação do modelo de SC nas áreas vulneráveis da cidade a partir de 1993, o projeto enfrentou enormes dificuldades e foi finalmente abandonado por volta de 1999-2000 em meio de uma forte crise política e financeira. Adicionalmente, boa parte da infraestrutura construída nesse esforço se viu rapidamente deteriorada, em grande medida por falta de manutenção/operação dos equipamentos públicos (rede coletora e estações elevatórias) por parte da COMPESA e a má utilização por parte dos usuários. Embora, como veremos neste relatório, o próprio modelo de SC implementado na década de 1990 voltou-se um alvo de fortes críticas, tanto no plano tecno-infraestrutural, como também nos aspectos de políticas públicas, institucionais, sócio-políticos e culturais. Essas críticas foram um componente central do modelo de SI implementado na cidade a partir de 2001.

Cabe lembrar que a implementação do SC a partir de 1993 se deu num contexto em que a democratização do acesso aos serviços mediante processos de descentralização da gestão se constituiu em uma meta principal. Segundo Jacobi (1998), tal processo tinha sido visualizado por diferentes atores sociais como uma possibilidade de ampliação do exercício dos direitos e do fortalecimento da autonomia da gestão estadual e municipal,

¹³ Confira-se, entre outros, COSTA e PONTES, 1997; COSTA, 2003; REZENDE e HELLER, 2008. Também os resultados do Projeto PRINWASS, financiado pelo Quinto Programa Marco da União Europeia (CASTRO, 2004a; VARGAS, 2002).

possibilitando a desburocratização administrativa e a equidade na definição das agendas governamentais. Vale destacar que com a aprovação em 1983 da Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei nº 14.511/1983) na última etapa da ditadura militar, o Recife tornou-se referência em nível nacional por ocasião da formulação de metodologias inovadoras para a intervenção em áreas pobres. A Lei institucionalizou parte das áreas pobres da cidade definindo-as como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), o que contribuiu no longo prazo para institucionalização de políticas específicas para estas áreas. O processo seria consolidado em 1987 com a aprovação do Plano de Regularização das ZEIS (PREZEIS) que se tornou um instrumento de planejamento e participação popular de referência (PR, 1987). No entanto, ressalta-se que esses processos não resolveram na prática os problemas dessas áreas, e ainda ao momento de escrever-se este relatório predominam condições de grande precariedade na maioria das ZEIS da cidade. De fato, a prevalência da prática de ocupações irregulares do solo no Recife até hoje reflete também entre outras questões uma certa tolerância, quando não uso político, do “direito de ocupar”, desde que a área em questão não seja de interesse do mercado imobiliário. Claramente, a tolerância destas ocupações usualmente não acontece no marco da promoção do direito à cidade e à cidadania que incluía, entre outras questões básicas, o acesso a infraestrutura e às condições que permitam a legalização da posse da terra, com o qual se reproduz o círculo vicioso da exclusão e da precariedade extremas. Contudo, em perspectiva histórica, ao momento do início da implementação do SI em 2001, uma parcela significativa destes assentamentos informais já tinha alcançado certo nível de consolidação e legitimidade institucional, com conquistas em relação à posse da terra e também com algumas melhoras na infraestrutura urbana (rede de drenagem, abastecimento de água, arruamento, coleta de lixo).

Cabe lembrar também que ao início da década de 1990 se elaboraram instrumentos-chaves da política municipal, como a Lei Orgânica do Município aprovada em 1990 (PR, 1990) e seu Plano Diretor aprovado em 1991 por Lei Nº 15.547/1991 (PR, 1991). A Lei Orgânica tratava temas importantes como a questão ambiental aliado ao tema da saúde, o atendimento à população de baixa renda, e promovia a assunção de um papel diretor do município sobre a política de saneamento, que era um componente central do processo de descentralização e de fortalecimento da esfera local previsto pela Constituição Federal de 1988. Sobre este último ponto, o Art. 123 ordenava ao município: I) ampliar progressivamente a sua responsabilidade local pela prestação de serviço de saneamento básico; II) executar, juntamente com o Estado, programas de saneamento em áreas de baixa renda, com soluções adequadas para o abastecimento de água e o esgoto sanitário; III) executar programas de educação sanitária e promover a participação das comunidades na solução de seus problemas de saneamento (PR, 1990).

Algumas dessas políticas receberam prioridade durante a segunda gestão do Prefeito Jarbas Vasconcelos no período 1993-1996. Embora, apesar dos importantes esforços feitos durante essa primeira década do retorno ao regime democrático, a inícios do novo século o contexto do setor saneamento na cidade não tinha experimentado mudanças significativas com respeito à situação descrita por autores como Ronald Vasconcelos anos antes (VASCONCELOS, 1995). Segundo este autor, as políticas de ajuste que tinham sido adotadas na área econômica, as consequentes restrições trazidas ao financiamento do setor saneamento, os problemas estruturais acumulados durante décadas, o estrangulamento e as disfunções próprias do modelo centralizado do

PLANASA, constituíam fatores chaves para compreender a crise crônica do setor de saneamento no Estado de Pernambuco, na RMR, e na cidade de Recife mais especificamente. A situação de crise seria aprofundada no resto da década de 1990.

Um dos processos iniciados durante a década de 1990 que teria um impacto importante na política de saneamento seria a promoção de políticas de privatização de serviços públicos básicos com o argumento de que essa seria a solução as grandes carências registradas em relação ao acesso e a qualidade desses serviços. Nesse sentido, a implantação do modelo de SI na ZEIS Mustardinha ocorreu em um contexto político-social marcado, por uma parte, pelo fracasso da implementação do SC, que não conseguiu resolver os problemas urgentes de falta de serviços básicos nas áreas pobres da cidade, com a exceção de algumas áreas pequenas. Por outra parte, pelo fato de que as políticas públicas estavam fortemente influenciadas pela tendência neoliberal adotada pelos governos nacional, estadual e municipal ao fim da década de 1990. Em conexão com esse processo, na cidade de Recife se introduziria uma reformulação significativa da política pública, incluindo a política de saneamento, durante a gestão do Prefeito Roberto Magalhães Melo (1997-2000). Como notamos no relatório do estudo de caso da implementação do Saneamento Condominial (CASTRO e FERREIRA, 2015), num contexto de falta de recursos públicos para completar a implementação do SC na cidade se fizeram várias propostas baseadas na ideia de que o financiamento requerido poderia ser aportado pelo setor privado, um dos argumentos prevaletentes na época para justificar as políticas de privatização dos serviços públicos. O principal mecanismo promotor dessa política era o Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS) do governo federal, sustentado por recursos do Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), além de bancos privados nacionais e internacionais (COSTA e PONTES, 1997; COSTA et. al., 1995). A pressão da política privatista repercutiu diretamente na realidade local onde existia em andamento o processo de privatização da companhia estadual de saneamento COMPESA. Nesse período, “[a] COMPESA passou a ser uma das candidatas do programa de privatização estimulado desde 1995 pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, com financiamento do Banco Mundial. Até 1999/2000 havia avançado o processo preparatório para a inscrição no concurso” (CASTRO, 2005: 56)¹⁴.

Como veremos no Capítulo 3, as eleições municipais do ano 2000 modificariam substancialmente o contexto político na cidade e criariam condições favoráveis a introdução de mudanças importantes na política pública de saneamento, o que incluiria centralmente a implementação do modelo de SI.

¹⁴ Nota de rodapé na referência: “As passagens que fazem referência ao caso de Recife se baseiam em uma série de entrevistas realizadas pelo autor em 2003 e 2004, das quais merece destaque uma entrevista com o Engenheiro Antonio da Costa Miranda Neto, ex-Secretário de Saneamento do Município de Recife, realizada em 12-12-2003” CASTRO, 2005: 56.

A vulnerabilidade multidimensional em Recife

Um dos traços mais marcantes da realidade brasileira, reconhecidamente, é a desigualdade social estrutural. Diversos autores têm assinalado que os direitos sociais conquistados na década de 1980 não foram efetivados durante a década de 1990, nosso período de estudo. A análise evidencia que, embora tenha ocorrido algumas mudanças positivas que devem ser ressaltadas, durante a década de 1990 não se conseguiu aumentar significativamente o patamar de bem-estar social, o que acarretou um descompasso entre os direitos legalmente instituídos e a implementação de políticas concretas para universalizar o acesso a esses direitos. Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) baseado em dados dos Censos de 1991 e 2000 indicou avanços muito importantes em certas dimensões do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Recife, particularmente nos aspectos educativos (PNUD, 2013a). Segundo o relatório, o IDHM da dimensão educativa passou de 0.409 em 1991 a 0.538 em 2000, um aumento superior ao 31%. Também houve melhoras na dimensão “longevidade” da população (7.54%), e na dimensão “renda” (6.36%). O IDHM de Recife em 2000, considerando todas as dimensões, teve uma melhora de 14.58% com respeito a 1991, o que expressa avanços importantes em nível da cidade como um todo (PNUD, 2013a).

Embora, apesar desses importantes avanços, a situação nas áreas vulneráveis teve mudanças negativas. Nesse sentido, Recife refletia os impactos do incremento das desigualdades sociais que caracterizaram a década de 1990, notoriamente em questões como o alto índice de concentração da renda e da propriedade resultantes em elevados níveis de pobreza e exclusão social.¹⁵ Um estudo comparativo da situação social em Recife e sua área metropolitana baseado em dados dos censos de 1980 e 2000, mostrou um incremento significativo da população da cidade localizada em áreas pobres, tanto em dados absolutos como percentuais. Como mostra o Quadro Nº 1, no entanto a população total da cidade aumentou em 18.2% no período intercensal 1980-2000, a população localizada em áreas pobres cresceu acima de um 40%, passando de representar o 43.1 % do total em 1980 ao 51.1% da população no ano 2000. Similarmente, ainda assim o número total de moradias da cidade aumentou um 52.4% entre 1980 e 2000, o número de moradias localizadas em áreas pobres cresceu 84.6%, passando de ser o 42% das moradias da cidade em 1980 a ser o 50.9% do total no ano 2000.

¹⁵ Segundo o Censo de 1991 a cidade já tinha aproximadamente 500 favelas, caracterizadas pela extrema pobreza e a falta de infraestrutura e de serviços básicos (IBGE, 1992).

Castro, José Esteban (Ed.)

Quadro Nº 1. População e moradias localizadas em áreas pobres, Recife, 1980 e 2000

	1980	2000	Diferença 1980-2000 (%)
População total	1.203.889	1.422.905	18.2
População em áreas pobres	518.600	727.510	40.3
Porcentagem de população em áreas pobres sobre o total	43.1	51.1	
Total de moradias	246.727	376.022	52.4
Moradias em áreas pobres	103.720	191.450	84.6
Porcentagem de moradias em áreas pobres sobre o total	42.0	50.9	

Fonte: Elaborado em base a CAVALCANTI *et. al.*, 2009, p. 39. Ver também PNUD, 2013c.

Outro estudo publicado recentemente apresenta uma visão comparativa da situação nas áreas pobres e nas ZEIS, no contexto da cidade (Quadro Nº 2):

Quadro Nº 2. Número de habitantes e unidades habitacionais em assentamentos precários de baixa renda Recife, 1998-2000.

Unidade Territorial	Habitantes			Unidades habitacionais			Área		
	Número	Recife %	Ass. Precários %	Número	Recife %	Ass. Precários %	Número	Recife %	Ass. Precários %
ZEIS	592.000	41.6	84.5	150.000	39.8	84.6	2.865	13.0	85.3
Áreas Pobres	669.076	46.3	100	154.280	41.0	100	3.357	15.3	100
Recife	1.422.905	100		377.070	100		22.000	100	

Fonte: MIRANDA e MORAES, 2007, p. 430.

Não surpreende que segundo o Censo do ano 2000 a cidade apresentava um percentual de pobreza¹⁶ da população de 25.67% e um 8.53% de população extremamente pobre.¹⁷ Ainda mais preocupante era a proporção de crianças pobres na cidade, que alcançava o 45.1%¹⁸ (PNUD, 2013c; ver também as análises destes dados em PNUD-PR, 2005a).

Deve ser destacado também que as características físico-naturais da cidade de Recife constituem um fator fundamental na explicação da vulnerabilidade que afeta a uma parcela expressiva da população. O Recife se formou por meio da deposição de sedimentos numa antiga baía rasa onde desaguavam os dois rios mais importantes da cidade, o Capibaribe e o Beberibe. Assim, num processo de redefinição provocado pela ação dos fatores marítimos e fluviais resultou numa grande planície fluviomarina circundada por um cordão de morros de pequena altitude (CASTRO, 1954). Portanto, toda a área da planície é permeada por um grande número de rios e riachos, dando destaque ao rio Capibaribe, estuário para onde é drenada toda a água de chuva, e boa parte das águas residuais, da cidade. A cidade possui uma elevada umidade relativa do ar, com uma média anual superior a 70%, um alto nível de lençol freático e um alto índice de precipitação pluviométrica, altamente variável, que no período 1961-2000 teve uma média anual de 2345.5 mm (DANTAS et. al., 2008: 71-72). Uma prática característica de Recife desde ao menos o século dezanove tem sido o avanço da urbanização mediante aterros, o recheio de zonas baixas, alagáveis, um processo que se aprofundou ao longo das últimas décadas quando a cidade se transformou com a chegada de fluxos migratórios. Recife, denominada a “Veneza brasileira” em função dos numerosos cursos de água, ilhas e pontes que a caracterizam, é também uma cidade construída sobre água, com aterros precários donde precisamente se assentaram os grupos sociais excluídos, e portanto é uma cidade grandemente vulnerável a doenças de origem e transmissão hídrica (VASCONCELOS, 1995). Essas características também apresentam, sérios problemas para a infraestrutura básica da cidade, notavelmente os serviços de saneamento básico e drenagem (CARVALHO, 2011; PEREIRA et. al., 2008).

Os inícios da década de 1990 o Plano Diretor (PD) do Recife (PR, 1991) já vinculava a condição de vulnerabilidade ao conceito de “riscos”. Nesse sentido, o conceito de risco utilizado pelo PD de 1991 surgia das reflexões sobre o processo de urbanização intensa e desordenada experimentada pela cidade nas décadas prévias. Uma das consequências desse processo foi o crescimento de uma grande massa de população sem acesso à terra, e um dos maiores riscos afetando a cidade deriva do fato que mais da metade da população acabou ocupando de forma precária e irregular as áreas sujeitas a inundações periódicas ou de topografia mais acidentada, como os morros sujeitos a desabamentos frequentes na época de chuvas (Foto Nº 1; ver também Apêndice).

¹⁶ Pobres: pessoas com renda domiciliar per capita abaixo de R\$ 75,50 (1/2 salário mínimo de agosto de 2000) (PNUD, 2013c; ARAÚJO, 2005: 9). A taxa de câmbio ao 31 de agosto de 2000 era de 1,6212 reais por euro.

¹⁷ Deve notar-se também que essas cifras representavam um avanço com respeito à situação de 1991, quanto as taxas eram de 35,70% e 14,51% respectivamente (PNUD, 2013c).

¹⁸ Crianças pobres: proporção dos indivíduos com idades de 0 a 14 anos que têm renda domiciliar per capita inferior à linha de pobreza de R\$ 75,50 (1/2 salário mínimo de agosto de 2000) (PNUD, 2013c; ARAÚJO, 2005: 9). A taxa de câmbio ao 31 de agosto de 2000 era de 1,6212 reais por euro.

Foto Nº 1. Morros da cidade com intensa construção de moradias em situação de risco (com detalhe de plásticos de contenção contra desabamento), maio de 2003

Fonte: Acervo PR-SESAN

Assim, de acordo com estudos realizados pela Prefeitura do Recife em 2001, no momento em que estava a ser iniciada a implementação do SI na cidade, quase 70% dos assentamentos de baixa renda apresentavam algum tipo de riscos relacionado à topografia da área onde se encontravam localizados, como as áreas de planície da inundação e as áreas de várzea que sofrem com enchentes periódicas e as áreas de morro que sofrem deslizamentos, que são os fatores de risco predominantes (PR; FUNDAJ, 2001). As condições de risco eram agravadas pelo precário padrão construtivo das áreas pobres, como assinala um estudo publicado em 2001. Apesar de a tipologia construtiva predominante ser a alvenaria, já que aparecia em 89,3% do total de assentamentos das áreas pobres da cidade, em 9.7% dos assentamentos predominavam os restos de materiais, em 0.7% a madeira e em 0.24% a taipa (PR; FUNDAJ, 2001).

A cobertura de água encanada alcançava o 88% da população no ano 2000 (PR; FUNDAJ, 2001). Embora, cabe lembrar que Recife tem um abastecimento de água em rede irregular e de qualidade não apta para consumo humano, que tem caracterizado o abastecimento na cidade desde 1983. Por diversos motivos, ainda hoje a água que chega a os usuários pela rede não é apta para ingestão o que acrescenta o custo já que as pessoas devem comprar água engarrafada para suas necessidades de água para consumo. Além disso, o serviço se encontrava sujeito a um sistema de racionamento crônico que afetava particularmente as áreas pobres (ROCHA [H.], 2012). Dessa forma ao longo do tempo se

Castro, José Esteban (Ed.)

consolidou a utilização de formas alternativas ao abastecimento da COMPESA, incluindo a utilização de poços, carros pipas e outras fontes que tiveram um aumento da demanda decorrente da falta de qualidade do serviço prestado pela concessionária e, inclusive, tornou-se um negócio lucrativo atraindo várias empresas de outros estados para a cidade. Era a “indústria da água” se fortalecendo como um mercado promissor. Segundo dados recentes, o Estado de Pernambuco passou a ser o segundo produtor de água engarrafada do país, depois de São Paulo. O autor argumenta que o mercado de água engarrafada pode ainda experimentar um crescimento significativo na cidade (ALCÂNTARA DE ASSIS, 2012: 114), onde a venda privada é a forma universal de provisão de água para consumo humano (Foto Nº 2).

Foto Nº 2. Venda de água para consumo humano em Recife, 2014

Fonte: Arquivo dos autores.

Em relação ao serviço de esgotamento sanitário, a rede de coleta de esgotos tinha uma cobertura de 30%, entretanto somente um terço do esgoto coletado recebia algum tipo de tratamento (IBGE, 2000). Por outra parte, nas áreas pobres 92,2% das moradias não possuía rede de esgoto e 40,9% não contava com serviço de drenagem (PR; FUNDAJ, 2001). Apesar dos avanços que trouxe a implementação do SC (CASTRO e FERREIRA, 2015), a infraestrutura de esgotamento sanitário não tinha sido modificada substancialmente durante a década de 1990, e a maioria dos dados do Mapa Nº 3, publicado em 1995, ainda são vigentes ao momento de ser realizado este estudo.

Mapa Nº 3. Mapa dos sistemas de esgotamento sanitário de Recife

Fonte: Elaborado em base a VASCONCELOS (1995)

Além do baixo índice de cobertura da rede coletora, um problema sério era a existência de numerosas ligações clandestinas à rede geral de drenagem, que como já indicamos contribui para o alto nível de poluição dos rios, os 65 canais, e outros corpos de água da cidade. As Fotos Nº 3 a 6 ilustram as condições de lançamento de esgotos nos canais a céu aberto da cidade.

Foto Nº 3. Lançamento de esgoto no canal, Santa Luzia, junho de 2002

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº 4. Lançamento de esgoto no Canal de Aritana, setembro de 2002

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº 5. Esgoto e lixo obstruindo um canal, Roda de Fogo, janeiro de 2003

Fonte: Acervo PR-SESAN

A Foto Nº 6, ilustra o estado dos canais da cidade durante nosso trabalho de campo para este relatório.

Foto Nº 6. Canal Derby-Tacaruna (Comporta da Jusante Sul), 2014

Fonte: Arquivo dos autores.

Castro, José Esteban (Ed.)

Não surpreende que segundo o Censo do ano 2000 a cidade ainda apresentava índices alarmantes de mortalidade infantil, na ordem de 29.8 por mil¹⁹ (PNUD, 2013c; ver também as análises destes dados em PNUD-PR, 2005a). Em relação a isto, outro aspecto crucial da vulnerabilidade social em Recife tem sido a prevalência das doenças relacionadas com a água e, em geral, daquelas doenças características de condições de precariedade urbana. Estas incluem doenças gastrointestinais, a hepatite, a amebíase, a esquistossomose, a febre tifoide, a hanseníase, a dengue, a filariose, a leptospirose, entre outras. Notavelmente, Recife já era conhecida desde a década de 1950 como uma das cidades brasileiras mais afetadas pela filariose bancroftiana (o patógeno *Wuchereria bancrofti* é o agente etiológico da doença), apresentando altos índices de infectados. Os principais ambientes de criadouro do mosquito transmissor da filariose, o *Culex quinquefasciatus*, são terrenos alagados, canais e redes de drenagem a céu aberto e com manutenção precária, que apresentem retenção de água, assim como fossas quando não vedadas adequadamente, entre outros fatores (MEDEIROS et. al., 2003; BRAGA et. al., 2004; ROCHA e FONTES, 1998; MACIEL et. al., 1994; ALBUQUERQUE, 1993). As Fotos Nº 7 a 10, ilustram as condições de insalubridade persistentes nas áreas vulneráveis de Recife no momento de início da implementação do SI (ver também Apêndice).

Foto Nº 7. Esgoto a céu aberto, setembro de 2001

Fonte: Acervo PR-SESAN.

¹⁹ Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos). A mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos era de 32.9). Contudo, deve destacar-se que essas cifras representavam um avanço importante a respeito da situação em 1991, quando as taxas eram de 42.8 e 53.6 respectivamente.

Foto Nº 8. Esgoto a céu aberto, 2001

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Foto Nº 9. Esgoto a céu aberto, Santa Luzia, junho de 2002

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Foto Nº 10. Esgoto a céu aberto, Santo Amaro, março de 2004

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Na década de 1950, o primeiro levantamento nacional sobre filariose apontou a existência de 11 cidades com transmissão autóctone da doença. Dentre as principais cidades afetadas estavam duas no estado de Santa Catarina, Belém no Estado de Pará, e Recife, estas últimas com 9.8% e 6.9% de prevalência, respectivamente. Segundo Rachou et. al. (1955) apud Rocha e Fontes (1998: 100), os locais de maior importância epidemiológica, pela significativa densidade demográfica, a elevada prevalência, e a alta concentração de vetores, eram Belém e Recife, onde se estimava em 50.000 e 80.000, respectivamente, o número de portadores da parasitose. A partir desse levantamento da década de 1950, o Ministério da Saúde passou a implementar o controle da filariose mediante a medicação dos doentes e o uso de químicos para controle dos insetos. Esta política de controle contribuiu para reduzir a prevalência da doença no Brasil e também o número de cidades com essa enfermidade. Embora, com o tempo o controle químico foi abandonado devido a sua crescente ineficácia causada pela resistência ao tratamento químico desenvolvida pelo inseto. Então, o mecanismo de controle da doença passou a se restringir ao tratamento do doente. Essas concepções do controle de doenças transmissíveis eram características do período de pós-guerra, que colocavam a ênfase no uso de meios químicos e no tratamento médico do paciente e não concebiam as ações de saneamento como um meio para o controle de doenças, um retrocesso com respeito ao passado. Essas concepções se baseavam na visão convencional da História Natural das Doenças, segundo a qual bastaria atuar em um dos vértices do triângulo ambiente/hospedeiro/ser humano para interromper a transmissão. É uma concepção a

Castro, José Esteban (Ed.)

partir de uma perspectiva da medicalização, e não da promoção da saúde, que promoveria a construção de ambientes favoráveis à saúde, atuando sobre os fatores sociais determinantes da saúde, que incluem a provisão de serviços básicos de saneamento entre outras questões prioritárias.

No entanto, a literatura reconhece que essas ações convencionais contribuíram para a redução da prevalência no Brasil, sendo considerada pelo Ministério da Saúde (MS) em meados da década de 1980 apenas Belém e Recife como áreas endêmicas. Segundo o MS a prevalência no Recife caiu de 6.9% em 1954 para 1.5% em 1983 e 0.7% em 1984, quando passou a ser assumido que no Brasil essa doença não era mais de importância para a saúde pública. Em nível local, entretanto, pesquisadores da Fiocruz/Pernambuco afirmaram a partir de estudos feitos na década de 1990 que em muitos bairros da cidade existiam níveis elevados de prevalência, em alguns casos em torno de 15%, sobretudo em favelas, e que a filariose ainda era um grande problema de saúde pública (BRAGA et al., 1997; REGIS et. al., 1996; MACIEL et. al., 1994; ALBUQUERQUE, 1993). Como se analisou no relatório sobre o Saneamento Condominial (CASTRO e FERREIRA, 2015), o abandono do projeto e os problemas de funcionamento descritos, impediram que o alvo de eliminar a filariose e outras doenças de veiculação hídrica fora atingido. As Fotos Nº 11 a 13, ilustram a situação da infraestrutura abandonada e sem manutenção da rede de esgoto do SC (ver também Apêndice).

Foto Nº 11. Caixa do SC obstruída, Roda de Fogo, agosto de 2003

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Foto Nº 12. Estado da Estação Elevatória, Santo Amaro, fevereiro de 2003

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Foto Nº 13. Estado da Estação Elevatória, Santa Luzia, dezembro de 2002

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Castro, José Esteban (Ed.)

Em perspectiva, é possível que a concepção de saúde utilizada pelo SC pode ter sido um dos aspectos determinantes do seu insucesso, já que não tomava em conta a relação entre a intervenção tecnológica e as condições socioeconômicas, de habitabilidade, ambientais, entre outras, e tampouco havia assumido a necessidade de promover alterações das condições de vida por meio da urbanização e outras ações necessárias de caráter intersetorial. Apesar de que na década de 1990 houve avanços muito importantes na compreensão das causas e características mais importantes da doença, assim como no desenho de intervenções com grande potencial de erradicar a filariose na cidade (BRAGA *et. al.*, 2004), um estudo realizado pela Secretaria Municipal de Saúde entre agosto de 1999 e maio de 2000 confirmou a gravidade da situação. O estudo, efetuado em pouco menos da metade dos setores censitários da cidade, achou evidência de transmissão da filariose nos seis Distritos Sanitários da cidade. A pesquisa cobriu 91 bairros da cidade, e verificou a existência de focos de transmissão da doença em 47 deles (PR, 2002c). Embora, cabe lembrar que, além da filariose, Recife tem um nível elevado de riscos relacionadas com problemas da água, incluindo outras doenças de veiculação hídrica. O Mapa Nº 4 apresenta uma classificação dos bairros de Recife de acordo com o nível de risco associado com problemas da água verificado num estudo elaborado pela Secretaria de Saúde da Prefeitura em 2005. O estudo classificou a Mustardinha como de “muito alto risco”.

Mapa Nº 4. Risco à saúde relacionado à água, segundo bairros, Recife, 1998-2002

Fonte: PR, 2005a, p. 27.

Voltando ao tema específico da filariose, em base a este e outros estudos, um grupo de especialistas da área concluiu que

Entre 1998 e 2000, com base em vários inquéritos realizados nos municípios endêmicos do país, pode-se concluir que a filariose ainda se constitui em um problema de saúde pública. Ainda que os níveis de endemicidade sejam diferenciados, alguns apresentando tendência de queda acentuada, interessa ressaltar a gravidade do problema no Estado de Pernambuco, em particular na cidade do Recife e em alguns municípios de sua Região Metropolitana. A tal ponto que inquérito muito recente demonstrou o acometimento de indivíduos jovens, indicativo inquestionável da intensidade da transmissão. [...] O fato de a filariose ocorrer em espaços urbanos ocupados majoritariamente pelo segmento da população urbana originário do “circuito inferior da economia”, decerto estaria contribuindo para o enfraquecimento da pressão social imprescindível ao processo de definição de prioridades para a decisão política. Trata-se, de outro modo, do problema do controle social, nova categoria introduzida na agenda das políticas de saúde no contexto posterior à criação do SUS (BRAGA et. al., 2004: 357-358).²⁰

As conclusões dos autores enfatizam a relação entre a endemicidade da doença, as condições de pobreza e precariedade da população afetada, e o “enfraquecimento” da capacidade dos setores populares para incidir nas políticas públicas, um exemplo do impacto das reformas neoliberais implementadas na década de 1990 que precisamente se centraram numa forte restrição do exercício da cidadania, assim como na eliminação de direitos e o intento de mercantilizar a provisão de serviços públicos essenciais. A análise do trabalho apontava também alguns dos conceitos que tinham sido debatidos durante a década previa e que passariam a formar parte do vocabulário das políticas públicas a partir do ano 2000, particularmente o de “controle social”, intrinsecamente vinculado à implementação de políticas participativas.

Voltando ao tema específico da filariose, um informe do Ministério da Saúde baseado num conjunto de estudos em nível nacional confirmou a gravidade da situação na Região Metropolitana de Recife, que a inícios da década de 2000 tinha os índices de transmissão da filariose mais elevados do país (Figura Nº 1).

²⁰ Um estudo feito em 2002 com 9520 pessoas em 22 bairros da Região Metropolitana de Recife confirmou a gravidade da situação já que achou evidência de infecção em todas as faixas etárias, com taxas elevadas de prevalência e donde 73% dos casos foram registrados em áreas de alto risco por conta das condições de precariedade social (BONFIM, 2002; ver também BONFIM, 2009). Ver também Albuquerque (2006), para um estudo sobre a relação entre a incidência da filariose e os problemas da infraestrutura sanitária da cidade.

Figura Nº 1. Geografia da incidência da filariose no Brasil

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006, p. 4.

Resumindo, apesar de que a implementação do SC durante a década de 1990 tinha contribuído no melhoramento de algumas destas condições, a situação nas áreas pobres da cidade continuava mostrando um alto nível de vulnerabilidade social na época de implementação do SI. Nesse contexto, de modo similar ao caso do SC, a implantação do SI em Recife deu prioridade às áreas urbanas de alta vulnerabilidade, iniciando pelas ZEIS Mangueira e Mustardinha.

O contexto no bairro de Mustardinha

O bairro de Mustardinha compartilha as características físico-naturais principais da cidade de Recife. Ocupa uma área de planície alagável que ao longo dos anos foi sendo aterrada e suas águas drenadas em direção ao Canal do ABC. Esta área também é cortada por outro curso de água, o canal do IPA. No período anterior a instalação do SC a localidade não tinha rede pública de esgotamento sanitário nem micro-drenagem, contando apenas com um serviço deficiente de coleta de resíduos sólidos, com abastecimento de água racionado, com baixa pressão, afetado pela instalação de canalizações irregulares. Como assinala nosso relatório sobre a implementação do SC (CASTRO e FERREIRA, 2015), na década de 1980 a Mustardinha apresentava um quadro preocupante de insalubridade e vulnerabilidade representados por habitações precárias, ruas permeadas por valas de esgoto a céu aberto, terrenos constantemente

alagados, vielas estreitas e de difícil acesso às habitações (RECIFE, 2003a). Nossas entrevistas com moradores e lideranças da Mustardinha²¹ confirmaram amplamente essa descrição da situação do bairro antes da implementação do SC a inícios da década de 1990. Nesse período, o quadro de saúde da população era preocupante. Um inquérito realizado pela Secretaria de Saúde em 1989 com o apoio da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontou Recife como uma das cidades foco da filariose, a qual apresentava altos índices de infectados pelo parasita, situação que era fortemente agravada pelas questões sanitárias da cidade como um todo e em especial nas áreas pobres da cidade, notavelmente no bairro da Mustardinha (ALBUQUERQUE, 1993; 2006). Pesquisadores da Fiocruz/Pernambuco afirmaram a partir de estudos de 1982 que na Mustardinha a prevalência da filariose era de 9.3% nesse ano (ROCHA e FONTES, 1998). Estes autores concluíram que

A manutenção da bancroftose endêmica em Recife está certamente associada com a baixa qualidade de vida na maioria da área urbana do município, realçada pela migração desordenada (urbanização), pelo grande número de favelas e saneamento precário na cidade que favorecem a proliferação do mosquito vetor (ROCHA e FONTES, 1998: 102).

Em tanto, apesar de que alguns dados sugerirem que as intervenções feitas durante a década de 1990, e particularmente a implementação do SC, teriam reduzido significativamente a prevalência da doença, outros indicadores apontam a resultados bem diferentes. De fato, a Mustardinha voltou à cena política a inícios do século XXI pelos mesmos motivos que na década de 1990, sobretudo a persistência do problema da filariose e o déficit dos serviços de saneamento básico. A implementação do SC não havia sido completada e as obras que tinham sido concluídas estavam deterioradas por problemas de falta de manutenção e operação e pelo mal uso por parte dos moradores. Nas palavras de uma das lideranças comunitárias entrevistadas, a infraestrutura de esgotamento sanitário construída segundo o modelo de SC na ZEIS Mustardinha “ficou aí funcionando ruim demais até que chegou a implementação do Saneamento Integrado” a partir do ano 2001 (Entrevista Ramos da Silva, 2014). Esse “funcionamento ruim”, que está estreitamente relacionado com o fato do sistema ter ficando incompleto, com a falta de manutenção por parte da empresa pública, e com uso inadequado do sistema por parte dos moradores, foi ilustrado de várias formas pelos entrevistados e os participantes das oficinas de trabalho. Por exemplo, numa das oficinas se explicou que

O esgoto feito nas implantações foi só uma parte, ficava uma parte com as tampas abertas, que a população botava lixo dentro. Chovia até entrar terra. Até hoje, grande parte ainda estão entupidos, devido a essa falta de atenção e responsabilidade das pessoas. Para que esse esgoto funcionasse foram feitas reuniões em grupos,

²¹ Pode assistir-se as entrevistas completas em vídeo, online, em: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLx6qphzdSP6sxHigH5SMJSfaa31tYyl8u>.

embora poucas pessoas apareciam (Participantes da Oficina do 1 de dezembro de 2013).

O Presidente da Associação de Moradores de Mustardinha comentou:

Eu fico muito preocupado porque desde que se [implementou] esse esgoto condominial [...] e até hoje, existe um cano que é ligado da estação elevatória para o canal que passa por lá, que é o Canal do ABC. Existe esse cano ligado que eles chamam de “extravasor”. Esse cano até hoje existe lá. Quando dá qualquer problema nas bombas da estação elevatória, aí [ó esgoto] vai para o extravasor. Ai abre o extravasor, vai para dentro do canal, e ai chega lá na frente e você vá ver as pessoas que residem lá na frente, a maioria dentro do canal, a situação é muito difícil, muito difícil para as pessoas que moram lá, que estão ali, tem muitas crianças, que quando chove tomam banho dentro do canal, mais o pessoal não tem conhecimento desse extravasor. São poucas lideranças aqui no bairro que conhecem essa história do extravasor (Entrevista Albuquerque, 2014).

Também, segundo o Presidente da COMPESA,

As pessoas entendiam quando se falava de condominial que necessariamente a tubulação teria que passar do quintal de uma casa para outra. Ao longo do tempo precisava-se fazer manutenção, a mesma era feita pelos próprios moradores no seu trecho. Isso não aconteceu, as pessoas por não terem planejamento e organização começaram a construir por cima das tubulações, então ao longo dos anos o que aconteceu foi que a tubulação implantada que antes estava no quintal, agora estava debaixo das casas, inviabilizando completamente a manutenção. [...] Não adianta fazer um acordo com uma quadra inteira e ser intra-lote se o acordo precisa durar 50 ou 100 anos, então fiz um acordo com uma pessoa que, no futuro, as próximas gerações poderão não honrar o acordo. Então tenho uma reação a ele ser dentro do lote, mas sou totalmente favorável ao sistema de esgotamento sanitário condominial desde que ele esteja na calçada, pois poderemos dar uma durabilidade maior (Entrevista Tavares, 2014).

Este foi um tema recorrente em nossa pesquisa, praticamente unânime. Por exemplo, o Presidente da Associação de Moradores da Mustardinha afirmou:

Na época em que foi construído [o SC], essas boquinhas de jardim, tem muitas pessoas que começaram a reformar suas casas, melhoraram financeiramente e começaram a reformar as casas, e

na medida que foram reformando esse jardim já foi ficando dentro das casas, o pessoal foi enterrando [...], tem gente que construiu encima daquela [caixa], então quando você vai desentupir não tem como, porque a varinha não chega lá, etc. Por exemplo, você tem terrenos que tem uma caixa de 4 em 4 metros e então [se uma das caixas fica aterrada] você já não consegue passar a varinha para desentupir, não chega lá, porque esses 8 metros [que antes era um jardim] foram enterrados e agora o cara necessita cobrir 16 metros para desentupir. Muita discussão tem lugar por conta disso (Entrevista Albuquerque, 2014).

Membros da equipe social que participaram da implementação do SC comentaram:

Os problemas do condominial tem que ver com que a tecnologia esbarra no interesse político. Tecnologia a gente tem, o que precisa? Precisa o interesse da manutenção, e esse interesse esbarra onde? Na questão política da gestão da manutenção do próprio programa ou sistema, na vontade de manter o que já foi implantado. E isso requer a mudança do comportamento. Então são 3 situações que estão muito atreladas. Você tem que ter a questão do equipamento tecnológico, tem que ter uma rede funcionando a contento, a elevatória com a manutenção, toda a rede que dá uma sustentação a esse sistema funcionando também, a COMPESA funcionando bem, para que isso possa gerar uma satisfação dentro da própria comunidade. E para tudo isso funcionar e gerar a satisfação da comunidade, a rede funcionando a contento, tem que ter um interesse político de desenvolvimento e manutenção de todo o sistema. Isso ao meu ver são as 3 situações que precisam de um olhar mais permanente. E isso aí vai dar a questão da mudança de comportamento, não é uma coisa da noite para o dia, você está 30 anos utilizando uma mesma coisa, nunca dá problema, aí tu vens com uma nova proposta e aquela nova proposta começa a dar um retorno negativo para você. Porque eu sempre dizia no escritório: o sistema daqui é solidário, depende do meu vizinho pro meu funcionar bem. A minha casa é a última, mas aquela casa da esquina tem que funcionar direitinho pra mia casa funcionar direitinho. Se na casa da esquina, a última casa da quadra, ela jogar alguma coisa, vai entupir minha casa que está lá do outro lado. Eu dizia sempre que o sistema é solidário nesse sentido. Porque todo mundo tinha que se ajudar, e essa mudança de comportamento não é fácil. A gente encontrava dentro da limpeza e manutenção das caixas as coisas mais absurdas possíveis e as pessoas levavam a esfera pessoal para esfera pública, então tinha um casal que quando brigavam o marido jogava tudo dentro

da caixa, os utensílios domésticos, era como se ela não precisasse mais cozinhar pra ele, então jogava tudo ali dentro. Era colher, era copo, era prato, tudo a gente encontrava. Então são coisas que as pessoas transpassam às vezes (Participantes da Oficina do 1 de dezembro de 2013).

O Chefe da Divisão de Setor Saneamento e Obras da Autarquia de Saneamento do Recife, comentou

A maior dificuldade é o [ramal] de fundo de lote, porque o vizinho vai a falar com o parceiro do lado e ele não deixa entrar na casa, porque a bronca não é com ele, a caixinha dele está vazia, ou ele pensa que está vazia, mais o vizinho botou cerâmica lá e não quer mexer na caixa dele pelo mal cheiro, porque normalmente na casa a cozinha é próxima ao banheiro [...] então o problema principal é esse, caixa lacrada e vizinho que não fala com outro (Entrevista López da Silva, 2014).

O Chefe da equipe técnica que implementou o SC sinalizou que,

No trabalho do dia a dia é que você vai entrar na briga de vizinhos. Você chega ao vizinho e ele disse “aqui entupiu e ...” e a gente já viu que as pessoas vão a aterrar a caixa, que a pessoa chegou e jogou cimento na caixa porque brigou com o vizinho e não quer mais que o esgoto passe pelo terreno dele. Essa é uma realidade (Entrevista Ramalho Filho).

A Coordenadora de equipe social que implementou o SC afirmou:

O sistema não tinha um uso adequado, tinha esse problema também, a população não tinha uma atenção ao tipo de uso, encontrava-se pedras dentro do sistema, nas caixas abertas encontrava-se lixo, então rapidamente as canalizações se deterioraram (Entrevista Cavalcanti de Souza, 2014).

Estes e outros depoimentos registrados na pesquisa são consistentes com alguns análises consultadas na literatura sobre o tema. Por exemplo, uma dissertação de Mestrado em Desenvolvimento Urbano que estudou alguns aspectos da implementação do SC na Mustardinha aponta que mesmo com a implantação do sistema em parte da comunidade, as questões ecológico-ambientais, a situação de drenagem pluvial (canais e canaletas), do acondicionamento do lixo, e o mais importante, a situação do próprio esgotamento sanitário (rede geral, fossa séptica, fossas rudimentares) não

Castro, José Esteban (Ed.)

experimentaram uma grande mudança. A ZEIS continuou mantendo características bastante precárias, representadas pelo deficiente sistema de infraestrutura urbana, que continuava afetando diretamente nas condições de saúde e na qualidade de vida da população (GALINDO, 2004). Por outra parte, por não haver operação e manutenção do sistema pelo poder público, muitos moradores que haviam construído a ligação domiciliar decidiram desligar-se do sistema, e em grande parte, adotaram as velhas soluções precárias para o destino final dos seus esgotos, como jogá-lo nos canais ou canaletas, ou até mesmo nas próprias ruas da comunidade, o que resultou em sérios problemas para a operação da rede e afetou grandemente a qualidade de vida da própria população (OBSERVATÓRIO - PE, 2003 apud GALINDO 2004, PR, 2003a). Também, partes importantes da ZEIS, especialmente as favelas de Beirinha e Jacaré, não foram incluídas na implementação do SC e a vulnerabilidade da população era extrema. As Fotos Nº 14 a 17 ilustram a situação de Beirinha e Jacaré no início da implementação do SI (ver também Apêndice).

Foto Nº 14. Esgoto a céu aberto, Beirinha, Mustardinha, maio de 2002

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Foto Nº 15. Esgoto a céu aberto, Beirinha, Mustardinha, agosto de 2001

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Foto Nº 16. Esgoto a céu aberto, Beirinha, fevereiro de 2003

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Foto Nº 17. Esgoto a céu aberto, Jacaré, novembro de 2003

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Um aspecto fundamental, que integra umas das críticas mais importantes feitas à implementação do SC em Recife, diz respeito ao enfoque exclusivamente voltado ao problema do esgotamento sanitário abordado de forma desconectada da ampla série de intervenções urbanas requeridas para garantir o funcionamento adequado e sustentável do sistema. Especialmente importante é a crítica feita ao problema da necessidade de obras de drenagem para garantir o funcionamento de um sistema como o SC numa cidade como Recife, cujas características físico-naturais apresentam dificuldades significativas para a prestação do serviço. Como comentou a Coordenadora da equipe social a cargo da implementação do SC:

Outra dificuldade é que é um sistema que isoladamente não é eficaz porque ele precisa de outros componentes, principalmente a drenagem e isso foi reconhecido até pelos engenheiros da época, que pelas características da cidade do Recife, uma cidade baixa montada sobre o mangue, que tem o lençol freático extremamente elevado, um sistema como esse não poderia funcionar sem ter a

drenagem sendo executada ao mesmo tempo. Não falo nem sobre pavimentação, mas igualmente a drenagem sem a pavimentação fica difícil. E isso gerou um problema para o funcionamento do sistema, tanto é que na ZEIS Mangueira, antes de ter uma intervenção integrada como a que fez a Secretaria de Saneamento [da Prefeitura a partir de 2001], o sistema foi posto em funcionamento e apresentou problemas muito rápido, de entupimento por exemplo, por conta da falta de drenagem. Isso era reconhecido pela equipe de engenharia, mas como não havia recurso para tudo se fazia uma parte e não se fazia outra (Entrevista Cavalcanti de Souza, 2014).²²

Apesar dos muitos problemas, a implementação do SC na Mustardinha trouxe alguns avanços importantes, segundo nossos entrevistados:

E isso trouxe melhorias. Não funcionava muito perfeito, porque era uma coisa que estava ainda ..., bom, era pequeno, era uma área pequena [em extensão], mais a gente já sentia a mudança. Algumas casas inclusive já deixaram de jogar os dejetos nas canaletas [de drenagem pluvial] (Entrevista Ramos da Silva, 2014).

De fato, pode-se constatar uma melhora nos serviços de infraestrutura em Mustardinha depois da implantação do SC, onde segundo dados levantados pelo Atlas de Desenvolvimento Humano do Recife o número de pessoas que viviam sem nenhum tipo de instalação sanitária caiu de 8.7% para 1.7% entre 1991 e o ano 2000. Outras intervenções complementares ao SC contribuíram a que o número de pessoas que viviam em domicílios sem água encanada caísse pela metade e que o número de pessoas sem serviço de coleta de lixo foi reduzido de 8.3 para 3.1% no mesmo período (PNUD, 2005).

Entretanto segundo um Diagnóstico Técnico realizado pela Prefeitura do Recife, a implementação do SC na ZEIS Mustardinha não trouxe grandes mudanças, pois só foram conectadas apenas a metade dos domicílios ao sistema, e o restante permaneceu inconcluso durante muito tempo, sem a instalação completa da rede coletora nem das ligações domiciliares (PR, 2003a). O Diagnóstico também sinalizou que a intervenção do SC se restringiu ao esgotamento sanitário, deixando fora outras ações necessárias para um controle ambiental dos vetores de doenças de veiculação hídrica como a drenagem, a gestão dos resíduos sólidos, e a urbanização, sobretudo considerando que a ZEIS tinha áreas importantes com urbanização desordenada e uma parcela importante da população com baixo nível socioeconômico. A implementação do SC na ZEIS Mustardinha foi praticamente abandonada em 1999-2000 no marco de uma grave crise financeira. Embora

²² Ver também FERREIRA (2003) para uma análise da situação da infraestrutura do SC na ZEIS Mangueira a inícios da implementação do SI. Entre as conclusões do estudo a autora sinalizou: “verificou-se que o seu funcionamento não foi satisfatório. O mau uso, a falta de operação adequada e de campanha educativa para a população, foram evidentes em toda a área de estudo. Muitos problemas ocorreram e com maior frequência, relativos a obstrução nas caixas de passagem e nos ramais” (p. 44).

o projeto pretendesse formalmente a universalização do atendimento, na prática a carência de recursos financeiros limitou severamente a extensão da intervenção. Em particular, importantes subáreas da ZEIS, como as favelas de Beirinha e Jacaré e outras zonas de urbanização irregular, ficaram fora do projeto porque as necessidades da intervenção nessas áreas incluíam uma urbanização completa que a Prefeitura não podia assumir por falta de recursos.

Como explicamos no relatório sobre o SC (CASTRO e FERREIRA), não foi possível precisar em detalhe o alcance exato da intervenção, seja em função dos domicílios, das famílias, ou do número de moradores efetivamente atendidos durante a implementação do SC no período. Embora, a partir das diferentes fontes de informação a que tivemos acesso, estimamos que:

- A rede condominial possivelmente alcançou a cobrir aproximadamente entre 3 a 4/5 da superfície do território demarcado para o SES da ZEIS²³, tomando em conta que as áreas de favela e outras seções ficaram sem atenção. A Imagem Nº A1 no Apêndice apresenta um cadastro de ligações domiciliares identificadas pela Prefeitura na área do SES de Mustardinha em 2002-2003. Os pontos sinalizados em azul são ligações domiciliares existentes ao tempo da realização do cadastro. Em discussões com alguns dos técnicos que elaboraram o cadastro se concluiu que essas ligações correspondem seguramente ao SC já que não existia rede de esgotos antes da intervenção.²⁴ Pela distribuição espacial dessas ligações na área do SES pode-se estimar que aproximadamente entre 3 e 4/5 da superfície da área pode ter sido coberta pela rede condominial construída no período 1994-2000.
- Embora, a mesma Imagem Nº A1 permite visualizar que no ano 2002, quando o cadastro foi realizado, bem menos da metade dos domicílios na área do SES (os pontos em azul na figura) estavam ligados de fato a rede condominial. Isto é consistente com o Diagnóstico Técnico realizado pela Prefeitura do Recife segundo o qual só foi conectada apenas a metade dos domicílios ao sistema (PR, 2003a).

Não é surpreendente que o problema da filariose voltou a ser um tema político central na campanha eleitoral pela Prefeitura no ano 2000, e a Mustardinha seria novamente uma prioridade nessa campanha, pelas mesmas razões que na década de 1990. Voltaremos a este tema nos próximos capítulos.

Finalmente, completando esta discussão do contexto da implementação do SI a partir do ano 2001, como já antecipamos na Introdução a comunidade de Mustardinha se caracterizou historicamente por ter elevados níveis de organização comunitária, com um amplo número de lideranças vinculadas a partidos políticos num amplo espectro ideológico, com forte influência de lideranças de esquerda vinculadas ao PCdoB e o PT,

²³ Como explicamos no Capítulo 3, é importante distinguir que a extensão do SES cobre somente parte da área total ocupada pela ZEIS (ver a Imagem Nº 2).

²⁴ Reuniões de trabalho com a Eng. Noêmia Ramos Silva Ericson, o Mestre Evandro Cavalcanti Luna Morais, e a Arq. Lea de Barros Cavalcanti, quem formaram parte da equipe da Prefeitura do Recife a cargo do cadastro e são parte da equipe de assistência técnica da UFPE no projeto DESAFIO. Ao momento de escrever este relatório, a equipe continua trabalhando para obter maior precisão sobre esta informação.

e também a outras instituições que tiveram um papel fundamental nos processos sociais e políticos da cidade, particularmente os setores progressistas da Igreja Católica. A comunidade tem um histórico de organização social a vários níveis, desde um grande número de clubes de mães até instituições como a Associação de Moradores da Mustardinha e o Grupo de Reflexão e Ação Comunitária de Mustardinha. Estes atores tiveram uma influência significativa nos processos vinculados a implementação do SC na década de 1990 e novamente na introdução do SI a partir de 2001. Consideramos estes e outros aspectos tratados nesta discussão do contexto em maior detalhe no Capítulo 3.

Capítulo 2. Inovação sociotécnica e democratização em comunidades vulneráveis

Nesta seção procuramos responder uma série de perguntas de pesquisa antecipadas na Introdução: Em que consiste exatamente a inovação? Quais são seus objetivos, principais características, etc.? Que tipo de mudanças busca introduzir a inovação? Que mecanismos utiliza a inovação para produzir essas mudanças? Qual é a escala temporal de desenho e implementação da inovação? Qual é a escala (ou escalas) temporal do impacto buscado? Quem são os agentes/atores sociais chaves nas distintas etapas de desenho, implementação, etc. da inovação? Por que? Em que sentido/até que ponto a inovação é “social”? Em que sentido/até que ponto é “técnica”? Qual é a relação entre a inovação e o processo de democratização do acesso e da gestão dos serviços de água e esgotamento sanitário? Algumas perguntas já têm sido parcialmente respondidas nas seções anteriores, e o texto abaixo não segue a mesma ordem das perguntas.

O modelo de Saneamento Integrado

No contexto descrito na seção prévia, o modelo de SI emergiu como parte de uma crítica mais abrangente aos modelos vigentes na época, a partir da hipótese de que a resposta ao quadro de vulnerabilidade multidimensional que afetava sobretudo as áreas pobres de Recife requeria uma abordagem integrada e intersetorial. Essa crítica aos modelos de intervenção levou a uma reorientação na forma de atuar sobre os problemas prioritários do déficit dos sistemas de saneamento e da prevalência de doenças de veiculação hídrica como a filariose. O SI se propunha, por uma parte, oferecer um enfoque que possibilitasse superar a visão tradicional da empresa pública de saneamento, a COMPESA, que atuava somente em áreas urbanizadas e não aceitava assumir a responsabilidade sobre a gestão e manutenção de sistemas alternativos ao convencional, o que deixava boa parte das áreas pobres, de ocupação espontânea e desordenada, fora de sua área de responsabilidade. Por outra parte, o SI também se propunha superar a fragmentação das ações característica da implementação do modelo condominial, que como se discutiu no relatório correspondente (CASTRO e FERREIRA, 2015), se baseia nos princípios da descentralização e da progressividade das ações, e, ainda mais importante, se centrou exclusivamente no problema do esgotamento sanitário em relativo isolamento do resto de intervenções de infraestrutura e urbanísticas necessárias nas áreas de alta vulnerabilidade. A denominação de Saneamento Integrado emergiu como um novo olhar que sintetizasse essa concepção superadora que se propunha como uma nova forma de atuar sobre um velho problema na perspectiva de resolvê-lo de forma definitiva. Em relação ao problema específico da filariose, para dar um exemplo, o SI se propunha atuar sobre as condições de vida, alterando o conjunto de condições físicas do ambiente que permitem a reprodução da doença nas áreas criticamente afetadas. Deste modo, o SI foi implantado em Recife desde o ano 2001 como um novo modelo de gestão urbana, prioritariamente em áreas de baixa renda caracterizadas pelas demandas de serviços de saneamento adequados.

O conceito constituinte do SI tem várias origens. Por uma parte, alguns aspectos haviam sido formulados em 1992 no marco de um Seminário Temático de Saneamento

Ambiental do Partido dos Trabalhadores (PT) em nível nacional. Por outra parte, ideias base do conceito foram inspiradas por experiências exitosas de intervenções no setor de saneamento e pelas políticas participativas implementadas em algumas cidades brasileiras durante a década de 1990. Embora, a experiência de Recife teve características específicas que resultaram das experiências e do debate local, num contexto de alta mobilização política centrada nos problemas das comunidades vulneráveis e que deu prioridade à questão do saneamento básico.

Entre as intervenções no setor saneamento que inspiraram o modelo do SI devem ser mencionados os projetos implementados na Baixada Santista e sobretudo o da favela Tamarutaca no município de Santo André, ambos no estado de São Paulo, na década de 1990. Esses projetos foram liderados pelo Eng. Marcos Helano Montenegro, com a participação do Eng. Antônio da Costa Miranda Neto, quem a partir do ano 2001 teria um papel fundamental na implementação do SI em Recife desde seu lugar como Secretário de Saneamento da cidade. A outra fonte importante de inspiração foram as políticas associadas com o modelo de Orçamento Participativo (OP) implementadas em várias cidades do país e notoriamente na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (Entrevista Miranda Neto, 2014), um modelo que posteriormente se converteria em referência internacional de políticas de gestão urbana participativa (por exemplo, BAIOCCHI, 2003; NOVY, et. al, 2005). Como assinalou Miranda Neto numa das entrevistas realizadas durante o projeto, o conceito de Saneamento Integrado se inspirou nessas experiências e em alguns conflitos político-jurídicos gerados em torno delas:

Havia muitas favelas em Santo André, e o Eng. Montenegro decidiu enfrentar o problema. A partir daí se iniciou um diálogo com a empresa de Consultoria Diagonal que na época estava trabalhando na baixada Santista, com uma abordagem multidisciplinar da infraestrutura. Montenegro, inspirado por essa experiência, disse “vamos fazer a mesma coisa aqui, vamos investir em saneamento agregando ao investimento aquelas melhorias urbanísticas mínimas necessárias para fazer com que a coisa funcione de modo sustentável. Como você vai fazer abastecimento de água em um lugar que está sujeito a uma queda de barreira na primeira chuva que cair? Então, vamos fazer a rede de abastecimento de água, mas vamos também fazer uma contenção da encosta e aproveitando vamos fazer uma escadaria, e assim as pessoas vão poder subir e descer com segurança”. E aí, quando foram feitas as primeiras despesas, a oposição política condenou veementemente a ação, dizendo que o SEMASA, que era o Serviço Municipal de Água e Saneamento de Santo André, estava gastando dinheiro do usuário de água e esgoto para fazer melhoria urbanística, de habitação, e não pode, é proibido. Foi uma pancadaria política muito grande no Prefeito Celso Daniel e no Eng. Montenegro. Buscou-se um parecer jurídico a respeito, e o jurista contratado foi o Prof. Eros Grau, que veio a ser, muitos anos depois, Ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesse parecer, em suma, o Prof. Eros estabeleceu que não se poderia dissociar os

investimentos em saneamento daqueles que permitiam a sua própria viabilização e sustentabilidade, e afinal de contas todos visavam à melhoria das condições de saúde, salubridade ambiental e em última análise, em qualidade de vida. Pelo que eu me recorde foi nesta época que se cunhou essa expressão “saneamento integrado”, justificando assim o uso do dinheiro das contas de água e esgoto para construir contenção de encostas, escadaria, sistemas de drenagem (pavimentação de ruas incluída), remanejamento de moradias insalubres ou que estavam localizadas de modo a impedir o assentamento das tubulações, etc. (Entrevista Miranda Neto, 2014).

Nesse sentido, um fator importante da emergência do conceito foi a necessidade de confrontar o status quo prevalecente em relação a provisão de serviços essenciais em áreas urbanas irregulares, como as favelas, onde as empresas prestadoras dos serviços, sejam públicas, privadas, ou de outro tipo, tendem a considerar que se trata de uma opção inviável, se trataria de áreas “insaneáveis” por causa da carência de uma infraestrutura urbana mínima. Essa visão se encontra instalada na própria cultura institucional, o que permite o tipo de questionamento feito pela oposição política em Santo André, segundo o qual uma empresa de saneamento não poderia investir em obras de urbanização, ainda se elas fossem necessárias para o fornecimento sustentável do serviço. Interessantemente, o parecer jurídico emitido pelo Prof. Eros Grau, segundo o entrevistado, contribuiu a avançar uma visão diferente, de ruptura com o status quo, e que passaria a constituir um elemento fundante do que seria posteriormente o modelo de SI. Este processo, por sua vez, fazia parte de um debate político em relação ao “saneamento ambiental”, como lembra nosso entrevistado:

Nós estávamos discutindo o conceito e havia naquela época, muito claramente, várias correntes que defendiam o conceito de saneamento ambiental incluindo o Setorial de Saneamento do PT. [...] Estivemos muito envolvidos, trabalhamos todos nós que passamos por Santo André, disputamos esse conceito lá dentro. Junto com o saneamento integrado havia a discussão do saneamento ambiental, porque o saneamento integrado era, digamos assim, um modelo de intervenção, mas tinha outra coisa, que era o conceito. Tinha uma grande defesa naquela época de se tratassem de maneira conjunta as preocupações, as soluções de abastecimento de água e esgotamento sanitário, drenagem urbana, resíduos sólidos e controle de vetores. Era a grande luta dos sanitaristas, Leo Heller, Luiz Roberto Moraes, eram pessoas com atuação muito grande na defesa desse conceito de saneamento ambiental. Ao mesmo tempo em que havia um grande movimento em prol da privatização do serviço de água e esgoto. [...] Na época, a maioria dos governadores e das Assembleias estavam aliados ao projeto do Governo Federal [de Fernando Henrique Cardoso] de

fazer a concessão privada dos serviços (Entrevista Miranda Neto, 2014).

No contexto específico de Recife, o conceito de Saneamento Integrado foi adaptado e redefinido em função de um processo de debate e articulação entre diversos atores sociais num contexto de alta mobilização política. Por uma parte, a necessidade de incorporar o princípio da integralidade nas intervenções em áreas vulneráveis já tinha sido adotada em 1987 no Plano de Regularização das ZEIS (PREZEIS), que como já se comentou passou a constituir-se num instrumento de planejamento com participação popular de referência na cidade de Recife (PR, 1987). Como lembraram os participantes do processo numa entrevista coletiva organizada durante nossa pesquisa:

Tinha muita discussão urbana, porque a gente participava do Fórum da Reforma Urbana, e a gente trouxe também a questão do saneamento. E a questão da Mustardinha e Mangueira era um ponto muito forte, porque na década de 1980 essa tinha sido uma discussão muito importante aqui no Recife, porque era uma das áreas do Brasil de maior prevalência de filariose, aqui no Recife, isso desde a década de 1950 e ainda na década de 1980 segundo estudos realizados. E Jarbas Vasconcelos no começo dos anos 1990, no segundo mandato dele na Prefeitura, começou a fazer o sistema condominial na Mangueira e Mustardinha. E nós tínhamos críticas ao modelo condominial, por vários motivos. Uma é a forma de participação social, que era do processo de implementação, que na verdade a gente achava que tinha uma forma muito detalhista no processo de adesão, aquela luta, aquela tecnologia, e o auge muito grande da manutenção e operação, e que não havia sido pensado um modelo de gestão para dar conta da proposta tecnológica que estava sendo implantada. E além disso, nossa crítica apontava a que no esgotamento condominial a ação tecnológica foi restrita ao sistema de esgotamento entanto nessas áreas havia uma necessidade de uma abordagem mais ampla, para dar conta das condições de vida numa forma geral. E isso a gente colocou claramente para o candidato João Paulo, durante a campanha do ano 2000, como uma questão histórica do Recife, a questão de Mangueira e Mustardinha com suas características ambientais, de ocupação, e de qualidade de vida muito ruins em algumas áreas. E ele assumiu isso como tema da campanha e colocou no guia eleitoral a questão do saneamento da Mangueira e Mustardinha, e de acabar com a filariose no Recife de uma forma mais ampla. [...] Já depois da eleição, nós participamos ativamente no processo de constituição da equipe de governo do programa, tem até aquela casa lá do Derby, a gente fez até algumas reuniões lá com João da Costa, que era o Coordenador da eleição na questão programática e da constituição da equipe de gestão da Prefeitura. E nossa proposta inicial era criar uma

Comissão, uma Coordenação de Saneamento para o Prefeito, com 4 ou 5 pessoas. [...] Bom, nesse processo ao final de novembro e dezembro do ano 2000, a gente tinha esse processo político com eles e tinha uma discussão técnica e de política de saneamento, em que participávamos junto com Toninho [Antonio Miranda], Carlos Pontes, e Clifford. [...] E foi muito rico realmente aquele processo, e nesse momento a gente foi formulando uma ideia de crítica. Carlos Pontes tinha experiência importante na Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE), e tinha também o Fórum das Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS), onde a intervenção era concebida como um processo de urbanização de comunidades, de favelas, o PREZEIS era um espaço democrático de decisão e de construção do processo de urbanização na cidade. [...] Havia uma crítica então sobre a experiência do esgotamento condominial nessas comunidades, por não ter modelo de gestão, de manutenção e operação, porque isso gerou um deterioro dos sistemas em larga escala. Então a gente pensou numa abordagem ampla que resolvesse o problema da qualidade de vida, de moradia das pessoas, no sentido de entrar a urbanização, a abertura de ruas, a drenagem, os resíduos sólidos, o próprio esgotamento, e também do abastecimento de água e a luta contra a privatização da COMPESA. Então a gente ficava nessa discussão sobre fazer uma urbanização e não só esgotamento, e como trabalhar politicamente com a gestão, com o Prefeito, com outras áreas, porque na verdade a gente ia urbanizar a cidade (André Monteiro, Entrevista Coletiva, 5 de abril de 2014).

Havia por trás uma discussão conceitual a respeito de saneamento, a imagem que se tinha de saneamento, que se tem ainda hoje, saneamento é como uma barreira, barreira sanitária, você vai interromper uma cadeia sanitária. Eu acho que essa imagem ainda permaneceu. E a gente começou a discutir uma outra imagem do saneamento, com uma imagem de relações. [...] Então dessa ideia de relação é que a gente deriva as críticas ao que se tinha. Então essa relação tinha que ser gerida, gerida uma parte pelas pessoas outra parte pelo poder público, essa parte das pessoas da participação não pode ser essa adesista, a gente até brincava que o condominial você tem que escolher entre duas opções, adere ou não adere. Isso não pode ser dito né? A coisa já estava decidida antes, você só ia olhar as opções lá né, se era dentro de casa, etc. Então nós elegemos a participação como um componente tão importante quanto o componente físico, da estrutura física, quanto o componente da gestão desse sistema físico. E aí a ideia do integrado, que rebateu na própria estrutura da Secretaria que propusemos, que era com três Diretorias que teriam todas elas o mesmo status, Diretoria de Engenharia, Diretoria de Planejamento,

e Diretoria de Articulação Social. Então a ideia era que as três Diretorias tivessem o mesmo status para equilibrar esse jogo de poderes. Com o Saneamento Integrado, André também já falou, no ponto de vista físico não adianta chegar lá e botar um esgoto condominial ou qualquer outro esgoto que seja, se não tem a drenagem, se não tem o pavimento, se não tem a coleta de lixo, então também nessas mudanças de transformação foram introduzidas. Isso aí a medida que a ideia do integrado foi sendo construída, ele ficou configurado como modelo, como um modelo de intervenção. Esse modelo de intervenção teria que se abrigar com uma discussão mais geral que era da política de saneamento, da questão do poder concedente, então o Saneamento Integrado seria um modelo para a Prefeitura se qualificar como um poder concedente para a partir daí começar a pensar em regular a COMPESA. As transformações desse modelo são muito pertinentes, são muito significativas (Carlos Pontes, Entrevista Coletiva, 5 de abril de 2014).

A maior parte das coisas foram desenvolvidas com ideias geradas aqui no Recife, como explicaram André e Carlos, da interação com Clifford, depois com Hermelinda, e nós fomos criando muitas coisas ao longo desse processo, desenvolvendo muitas coisas interessantíssimas. Então esse background, digamos assim, das reflexões que André e Carlos puderam fazer são extraordinários. E outras coisas que me impactou muito, foram várias, que aqui a gente não está discutindo a criação do saneamento, a gente está discutindo o Saneamento Integrado, então eu faço questão de contar isso assim: eu tomei um susto quando Carlos Pontes num momento das discussões disse que a gente tinha que criar uma Diretoria de Articulação Comunitária no mesmo nível da Diretoria de Engenharia. Eu tomei um susto, e me apaixonei pela ideia cinco segundos depois do susto. Porque a pergunta, se eu não me engano, foi do tipo assim: onde é que nós vamos pendurar a equipe social? Se era na Diretoria de Engenharia, na gerência de não sei o que, não sei o que lá, nos organogramas que André estava fazendo. Eu sabia que a gente tinha que valorizar a questão social, mas eu esperava assim valorizar por dentro da estrutura, digamos, convencional, que a gente estava acostumada a desenhar no organograma, e foi este aqui (Carlos) quem disse: rapaz é uma Diretoria. Quando eu chamei Hermelinda pra ser Diretora eu disse a ela: você é do tope de Clifford, não disse? E foi um processo. Para dar uma pequena ilustração do grau de inovação, porque não havia no Brasil nenhuma coisa, nenhum organograma assim, só para destacar a importância do trabalho social dentro da estrutura. Não havia, eu duvido que haja hoje algum arquiteto municipal, alguma empresa estadual de saneamento que tenha uma Diretoria

Social, vamos a chamar assim, equiparada em status, em hierarquia, com uma Diretoria de Engenharia. Então temos todos um orgulho muito grande de ter dado cabimento a ideia aqui de Carlos Pontes (Antonio Miranda, Ex-Secretário de Saneamento de Recife, Entrevista Coletiva, 5 de abril de 2014).

Estes e outros processos cuja descrição não podemos incluir aqui por falta de espaço não somente levariam a consolidar o modelo de SI mas teriam também uma forte influência numa série de mudanças que seriam introduzidas na política nacional de saneamento do Brasil a partir da chegada ao governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano 2002.²⁵

O modelo de Saneamento Integrado como proposta de mudança

Numa caracterização geral introdutória, as inovações possibilitadas pelo SI podem sumarizar-se como um conjunto de ações e atividades voltadas ao atendimento das demandas da população tais como: 1) o **fortalecimento dos canais de participação** comunitária; 2) **atendimento descentralizado ao público** com a instalação de Escritórios de Saneamento Integrado nas localidades de intervenção; 3) **planos urbanísticos e projetos e obras de infraestrutura** (projetos de abastecimento d'água, esgotamento sanitário, pavimentação, microdrenagem e instalações hidrossanitárias) e 4) **educação sanitária e ambiental**. O modelo adota o princípio da **democratização da gestão e do acesso** aos serviços e outorga centralidade à **participação popular ativa nas diferentes etapas do processo**, não somente para garantir a implementação das obras. Também, o SI se baseia no princípio da intersetorialidade, assumindo que um problema complexo e multidimensional como o da vulnerabilidade estrutural que afeta uma parcela expressiva da população da cidade requer uma abordagem compreensiva, que não pode reduzir-se a implantação de obras de infraestrutura mas requer também a ação coordenada do setor saneamento com as áreas de saúde, educação, planejamento urbano, etc.

O modelo de SI está orientado a produzir transformações na concepção, execução e gestão dos serviços de saneamento básico:

- Um elemento de ruptura muito importante com a experiência analisada no relatório do SC (CASTRO e FERREIRA, 2015) tem que ver como a dimensão econômico-financeira. Lembramos que um elemento central na concepção do SC é a ideia de que a resolução do déficit dos serviços básicos nas áreas pobres devia passar por

²⁵ Uma equipe interdisciplinar formada por engenheiros sanitaristas, entre eles o Eng. Montenegro, juristas, e outros especialistas passaria a integrar a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental dentro do Ministério das Cidades criado pelo Presidente Lula da Silva em 2002. A equipe seria responsável entre outras mudanças históricas para o país pela formulação e aprovação da Lei Federal de Saneamento Básico, Lei nº 11.445/07, que depois de longos debates e conflitos político-jurídicos foi finalmente aprovada no ano 2007. Elementos e princípios da noção de saneamento integrado emergente durante as experiências referidas seriam incorporadas no corpo da Lei e de seus instrumentos complementares.

- a. **soluções de baixo custo**
 - b. com o aporte de **uma parte importante do investimento por parte das comunidades beneficiárias** (com dinheiro, materiais ou mão de obra).
- Entre outros argumentos utilizados para promover esta visão destacam-se
 - a. **que o Estado não tem condições de fazer os investimentos requeridos** e
 - b. que o Estado **deve transferir** tanto como seja possível de sua **responsabilidade pela prestação** de serviços a outros atores, neste caso as próprias comunidades beneficiárias.
- Neste ponto, o modelo de SI adota uma postura radicalmente oposta com esses argumentos. Por uma parte,
 - a. as intervenções que propõe o SI são **complexas e de elevado custo**, porque visam dar uma solução definitiva ao problema **não só do déficit dos serviços básicos** se não também **eleva a qualidade de vida** na cidade com um enfoque universal, para todos seus moradores. Tamanho empreendimento é necessariamente de alto custo. Por outra parte,
 - b. o modelo de SI postula que **o Estado deve tomar completa responsabilidade em todos os aspectos da prestação dos serviços, e sobretudo no financiamento** dos custos da intervenção, incluída a manutenção, que nunca poderiam ser arcadas pela população pobre. Em lugar de transferir boa parte do custo as comunidades pobres, o Estado deve então assumir a responsabilidade principal, embora **em um marco de relações democráticas**, donde se fomenta a **corresponsabilidade com o usuário-cidadão** em todas as etapas da intervenção (formulação de projeto, monitoramento da qualidade de obra e da prestação dos serviços, avaliação, bem como no uso adequado das instalações).
- Uma das mudanças estratégicas pretendidas é a **consolidação do papel do município como titular da política de saneamento** e o fortalecimento de sua capacidade para **exercer controle sobre o prestador do serviço**, no caso de Recife, sobre a concessionária estadual COMPESA. Embora, ao mesmo tempo que o modelo contempla uma atuação municipal mais ampla em todos os processos do setor saneamento, se procura estabelecer **uma relação cooperativa em parceria** com o operador do serviço público, neste caso a COMPESA.
- Quanto aos processos de gestão, o modelo de SI visa **estabelecer um padrão de eficiência** na prestação dos serviços. Por uma parte, por meio da **requalificação e adequação da rede** de distribuição de água e da rede de coleta de esgotos. Por outra, **elevando o nível da qualidade ambiental** por meio da **adequação e regularização do tratamento dos esgotos coletados**.
- O SI tem como prioridade a **democratização e a redução da desigualdade social** em várias dimensões:
 - a. Em relação **ao acesso**, o SI dá prioridade a **resolver o déficit histórico** no acesso aos serviços básicos que afeta à população de baixa renda, promovendo o desenvolvimento social e o melhoramento da qualidade de vida por meio da **regularização do acesso aos serviços e a universalização**, bem como contribuir para a **melhoria das condições de habitabilidade e acessibilidade urbana**.

- b. Em quanto à **gestão**, o SI introduz mecanismos que promovem **ações cooperativas e intersetoriais** e o **controle social democrático** do usuário-cidadão
 - Sobre a política municipal, por meio da criação de um Conselho Municipal de Saneamento,
 - Sobre a implementação das obras e serviços por meio de Comissões de Acompanhamento das Obras de Saneamento Integrado (CASI), e
 - Para disseminar a cultura de práticas de uso adequado pela comunidade com vistas à sustentabilidade do modelo.
- c. Quanto aos **aspectos da saúde** o SI procura elevar o padrão da saúde por meio da diminuição das doenças de veiculação hídrica, que têm um alto índice de prevalência nas áreas pobres como a ZEIS Mustardinha. A abordagem do SI enfatiza o **melhoramento das condições de vida e habitação como um conjunto**, reconhecendo que a solução do problema **não é possível com ações isoladas, descontínuas**.
- d. No referente à **questão econômico-financeira**, o SI propõe
 - O estabelecimento de **tarifas adequadas para a promoção da justiça social**, para o qual procura estabelecer **parcerias interfederativas**, por exemplo entre a Prefeitura e o Governo do Estado, para o **garantir o investimento público** nas obras de infraestrutura, como na recuperação da rede coletora, de estações elevatórias, etc. Rejeita a transferência do custo da infraestrutura aos usuários.
- e. O SI dá prioridade às **ações socioeducativas** implementadas com o intuito de **qualificar os sujeitos do processo**, especialmente as lideranças comunitárias. Entre as principais ações consta a **capacitação**, que é considerada um mecanismo chave para fornecer conceitos, métodos e técnicas que **habilitem aos usuários-cidadãos a exercer seu direito ao controle social democrático da gestão pública**, formular propostas alternativas, gerir processos políticos incluindo os conflitos, e **participar qualificadamente** nos processos de lutas reivindicativas e nas negociações orientadas a construir acordos com o poder público e outros atores. O Quadro Nº 3 sintetiza os mecanismos, instrumentos e técnicas mais importantes considerados na implementação do modelo de SI.
- Todas estas ações visam contribuir para a **consolidação de um modelo público, democrático, de saneamento ambiental**.

Quadro Nº 3. Síntese de componentes do processo de Saneamento Integrado

Componente	Descrição
Escritório Local	Centro de referência para agilizar o atendimento e aproximar o poder público aos usuários-cidadãos para o desenvolvimento de ações operativas, o monitoramento da prestação dos serviços, e ações socioeducativas.
Assembleia do Saneamento Integrado	Espaço para socialização sistemática de informações, consultas, deliberações e avaliações para o acompanhamento dos projetos
Discussão e aprovação de planos urbanísticos	Voltados para o planejamento, construção, e pactuação de critérios para elaborar projetos físico-urbanísticos utilizando instrumentais de fácil compreensão para as comunidades
Diagnóstico socioeconômico sanitário e ambiental	Voltado ao levantamento dos indicadores do trabalho social e para balizar o planejamento geral dos projetos de saneamento (intervenção urbanística, projetos físicos).
Remoção e reassentamento	Inserção da população a ser reassentada em auxílios-moradias, indenização, inclusão em programas de geração de emprego e renda, formulação de compromissos para o uso adequado dos equipamentos nas novas moradias, construção de pactos para o uso dos equipamentos e dos gastos coletivos.
Acompanhamento dos canais de participação	Participação do poder público (Secretaria de Saneamento municipal, SESAN) nos diversos espaços de participação já existentes: Comissão de Urbanização e Legalização da Posse da Terra (Comul), reuniões do Orçamento Participativo (OP), entre outros, introduzindo a temática do saneamento nestes espaços de organização comunitária.
Ações de mobilização social	Instituição da Comissão de Acompanhamento das Obras de Saneamento Integrado (CASI); eleição de representantes de rua; Vistoria integrada.
Ações educativas	Visitas domiciliares; ciclos de debates temáticos; capacitação da CASI; capacitação para agentes de saúde ambiental e agentes comunitários de saúde; oficinas educativas de combate à dengue; oficinas “Reaproveitar com Arte” (reciclagem, etc.); oficinas sobre meio ambiente; arborização da comunidade; oficinas para construção de maquetes dos sistemas de água e esgotamento sanitário; oficinas de teatro de bonecos (capacitação de crianças); Escola Ambiental (barco escola); feiras de serviços; avaliações grupais das ações planejadas, etc.
Ações operativas intersetoriais	Mutirão de limpeza de entulhos no domicílio e nas ruas; capinação e varrição de ruas; desratização e descorpionização;
Ações político-organizativas:	Conferência Municipal de Saneamento

Fonte: Ferreira [H.] (2012).

O Quadro Nº 3 ilustra a **relação entre as ações educativas**, sua **transversalidade** com as demais ações das políticas setoriais envolvidas na implementação do SI, sua potencialidade de **promover a reflexividade** nos atores praticantes, e a sua **capilaridade nos diversos espaços e públicos**. Dentre as diversas ações indicadas no quadro, podem-se descrever duas ações que ilustram tais características:

1. **visitas domiciliares com abordagens educativas**, que buscam o diálogo e a sensibilização dos moradores para garantir sua participação no acompanhamento das ações **durante e após a execução das obras**. Neste caso, são utilizados **materiais educativos** que traduzem as informações a um formato adequado para estabelecer o diálogo com os moradores nas visitas domiciliares.
2. **ciclos de debates temáticos** donde os participantes (moradores, membros da CASI, alunos das escolas da localidade, agentes de saúde, etc.) são estimulados à compreensão dos conteúdos de Educação Sanitária e Ambiental (ESA), ressaltando a necessidade de estabelecer e manter relações de co-responsabilidade sobre o uso adequado dos equipamentos e à sua manutenção.

No desenho do SI se incorporou uma concepção diferente para enfrentar os problemas de saúde das áreas pobres da cidade, centrada na **promoção da saúde**. Nesta concepção, **a centralidade não está na doença**, mas na **qualidade de vida e na construção de ambientes favoráveis à saúde**. Esta concepção de saúde, surgida na década de 1970, foi consolidada em 1986 na Carta de Ottawa promulgada na I Conferência Internacional de Promoção de Saúde, organizada pela OMS (OMS, 1986). O modelo do SI adotou particularmente três dos cinco princípios dessa carta na formulação de uma nova política de saneamento para a cidade: 1) **políticas públicas saudáveis**, 2) **ambientes favoráveis à saúde** e 3) **empoderamento das comunidades**.

Os princípios norteadores do modelo de SI foram definidos durante a Primeira Conferência Municipal de Saneamento da Cidade de Recife titulada “Saneamento por uma vida melhor: construindo as diretrizes para as melhorias dos serviços de água e esgoto”, organizada no ano 2002. Esses princípios são: 1) a **universalidade** (acesso para todos), 2) a **integralidade** (contemplando todas as ações de saneamento necessárias), 3) a **equidade** (serviço de qualidade), com **participação e controle social**, e 4) a **descentralização**, com **progressiva operacionalização dos sistemas pelo município** (RECIFE, 2002b, Deliberação Nº 54). Neste sentido, o modelo do SI assumia que a **intersectorialidade, a integralidade das ações de saneamento, a reurbanização, e a participação com controle social** deviam ser o centro da proposta de **uma nova política pública de saneamento** para resolver o problema das áreas pobres da cidade. Como já se comentou, as ZEIS Mustardinha e Mangueira se constituíram em **casos pilotos** a partir dos quais se elaborou o modelo e também seriam os casos pilotos para sua implementação. O SI parte de promover **ações cooperativas e intersectoriais**, por meio da **gestão associada inter-federativa** (município e Estado) para sua implantação, que visam dotar as áreas de intervenção com condições adequadas para uma vida saudável. O modelo contempla **tanto soluções convencionais como**, em situações extremas, **soluções derivadas do modelo condominial (SC)** porém externas ao lote (não propõe

instalações de ramais coletores ao interior do lote, exceto em casos específicos). **O modelo foi concebido para atender a cidade e, prioritariamente, a população situada em áreas precárias e ZEIS**, a partir de um enfoque flexível e adaptável de acordo com a necessidade e a demanda da população.

Como se antecipou, uma característica central do modelo de SI é sua proposta de **superar a fragmentação intersetorial na concepção e na implementação das intervenções**. Deste modo, o SI assume uma **abordagem integral atendendo a todos os componentes do saneamento básico constantes na Lei Federal N.11.445/07, além de agregar componentes relacionados ao conceito do saneamento ambiental**: 1) abastecimento de água, 2) esgotamento sanitário, 3) pavimentação, 4) microdrenagem, 5) melhoria ou implantação de ligações domiciliares e instalações hidráulicas e sanitárias domésticas, 6) intervenções urbanísticas, 7) educação sanitária e ambiental, 8) coleta dos resíduos sólidos, 9) controle de vetores, e 10) operação e manutenção permanente dos sistemas implantados). O modelo adota o componente da **participação social** de forma indissociável através de mecanismos inovadores que buscam promover a inserção do usuário-cidadão, de técnicos, de autoridades, e de especialistas nos processos de planejamento, execução e avaliação (FERREIRA [H.], 2012: 149).

Desta forma, uma característica inovadora do SI é a **agregação de serviços públicos que não estavam inseridos no campo tradicional dos serviços de saneamento** (que estão tradicionalmente limitados à provisão de água e esgotamento sanitário). Particularmente, o modelo **promove uma política de urbanização para áreas de baixa renda desprovidas de infraestrutura, e incorpora mecanismos de caráter político-organizativo e socioeducativo** para o desenvolvimento das **ações que tem um elevado potencial para produzir mudanças**. Portanto, o SI adota um enfoque abrangente para a **requalificação urbana** com uma proposta de intervenção holística dentro dos modernos princípios do saneamento ambiental mediante um conjunto de ações intersetoriais, onde **a inserção do cidadão-usuário se constitui parte indissociável para o desenvolvimento do processo, por meio de metodologias participativas**, como a instalação de canais de participação e controle social com diferentes atores sociais (usuários, gestores públicos e técnicos). O elemento da participação social é prioritário. Segundo Antônio Miranda Neto, Secretário de Saneamento da cidade responsável pela implementação do modelo em seu primeiro estágio (2001-2004):

Uma intervenção de saneamento integrado será muito mais eficaz se houver envolvimento direto da população, se você conversar com a população como usufruir do seu sistema de água ou de esgoto, o que pode ser feito e o que não pode, senão entope, estraga, danifica, como cobrar do poder público para que ele exercite sua obrigação, etc. [...]. A participação popular quando integrada ao saneamento integrado multiplica seus resultados (MIRANDA NETO apud FERREIRA [D.], 2012: 72).

Castro, José Esteban (Ed.)

A Figura Nº 1 apresenta o esquema do SI idealizado ao início de sua implementação em Recife no ano 2001.

Figura Nº 1. Esquema do modelo de Saneamento Integrado

Fonte: PR (2001).

Resumindo, o SI tem como especificidade uma abordagem integral, atendendo a todos os componentes do saneamento ambiental, ampliando a rede pública e domiciliar de forma integral com vistas ao pleno atendimento da saúde e a melhorar as condições de vida das comunidades vulneráveis.

O planejamento integrado e o Modelo de Compartilhamento

Por outra parte, o modelo de SI teve caráter inovador ao propor a cooperação institucional e tecnológica no âmbito da gestão, contribuindo para reverter uma história de omissão, de ineficácia, de exclusão e de desigualdades no acesso aos serviços de saneamento, ao mesmo tempo em que se propôs promover a participação popular e o controle social sobre a política e sobre as ações de saneamento, na perspectiva do exercício da cidadania (PR, 2002a). Como explica Ferreira [H.] (2012), o componente da participação social era essencial e indissociável no modelo do SI. O modelo contempla o fato de que a participação tende a adquirir especificidades de acordo com a dinâmica organizativa interna das localidades embora sem desconsiderar seu eixo norteador: integrar o cidadão nos projetos desenvolvidos desde a escolha das localidades mediante os processos do OP, o acompanhamento das obras, e a avaliação dos processos instalados (execução de obras, operação e manutenção dos serviços, bem como do exercício do processo participativo).

Castro, José Esteban (Ed.)

Constituído por dois eixos de forma orgânica, obras e prestação de serviços, o modelo de SI contempla uma relação estreita com outros atores relevantes em nível local e regional, particularmente os poderes municipal e estadual e os prestadores de serviços essenciais, no marco da intersectorialidade e o diálogo inter-federativo (HELLER, 2012). Neste ponto, além dos elementos já considerados, o modelo de SI tem como objetivo atender ao ideal de uma política de saneamento com bases estruturadoras com vistas à retomada do planejamento, marginalizado na etapa de predomínio das políticas neoliberais da década de 1990. A metodologia operacional do SI de ações cooperativas e intersectoriais está fundada no Modelo de Compartilhamento, que refere-se à integração das ações dos diversos órgãos de governo municipal relevantes, por exemplo Secretarias de Saneamento, Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente, Orçamento Participativo, Serviços Públicos, etc. (PR, 2001).

Quadro Nº 4. Matriz de Compartilhamento

Secretarias /Órgãos														
Ações	Planeamento	Saneamento	Or. Participativo	Saúde	Educação	Cultura	Comunicação social	Diretoria habitação	Des. Econômico	Assuntos jurídicos	Finanças	URB	EMLURB	
Assinar contrato de concessão														
Orçamento Participativo, Fórum PREZEIS e outros Fóruns														
Implantar sistema de saneamento integrado														
Implantar sistema de saneamento básico														
Complementar sistemas já existentes														
Recuperar sistemas precários														
Desenvolver ações educativas														
Formar agentes multiplicadores														
Fornecer informações de educação sanitária nas escolas														
Promover a realização de conferências municipais de saneamento														
Acompanhar os canais de participação da sociedade civil														
Criar o Conselho Municipal de Saneamento e o Fundo Municipal de Saneamento														
Propor a complementação da estrutura atual														
Criar Autarquia de Saneamento														

Fonte: PR (2001d).

O objetivo é o de possibilitar a atuação de cada órgão, segundo seu mandato e competência, definindo os procedimentos para o compartilhamento de ações de saneamento básico, de infraestrutura, de habitação, etc. (PR, 2001d). A operacionalização deste modelo de gestão contempla um “reordenamento político-institucional, abrangendo aspectos conceituais, técnicos e operacionais, no sentido de efetivar as transformações e garantir a sustentabilidade das ações” (GALINDO, 2001: 90). Como ilustra o Quadro Nº 4, baseado no caso empírico da implementação do modelo na Cidade de Recife examinado no Capítulo 3, esse reordenamento envolve as relações do conjunto de secretarias e órgãos do município e exige um planejamento participativo onde está inserido o cidadão-usuário por meio de canais de participação e controle social. Dessa forma, o planejamento integrado prevê a construção de parcerias internas entre esses órgãos de governo local. A Matriz de Compartilhamento reflete a orientação intersetorial prevista no modelo, onde pode ser observado o conjunto de atividades e instituições que tem uma interface com a política de saneamento.

Além da parceria entre órgãos do governo local para promover o compartilhamento entre os diversos componentes do saneamento, o SI busca consolidar, no campo prático, sua concepção de integralidade onde o usuário-cidadão se constitui parte integrante em todas as etapas do processo (planejamento, monitoramento e avaliação). Deste modo, o SI prioriza um conjunto de mecanismos que materializam preceitos democráticos, pautados no diálogo, na troca de saberes e na inclusão substantiva do cidadão-usuário. A Figura Nº 2 apresenta um fluxograma que descreve os elementos que compõem um projeto de SI e os mecanismos necessários à sua implementação dentro desta perspectiva da integralidade.

Figura Nº 2. Fluxograma das ações que compõem um projeto de saneamento integrado

Fonte: PR (2001).

A implementação de forma sistêmica do conjunto de ações observadas na Figura Nº 3 prevê investimentos em trabalho técnico-social incorporados ao custo da intervenção física desde a etapa de planejamento. Tais ações são realizadas por meio de instâncias de participação materializadas pela formação de Comissões de Acompanhamento do Saneamento Integrado (CASI), eleições de Representantes de Rua, realização de Assembleias do Saneamento Integrado, e Assembleias do Orçamento Participativo (OP). As CASI materializam os processos de participação da população com o objetivo de inserir a comunidade como corresponsável pelo planejamento, acompanhamento e avaliação da obra. Uma CASI é um colegiado composto em sua maioria por representantes da comunidade eleitos em assembleias próprias, de membros indicados pelo poder público e da sociedade civil, tem caráter provisório e competência de acompanhar/fiscalizar o desenvolvimento das ações de SI na comunidade. As ações sociais adquirem centralidade por entender-se que o planejamento participativo requer o desenvolvimento contínuo de processos de negociação baseados em informações sobre as realidades das localidades e sobre os projetos. Assim, a apropriação de conteúdos por parte da população sobre o conhecimento técnico de saneamento e a apropriação de sua linguagem confere o desenvolvimento de habilidades para contribuir nas discussões de planejamento, e, fundamentalmente, nas ações fiscalizadoras. A Figura Nº 26 apresenta o Fluxograma do Planejamento Participativo que compõe o modelo de SI.

Figura Nº 3. Fluxograma do processo de Planejamento Participativo

Fonte: FERREIRA, H (2012), pág. 94 (em base a PR, 2002a).

A metodologia do planejamento participativo contempla dentre outros aspectos: a) o estímulo à participação popular, b) a corresponsabilidade dos atores sociais e institucionais envolvidos, c) ações integradas, d) a descentralização das informações e e) a sustentabilidade das intervenções (PR, 2002a). O desenvolvimento do planejamento participativo se realiza mediante dois principais eixos de ação: as ações político-organizativas e as ações de educação sanitária e ambiental (ESA) processo que

compreende a comunidade de forma orgânica na perspectiva da gestão participativa. As ações sociais de caráter participativo para sensibilizar e informar à população sobre as ações e etapas previstas nas obras precedem às ações físicas. Tais ações procuram envolver lideranças comunitárias e a população em geral na discussão de temas relativos à democratização da gestão e o acesso aos serviços, à qualidade da obra e sua essencialidade, as responsabilidades do prestador dos serviços e do usuário, e a importância do uso adequado dos equipamentos intra-domiciliares e públicos. Seu desenvolvimento se realiza mediante a execução de ações de Trabalho Social seguindo diretrizes normativas do Ministério das Cidades que o concebe como um conjunto de ações que visa promover a autonomia, o protagonismo social e o desenvolvimento da população beneficiária, de forma a favorecer a sustentabilidade do empreendimento (MCIDADES, 2009).

O modelo do SI também prevê o desenvolvimento de ações socioeducativas intersetoriais. Entende-se o socioeducativo como o “desenvolvimento de processos de reflexão crítica sobre o contexto vivido, de indivíduos, de famílias, grupos e de atividades coletivadoras que reforcem a necessidade de organização” (PAZ e TABOADA, 2010: 5). Transformados em mecanismos de política pública no marco do SI, estes processos contemplam um conjunto de ações intersetoriais mediante a ação integrada dos órgãos de governo municipal relevantes. A Figura Nº 4 apresenta o fluxograma metodológico das ações educativas.

Figura Nº 4. Fluxograma metodológico das ações educativas intersetoriais

Fonte: PR-SESAN (2003).

O desenvolvimento de ações educativas integradas implica a necessidade de um comprometimento por parte do poder municipal para o estabelecimento do diálogo com a comunidade e de um processo de pactuação entre a diversidade de sujeitos participantes. A metodologia parte do suposto de que os participantes estão dispostos a trabalhar no marco da troca de saberes (técnico, popular, etc.) em todas as etapas do processo, desde o planejamento até a avaliação.

Outro componente importante previsto no modelo do SI é a implementação dos Escritórios Locais de Saneamento para prestar atendimento ao usuário-cidadão. Os escritórios são um equipamento público de caráter permanente e atuam como unidades descentralizadas para viabilizar a participação efetiva do usuário-cidadão. Por sua vez, o funcionamento dos escritórios é acompanhado e fiscalizado pela CASI em ações coordenadas por meio de uma equipe técnica-social. A implantação de escritórios descentralizados se configura como uma estratégia para promover a sustentabilidade do sistema, além de promover agilidade no atendimento, a proximidade entre a Prefeitura, o prestador e os usuários para o desenvolvimento das ações operativas (operação e manutenção), bem como exercer o monitoramento da qualidade da prestação dos serviços e das ações socioeducativas a cargo da equipe técnica-social. A Figura Nº 5 ilustra o processo por meio do fluxograma da composição dos escritórios locais e as ações e serviços prestados.

Figura Nº 5. Fluxograma dos Escritórios Locais de Saneamento Integrado

Fonte: PR-SESAN, 2002a

Em resumo, o modelo de SI propõe uma intervenção de saneamento básico integral, participativa, que se orienta pela adoção de tecnologias apropriadas e visa, não só ao equacionamento do déficit de cobertura de acesso aos serviços, se não também contribuir diretamente ao desenvolvimento social e humano das comunidades (PAZ e TABOADA, 2010: 20). O processo envolvido na implementação do SI também se propõe contribuir para a superação de dificuldades históricas na construção da intersectorialidade assinaladas por Britto et. al. (2011), particularmente a cultura de fragmentação setorial, e que interferem na gestão e no monitoramento das políticas públicas. Mais importante, o SI coloca no centro da política e da intervenção prática no setor de saneamento o exercício

de mecanismos de democracia direta, participativa, para garantir a participação e o controle social da gestão por parte dos usuários-cidadãos.

Pode-se dizer que o caráter inovador do modelo também fica manifesto pela resistência que provoca sua introdução da participação cidadã em todas as etapas do processo, o que provoca fortes rupturas com as práticas estabelecidas no setor de saneamento, como avalia um informe recente sobre o tema:

[as experiências de saneamento integrado] geralmente enfrentam dificuldades relacionadas às práticas profissionais e do poder político, quanto ao diálogo com outros setores da administração e com a população [...] as experiências até aqui realizadas têm demonstrado que projetos de ações integradas que envolvem a participação cidadã têm maior potencial de êxito (MINISTÉRIO DAS CIDADES, *apud* BORJA, et al., 2011: 175-176; ver também MIRANDA NETO, 2013).

Resumo das características principais do Saneamento Integrado

Numa caracterização geral, podemos sumarizar as inovações introduzidas pelo modelo da seguinte forma:

- a) Na dimensão econômico-financeira,
 - i. A diferencia do modelo do SC, o SI não parte de assumir que a extensão de serviços de saneamento básico a comunidades vulneráveis depende de uma contribuição financeira dos usuários. O SI **assume que o custo do investimento deve ser arcado totalmente com financiamento público**.
 - ii. O SI também inverte a ordem de prioridade com respeito ao SC: enquanto no SC a redução do custo é um elemento determinante, no SI **o custo do investimento é subordinado ao objetivo da intervenção**, que por sua natureza holística requer níveis elevados de investimento por meio de ações planejadas de forma integrada e coordenadas a fim de conjugar esforços e recursos de forma cooperativa.
- b) Na dimensão tecno-infraestrutural e operacional, o SI
 - i. Adota uma **perspectiva integrada da infraestrutura** que inclui as redes de água, esgotamento sanitário e microdrenagem num complexo com a pavimentação, a melhora das moradias e em geral da **habitabilidade urbana**, incluindo as instalações hidrossanitárias domésticas;
 - ii. Como intervenção dirigida a resolver o problema nas áreas vulneráveis propõe soluções que aproveitam a infraestrutura existente, sempre que seja possível sua recuperação, realizando **intervenções de**

- reabilitação e integração no conjunto urbanístico**, além de novas obras de extensão.
- c) Na dimensão político-institucional, o SI
- i. Propõe reverter a visão de curto prazo, mercantil, prevalecente no setor durante a década de 1990 e recupera a **função central do planejamento nas políticas públicas urbanas**, incorporando o elemento da **participação democrática no planejamento** (planejamento participativo);
 - ii. Introduce uma **ruptura com o status quo do setor de saneamento tradicional, que exclui as zonas não urbanizadas** da prestação dos serviços, **fazendo a urbanização das áreas irregulares um componente fundamental** das intervenções;
 - iii. O SI dá um **papel central ao poder local, municipal**, na titularidade e na gestão dos serviços de saneamento básico, promovendo o **diálogo e a parceria inter-federativa** entre distintos níveis de governo (local, estadual, federal);
 - iv. O SI propõe **superar a falta de diálogo e interação entre setores**, particularmente entre o poder local e o prestador do serviço, e também ao interior do próprio poder local, entre distintas secretarias e organismos, com o objeto de **garantir a viabilidade da intervenção integrada** nas áreas de infraestrutura, planejamento, saúde, educação, entre outras;
 - v. **Incorpora institucionalmente a participação** do cidadão-usuário **em todas as etapas** da intervenção, desde o planejamento até a avaliação e monitoramento das obras e da gestão dos sistemas.
- d) Na dimensão sócio-política e cultural
- i. O SI parte de uma **concepção política da função** dos serviços de saneamento básico como um **instrumento de igualação social e construção de cidadania**;
 - ii. Assume que **a responsabilidade fundamental pela provisão de serviços essenciais reside no Estado**, e propõe mecanismos para fazer efetiva essa responsabilidade pública;
 - iii. Propõe formas de **corresponsabilidade dos cidadãos-usuários** em todas as etapas das intervenções, incluindo o monitoramento da gestão e a manutenção no longo prazo;
 - iv. Incorpora a **dimensão educativa** como um elemento central das intervenções, para promover a **apropriação de conteúdos e práticas** por partes dos cidadãos-usuários e fortalecer sua capacidade para **participar qualificadamente** nas distintas etapas das intervenções;
- e) Nas dimensões de saúde e ecológico-ambiental
- i. Muda o foco da doença, que tem sido a forma tradicional de tratamento do problema, e coloca-o no melhoramento do conjunto de condições que permitem elevar o nível de bem estar das pessoas, desse modo atacando na raiz as próprias causas das doenças endêmicas que afetam as populações vulneráveis.

- ii. Incorpora as dimensões saúde e ambiental como componentes integrais das intervenções, tanto nos aspectos específicos das **obras orientadas a resolver os problemas de saúde e ecológico-ambientais** como também por meio de **ações educativas específicas** em ambas dimensões.

Capítulo 3. A implementação do Saneamento Integrado em Recife

Como se explicou no Capítulo 2, o modelo de SI se inspirou numa série de intervenções de saneamento básico implementadas em distintas partes de Brasil, particularmente no estado de São Paulo, desde a década de 1980 e foi fortemente influenciado também pelas experiências de democracia direta, como a política do Orçamento Participativo (OP), introduzidas no mesmo período em cidades como Porto Alegre, Belo Horizonte, entre outras. Portanto, o modelo de SI implementado em Recife a partir do ano 2001 teve necessariamente similaridades importantes com aquelas experiências, embora na experiência de Recife o modelo adquirisse especificidades que devem ser consideradas. Particularmente cabe destacar dois aspectos centrais: 1) comparado com outras experiências promovidas no marco das gestões de governo lideradas pelo PT desde a década de 1980, nas quais a promoção de políticas participativas se concentravam sobretudo na implementação do OP, geralmente em mãos de um departamento específico de governo local, o desenho do SI idealizado em Recife integrava a participação dos usuários e das comunidades como parte do próprio modelo de intervenção na infraestrutura da cidade, adicionalmente a outras políticas participativas da Prefeitura, como o próprio OP. Também, 2) o SI adotou uma concepção de participação consideravelmente radical, abrangente, executada por meio do estabelecimento de canais de participação social orientados a envolver as comunidades beneficiárias primeiro na formulação, execução, e avaliação das obras, e posteriormente no monitoramento da qualidade da prestação dos serviços, com um forte foco na interação entre as dimensões sociais e técnicas.

O modelo de SI foi implementado em Recife a partir do ano 2001. As eleições municipais do ano 2000 produziram um resultado inesperado na cidade e em outros municípios da RMR, com o triunfo do Frente de Esquerdas, uma aliança liderada pelo PT, o PC do B, e outros partidos. O candidato vencedor nas eleições, João Paulo Lima e Silva do PT, tinha adotado como orientação programática o lema de “Recife, Cidade Saudável”, e os problemas de saneamento da cidade teriam um papel decisivo na campanha eleitoral. A implementação do SI daria início durante a primeira gestão do Prefeito João Paulo (2001-2004), com a liderança do então Secretário Municipal de Saneamento, Antônio da Costa Miranda Neto. Um dos temas centrais da campanha eleitoral tinha sido o velho problema da filariose, que como se sinalizou no Capítulo 1, continuava a afetar seriamente às comunidades vulneráveis da cidade, entre elas a ZEIS Mustardinha. Mustardinha voltou no ano 2000 à cena eleitoral da cidade da mão de João Paulo, então candidato de oposição, quem apresentou na proposta eleitoral um plano para resolver os problemas do sistema de esgotamento sanitário e eliminar a filariose da Mustardinha. Como explica Antônio Miranda numa das entrevistas realizadas:

Mas já durante a campanha que resultou na eleição de João Paulo o saneamento teve um papel muito relevante, e João Paulo teve a sensibilidade de perceber isto e assumiu um compromisso importantíssimo para a cidade, em contraponto ao seu antecessor e oponente, Roberto Magalhães. [...] Eu nesta época estava trabalhando em São Paulo, mas acompanhava o noticiário daqui e aproveitei a minha vinda seguinte a Recife, na qualidade de

Presidente da ASSEMAE, para fazer uma visita ao então Prefeito Roberto Magalhães [...]. Ele disse: “a Prefeitura não tem nada a ver com saneamento, saneamento não é assunto da Prefeitura. Saneamento é com a COMPESA. Eu fui Governador, a COMPESA era a responsável pelo saneamento”. Não foi uma audiência bem sucedida. Mas por essas obras do destino, vem para disputar a Prefeitura com Roberto Magalhães ninguém menos que João Paulo, que simplesmente pautou o tema saneamento no programa eleitoral. Veja que coisa curiosa, o Prefeito Roberto Magalhães buscando a reeleição, ignorando completamente o assunto saneamento, por convicção pessoal, e João Paulo dizendo que a situação vexatória dos bairros de Mangueira e Mustardinha, “campeões mundiais de filariose” por falta de saneamento, iria merecer sua intervenção quando estivesse na condição de Prefeito. [...] Veja a sensibilidade dele, ele foi pelo lado da filariose mesmo. Ele focou na história da filariose, da saúde pública, da pouca vergonha que era o esgoto fedendo, correndo a céu aberto. Como aquilo não era problema do Prefeito? A lógica de João Paulo era perfeita. Como isso aqui não é problema do Prefeito? Como é que trânsito é problema do Prefeito, posto de saúde é problema do Prefeito, e esgoto a céu aberto não é? Água empoçada é problema do Prefeito, e esgoto correndo na rua não é problema do Prefeito? Então, raciocínio perfeito. E aí teve um apoio grande de pessoas, quadros do PT na área de saneamento que na época do programa de governo municiaram ele de informações e ele foi para o confronto de ideias. Roberto Magalhães ignorando o tema, dizendo que o Prefeito não tinha nada a ver com isso e João Paulo dizendo “não tinha até ontem, mas no meu governo vai ter”. E teve, de fato (Entrevista Miranda Neto, 2014).

Desta forma, a Mustardinha se converteu nas eleições do ano 2000, simbolicamente, num foco central da campanha que deu prioridade a implementação de uma política de saneamento para as áreas vulneráveis da cidade. De fato, a campanha eleitoral se centrou em fustigar a coalizão governista da cidade cujo Governador do Estado era Jarbas Vasconcelos, quem tinha sido Prefeito da Cidade durante à época da implantação do SC nos anos noventa. A campanha da oposição sinalizava que nos 15 anos transcorridos entre a eleição de 1985 e a de 2000 três gestões do mesmo grupo político estiveram no poder na Prefeitura do Recife e não lograram sucesso em acabar com a filariose, incluindo o fracasso da implantação do SC na década de 1990, analisada no relatório do SC (CASTRO e FERREIRA, 2015). Posteriormente, durante a etapa inicial da implementação do SI, a Prefeitura implementaria um Programa de Controle da Filariose Linfática nas áreas prioritárias da cidade, que incluiu as comunidades de Mangueira e Mustardinha (PR, 2002c).

Apoiado na mobilização popular, ao assumir no ano 2001 o novo governo municipal orientou suas ações sob a lógica de inverter as prioridades de política pública, que foram voltadas ao atendimento dos grupos em situação de vulnerabilidade social.

Adotando o modelo de gestão participativa, o PT em Recife promoveu um novo arranjo político-institucional para a gestão dos serviços de saneamento por meio de uma gestão compartilhada, com definição de atribuições claras para os distintos órgãos de governo envolvidos, e de ações concretas de saneamento, objetivando a superação dos graves problemas da falta da integralidade nas políticas setoriais, priorizando as áreas carentes (PR, 2001e). Este posicionamento político levou à criação da Secretaria de Saneamento (SESAN) em 2001 para dotar a Prefeitura do ambiente institucional específico para gerir o tema do saneamento em nível municipal (PR, 2003a, p. 50). A SESAN recebeu a incumbência de promover a discussão e a formulação das diretrizes para a política pública municipal de saneamento com caráter participativo, tendo como tarefa retomar o planejamento como mecanismo para desenvolver uma política de saneamento estruturadora e sustentável (FERREIRA [H.], 2012). Nesse contexto, a SESAN assumiu a tarefa de coordenar as ações entre diversos setores do governo municipal, especialmente a URB, a EMLURB, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Diretoria de Controle Urbano (DIRCON), e as instâncias do Governo do Estado, particularmente a COMPESA (MORAIS, 2004, p. 47).

Cabe enfatizar aqui que esta etapa inicial da gestão do novo governo da cidade esteve fortemente marcada pelas lutas que prevaleciam no âmbito nacional referente à definição da titularidade dos serviços de saneamento, relacionada com o aprofundamento do processo de descentralização democrática promovido pela Constituição Federal de 1988. Como já se mencionou anteriormente, uma das instituições mais importantes nessa luta tinha sido ASSEMAE, que representa os serviços municipais de saneamento. O Eng. Miranda Neto tinha sido Presidente da ASSEMAE durante dois períodos, e constituía junto com outros técnicos um grupo de referência nacional na luta pela titularidade municipal dos serviços básicos, que na prática implicava uma mudança radical do *status quo* institucionalizado pelo PLANASA na década 1970, segundo o qual os serviços de saneamento deviam ser uma atribuição das empresas estaduais de saneamento, as CESBs (ver a discussão sobre o PLANASA e as CESBs no Capítulo 1). Neste ponto, cabe também sinalizar que no estado de Pernambuco, incluindo a RM de Recife, a concessionária dos serviços de saneamento COMPESA operava sem ter um contrato de concessão por parte do município, uma situação de longa data e não incomum em nível de outros estados do país. Portanto, ao início da gestão do PT no ano 2001 não só a Prefeitura do Recife não exercia efetivamente seu papel de titular sobre os serviços de saneamento básico, se não que nem sequer existia um contrato de concessão com a COMPESA que permitisse a Prefeitura ter algum nível de controle sobre a operação dos serviços. Isto apesar da Prefeitura vir, desde 1985, implementado obras de saneamento nas áreas vulneráveis onde a COMPESA se recusava a atuar, por exemplo com a implantação de redes de SC.

Nesse contexto, a SESAN definiu sua estratégia de atuação em dois eixos centrais: 1) a assunção da titularidade dos serviços de saneamento, partindo da discussão e formulação das diretrizes políticas, e 2) o atendimento às demandas emergenciais mediante ações complementares às da concessionária COMPESA. Vale destacar aqui, que para dar início ao atendimento de ações emergenciais em áreas que requeriam intervenções urgentes e ao mesmo tempo colocar em prática o novo arranjo político-institucional que envolvia o modelo de ação compartilhada entre as políticas setoriais relevantes, a Prefeitura decidiu adotar uma estratégia progressiva. Numa primeira etapa,

empreender ações complementares junto à concessionária estadual COMPESA e, numa etapa posterior, assumir a prestação dos serviços de saneamento na cidade de forma direta (FERREIRA [H.], 2012).

Sobre essa base, a Prefeitura optou por dar início à uma discussão da política municipal que oportunizasse um amplo debate público para a formulação das diretrizes políticas. Essa discussão iniciada em 2001 levaria à realização da Primeira Conferência Municipal de Saneamento de Recife intitulada “Saneamento por uma vida melhor: construindo as diretrizes para as melhorias dos serviços de água e esgoto”, que teve culminância do 19 ao 21 de abril de 2002 (PR, 2002b). A Conferência não foi um evento pontual, como explica Miranda Neto:

A Conferência, lembrando, foi um processo de 7 meses de duração, porque às vezes a gente localiza a Conferência como o evento final, mas para nós sempre ficou muito claro que a Conferência começou no dia em que fizemos a primeira reunião no bairro. Fizemos audiências públicas, fizemos discussões temáticas, chamamos as pessoas que defenderam a participação do setor privado na concessão dos serviços, oficinas de trabalho para discutir titularidade, para discutir controle social. As pessoas foram capacitadas, qualificaram-se (Entrevista Miranda Neto, 2014).

O processo de 7 (sete) meses de duração deu início em setembro de 2001 e encerrou com a Plenária Final em 21 de abril de 2002. Nesse período foram realizadas 20 plenárias regionais nas quais participaram 4000 pessoas. Finalmente, se nomeou um total de 370 delegados para participar na Conferência, dos quais 256 foram diretamente eleitos pelas comunidades, 98 foram indicados por instituições da sociedade civil (ONGs, organizações comunitárias, etc.), e os restantes 25 foram definidos pelo poder local e os organismos de gestão (PR, 2002b). As Fotos Nº 18 à 21 ilustram as atividades que tiveram lugar no período.

Foto Nº 18. Reunião de abertura do processo da Conferência, Câmara de Vereadores da Cidade de Recife, setembro de 2001.

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº 19. Assembleia Microrregional preparatória da Conferência, ZEIS Mustardinha.

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº 20. Assembleia Microrregional preparatória da Conferência, eleição de representantes, ZEIS Mustardinha.

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº 21. Plenário de abertura da Conferência, 19 de abril de 2002.

Fonte: PR-SESAN, 2002b

Esse processo de mobilização e debate público forneceu insumos que permitiram ao novo governo municipal formular suas prioridades de política pública, as que foram formalizadas num Plano Plurianual (PPA) para o período 2002-2005 (PR, 2002). O PPA propôs uma nova forma de definir prioridades, assim como uma nova filosofia que previa: i) manter a resistência às políticas neoliberais implementadas no país; e ii) avançar na radicalidade democrática colocando todas as energias e esforços na construção de uma cidade fisicamente organizada, economicamente sustentável, socialmente justa, e pautada por uma visão holística (PR, 2002). Assim, as ações concernentes à infraestrutura contidas no referido PPA revelaram uma preocupação com a sustentabilidade tendo seus valores orientados pela valorização da ética, a busca da transparência, a construção do sentido de equipe (solidariedade), e o senso de urgência no atendimento dos problemas da população. Notoriamente, o PPA designou a política de saneamento como uma das opções estratégicas de alta prioridade (PR, 2002). A agenda social defendida pelo PT apresentava como prioridade o emprego de políticas públicas de redistribuição de bens e serviços, e o setor saneamento figurava como uma das prioridades de governo. Embora, cabe destacar que estes desdobramentos aconteciam no marco de um processo de crise e ajuste fiscal da economia nacional, pelo qual o início da gestão municipal do PT em 2001 se deparou com fortes limitações de ordem financeira para arcar com a universalização do acesso aos serviços de saneamento pretendidos.

O PPA incluiu a política de saneamento como componente dos denominados Programas Integrados que, em tese, empregariam os principais esforços da gestão. Para a implementação na prática das diretrizes do PPA, a SESAN elaborou um Plano Mínimo de Atuação que incluía:

- mobilização comunitária com a ampla participação da sociedade na formulação e implementação da Política Municipal de Saneamento;
- mobilização política com três vertentes principais:
 - o esforço contra a aprovação do Projeto de Lei (PL) Nº 4147/2001 do Governo Federal que tratava da Política Nacional de Saneamento. O PL tentava definir as diretrizes para os serviços conforme ao Art. 21, inciso XX, da Constituição Federal e que colocava em risco a titularidade do município sob os serviços de saneamento;
 - uma firme atuação junto ao Governo do Estado e a concessionária COMPESA na busca da titularidade municipal dos serviços de saneamento e na definição de responsabilidades na gestão desses serviços;
 - ações voltadas prioritariamente aos assentamentos populares com intervenção multidisciplinar, focada na sustentabilidade das intervenções, definindo as áreas de intervenção por meio do processo decisório do Orçamento Participativo e priorizando a recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário (SES) já existentes;
- garantir os investimentos requeridos nas áreas de baixa renda, ZEIS, e áreas de risco (morros e alagados) e de conflitos (ocupações de terras).

Castro, José Esteban (Ed.)

Para a concretização do Plano Mínimo de Atuação, foi proposto um “reordenamento político-institucional, abrangendo aspectos conceituais, técnicos e operacionais, no sentido de efetivar as transformações e garantir a sustentabilidade das ações” (GALINDO, 2001: 90). Neste ponto, a SESAN aprovou o Plano Municipal de Saneamento 2002-2005 (PR, 2001d), que na época esteve condicionado pela discussão do Projeto de Lei Nº 4147/2001 sobre a titularidade dos serviços de saneamento e pelas discussões para a formulação de uma Lei Nacional do Saneamento Básico, a que seria posteriormente aprovada no ano 2007 (PRFB, 2007). Por sua parte, o Plano Mínimo de Atuação foi legitimado pela Primeira Conferência Municipal de Saneamento em abril de 2002 (PR, 2002b: 35, ver em particular as deliberações Nº 150, 151; ver Figura Nº 6).

Figura Nº 6. Capa do Caderno de Propostas da Primeira Conferência Municipal de Saneamento, Recife, abril de 2002

Fonte: Acervo PR-SESAN

Castro, José Esteban (Ed.)

A Conferência, cujos resultados foram publicados num Caderno de Resoluções (Figura Nº 7), permitiu concretizar a participação de diversos setores sociais da cidade historicamente alijados dos processos decisórios na discussão e aprovação de um novo modo de planejar e implementar a política de saneamento em Recife. Um objetivo central era construir as bases para facilitar o controle social democrático do processo por parte da cidadania.

Figura Nº 7. Capa do Caderno de Resoluções da Primeira Conferência Municipal de Saneamento, Recife, 2002

Fonte: Acervo PR-SESAN

Entre outros resultados chave obtidos com a realização da Conferência, cabe ressaltar as seguintes definições e princípios:

- Definiu como Saneamento Ambiental um conjunto integrado de ações que envolvem o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a coleta de lixo, a drenagem urbana, e o controle de vetores;
- Afirmou como princípios norteadores das diretrizes:
 - universalização do acesso aos serviços de saneamento ambiental;
 - integralidade, contemplando todas as ações de intervenção necessárias, com integração das ações de saneamento com as políticas urbanas, de saúde, e ambiental;
 - equidade, com qualidade na prestação dos serviços para toda a população;
 - gestão pública, incluindo a prestação de serviço, por parte pública, com qualidade;
 - descentralização, com progressivo traspasso da responsabilidade pelos serviços ao município;
 - participação efetiva da população e controle social; e
 - preços e tarifas adequados para a promoção da justiça social (PR, 2002b, Deliberação Nº 54).

Estes e outros princípios e decisões foram sintetizados numa Carta do Saneamento do Recife, aprovada pelo Plenário da Conferência no dia 21 de abril de 2002 (ver Apêndice , Documento Nº A1). O governo municipal buscava assegurar um modelo de gestão em que as decisões relativas ao atendimento das necessidades da população historicamente excluída do direito à cidade tivessem o respaldo da cidadania por meio da gestão participativa. Um dos instrumentos dessa política foi o Orçamento Participativo (OP), que foi adotado como principal instrumento de planejamento, tomando como base a premissa que “a participação popular é um projeto que amplia o poder dos cidadãos e valoriza a influência da sociedade civil nas decisões do poder público” (PR, 2001a: 48). Tais preceitos participativos adquiriram expressão específica na política de saneamento da Prefeitura com

- a. a realização, como já se mencionou, da Primeira Conferência Municipal de Saneamento em 2002;
- b. a criação de instâncias de participação em áreas onde existiam obras de saneamento, particularmente as Comissões de Acompanhamento das Obras de Saneamento Integrado (CASI), que buscavam oportunizar o diálogo entre os diversos atores (associações de moradores, representantes eleitos por rua, fóruns de participação popular, Organizações Não Governamentais (ONGs), poder público, e respectivos gestores de políticas setoriais com interface com o saneamento); e,
- c. o atendimento de forma prioritária às localidades de baixa renda.

Posteriormente, as diretrizes políticas foram adquirindo materialidade através de vários mecanismos específicos, incluindo:

- criação da Autarquia Municipal de Saneamento (Sanear) por Lei Municipal Nº 17.104 de 14/07/2005 (PR, 2005)
- criação do Conselho Municipal de Saneamento (2005)
- criação do Fundo Municipal de Saneamento (2005)
- celebração do Convênio de Cooperação Técnica entre Prefeitura do Recife e Governo do Estado de Pernambuco (2005)
- celebração do Contrato de Programa segundo o qual a COMPESA, na qualidade de concessionária, prestará os serviços com exclusividade ao município do Recife por um prazo de 30 anos com interveniência da Agência Reguladora de Pernambuco (ARPE) (2005);
- a conclusão do Plano de Gestão para a cidade do Recife como consequência do Contrato de Programa com a COMPESA (2006).

Desde outra perspectiva, a implementação do SI em Recife adotou uma visão da ação pública prioritariamente como uma intervenção urbana, baseada, como já se explicou, no princípio da democratização da gestão e do acesso por meio de ações cooperativas interfederativas, com uma abordagem integrada das políticas setoriais e com participação social. Desse modo, o modelo de SI passou a intervir diretamente na requalificação dos espaços ocupados, caracterizando sua implantação também como uma política de urbanização, tendo em vista a fragilidade que as condições de ocupação representavam para boa parte da cidade. Tal modelo visava não apenas a promoção do acesso aos serviços de saneamento, mas também ações de urbanização e acesso a equipamentos coletivos, serviços públicos, a salubridade ambiental, e, fundamentalmente, ampliar o debate político sobre a política de saneamento mediante canais de participação específicos. Dessa forma, a implementação do SI também incorporou inovações nos arranjos institucionais no âmbito de sua execução incentivando a articulação entre diferentes níveis federativos (municipal, estadual e federal) e de políticas setoriais (saneamento, saúde, drenagem, urbanização, habitação, resíduos sólidos, etc.) que idealizou-a abordagem integrada do saneamento desde uma perspectiva de sustentabilidade ambiental.

No plano da implementação do SI na cidade, deve ser destacado o papel das instancias de participação social introduzidas pelo modelo, que incluíram:

- as Comissões de Acompanhamento das Obras do Saneamento Integrado (CASI), cuja composição se adequava a cada localidade em razão dos sujeitos atuantes/entidades em cada uma delas:
 - moradores representantes da área;
 - representantes da Comissão de Urbanização e Legalização da Posse da Terra (COMUL);
 - representantes do Grupo de Apoio da COMUL;
 - Delegado do Orçamento Participativo (OP); e
 - representantes do Poder Público: COMPESA, Secretaria de Infraestrutura do Estado (SEIN/PE), SESAN/Sanear, URB, EMLURB (ver PR, 2001c).

- os Escritórios Locais de Saneamento Integrado, que foram criados para viabilizar o monitoramento da prestação de serviços e a descentralização no atendimento,
 - da rede pública a cargo da concessionária COMPESA, e
 - da rede intra-lotes herdada do Sistema Condominial, e que foi assumida pela SESAN/SANEAR).

É importante destacar que como parte da estratégia a Prefeitura tomou a decisão de priorizar a recuperação dos SES²⁶ existentes, o que implicava restabelecer ou estender o atendimento a uma população estimada em 230 mil pessoas, que embora consideradas atendidas pelos índices oficiais de acesso (IBGE, 2000) estavam sem serviço devido ao mal estado dos sistemas ou a falta de conexões das moradias, como se descreveu no Capítulo 2. A decisão foi tomada sobre a base de um Diagnóstico Técnico dos Sistemas Não Convencionais de Esgotamento Sanitário do Recife (PR-SESAN, 2003a).²⁷ Esta decisão da Prefeitura adquiriu caráter emblemático, constituindo uma opção por priorizar a qualidade e a universalidade do acesso recuperando os sistemas já existentes, na primeira etapa, para posteriormente proceder a ampliar a cobertura da rede física. Deve recordar-se que esta decisão se tomou numa situação de grave crise econômico-financeira.

O início da implementação do SI na cidade de Recife teve lugar como parte das ações de caráter complementar entre a Prefeitura e o Governo do Estado por meio de uma experiência piloto que inaugurou uma abordagem cooperativa entre ambas entidades públicas. Dessa forma, foi aprovado um Modelo de Cooperação Institucional e Tecnológico de Intervenção para as localidades de Mangueira e Mustardinha, envolvendo seis favelas: Poço da Mangueira, Campo do Piolho, Sigismundo, e Otaviano de Almeida Rosa na ZEIS Mangueira, e Beirinha e Jacaré na ZEIS Mustardinha. Como já foi discutido no Capítulo 2, as localidades escolhidas para a implantação do SI Recife se caracterizam por índices elevados de vulnerabilidade social e insalubridade ambiental. A Prefeitura designou essas localidades como áreas-piloto para a implantação do SI no marco de um Convênio de Parceria entre a Prefeitura de Recife e o Governo do Estado de Pernambuco (Convênio Nº 006/2001, PR, 2001b). Esta estratégia de buscar a complementariedade entre os governos estadual e municipal foi claramente expressa nos documentos oficiais produzidos pela Secretária de Saneamento da Prefeitura, a cargo da implementação da política, como ilustra esta passagem:

A PROPOSTA. A atual administração municipal tem o saneamento como uma de suas prioridades, para cumprir essa meta, foi criada a Secretaria de Saneamento, que tem como missão

²⁶ Ver Deliberação Nº 150 da Primeira Conferência Municipal de Saneamento Ambiental (PR, 2002b) que trata da priorização dos investimentos para recuperação de SES.

²⁷ O Diagnóstico incluiu um estudo em profundidade do funcionamento de 80 sistemas de esgotamento sanitário (SES) que tinham sido introduzidos na cidade seguindo o modelo condominial (ou adaptações dele). O Estudo verificou que em 76% dos casos os SES estavam sujeitos a obstruções constantes, em 59% existiam casos de desligamento de ligações do sistema (em geral, substituídos por ligações ao sistema de drenagem); em 64% dos casos as caixas dos sistemas se encontravam inutilizadas; 41% das estações elevatórias se encontravam paralisadas, entando um 31% das estações elevatórias e 32% das estações de tratamento não tinham capacidade de operação. Ver Apêndice, Quadro Nº A1.

reestruturar o setor. Para tal, foi eleito o Modelo Saneamento Integrado, capaz de prestar à população um serviço de qualidade, por contemplar ações físicas, sociais e educativas. Esse modelo encontra-se detalhado no Documento-base deste Diagnóstico. Devido à situação geral de insalubridade encontrada nas áreas compreendidas pelos Sistemas Mangueira e Mustardinha, essas localidades foram escolhidas pelo poder público municipal como áreas-piloto para implantação do modelo. A Prefeitura do Recife, consciente da importância da participação do Governo do Estado para atingir seus objetivos, tanto sob o ponto de vista financeiro como pelo respaldo técnico e operacional que a concessionária dos serviços de saneamento do Estado poderia oferecer, firmou uma parceria para que, de forma compartilhada, as soluções fossem encontradas e aplicadas (PR, 2003a, p. 50).

Em seu momento inicial, o Convênio prometia ser um avanço na superação das barreiras político-institucionais existentes para o diálogo interfederativo requerido no setor saneamento (HELLER, 2012) e abrir novas oportunidades de trabalho integrado de caráter intersetorial. A través do Convênio, a Prefeitura de Recife e o Governo do Estado de Pernambuco acordaram cooperar em termos técnicos e financeiros para implantar o SI no projeto-piloto que atenderia as ZEIS Mangueira e Mustardinha com ações de recuperação e ampliação dos SES existentes e com ações de implantação de SES em seis favelas no interior das ZEIS, além dos demais componentes do SI com vistas a uma ação integral do território num prazo de 2 anos.

A implementação do SI na ZEIS Mustardinha

Como se explicou, a ZEIS Mustardinha recebeu prioridade na implementação do modelo de SI a partir do ano 2001, convertendo-se em caso piloto da política de saneamento da Prefeitura. A ZEIS tinha sido também um local prioritário na implementação do modelo de SC na década de 1990, embora, as duas áreas consideradas de alto grau de vulnerabilidade (críticas), a Favela do Jacaré e a Favela Beirinha, tivessem sido excluídas no período da intervenção do SC por insuficiência de recursos públicos e pela insuficiência de renda da população para assumir sua parte nos custos previsto no SC. A Imagem Nº 2 mostra a área específica da intervenção na ZEIS Mustardinha, que se circunscreveu ao SES de Mustardinha (ver também Apêndice, Imagem Nº A1, que mostra a localização das favelas de Jacaré e Beirinha no território do SES de Mustardinha).

Imagem Nº 2. Mapa sobrepondo o Bairro, a ZEIS, e o SES de Mustardinha

Fonte: Elaboração de Alexandre Ramos com base em RECIFE, 2003a e outras fontes.

Para lembrar o quadro de situação do local ao tempo do início da intervenção em 2001, discutido previamente na seção de contexto no Capítulo 1, é útil o seguinte depoimento de uma das lideranças da comunidade numa entrevista publicada no *Jornal do Comércio* de Recife em setembro do ano 2000, na véspera da implementação do modelo de SI:

Na Mustardinha, a prioridade é o esgoto. Cansada de esperar pelo poder público, a comunidade da ZEIS Mustardinha resolveu aliar a manutenção do esgoto condominial da área com um trabalho de educação ambiental. Lá, as obras de implantação do sistema foram iniciadas em 1994, mas, até agora, não foram concluídas. “Hoje, a Prefeitura está fazendo a interligação dos ramais do esgoto a

passos lentos, mas sempre dá problemas porque não há manutenção nem limpeza dos esgotos condominiais construídos, que acabam entupindo”, reconhece o presidente da Associação de Moradores de Mustardinha, Eufrásio Elias de Oliveira. Devido ao problema, os moradores garantem que a contaminação pelo acúmulo de águas sujas, como a leptospirose, é grande. “Até hoje, a COMPESA não assumiu a manutenção do sistema porque as obras não foram acabadas”, dispara Eufrásio (Jornal do Comercio, 2000).

Resulta compreensível que, em vista do contexto, a situação local não era inteiramente favorável à nova intervenção planejada pela Prefeitura, apesar da intensa mobilização das lideranças comunitárias e da ampla participação de setores da população nos debates organizados pela SESAN a partir do ano 2001, incluindo a Primeira Conferência Municipal de Saneamento que teve lugar em abril de 2002. Como lembra Luciano Siqueira, Vice-Prefeito da cidade na época e novamente durante o período de realização desse estudo,

a população da Mustardinha era muito frustrada por lutar muitos anos pela melhoria do bairro e conquistar pouco. Havia uma expectativa positiva com relação ao governo municipal, e lideranças importantes do bairro tinham essa concepção. Mais havia dúvidas, quando se falava que a COMPESA iria participar, que o governo do estado iria participar, as pessoas pensavam que se fosse daquela forma não iria dar certo, havia resistência (Entrevista Siqueira, 2014).

O Diagnóstico Técnico realizado pela Prefeitura ao início do processo, também apresenta uma descrição da situação que levou a decisão de dar prioridade a estas áreas:

Em 2001, quando da posse da atual administração municipal, a situação encontrada na área compreendida pelo Sistema Mustardinha apresentava condições de infra-estrutura urbana precárias, com áreas permanentemente alagadas, esgotos a céu aberto e de difícil acesso às moradias nas áreas críticas. Outro agravante observado foi que, devido à má qualidade dos serviços e ao funcionamento precário da estação elevatória, a população não se sentia estimulada a criar uma consciência sanitária. Diante de algumas dificuldades, como a drenagem interna dos lotes, as alternativas encontradas pelos moradores acabavam provocando sérios problemas à rede, dificultando sua operação e manutenção. Parte dos moradores não estava ligada à rede pública de esgotos, seja por não dispor de instalações sanitárias adequadas em suas casas, seja porque adotou outras alternativas para o destino final dos esgotos. Outros problemas encontrados foram a insuficiência

do abastecimento d'água e a concentração de habitações insalubres nas áreas críticas (PR, 2003a, p. 49).

As características da intervenção

É importante destacar que nas seis favelas prioritárias nas ZEIS Mangueira e Mustardinha as intervenções previam uma intervenção completa, incluindo a remoção de moradias para permitir a abertura de viários e a implantação das redes de água e esgotos, assim como para remover lotes que não cumpriam com a regulamentação mínima de 18 metros quadrados de superfície. Essas remoções incluíam a relocação das famílias dentro da própria área ou em áreas próximas. Entretanto, nas outras áreas dos SES correspondentes as obras consistiam principalmente na recuperação e extensão dos sistemas condominiais pré-existentes desde a década de 1990, com implantação de redes coletoras, ligações domiciliares de esgotamento sanitário, melhoras na rede de água, obras de pavimentação e drenagem, ações de educação sanitária e ambiental, entre outras atividades (MORAIS, 2004, p. 43).

A implementação destas medidas requereu a preparação de Planos Urbanísticos (PU), dadas as características informais das áreas de intervenção. Os PU foram realizados de acordo com a Lei do PREZEIS, discutida brevemente no Capítulo 1, em discussão coletiva por meio de processos participativos que envolveram mecanismos preexistentes como o Fórum do PREZEIS, através da COMUL (Foto Nº 22), e a criação de novos mecanismos específicos como a Comissão de Acompanhamento do Saneamento Integrado (CASI).

Foto Nº 22. Debate sobre a implementação do SI, Fórum do PREZEIS, 2001

Fonte: Acervo PR-SESAN

Castro, José Esteban (Ed.)

A CASI para acompanhar a implementação das obras seria instituída em agosto de 2001 (Fotos Nº 23 à 26 e Figura Nº 39 42). Como já se explicou no Capítulo 3, as CASI são colegiados que incluem representantes eleitos pela comunidade, e para garantir sua efetividade a Prefeitura organizou cursos de capacitação para os membros.

Foto Nº 23. Eleição de representantes para compor a CASI-Mustardinha, 2001

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº 24. Discussão do SI na Câmara de Urbanização do Fórum do PREZEIS, 2001

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº 25. Oficina de capacitação técnica da CASI, 2001

Fonte: Acervo PR-SESAN

Figura Nº 8. Cartilha informativa sobre o papel, composição e importância da CASI

Fonte: Acervo PR-SESAN

Adicionalmente às reuniões da CASI, a equipe técnica-social do SI realizou campanhas de visitas domiciliares de educação e conscientização da comunidade, incluindo atividades de Educação Sanitária e Ambiental (ESA) (Fotos Nº 26 e 27, Figura Nº 9; ver também Apêndice).

Foto Nº 26. Visita domiciliar do Programa de ESA, 2001

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Foto Nº 27. Atividades de capacitação em saneamento dos gestores públicos com atuação na Mustardinha, (Agentes de Saúde, Agentes Ambientais, Professores), 2004

Fonte: Acervo PR-SESAN

Figura Nº 9. Capa do Kit Educativo do Saneamento Integrado

Fonte: Acervo PR-SESAN

Como se explicou, estas e outras atividades estavam enfocadas a discutir com a comunidade os Planos Urbanísticos desenhados pela equipe do SI, estabelecer acordos, e capacitar aos representantes para o seguimento e fiscalização das obras. Os PU incluíram maquetas ilustrativas das intervenções planejadas, as quais foram utilizadas nas atividades de discussão, capacitação e educação (Figuras Nº 10 e 11, Fotos Nº 28 e 29).

Figura Nº 10. Maqueta do PU de Beirinha, ZEIS Mustardinha

Fonte: Acervo PR-SESAN

Figura Nº 11. Maqueta do PU de Jacaré, ZEIS Mustardinha

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº 28. Assembleia para apresentação e discussão dos PU, 2002

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº 29. Assembleia para apresentação e discussão dos PU, 2002

Fonte: Acervo PR-SESAN

Em relação às obras de infraestrutura realizadas para implementar os PU, as mesmas cobriram uma diversidade de ações no marco do Convênio de Parceria entre a Prefeitura de Recife e o Governo do Estado de Pernambuco. No período 2001 - 2012, as ações incluíram:

- Remoção e relocação de 416 moradias nas seis favelas do plano piloto,
- Construção de 422 novas habitações
- Pavimentação e drenagem de 82 ruas (15 Km)
- Ligações domiciliares de água e esgoto em todas (7300) as residências
- Ordenamento do espaço urbano mediante a abertura de sistema viário
- Construção e instalação dos Escritórios Locais
- Ampliação e setorização da rede de abastecimento de água
- Recuperação das unidades operacionais do sistema de esgotamento sanitário (estações elevatórias e estação de tratamento de esgotos)
- Recuperação da rede coletora pública e ramais condominiais
- Aquisição de equipamentos para operação e manutenção dos sistemas

Ademais, ações intersetoriais e complementares foram executadas por parte da Prefeitura, a exemplo da instalação de um Posto de Saúde, o aumento do contingente de Agentes de Saúde da Família, e a inserção dos Agentes Ambientais no processo.

O Quadro Nº 5 apresenta alguns parâmetros quantitativos que ilustram as intervenções específicas nas seis favelas do plano piloto.

Quadro Nº 5 - Dados da Intervenção nas 6 favelas das ZEIS Mangueira e Mustardinha, 2001-2004

Dados Gerais das Subáreas e dos Respectivos Planos Urbanísticos							
ZEISs	Subárea	Área (ha.)	Apresentação do PU	Total de Habitações	Número de Habitantes	Total de Remoções	Adensamento habitantes/ha.
Mustardinha	Beirinha	3,85	Jan/02	361	1168	82	303
	Jacaré	4,9	Mar/02	334	1055	61	215
Mangueira	C. do Piolho	2,4	Mar/02	431	1557	78	657
	Poço	2,7	Jul/02	2	969	64	359
	Rua Otaviano	1,4	Mar/02	181	691	53	49
	Sigismundo	1,25	Ago/01	246	808	78	646
Totais	6 subáreas	16,5		1.849	6.248	416	

Fonte: MORAES, 2004, pág. 59.

Numa perspectiva mais abrangente do processo, um trabalho da coautora do relatório que analisou os projetos de SI implementados na cidade no período de 2001 a 2012²⁸ os classificou em 4 categorias:

1. Projetos de recuperação dos SES pré-existentes
2. Projetos de implantação de novos SES
3. Projetos/obras realizados a partir de 2007, pautados pela concepção do planejamento em Bacias Hidrográficas e que abarcavam também áreas de classe média (cidade formal - dotada de parte da infraestrutura)
4. Estudos Preliminares para projetos de saneamento (FERREIRA [H.], 2012).

As categorias 1 e 2 correspondiam a projetos iniciados até 2006 que obedeciam à prioridade de atuação na recuperação dos SES, orientados pela Primeira Conferência Municipal de Saneamento que havia elencado as ZEIS e as áreas pobres). Em total, o estudo identificou 39 projetos de recuperação e implantação de SES com recursos municipais, estaduais, federais, e outros, com um total de 33 projetos concluídos até 2012 (FERREIRA [H.], 2012, pp. 97-99, a partir de dados dos Relatórios de Gestão, SESAN 2001-2012). Se estimava que a finais do ano 2008 a cobertura de saneamento tinha atingido 50% da população, um incremento aproximado de 67% respeito aos níveis de cobertura existentes em 2001 que estavam em torno de 30% (ver contexto no Capítulo 1). As transformações das condições de vida das pessoas produzidas pelas intervenções foram radicais em diversos aspectos, como ilustram as Fotos Nº 30 à 34, que mostram o “antes” e o “depois” da implementação do SI nas áreas do plano piloto (ver também Apêndice).

²⁸ Projetos iniciados até 2006 que obedeciam à lógica de atuação na recuperação dos SES, orientados pela Primeira Conferência Municipal de Saneamento que havia colocado a prioridade para as ZEIS e as áreas pobres).

Castro, José Esteban (Ed.)

Foto Nº 30. Transformações das condições de vida na Beirinha, Mustardinha, 2004

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº 31. Transformações das condições de vida na Beirinha, Mustardinha, 2004

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº 32. Transformações das condições de vida em Sigismundo, Mangueira, 2004

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº 33. Transformações das condições de vida em Sigismundo, Mangueira, 2004

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº 34. Transformações das condições de vida na Beirinha, Mustardinha, 2004

Fonte: Acervo PR-SESAN

As transformações não se limitaram aos aspectos da infraestrutura, embora estes fossem muito importantes. As ações incluíram também a absorção de mão de obra local que foi empregada na construção das obras, precedida de cadastramento e capacitação com certificado a fim de preparar para posterior inserção no mercado de trabalho. Vale destacar importante contingente feminino nas construções das habitações. Atividades de educação em saúde para adoção de práticas de higiene; controle de vetores, campanhas de vacinação de animais, idosos e crianças; saneamento e meio ambiente (arborização, oficinas educativas para adoção de árvores, plantio, e manutenção); atividades lúdicas/artísticas (teatro de bonecos para crianças, desenho e construção de mosaicos em pontos estratégicos na localidade com mensagens educativas, etc.), entre outras (Fotos Nº 35 a 39; ver também Apêndice).

Foto Nº 35. Transformações das condições de vida na Beirinha, Mustardinha, 2004

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº 36. Mural de mosaico elaborado por crianças da comunidade, Projeto Artesanar, ZEIS Poço da Panela, 2006

Fonte: Acervo PR-SESA

Castro, José Esteban (Ed.)

Foto Nº 37. Atividades de Educação Sanitária e Ambiental (ESA), Oficina de Arborização, ZEIS Jardim Uchoa, 2007

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº 38. Atividades de Educação Sanitária e Ambiental (ESA), Oficina de Arborização, adoção de árvores

Fonte: Acervo PR-SESAN

Castro, José Esteban (Ed.)

Foto Nº 39. Atividades de Educação Sanitária e Ambiental (ESA), Oficina de Saúde e Saneamento com crianças

Fonte: Acervo PR-SESAN

O reconhecimento da escala e profundidade das transformações produzidas foi unânime nas entrevistas realizadas com as lideranças comunitárias e moradores da ZEIS Mustardinha. Possivelmente os depoimentos da Senhora Maria do Carmo Rezende, uma moradora que tem 65 anos habitando na Mustardinha, e sua amiga Dona Amara, entrevistadas durante nosso trabalho de campo, resumem esse reconhecimento massivo da transformação operada pela implementação do SI:

Esso aqui era pura lama, mato, rato. Para sair de aqui tinha que sair com os sapatos na mão para tomar o ônibus. Não se podia passar, nessa rua aí a água chegava no meio da perna. [...] Para buscar água tinha que ir ao chafariz lá embaixo, até que eles encanaram a água, agora não, agora está jóia aqui. Mais você sabe por que as coisas estão agora assim? Porque faz tempo vem uma equipe [a fazer um levantamento], eu me lembro como se fosse agora, eu estava sentada ali, e eles disseram “a senhora pode por favor falar sobre como é essa rua aqui?” Eu respondi, “e que é que vocês estão vendo aí?” [...] Eu tinha que botar umas pedrinhas aqui para poder chegar dentro da casa, tinha lama, tinha cobra, gabirú, lixo, aqui era um lixeiro. E eles iam anotando todinho. Eles disseram “como é o nome da senhora?” Eu respondi, “Maria do Carmo Rezende, e podem dizer que foi eu que disse”. [A partir de então] a gente ia para reunião, porque eles diziam que [as reuniões] eram para calçar a rua, para todos os cantos que tinha reunião a gente ia. Finalmente essa rua ficou calçada, como você vê agora. A

Mustardinha aqui está feliz, feliz mesmo (Entrevista Rezende, 2014; ver Foto Nº 40).

Foto Nº 40. Entrevista com a Sra. Maria do Carmo Rezende e a Sra. Amara, Mustardinha, 16 de outubro de 2014

Fonte: Arquivo dos autores.

Os custos do investimento na intervenção

Como se explicou previamente, pelo fato de que o modelo de SI implicava intervenções com custos muito elevados, em um período de poucos recursos para investimentos no setor, a parceria entre os governos estadual e municipal foi fundamental para sua implantação, o que foi concretizado através do Convênio de Parceria antes mencionado (PR, 2001b). O Quadro Nº 6 apresenta o orçamento original da implantação estimado em 2001, com as porcentagens acordadas pelos governos estadual e municipal, e o orçamento compartilhado atualizado em 2004, que foi incrementado em 50.4%.²⁹

²⁹ Os dados apresentados nos Quadros Nº 6 e 7 são provisórios, já que foram tomados de fontes incompletas. Não foi possível acessar dados completos dos investimentos realizados em todos os itens, e segundo informação obtida de nossos entrevistados os valores investidos foram mais elevados que os representados nos quadros, embora não contamos com essa informação precisa.

Castro, José Esteban (Ed.)

Quadro Nº 6. Participação dos governos estadual e municipal no custo de intervenção nas ZEIS Mangueira e Mustardinha dentro do Convênio de Parceria, 2001-2004. Em milhões de Reais e %.

	Governo Estadual		Prefeitura		Total	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Orçamento original ³⁰	9.140,00	67	4.360,00	33	13.500,00	100
Atualizado Em abril 2004 ³¹	11.800,00	58	8.500,00	42	20.300,00	100
Diferença Percentual		- 9		+ 9	+ 50.4	

Fonte: PR (2001b; 2004).

Adicionalmente às mudanças nos valores do investimento previstas no Convênio de Parceria refletidas no Quadro Nº 6, a Prefeitura aumentou substancialmente sua participação no investimento requerido, totalizando 14.5 milhões de reais em abril de 2004, embora o gasto adicional não formou parte do Convênio de Parceria com o Governo de Estado (PR, 2004: 56). Se consideramos esse investimento adicional de 6 milhões de reais por parte da Prefeitura, o custo das obras nas ZEIS Mangueira e Mustardinha totalizou 26.3 milhões de reais até abril de 2004, dos quais o 71.4 % correspondeu a Prefeitura do Recife. O valor total das obras incluindo o investimento adicional da Prefeitura representou um 95% de incremento sobre o orçamento originalmente estimado em 2001. Vale destacar outros custos não calculados referentes aos projetos elaborados pela a equipe técnica da SESAN e da Secretaria de Habitação (projetos de saneamento, habitações, pavimentação).

Em relação aos custos do investimento nas áreas críticas cobertas pelo plano piloto, o Quadro Nº 7 apresenta uma relação discriminando várias ações, como as indenizações por remoção de moradias, as relocações que incluiu a construção de novas moradias, e as próprias obras de infraestrutura de saneamento. Como explica a nota de rodapé Nº 27, esses dados não são completos, e o custo real das intervenções foi mais elevado.

³⁰ A uma taxa de câmbio de 2.30 Reais por US dólar a fins de junho de 2001.

³¹ A uma taxa de câmbio de 2.91 Reais por US dólar em abril de 2004.

Castro, José Esteban (Ed.)

Quadro N° 7. Custo da intervenção do SI nas seis favelas incluídas no plano piloto, 2001-2004, em Reais (R\$)³²

Localidade	Número de Habitantes	Custo de Indenizações (1)	Custo de Relocações (2)	Custo de Infraestrutura do SI (3)	Total	Custo por habitante 1+2	Custo por habitante 3	Custo por habitante 1+2+3
Beirinha	1.168	7.180,00	1.214.548,00	565.529,18	1.787.257,18	1.046,00	484,19	1.530,19
Jacaré	1.055	302.892,69	717.388,00	649.713,15	1.669.993,84	967,09	615,84	1.582,93
C. d. Piolho	1.557	235.929,93	937.104,00	445.095,37	1.618.129,30	753,39	285,87	1.039,26
Poço	969	231.627,19	761.592,00	338.822,13	1.332.041,32	1.024,99	349,66	1.374,66
R. Otaviano	691	88.281,20	747.928,00	128.186,52	964.395,72	1.210,14	185,51	1.395,65
Sigismundo	808	22.804,80	1.130.400,00	409.064,58	1.562.269,38	1.427,23	506,27	1.933,50
Total	6.248	888.715,81	5.508.960,00	2.536.410,93	8.934.086,74	1.023,96	405,96	1.429,91

Fonte: Elaboração própria em base a MORAES, 2004, p. 68-69 (trabalho baseado em dados da SESAN).

³² Estas cifras em Reais são nominais. A taxa de câmbio no período teve uma variação de 2.30 Reais por US dólar a fins de junho de 2001 à 2.91 Reais por US dólar em abril de 2004.

Um dado que expressa o Quadro Nº 7 é que os custos de indenizações e relocações foram substancialmente maiores que aqueles destinados ao investimento na própria infraestrutura do SI, que alcançou uma média de 28% do total investido (na Beirinha os custos de infraestrutura representaram 31% do total, entanto em Jacaré atingiram 39%). Esses dados, como já se explicou, muito provavelmente não incluem o total dos custos incorridos na intervenção, embora eles contribuem a esclarecer dois temas que são objeto de intensa discussão ainda hoje:

- 1) O elevado custo das intervenções urbanísticas requeridas como pré-requisito para a implementação dos sistemas de saneamento em áreas pobres, de construção informal. Esse é um dos fatores historicamente sinalizados pela COMPESA para justificar seu posicionamento com respeito a este tema, como comentou na entrevista o atual Presidente da empresa:

Na minha visão o sistema de saneamento integrado precisa ser feito pela Prefeitura, não é para ser tocado pela companhia de saneamento porque ele envolve outros aspectos da infraestrutura daquela determinada comunidade. Não adianta chegar na comunidade e fazer o esgotamento sanitário sem fazer a drenagem. Por que não adianta? Porque na hora que chover, as pessoas vão abrir a tampa de esgoto para que a água da chuva e a lama vão embora, e então vai entupir o sistema de esgotamento sanitário, porque ele não foi feito para isso, foi feito para ser fechado e não levar pedra, garrafa pet, lixo, areia. Ou seja, esse é um tipo de intervenção muito mais afeto às prefeituras, onde envolve urbanização, calçamento das vias, ordenamento urbano, moradias. O saneamento integrado geralmente é tocado pela Prefeitura e na minha visão deveria. Porque já temos um desafio muito grande em ser eficiente no nosso negócio, não dá para entrarmos em áreas que não são da nossa expertise (Entrevista Roberto Tavares, 2014).

- 2) A diferença de enfoque entre o modelo de Saneamento Condominial, em que o baixo custo é o eixo fundamental do modelo, e o SI, que parte da premissa que levar saneamento as áreas marginalizadas tem um custo muito alto, que não pode ser transferido aos usuários e deve ser arcado pelo Estado.

Retomaremos a análise destes temas no Capítulo 4.

Democratização da gestão e do acesso à os serviços essenciais

Como já se discutiu, o modelo de SI implementado em Recife incluiu vários mecanismos para implementar a estratégia de democratizar a gestão e o acesso aos serviços em forma sustentável, além da etapa de construção das obras. Um desses mecanismos foram as CASI, que no estudo de caso objeto deste relatório continuou operando durante a implementação das obras como mecanismo fiscalizador com participação dos próprios usuários. Em total, durante o período coberto neste relatório (2001-2012), foram constituídas 25 CASI nas áreas prioritárias de intervenção do SI. A Foto Nº 41 ilustra uma reunião da CASI na ZEIS Mustardinha monitorando a qualidade das obras.

Foto Nº 41. Reunião da CASI, ZEIS Mustardinha. 2004

Fonte: Acervo PR-SESAN

Embora, um mecanismo que merece destaque particular foi a criação de Escritórios Locais de Saneamento Integrado permanentes, que contavam com salas de trabalho próprias para as atividades conjuntas das equipes da Prefeitura (SESAN) e a COMPESA. Esta foi uma inovação importante, orientada a concretizar a parceria interfederativa entre o Governo do Estado (COMPESA) e a Prefeitura (SESAN) na prática, na atenção cotidiana aos usuários no próprio bairro. Os escritórios estavam dotados com técnicos habilitados para responder pela operação e manutenção das redes de água e esgotamento sanitário e com uma equipe social a cargo das atividades socioeducativas (Fotos Nº 42 e 43). Em total, no período 2001-2004 foram criados 7 escritórios.

Foto Nº 42. Escritório de Saneamento Integrado, ZEIS Mustardinha

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº 43. Atenção a usuário, Escritório de Saneamento Integrado, ZEIS Mustardinha

Fonte: Acervo PR-SESAN

Por uma parte, os escritórios foram desenhados como um mecanismo para superar a falta de cooperação que tinha caracterizado as relações entre a COMPESA e o governo local, promovendo a intersectorialidade e as parcerias interfederativas na prática. Por outra parte, incluir uma representação da COMPESA nos escritórios, junto com a representação da SESAN, tinha o duplo objetivo de empoderar os cidadãos-usuários frente a um poder público que tinha historicamente recusado atender as populações das áreas pobres. Ao mesmo tempo, a presença dos escritórios criaria as condições para que esse poder público fosse sujeito ao controle social desses cidadãos-usuários, que agora podiam demandar explicações e informação assim como apresentar reclamações sobre as obras e sobre o funcionamento do sistema em seu próprio bairro. A ideia era constituir os escritórios em centros de referência para a prestação dos serviços, além de promover agilidade no atendimento e proximidade da SESAN com os usuários para o desenvolvimento das ações operativas (manutenção do SES), o monitoramento da prestação dos serviços, e ações socioeducativas por meio das equipes de engenharia e social, com a participação da equipe da COMPESA. Embora, este experimento de transformação radical na relação entre o poder público e os cidadãos-usuários despertou tensões importantes desde o início, como lembrou o Ex-Secretário de Saneamento de Prefeitura na época sobre a inovação dos escritórios:

Em Mangueira e Mustardinha, cometemos a ousadia de construir uma edificação para instalar uma sala da COMPESA e logo em frente uma sala da Prefeitura. Um funcionário da COMPESA chegou a dizer, e nunca vou esquecer, que “esse negócio de Mangueira e Mustardinha, isso não está certo não. Já pensou se a cidade toda quiser um negócio desse? Como a gente vai ficar? Faz um negócio de qualidade em Mangueira e Mustardinha, e o resto da cidade? Vão dizer ‘eu também quero’, e aí?” Fantástico, espetacular. Estávamos criando um problema seríssimo para a COMPESA, que era testar um serviço de qualidade que podia ser um “péssimo” exemplo para o resto da cidade. Veja que coisa extraordinária (Entrevista Miranda Neto, 2014).

Dessa forma, embora a introdução dos escritórios tenha sido bem-vinda pela comunidade, alguns setores do poder público, e notoriamente a empresa concessionária estatal COMPESA, expressaram desde o início uma forte preocupação pelas possíveis consequências dos escritórios ao fortalecer a capacidade dos usuários para reclamar serviços de qualidade e monitorar a performance dos serviços. Como veremos posteriormente, de fato, a experiência dos escritórios, ao menos no formato de certa radicalidade democrática com que eles foram concebidos originalmente, seria de curta duração. Os Quadros Nº 8 e 9 apresentam informação dos registros dos escritórios das ZEIS Mangueira e Mustardinha, ilustrando uma intensa atividade por parte dos cidadãos-usuários. Nos quadros fica claro que a grande maioria das reclamações foram dirigidas ao pessoal da Prefeitura, e tinham que ver com problemas existentes nos ramais, refletindo a situação de deterioro da infraestrutura no período prévio e durante as obras de implementação do SI.

Quadro N° 8. Solicitações Registradas nos Escritórios Locais das ZEIS Mangueira e Mustardinha, 2001-2004

ESCRITÓRIO MANGUEIRA														
OCORRÊNCIAS	Ano 2001			Ano 2002			Ano 2003			Ano 2004			Total Geral	
	Ocorrências	Prop.	Média Mensal	Ocorrências	Propor.	Média Mensal	Ocorrências	Propor.	Média Mensal	Ocorrências	Propor.	Média Mensal	Ocorrências	Prop.
PCR	222	90,61%	44	1.008	90,73%	84	1.449	92,65%	121	1.821	93,24%	152	4.500	92,35%
OCORRÊNCIAS NOS RAMAIS	193	78,78%	39	838	75,43%	70	975	62,34%	81	1.497	76,65%	125	3.503	71,89%
LIGAÇÕES DOMICILIARES	21	8,57%	4	89	8,01%	7	58	3,71%	5	51	2,61%	4,3	219	4,49%
PLANO URBANÍSTICO	0	0,00%		40	3,60%	8	142	9,08%	12	29	1,48%	2,6	211	4,33%
AUX.MOR./INDENIZ.	0	0,00%		29	2,61%	6	161	10,29%	13	36	1,84%	3,0	226	4,64%
MÃO-DE-OBRA LOCAL	0	0,00%		3	0,27%	1	70	4,48%	6	21	1,08%	2	94	1,93%
OUTROS	8	3,27%	2	9	0,81%	1	43	2,75%	4	187	9,58%	15,6	247	5,07%
COMPESA	23	9,39%	5	103	9,27%	9	115	7,35%	10	132	6,76%	11	373	7,65%
REDE COLETORA	19	7,76%	4	53	4,77%	4	53	3,39%	4	88	4,51%	7	213	4,37%
REDE DE ÁGUA	4	1,63%	1	50	4,50%	4	62	3,96%	5	44	2,25%	4	160	3,28%
TOTAL	245	100%	49	1.111	100%	93	1.564	100%	130	1.953	100%	163	4.873	100%

ESCRITÓRIO MUSTARDINHA														
OCORRÊNCIAS	Ano 2001			Ano 2002			Ano 2003			Ano 2004			Total Geral	
	Ocorrências	Prop.	Média Mensal	Ocorrências	Propor.	Média Mensal	Ocorrências	Propor.	Média Mensal	Ocorrências	Propor.	Média Mensal	Ocorrências	Prop.
PCR	88	76,52%	18	596	62,47%	50	993	85,90%	83	1.100	87,86%	92	2.777	79,87%
OCORRÊNCIAS NOS RAMAIS	72	62,61%	14	447	46,86%	37	794	68,69%	66	1.072	85,62%	89	2.385	68,59%
LIGAÇÕES DOMICILIARES	15	13,04%	3	38	3,98%	3	30	2,60%	3	5	0,40%	0,4	88	2,53%
PLANO URBANÍSTICO	0	0,00%		19	1,99%	4	56	4,84%	5	12	0,96%	1,3	87	2,50%
AUX.MOR./INDENIZ.	0	0,00%		80	8,39%	16	62	5,36%	5	6	0,48%	0,5	148	4,26%
MÃO-DE-OBRA LOCAL	0	0,00%		11	1,15%	2	6	0,52%	1	0	0,00%	0	17	0,49%
OUTROS	1	0,87%	0	1	0,10%	0	45	3,89%	4	5	0,40%	0,4	52	1,50%
COMPESA	27	23,48%	5	358	37,53%	30	163	14,10%	14	152	12,14%	13	700	20,13%
REDE COLETORA	12	10,43%	2	79	8,28%	7	62	5,36%	5	98	7,83%	8	251	7,22%
REDE DE ÁGUA	15	13,04%	3	279	29,25%	23	101	8,74%	8	54	4,31%	5	449	12,91%
TOTAL	115	100%	23	954	100%	80	1.156	100%	96	1.252	100%	104	3.477	100%

Fonte: FERREIRA [H.], 2012, p. 160, em base aos Relatórios de Gestão SESAN/SANEAR 2001-2012.

Castro, José Esteban (Ed.)

O Quadro Nº 9 apresenta indicadores de eficiência na atenção prestada pelos escritórios aos usuários.

Quadro Nº 9. Eficiência no Atendimento às Solicitações feitas aos Escritórios Locais, ZEIS Mustardinha e Mangueira, 2001-2004

MUSTARDINHA													
	TOTAIS					MÉDIAS				PROPORÇÕES			
	TOTAL GERAL	2001	2002	2003	2004	2001	2002	2003	2004	2001	2002	2003	2004
1 DIA ÚTIL	1.661	38	235	585	803	8	20	49	67	53%	52%	77%	71%
2 DIAS ÚTEIS	249	16	57	70	106	3	5	6	9	22%	13%	9%	9%
3 DIAS ÚTEIS	76	6	32	18	20	1	3	2	2	8%	7%	2%	2%
MAIS DE 3 DIAS ÚTEIS	196	7	64	31	94	1	5	3	8	10%	14%	4%	8%
TOTAL DE ATENDIDAS	2.182	67	388	704	1.023	13	32	59	85	93%	86%	93%	91%
NÃO ATENDIDAS	222	5	62	51	104	1	5	4	9	7%	14%	7%	9%
TOTAL OCORRÊNCIAS	2.404	72	450	755	1.127	14	38	63	94	100%	100%	100%	100%
	TOTAIS					MÉDIAS				PROPORÇÕES			
	TOTAL GERAL	2001	2002	2003	2004	2001	2002	2003	2004	2001	2002	2003	2004
1 DIA ÚTIL	254	1	193	25	35	0	16	2	3	14%	53%	15%	19%
2 DIAS ÚTEIS	89	2	48	22	17	0	4	2	1	29%	13%	13%	9%
3 DIAS ÚTEIS	43	0	30	7	6	0	3	1	1	0%	8%	4%	3%
MAIS DE 3 DIAS ÚTEIS	141	1	56	40	44	0	5	3	4	14%	16%	24%	24%
TOTAL DE ATENDIDAS	527	4	327	94	102	1	27	8	9	57%	91%	56%	56%
NÃO ATENDIDAS	193	3	34	75	81	1	3	6	7	43%	9%	44%	44%
TOTAL OCORRÊNCIAS	720	7	361	169	183	1	30	14	15	100%	100%	100%	100%

MANGUEIRA													
	TOTAIS					MÉDIAS				PROPORÇÕES			
	TOTAL GERAL	2001	2002	2003	2004	2001	2002	2003	2004	2001	2002	2003	2004
1 DIA ÚTIL	2.130	116	325	743	946	23	27	62	79	59%	51%	85%	62%
2 DIAS ÚTEIS	433	35	98	67	233	7	8	6	19	18%	15%	8%	15%
3 DIAS ÚTEIS	178	10	44	17	107	2	4	1	9	5%	7%	2%	7%
MAIS DE 3 DIAS ÚTEIS	342	30	102	26	184	6	9	2	15	15%	16%	3%	12%
TOTAL DE ATENDIDAS	3.083	191	569	853	1.470	38	47	71	123	98%	89%	98%	97%
NÃO ATENDIDAS	145	4	69	21	51	1	6	2	4	2%	11%	2%	3%
TOTAL OCORRÊNCIAS	3.228	195	638	874	1.521	39	53	73	127	100%	100%	100%	100%
	TOTAIS					MÉDIAS				PROPORÇÕES			
	TOTAL GERAL	2001	2002	2003	2004	2001	2002	2003	2004	2001	2002	2003	2004
1 DIA ÚTIL	391	4	181	178	28	1	15	15	2	44%	60%	71%	22%
2 DIAS ÚTEIS	124	0	51	38	35	0	4	3	3	0%	17%	15%	27%
3 DIAS ÚTEIS	45	2	14	12	17	0	1	1	1	22%	5%	5%	13%
MAIS DE 3 DIAS ÚTEIS	72	2	28	11	31	0	2	1	3	22%	9%	4%	24%
TOTAL DE ATENDIDAS	632	8	274	239	111	2	23	20	9	89%	91%	95%	87%
NÃO ATENDIDAS	56	1	26	12	17	0	2	1	1	11%	9%	5%	13%
TOTAL OCORRÊNCIAS	688	9	300	251	128	2	25	21	11	100%	100%	100%	100%

Fonte: FERREIRA [H.], 2012, p. 160, em base aos Relatórios de Gestão SESAN/SANEAR 2001-2012.

O quadro indica uma tendência clara a um nível mais elevado de eficiência na atenção por parte da equipe da Prefeitura que da COMPESA, especialmente tomando em conta que o número de casos atendido pela Prefeitura era substancialmente maior (77% e 82.4% do total de ocorrências registradas, respectivamente, nos Escritórios Locais de Mustardinha e Mangueira). Nesta conexão, segundo o estudo realizado por Ferreira (FERREIRA [H.], 2012), a parceria entre a Prefeitura (SESAN) e o Governo do Estado (através da COMPESA) que permitiu uma dinâmica de cooperação na atenção dos

usuários nos Escritórios teve uma duração inferior a dois anos. Além disso, a parceria teve escassa regularidade por parte da COMPESA, tanto no Projeto Piloto nas ZEIS Mangueira e Mustardinha quanto nos demais Escritórios Locais. De acordo com este estudo, a equipe da COMPESA vinculada aos escritórios passou a atender de forma indiscriminada demandas fora do território de Mustardinha e Mangueira fazendo uso dos equipamentos adquiridos para fins de uso do Plano Piloto por meio do Convênio de Cooperação. Na prática, a continuidade na atuação dos Escritórios nas ZEIS ficou com a equipe da SESAN.

Limites e mudanças que afetaram a implementação do Saneamento Integrado

O período de maior intensidade na implementação do SI como inovação fortemente comprometida com o processo de democratização do acesso e a gestão dos serviços de saneamento básico ficou concentrada na primeira gestão de governo do Prefeito João Paulo (2001-2004). O Prefeito foi eleito para uma segunda gestão (2005-2008), e posteriormente a aliança liderada pelo PT seria reeleita para uma terceira gestão (2009-2012), esta vez sob a liderança de João da Costa Bezerra Filho, quem tinha atuado como Secretário nas duas gestões do Prefeito João Paulo, primeiro na Secretária do Orçamento Participativo, criada na primeira gestão, e posteriormente na Secretaria de Planejamento Participativo. Posteriormente, o PT seria derrotado nas eleições de 2012, que levaram ao governo municipal a uma aliança política liderada pelo Partido Socialista de Brasil (PSB) (2013-2016). Embora o modelo de SI foi institucionalizado e continuou formalmente como o eixo da política de saneamento da Prefeitura durante todo nosso período de estudo (2011-2012), na prática a implementação do modelo encontrou-se com limites importantes e sofreu mudanças significativas ao longo do período. Sobretudo deve enfatizar-se a fragilidade da parceria estabelecida entre a Prefeitura e o Governo do Estado, expressada claramente na impossibilidade de concretizar um trabalho conjunto entre a SESAN e a COMPESA no meio e longo prazo, a descontinuidade na priorização da política de saneamento por parte do município no transcurso das três gestões municipais, as frequentes paralisações e suspensão das obras, bem como a não resolutividade dos instrumentos da política institucional, agravadas pela falta de sintonia entre as iniciativas de captação de recursos (município) frente aos estímulos de investimentos federais que foram introduzidos a partir do ano 2007, entre outras questões. Neste sentido, os achados do estudo realizado por Ferreira [H.] (2012) revelam que o arranjo institucional preconizado na Primeira Conferência Municipal de Saneamento, que procurava estabelecer parcerias interfederativas e intersetoriais, não se concretizou na prática.

Por exemplo, já comentamos as dificuldades da parceria entre a SESAN e a COMPESA no caso da gestão dos Escritórios de Saneamento Integrado, onde a COMPESA teve uma performance irregular e descontínua, ficando a maior parte da tarefa em mãos da SESAN. A partir de 2004-2005, a prestação dos serviços por parte da COMPESA para as localidades que originalmente tinham recebido prioridade (as áreas das ZEIS já recuperadas pelo município e as demais onde as obras se encontravam em execução) ficou subordinada à dinâmica geral da empresa, não contando-se com investimentos na área de manutenção e operação dos SES de forma direcionada para as

áreas de intervenção prioritárias previstas no modelo de gestão associada com a Prefeitura que formava parte do Convênio de Parceria de 2001. Na prática, a parceria teve uma vida muito breve. As informações constantes nos Relatórios Mensais dos Escritórios por Localidade indicam dificuldades e limites não superados ao longo do período de 2001-2012 de ordem da gestão dos serviços, especialmente na manutenção da rede pública a cargo da concessionária (COMPESA) e que incidem em frequentes obstruções nos ramais de coleta, o que foi particularmente grave no caso da ZEIS Mustardinha, como observara por exemplo um estudo do período 2004-2008 (CRUZ, 2008).

Também, o objetivo aprovado na Conferência de outorgar ao município o poder de fiscalização sobre a COMPESA não foi atingido. Quando finalmente no ano 2005 foi celebrado o Contrato de Programa segundo o qual a COMPESA, na qualidade de concessionária, prestará os serviços com exclusividade ao município do Recife por um prazo de 30, o poder de regulação e fiscalização foi atribuído à Agência Reguladora de Pernambuco (ARPE), que opera em nível estadual. Desde 2007, a fiscalização, por sua vez, aguarda seu encaminhamento mediante a elaboração de outro Convênio entre os governos estadual e municipal. Dessa forma, o papel municipal ficou restrito à execução de obras de SI em áreas de baixa renda.

Por outra parte, e ainda mais significativo, a política de saneamento que tinha sido um dos componentes prioritários, primeiro na campanha eleitoral do ano 200, e posteriormente na primeira gestão do Prefeito João Paulo (2001-2004), perdeu importância relativa. Um momento marcante foi o desmonte da equipe integrante do projeto de SI, que se deu na segunda gestão do Prefeito João Paulo (2005-2008), que não deu continuidade à priorização política das ações de saneamento. Esta mudança política repercutiu gerando uma crise na implementação do modelo de SI observada na morosidade na execução das obras, dificuldades em aprovações de projetos, insuficiências de parâmetros urbanísticos adotados para as áreas pobres, e nos sucessivos adiamentos de tempo e recortes de recursos que comprometeram o desempenho dos empreendimentos. Paradoxalmente, isto aconteceu no momento em que o Governo Federal se preparava para anunciar o que seria o maior investimento realizado no país no setor de saneamento, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Presidente Lula da Silva iniciado em 2007. Esta retomada dos investimentos federais a partir de 2007 repercutiu no âmbito local tanto na dimensão territorial, proposto pelos novos projetos, quanto no volume de recursos por eles demandados. Seus impactos no interior da máquina estatal exigiram uma nova engenharia capaz de levar a termo os empreendimentos. Dessa forma, a natureza dos desafios para a implementação da política idealizada originalmente no modelo do SI adquiriu maior dimensão a partir de 2007. Um grande retrocesso foi experimentado pelo fato dos novos desafios colocados pela política federal a partir de 2007 demandavam conhecimento especializado que para esse estágio já encontrava-se comprometido na Prefeitura de Recife, por causa do desmantelamento da equipe iniciado no ano 2005.

Capítulo 4. Discussão de resultados.

A implementação do SI na ZEIS Mustardinha

Período de implementação e extensão da intervenção

A implementação do modelo de Saneamento Integrado (SI) deu início no ano 2001, com a criação da Secretaria de Saneamento da Prefeitura de Recife na primeira gestão do Prefeito João Paulo Lima e Silva (2001-2004), e formalmente continuou como modelo da política de saneamento da Prefeitura ao longo do período de estudo (2001-2012). Por exemplo, o Prefeito ganhador das eleições do ano 2008, João da Costa, que teve a seu cargo a terceira gestão liderada pelo PT (2009-2012), manteve formalmente o programa de SI como uma das cinco prioridades de sua gestão, comprometendo-se a ampliar o alcance da rede de saneamento básico do Recife para cobrir ao 80% da população durante seu período de governo (UOL, 2008).³³ Ainda hoje, ao momento de ser escrito este relatório, o SI é oficialmente o modelo de saneamento implementado pela Prefeitura de Recife, que desde 2013 é governada por uma aliança política liderada pelo Partido Socialista do Brasil (PSB). Especificamente em relação ao estudo de caso, o período de intervenção, tal como foi previsto, foi de 2001 a 2012.

A extensão geral prevista para a intervenção em 2001 apontava a atender as áreas vulneráveis da cidade, com ênfase numa primeira etapa centrada nas áreas identificadas como críticas, que teve as ZEIS Mangueira e Mustardinha como foco do plano piloto da implementação. Este relatório se centrou no caso do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da ZEIS Mustardinha, que em total tinha ao momento do início da intervenção uma área de 38,1 ha com uma população estimada em 11.093 habitantes, morando em 3.149 unidades habitacionais. Dentro do SES, se destaca a intervenção feita nas favelas de Beirinha e Jacaré, definidas como áreas prioritárias, que contavam respectivamente com uma população de 1.168 e 1.055 habitantes ao início da intervenção, aproximadamente 20% do total da população do SES. Nas duas favelas, a intervenção foi radical, incluindo obras de urbanização, relocação e construção de novas moradias, e provisão de infraestrutura no espaço público e dentro das próprias moradias. O projeto envolvendo as ZEIS Mangueira e Mustardinha foi completado durante o período coberto pelo estudo, e formou parte de um conjunto de 33 projetos de recuperação e implantação de SES que foram concluídos até o ano 2012.

³³ A finais da segunda gestão do Prefeito João Paulo em 2008, se estimava que a cobertura era de 50%, um aumento significativo sobre a cobertura de 30% existente ao início do período de estudo em 2001 (ver contexto no Capítulo 1).

Características gerais da intervenção

Intervenção que prioriza as comunidades vulneráveis

O modelo de SI, de modo similar ao modelo de SC, foi idealizado para atender comunidades vulneráveis em forma prioritária. O modelo surgiu como alternativa para dar solução definitiva à situação histórica de extrema vulnerabilidade que afetava a uma grande parcela da população da cidade. Entretanto, por suas características, o SI é um modelo que concebe a cidade como um todo, e tenta introduzir processos de igualação social por meio da elevação da qualidade de vida dos setores marginalizados. Não é um modelo para pobres, embora tenha surgido para atender prioritariamente as populações vulneráveis.

Integralidade e democratização

Como se explicou no Capítulo 3, por definição a intervenção de SI implementada na ZEIS Mustardinha não se reduziu a obras de infraestrutura de saneamento, e incluiu obras de urbanização, educação em saúde, meio ambiente, saneamento, e, fundamentalmente, a provisão de mecanismos efetivos de democratização da gestão pública para promover o controle social democrático e a participação dos cidadãos-usuários nas distintas etapas da intervenção. Foi um projeto orientado a promover a democratização tanto do acesso como da gestão dos serviços essenciais.

Aspectos econômico-financeiros

O enfoque integrado implica também altos custos. Nesse sentido, o SI se diferencia radicalmente do modelo de SC. Entretanto que o SC se caracteriza por a ênfase na redução substancial de custos e a transferência de parte dos custos de materiais, construção, e manutenção aos usuários, o SI assume a premissa de que as intervenções requeridas para elevar a qualidade de vida das comunidades não atendidas têm um custo muito elevado, e deve ser assumido pelo Estado, não pode ser transferido aos usuários em condições de vulnerabilidade.

Intersetorialidade e cooperação interfederativa

Tanto por os requerimentos da integralidade do modelo como por seus custos elevados, o SI pressupõe a intersetorialidade e a cooperação interfederativa. Por uma parte, a intersetorialidade é necessária para coordenar as ações das diversas áreas envolvidas nas intervenções, que incluem planejamento, gestão, infraestrutura, saúde, educação, meio ambiente, entre outras. A implementação do SI, por tanto, requereu mudanças institucionais que permitiram superar as inércias históricas que em geral caracterizam a

organização do setor público em setores, que frequentemente operam com lógicas, agendas, e objetivos diferentes. No estudo de caso, a mudança fundamental foi introduzida ao início do período com a criação da Secretaria de Saneamento (SESAN) da Prefeitura, encarregada de articular o diálogo interinstitucional ao interior do governo municipal com vistas à uma abordagem integral do saneamento.

Por outra parte, a cooperação interfederativa é fundamental também, neste caso entre a Prefeitura e os governos do Estado e Federal. Nos aspectos operacionais e de gestão, a implementação do SI requereu estabelecer mecanismos institucionais para a coordenação entre a SESAN e a COMPESA (a concessionária de serviços de saneamento estadual). Outro aspecto crucial foram os requerimentos econômico-financeiros da implementação do modelo de SI, que demandaram no primeiro momento a negociação de uma parceria institucionalizada entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Posteriormente, foi possível estabelecer parcerias com o Governo Federal também, dadas as mudanças favoráveis ao setor saneamento introduzidas pelo Presidente Lula da Silva na política federal, sobretudo a partir do ano 2007.

O papel das instituições públicas

O modelo de SI implementado em Recife surgiu como um projeto político, com bases técnicas, no seio da campanha eleitoral pela Prefeitura da cidade no ano 2000. O modelo era concebido como um projeto que devia estar exclusivamente em mãos do setor público. De fato, o SI nasceu no meio de um debate político causado por um Projeto de Lei existente, promovido pelo Governo Federal na década de 1990 e assumido pelas autoridades estaduais e municipais da época, de privatizar a COMPESA. O governo municipal em mãos do PT a partir de 2001 rejeitou o projeto de privatização e conseguiu frear o processo, com um forte apoio popular que foi institucionalizado por meio da Primeira Conferência Municipal de Saneamento de Recife, um cuidadoso e extenso processo de consulta pública que culminou em abril de 2012.

Pelas características específicas do SI implementado em Recife, o modelo adquiriu um forte enfoque municipalista, centrado numa estratégia de descentralização democrática da gestão dos serviços essenciais que concebe ao governo local como o principal ator com responsabilidade e poder sobre esses serviços, em estreita interação com os cidadãos-usuários por meio de mecanismos participativos institucionalizados. Este modelo implicava uma confrontação com a institucionalidade vigente, herdada da ditadura militar, que outorgava o poder e o controle sobre os serviços de saneamento básico ao Governo do Estado, por meio da empresa concessionária, a COMPESA. Entanto, a estratégia de implementação adoptada pela Prefeitura em 2001, se baseava em fomentar uma parceria com a COMPESA, evitando a confrontação no imediato (concebida como inevitável no longo prazo) com o objetivo de avançar rapidamente na resolução urgente de falta de serviços nas áreas vulneráveis.

O papel da participação dos cidadãos-usuários

O modelo de SI adotado em Recife colocou como premissa a introdução de mecanismos de democracia direta em todos os estágios da implementação. Esses mecanismos incluíram consultas populares deliberativas, como o processo da Primeira Conferência Municipal de Saneamento de Recife, as Comissões de Acompanhamento das Obras de Saneamento Integrado, e os Escritórios Locais de Saneamento Integrado, entre outros. A implementação do SI promoveu a participação ativa das comunidades em condição de vulnerabilidade, que responderam positivamente e respaldaram a política da Prefeitura. Como lembra o Ex-Secretário de Saneamento Antônio Miranda,

Criamos uma forma de buscar, de envolver, uma forma de operar esse envolvimento da população, que passava não só pela educação das pessoas para lidar com essa nova realidade, mas trazíamos para uma questão muito anterior, que era a própria definição da política de saneamento. Nós fomos para os bairros discutir com as pessoas que tipo de gestão a cidade deveria ter para os bairros, fazer reuniões com o povo para explicar o que estava em jogo, abrir as várias possibilidades, várias alternativas, discutilas e isso tudo chegar. [...] Muita gente ia para reunião achando que ia discutir orçamento participativo, e a gente explicava sempre dentro da convocação, invariavelmente chegava gente lá dizendo assim, “a obra vai começar quando?” Espera, isso é outra discussão, outro fórum, isso é no Fórum do Orçamento Participativo, aqui a gente quer discutir política. Qual é o papel do município? O que vocês querem? Qual é o saneamento que vocês querem para vocês? E aí teve uma riqueza muito grande nesse processo, a introdução de uma série de coisas extraordinariamente ricas e importantes que naquele contexto, naquela abordagem que foi em muitas medidas inédita. Certamente não era pioneira, porque são tantas as iniciativas, tantas boas cabeças em tantos lugares que é muito provável, muito possível que outras pessoas, de outros lugares, tivessem experimentado algo similar ou até melhor, mas para nós, éramos pioneiros porque não estávamos copiando ninguém. A gente estava criando aquela forma de discutir política de uma forma lúdica, com música, com pintura, com criança, com adolescente, com gente idosa. A linguagem era uma coisa extraordinariamente importante, falar de um jeito que as pessoas pudessem compreender e a gente foi muito bem sucedido nisso. Então, a educação, quer dizer, a clássica educação sanitária e ambiental, era um apêndice disso, era uma parte disso, ela não era o carro-chefe, era um instrumento de levar esse tipo de decisão. O cidadão passa do polo passivo, de ficar dentro de casa olhando a empreiteira trabalhar, vendo aquele buraco sem entender direito, ele agora vai para uma sala de aula para entender porque o tubo de esgoto tem que ser inclinado. E a sala de aula era

dentro da obra. Ia periodicamente, não da janela, nem da varanda da sua casa olhar a obra se desenvolver; ia fazer um tour na obra com explicações dos engenheiros, da empreiteira, da Prefeitura sobre o que estava sendo feito, porque estava muito rápido, por que estava muito devagar, por que parou. As pessoas eram capazes de verificar a qualidade da obra, saber identificar problemas mais evidentes. Tinha gente que chegava na frente de obra e dizia, “tem que pisar bem a terra antes de colocar a pedra de volta, senão vai afundar”. A compactação do solo antes da refeitura do pavimento. Então, deu também uma dimensão diferente. Houve outras inovações, estávamos sempre inventando, com inspiração de vários lugares, várias frentes, do próprio PREZEIS, e uma série de outras fontes onde todos nós fomos beber, do ponto de vista técnico e do ponto de vista social, mas inovamos em ambos os sentidos, no técnico e no social, por causa disso, não estávamos a serviço de nenhuma cartilha, nem pró, nem contra. Dentro da nossa equipe tinha gente que respeitava o sistema condominial e defendia. Tinha gente que era contra, esse debate sempre foi muito rico. Do mesmo jeito a questão da abordagem social, o cuidado que nós tivemos em respeitar as pessoas, nunca caímos na facilidade, as assembleias muito bem montadas, muito bem armadas, muito bem dirigidas. A gente fazia questão mesmo que as pessoas se sentissem bem à vontade. Até hoje nós encontramos gente que tem essa lembrança da liberdade que tiveram de se expressar, de pedir, de criticar, de reclamar, e na cumplicidade que isso criou com a equipe (Entrevista Miranda Neto, 2014).

As mudanças no papel e no enfoque dos especialistas técnicos e sociais

O SI implementado em Recife introduz transformações não somente nas relações entre o poder público e os cidadãos-usuários, mas também, e muito particularmente, na forma de trabalhar dos especialistas envolvidos e na própria forma de trabalhar nas instituições do setor público, neste caso no interior da Prefeitura de Recife, como referem os seguintes participantes de uma Entrevista Coletiva Focal que realizamos com a equipe de especialistas técnicos e sociais que participaram da implementação do SI (Foto Nº 44):

Eu sou Léa Cavalcanti, sou arquiteta. [O trabalho na Secretaria de Saneamento] foi o primeiro contato que eu tive com o órgão público, eu nunca tinha trabalhado em órgão público, cheguei para trabalhar num lugar onde todo mundo trabalhava, todo mundo tinha um objetivo, todo mundo pensava, uma coisa completamente diferente do que se falava que era um órgão público. Algumas pessoas diziam “Ah, tá trabalhando na Prefeitura agora, então vai ter muita folga”. E aí foi lá que uma das coisas mais importantes que aconteceram foi saber que pode-se fazer, pode-se trabalhar

decentemente, com objetivos, em órgãos públicos, que é coisa rara. A gente ouviu todos os clichês, mas lá todo mundo trabalhava, com afinco, com vontade, com emoção, com responsabilidade (Entrevista Coletiva, 5 de abril de 2014).

Foto Nº 44. Entrevista Coletiva com membros da equipe que implementou o projeto de Saneamento Integrado, 5 de abril de 2014

Fonte: Arquivo dos autores

Eu sou Marcos Lima, engenheiro, eu fiz parte dessa equipe aqui [a equipe de implementação do SI], fiquei com a parte mais fácil que foi executar a obra. Porque na realidade o complicado foi chegar até esse ponto onde havia uma obra. Eu construía pontes, viadutos, mas eu aprendi a construir uma nova ponte, que foi exatamente essa, as pessoas, trazer as pessoas, ensiná-las a caminhar nessa ponte e chegar pra mim. Então foi esse caminho que é o caminho mais difícil a ser traçado, ser trilhado, é um caminho de ida e volta. Esse aprendizado eu não teria em outro lugar do mundo, em nenhum outro trabalho (Entrevista Coletiva, 5 de abril de 2014).

Eu sou Zenaide Nunes, sou arquiteta também. Eu fui chamada para coordenar a equipe que ia fazer os planos urbanísticos das áreas pobres, principalmente o nosso projeto piloto que era Mangueira e Mustardinha, que é o estudo de caso daqui. E a gente tinha o desafio de criar esse modelo de intervenção, por que não existia uma coisa pronta, a gente tinha esse

desafio de criar como que a gente ia trabalhar com a sociedade, com a comunidade e fazer isso o mais rápido possível, por conta da agilidade que a gente tinha, como foi colocado aqui. Era uma equipe muito comprometida, uma equipe que tinha uma visão completamente diferente do que é o setor público. [...] E foi-se juntando ao longo do tempo mais pessoas e foram-se transformando, a gente dizia eram “os anjos do saneamento”. Então todo mundo foi começando a se munir nesse espírito de anjo do saneamento, existia muito de sonho, muito de realidade, muito de compromisso e de vontade de fazer [...]. Eu me sinto gratificada pelo período que passei, foi uma escola pra mim, eu acho que foi meu mestrado e meu doutorado em gestão pública, foi a formação, realmente a escola foi o saneamento, junto com essas pessoas. [...] Então as mudanças, que eu vejo, mudanças sociotécnicas, com o modelo de saneamento integrado, não é que você mudou e nem inventou uma nova engenharia, nem uma nova fórmula. É a mesma forma de pensar em engenharia só que diferente, é a integração entre as situações que era a grande inovação, é o caráter social de você intervir numa área [...]. Então, quando você ia trabalhar Mangueira e Mustardinha e muitas outras áreas que a gente trabalhou, a gente prioritariamente olhava o que existia na realidade naquele lugar. A visita era feita para perceber não o que estava numa planta cartográfica, mas o que existia na realidade, quantas famílias existiam ali, quantas pessoas precisavam ser atendidas, que realidade era aquela daquele lugar. E o objetivo era bem claro, era sanear aquela localidade. [...] E aí a gente criou as maquetes, que foi a linguagem para conversar com a população, porque quando a gente chegava com a planta as pessoas não percebiam. Eu digo, não, a gente tem que criar uma forma, então a gente tinha que criar de uma forma, que não tinha dinheiro para contratar, então a gente faz o seguinte a gente corta, cola e bota em cima do isopor, aí a gente vai ter uma dimensão espacial de como é a comunidade. E as pessoas por mais simples que fossem, até as crianças, elas conseguiam se perceber, se encontrar naquelas maquetes, porque elas olhavam e diziam: “eita tia, aqui é minha casa, aqui é a casa de fulano”. E essa forma foi o que deu a validação do plano urbanístico, que as pessoas conseguiram entender o que ia acontecer na comunidade e fazer construir esse processo junto com elas, das intervenções que seriam feitas. E uma coisa assim que eu acho muito importante do Saneamento Integrado, que já está dentro do conceito, mas é bom falar, era fazer tudo ao mesmo tempo e no mesmo lugar, eu me lembro muito de Clifford falando isso, o saneamento é isso, é fazer tudo ao mesmo tempo e no mesmo lugar, porque não adianta você fazer o esgoto e não fazer a pavimentação, fazer isso, fazer aquilo. Porque não tinha a continuidade da obra, porque na hora que você depois ia ter que fazer outra coisa e furava e nam, nam, nam, essa coisa da técnica. E isso foi uma grande inovação para a população, porque na hora que a gente levou esse modelo discutiu com eles e eles se apropriaram disso, eles passaram a não aceitar mais aquelas coisas, hoje nas comunidades é muito difícil você chegar para dizer que vai fazer o saneamento, se você não fizer

o saneamento, mais a pavimentação, mais não sei o que, mais não sei o que, porque as pessoas não aceitam, eu acho que foi uma grande transformação, foi no conteúdo que essas comunidades, de baixa renda principalmente, passaram a ter da parte de saneamento, então hoje elas tem outro conceito. [...] Outra coisa que se trabalhava era que a gente criava essa parte do social, a gente criava um mecanismo onde a população fiscalizava a obra, a gente tinha treinamento para os líderes de rua, para eles entenderem. [...] Eu acho que foram várias inovações, eu vou só citar algumas, a maquete, a forma de construir, de pensar no princípio objetivo que era atender as pessoas, o objetivo fundamental era atender as pessoas, no ponto de vista social, de engenharia, de arquitetura, era atender as pessoas, era chegar e resolver, e não chegar lá com um discurso, e depois aquilo se estender por dez anos e nunca conseguir tirar o esgoto de dona Maria de dentro da casa dela [...] (Entrevista Coletiva, 5 de abril de 2014).

Eu sou Isabel Cristina Gastão, sou assistente social. Dentro do projeto eu ficava na linha de ponta mesmo, lidando com a comunidade, trabalhando aqueles desejos, aquelas inquietudes e tinha assim não só esse trato com a comunidade, mas também, passei, eu acho que eu passei por tudo aqui, pelos projetos, nas discussões dos planos urbanísticos [...]. Então a gente passou, na verdade, o social por todas as etapas do programa, não ficou só no trato com a comunidade mas também trazendo os desejos da comunidade pra dentro do projeto, incluindo na parte da arquitetura, da engenharia, e da gente. Era um trabalho muito bacana, eu acho que a minha grande emoção um dia foi chegar na Mustardinha e ver aquelas ruas pavimentadas, que a gente quando entrava lá era lama. E no dia que eu pude ver o projeto que a gente fez, a urbanização de Jacaré e Beirinha, quando eu olhei pra aquela rua toda pavimentada, eu me escordei perto de um muro e tive vontade de chorar, porque realmente foi muito emocionante aquilo. [...] Eu acho que o que era apaixonante era a vontade de fazer que todos nós tínhamos, e a possibilidade de fazer, que era o que estava se buscando dentro da gestão. E no período de grande ascensão que nós tivemos a gente pôde conseguir isso, eu acho que foi uma vitória. [...] Esse trabalho com a comunidade que a gente criou, conseguimos formar uma ligação muito boa, fiz grandes amigos dentro da comunidade, pessoas que encontro até hoje nos espaços por aí, que sempre têm aquela referência. E o desejo que fica é de que um dia, em algum momento, a gente possa resgatar essa história de novo em outras Mustardinhas da vida. (Entrevista Coletiva, 5 de abril de 2014).

Eu sou Otoniel Barros, eu coordenava o Programa de Saúde Ambiental da Secretária de Saúde do Recife. E tudo é um problema de saúde, o saneamento é um problema de saúde. [...] A gente tá ligado a questão de saneamento há muito tempo. Desde a época do condominial, dessa história de passar por dentro das casas, havia brigas de vizinhos porque o cara não queria que o esgoto do outro passasse por dentro da sua casa, tudo isso ia

bater lá no Distrito Sanitário para que a gente tentasse resolver. Quando, apesar de ser um problema de saúde, não era o setor da saúde que tinha o poder de fazer a intervenção nem nunca tinha sido chamado para opinar sobre como deveria ser feita a intervenção ou qual era a participação que o setor saúde deveria ter sobre esses sistemas e como desenvolver-se isso. Então eu acho que a grande inovação foi, exatamente isso, reunir várias secretárias que tinham a ver com o problema e fazer discussões, e também você ter a participação da população nessas discussões, acho que isso foi uma inovação grande, tá certo. [...] Uma instituição importante foi o Fórum de Ações Integradas da Prefeitura, que reunia todas as instituições que participavam daquilo ali, como educação, saúde, saneamento, ação social, orçamento participativo. Você tinha vários setores da Prefeitura participando, tentando resolver todos os problemas que eram relacionados com a Prefeitura através do Fórum (Entrevista Coletiva, 5 de abril de 2014).

Meu nome é Noêmia Ericson, sou engenheira sanitária. Eu cheguei justamente nessa época da criação da Secretaria de Saneamento, eu me sentia feliz e com esperança, era como eu sentia, com esperança de mudar o mundo. É que a gente ia deixar assim um modelo realmente, que a gente acreditava que aquilo ali ia ser a solução, ia ser o modelo, ia ser uma coisa que ia ficar. [...] Uma coisa é você entrar numa área sem o social ter moral, só ser um penduro, um negócio, um apoio, embora já quando o social entra na área com moral é outra história [...] de um projeto a um engenheiro que tem o social e de um projeto a um engenheiro da mesma área que não quer saber do social, o projeto é diferente, é muito diferente, a técnica é diferente, a técnica vai começar a ver, ela vai ter o retorno do que ela pode ou não fazer, e o outro engenheiro não quer saber disso. [...] Então isso é inovação, porque muda a gente, muda o projeto, muda a forma de executar, muda mesmo os processos de excursão, então a engenharia é diferente (Entrevista Coletiva, 5 de abril de 2014).

Estes e outros depoimentos recolhidos na pesquisa evidenciam uma mudança profunda na concepção das intervenções em áreas vulneráveis por parte das autoridades e os técnicos. Essa mudança estava baseada num conjunto de princípios norteadores: 1) o aprofundamento da intersectorialidade na prática, integrando as distintas dimensões do problema; 2) o papel outorgado à dimensão social na intervenção, que recebeu o mesmo status que a dimensão técnico-infraestrutural, 3) o papel central do diálogo de saberes com os cidadãos-usuários, e a participação social qualificada em todas as etapas da intervenção, como mecanismos de democratização de processos historicamente caracterizados pela verticalidade e o autoritarismo político-tecnológico, entre outros aspectos destacáveis.

O modelo do SI, por uma parte, facilitava e dava respaldo institucional a participação dos cidadãos-usuários em todas as etapas da implementação das obras, incluído o monitoramento da qualidade dos serviços. Por outra parte, criava as condições

para que tanto a COMPESA como a própria Prefeitura foram sujeitas ao escrutínio cidadão, obrigando as instituições públicas a ter uma presença local permanente nas próprias comunidades donde se implementava a intervenção. A situação mudou posteriormente, particularmente a partir do ano 2005, quando a Prefeitura introduziu alterações na estratégia original do projeto de SI e modificou suas prioridades de política pública.

Limites, tensões e descontinuidade na implementação do SI

Como se explicou ao concluir o Capítulo 3, por uma série de circunstâncias não foi possível consolidar o modelo de SI que inspirou o início do processo em 2001. Por uma parte, do ponto de vista da efetividade da proposta original, cabe dizer que as obras de infraestrutura do Plano Piloto foram concluídas, juntamente com muitos outros projetos derivados do modelo, e que formalmente a Prefeitura manteve até hoje o SI como modelo para sua política de saneamento, como expressa o Site de Internet da Secretária de Saneamento da Prefeitura:

A Secretaria de Saneamento do Recife e a Autarquia de Saneamento Sanear foram criadas com o objetivo de aumentar a área saneada da cidade, especialmente nas localidades mais carentes. A meta é desenvolver projetos e ações com recursos próprios ou em parceria com os governos estadual e federal. Os projetos desenvolvidos pelo município utilizam como modelo de intervenção o Saneamento Integrado, que é mais abrangente do que a simples coleta e tratamento de esgoto. O modelo também prevê obras de drenagem, pavimentação, destinação correta do lixo, controle de vetores e melhorias das instalações hidrossanitárias das comunidades envolvidas. Em alguns casos, é necessária ainda a remoção/relocação de famílias, com a construção de novas casas e conjuntos habitacionais (PR, 2014).

Isto constitui um reconhecimento muito importante do valor do modelo de SI, e também representa um certo nível de continuidade na política de saneamento ao longo de um período de 14 anos em que houve quatro recâmbios de autoridades na Prefeitura (2001-2004; 2005-2008; 2009-2012; 2013-2016), com importantes mudanças nas alianças políticas internas. Embora, as mudanças no marco institucional baseadas na intersetorialidade e na cooperação interfederativa, e as transformações nas relações entre o poder público e os cidadãos-usuários promovidas pelos mecanismos de democracia direta foram enfraquecidas progressivamente. Em muitos aspectos, inclusive na própria gestão técnico-infraestrutural, nossa pesquisa achou evidências de um forte deterioro do modelo na prática, com possíveis consequências negativas para as comunidades vulneráveis que eram o principal objeto da intervenção. Em vários aspectos, há também evidência de potencialmente sérios retrocessos no processo de democratização da gestão e do acesso aos serviços de saneamento de qualidade para estes setores da população. Na seguinte seção analisamos isto em maior detalhe observando os fatores e condições que

facilitaram e obstaculizaram a implementação, sustentabilidade e replicabilidade do modelo de SI em Recife.

Fatores facilitadores e obstáculos

Um dos aspectos que a pesquisa abordou foi a questão dos fatores que facilitaram ou obstaculizaram o sucesso do SI. A continuação apresentamos uma síntese dos achados a partir das entrevistas, oficinas de trabalho, e grupos focais com os atores.

Fatores facilitadores

O contexto histórico, político e social

O contexto histórico-político na cidade era muito favorável para essa experiência no início do período de estudo. A aliança política que tinha governado a cidade desde fins da década de 1980 não tinha demonstrado um compromisso consistente com as promessas de resolver os problemas das populações vulneráveis da cidade, cujo número e condições de marginalização tinham aumentado consideravelmente durante esse período. Além disso, historicamente a gestão dos serviços de saneamento, em mãos da empresa estadual COMPESA, se havia caracterizado por uma falta de sensibilidade as necessidades das populações vulneráveis, ao mesmo tempo que por um modelo de gestão vertical, autoritário, distante dos cidadãos-usuários, e não sujeito ao controle social democrático. A aliança liderada pelo PT que chegou ao poder no ano 2001 tinha um forte respaldo popular, havia colocado como prioridade principal a resolução definitiva da carência de serviços de saneamento básico nas áreas vulneráveis, e prontamente implementou uma série de políticas consistentes com as promessas de campanha, notavelmente a implementação do SI.

Adicionalmente, cabe mencionar que a partir do ano 2002, a chegada do PT com a liderança do Presidente Lula da Silva ao poder em nível nacional, e a criação do Ministério das Cidades e da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, consolidaram um contexto altamente positivo para o estabelecimento de políticas de saneamento orientadas a resolver os problemas das comunidades vulneráveis. No período de estudo, dois pontos altos do processo nacional que foram fatores facilitadoras foram a aprovação da (primeira) Lei Federal de Saneamento Básico em 2007, e o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no mesmo ano, que mudaria radicalmente o cenário por meio de garantir volumes substanciais de financiamento para o setor de saneamento básico, que superaram amplamente o padrão histórico de financiamento para o setor. Os comentários seguintes, procedentes de nossas entrevistas e grupos focais com os atores, referem-se ao papel ao contexto favorável em nível local.

Havia em 2001 um ambiente evidentemente muito favorável, que era o governo de esquerda eleito depois de muitos anos de governos que não eram marcados pela aproximação com as causas

populares. Uma empresa estadual, COMPESA, prestando um serviço de péssima qualidade. Uma realidade de dificuldades financeiras, não havia abundância de dinheiro, era preciso tanto procurar fontes de financiamento como fazer mais com menos, e aí tinha um grande problema, porque o modelo de Saneamento Integrado é necessariamente caro, do ponto de vista de quanto se gasta por habitante, muito caro, comparativamente ao modelo convencional. Mas havia naquela quadra dos acontecimentos um movimento popular pujante, um movimento de regularização das Zonas Especiais de Interesses Sociais (ZEIS) com uma atuação também muito relevante. E o governo João Paulo começando com a política do Orçamento Participativo, juntando as pessoas para discutir o futuro da cidade e o orçamento na cidade. Foi uma conjuntura, digamos assim, muito favorável às nossas teses (Antônio Miranda Neto, Ex-Secretário de Saneamento de Recife, Entrevista Miranda Neto, 2014).

O PT tinha ganho algumas cidades importantes do Brasil e aqui em Pernambuco, até então, não tinha nenhuma prefeitura, até João Paulo, que é um cara dos movimentos sociais, foi da Central Única dos Trabalhadores (CUT), do sindicato dos trabalhadores, dos operários. E tinha naquele momento ainda, uma energia em relação a organização social e a participação social, uma democratização muito grande. No processo da eleição de João Paulo foram formados muitos comitês de várias áreas temáticas, o da saúde por exemplo, eu participei de algumas reuniões, enfim, havia uma energia de militância voluntária muito grande e a participação de organizações sociais. [...] Então nesse processo, que foi um processo intenso, eu dizia “a realidade está com uma velocidade absurda”, porque assim, se fazia uma reunião e já na outra reunião aumentava a dimensão das articulações, das possibilidades do espaço político (André Monteiro, no Entrevista Coletiva, 5 de abril de 2014).

O papel de lideranças políticas, técnicas e intelectuais comprometidas com o processo de democratização

No plano local, a liderança do Prefeito eleito no ano 2000, que foi apoiado por um núcleo de intelectuais e técnicos comprometidos com o processo. Os comentários seguintes, procedentes de nossas entrevistas e grupos focais com os atores do processo em Recife, confirmam esse papel fundamental das lideranças.

Sobre a liderança do Prefeito João Paulo e sua decisão de cumprir com a promessa da campanha eleitoral do ano 2000, dando prioridade à política de saneamento.

O Prefeito foi muito corajoso porque bancou a proposta. Eu não conheço outro Prefeito que tenha convocado uma Conferência em caráter deliberativo, como foi nossa Primeira Conferência Municipal de Saneamento. Essa palavra “deliberativo”, ela nunca foi explicitada a não ser com João Paulo em Recife. [...] E outro fator, o Prefeito deu liberdade para nós. João Paulo, com o Vice-Prefeito Luciano Siqueira, eram avalistas de tudo aquilo ali. Se não fosse esse ambiente de permissão e confiança absoluta que houve, nós não tínhamos feito o que a gente fez. Nós não teríamos tido a liberdade de fazer o que nós fizemos. Nós circulamos entre as diversas secretarias parceiras com uma tranquilidade extraordinária. Foi graças a ela que nós fizemos a Conferência, que nós aprovamos o modelo, que nós tocamos o projeto de Mangueira e Mustardinha. Foi muito gostoso esse processo de afirmação legítima e isso só foi possível porque o Prefeito bancou (Antônio Miranda, Ex-Secretário de Saneamento de Recife, Entrevista Miranda Neto, 2014).

Eu acho que a grande coisa que deu condição de fazer tudo isso foi essa política, se o Prefeito não tivesse tomado essa decisão de criar a Secretária de Saneamento e de dar poder para essa Secretária existir como ela existiu, nada teria sido feito, teria ficado só na teoria. Então a prática pôde acontecer por conta de uma política que teve esse início e que pela técnica se tornou realidade. [...] A criação da Diretoria Social junto com a Diretoria de Engenharia, no mesmo patamar, deu essa condição da técnica da engenharia trabalhar com olhar do social, de perceber as pessoas, perceber as necessidades, isso veio dessa política (Zenaide Nunes, no Entrevista Coletiva, 5 de abril de 2014).

Sobre a liderança do Secretário de Saneamento, Antônio Miranda, e sua equipe de diretores nas áreas técnica e social.

Mas, o governo de mudança tem que ter a coragem de alterar paradigmas, mudar conceitos. Aqui eu sou uma das pessoas que se apaixonou pelo conceito de Saneamento Integrado, não que os elementos que compõem a ação do projeto de Saneamento Integrado fossem inexistentes, fosse tudo novidade, tudo inovação. Não é bem isso, a inovação está em integrar, o primeiro aspecto da inovação, eu acho que não podemos chamar isso de inovação técnica, por que não? Embora tenha uma conotação explicitamente política. Porque, o que aconteceu com muita frequência nas ações dos nossos governos, se cuidava do esgoto, de saneamento e abastecimento de água, mas não se cuidava da pavimentação e drenagem, da habitação, da preservação ambiental, etc. Por exemplo, durante muito tempo em Boa Viagem, em um lugar todo

pavimentado, em uma hora de chuva alagava. Era uma área nobre de Boa Viagem. Mais qual era a questão? Se era pavimentado, existia sim sistema de escoamento das águas, esgoto, existia fornecimento de água, obviamente, mas não se tinha feito a pavimentação onde tinha feito a drenagem. O que Antonio Miranda e a equipe produziam na implementação do Saneamento Integrado é algo que me apaixonava, que eu considero é um fator importante para dizer que o governo de João Paulo era um governo de inovação com a introdução do conceito de Saneamento Integrado. Pela primeira vez entre nós, até onde eu posso enxergar na história do Recife, em uma determinada área se integrava o conjunto das ações de infraestrutura que se precisavam, urbanização, realocação da parcela da população que vinha sendo criada ali, e deveriam ser retiradas do lugar, um amontoado de casas. E isso foi feito com participação popular, o esforço de viabilizar a participação da população em todos os sentidos, em todas as fases, eu entendi que essa inovação e o viés de recuperar o sistema de esgoto que havia sido instalado anos atrás durante a implementação do Sistema Condominial (Luciano Siqueira, Vice-Prefeito de Recife, Entrevista Siqueira, 2014).

A existência de um projeto transcendente, com objetivos políticos sustentados tecnicamente

Foi uma marca muito grande desde o primeiro dia de trabalho da nossa equipe – não repetir erros. Podíamos até cometer outros novos, mas não queríamos repetir os antigos. Fomos trabalhar de forma muito árdua na busca dos fundamentos técnicos e dos fundamentos sociais para fazer as coisas acontecerem. Então, claro, sempre vai existir inspiração das experiências anteriores, notadamente para mim, do ponto de vista pessoal, a de Santo André. Mas com toda certeza nós criamos nosso próprio conceito a partir da nossa própria realidade. Inovações técnicas? Houve. Na medida em que ignoramos os compromissos anteriores, o condominial a favor ou contra, ignoramos as certezas que a COMPESA também tinha que “isto é possível, aquilo não era possível”. Então, do ponto de vista técnico nós partimos para a criação. [...] Por exemplo, proibições formais, a COMPESA proibia qualquer, acho que proíbe até hoje, implantação de projeto que não fosse previamente autorizada por ela, dentro das normas dela, entre as quais não estava o sistema condominial. Por outro lado havia obrigações também: o Plano Diretor do Recife estabelecia que toda intervenção de esgotamento sanitário deveria ser por meio do sistema condominial. Nós iniciamos independentes dessas normas. Nossos técnicos, nossos

engenheiros partiram da premissa de fazer o que for preciso fazer, usando o melhor da engenharia consagrada, para bem atender à população”. Soluções definitivas. Para sempre. Então, a gente buscava isso, o que é mais inteligente, o que é mais racional, o que é definitivo, o que vai estar funcionando daqui a um ano, dez anos. Era isso que nós buscávamos. Nós tínhamos uma arrogância muito saudável. Ousadia com responsabilidade. Criamos uma forma de buscar, de envolver, uma forma de operar esse envolvimento da população, que passava não só pela educação das pessoas para lidar com essa nova realidade, mas trazíamos para uma questão muito anterior, que era a própria definição da política de saneamento. Nós fomos para os bairros discutir com as pessoas que tipo de gestão a cidade deveria ter, para os bairros, fazer reuniões com o povo para explicar o que estava em jogo, abrir as várias possibilidades, várias alternativas, discuti-las e isso tudo chegar (Antônio Miranda Neto, Ex-Secretário de Saneamento de Recife, Entrevista Miranda Neto, 2014).

A conformação de uma equipe de profissionais comprometidos com o projeto

[Na Secretaria de Saneamento] todo mundo trabalhava, todo mundo tinha um objetivo, todo mundo pensava [...]. E aí foi lá que uma das coisas mais importantes que aconteceram foi saber que pode-se fazer, pode-se trabalhar decentemente, com objetivos, [...] todo mundo trabalhava, com afinco, com vontade, com emoção, com responsabilidade (Léa Cavalcanti, em Entrevista Coletiva, 5 de abril de 2014).

[Como engenheiro] eu construía pontes, viadutos, mas eu aprendi a construir uma nova ponte, que foi exatamente essa, as pessoas, trazer as pessoas, ensiná-las a caminhar nessa ponte e chegar pra mim. Então foi esse caminho que é o caminho mais difícil a ser traçado, ser trilhado, é um caminho de ida e volta. Esse aprendizado eu não teria em outro lugar do mundo, em nenhum outro trabalho (Marcos Lima, no Entrevista Coletiva, 5 de abril de 2014).

Era uma equipe muito comprometida, uma equipe que tinha uma visão completamente diferente do que é o setor público. [...] E foi-se juntando ao longo do tempo mais pessoas e foram-se transformando, a gente dizia eram “os anjos do saneamento”. Então todo mundo foi começando a se munir nesse espírito de anjo do saneamento, existia muito de sonho, muito de realidade, muito de compromisso e de vontade de fazer [...]. Eu me sinto gratificada pelo período que passei, foi uma escola pra mim, eu acho que foi

meu mestrado e meu doutorado em gestão pública, foi a formação, realmente a escola foi o saneamento, junto com essas pessoas (Zenaide Nunes, em Entrevista Coletiva, 5 de abril de 2014).

Eu acho que o que era apaixonante era a vontade de fazer que todos nós tínhamos, e a possibilidade de fazer, que era o que estava se buscando dentro da gestão. E no período de grande ascensão que nós tivemos a gente pôde conseguir isso, eu acho que foi uma vitória. [...] Esse trabalho com a comunidade que a gente criou, conseguimos formar uma ligação muito boa, fiz grandes amigos dentro da comunidade, pessoas que encontro até hoje nos espaços por aí, que sempre têm aquela referência (Isabel Cristina Gastão, em Entrevista Coletiva, 5 de abril de 2014).

Eu me sentia feliz e com esperança, era como eu sentia, com esperança de mudar o mundo. É que a gente ia deixar assim um modelo realmente, que a gente acreditava que aquilo ali ia ser a solução, ia ser o modelo, ia ser uma coisa que ia ficar. [...] Foi realmente assim legal, eu me sentia feliz e com esperança, acreditava que a gente ia mudar o mundo, para sempre. A gente fazia tudo, no começo a Secretaria era muito pequena, então a gente fazia tudo. A gente estava montando, estava procurando logo trabalhar as ideias (Noêmia Ericson, em Entrevista Coletiva, 5 de abril de 2014).

Fatores que obstaculizaram

O desprestígio do poder público construído previamente entre as populações vulneráveis

Ao início da implementação do SI a equipe enfrentou uma situação generalizada de desconfiança e resistência por parte de setores da população, o que era o resultado de várias décadas de promessas não cumpridas pelas autoridades:

A população da Mustardinha era muito frustrada por lutar muitos anos pela melhoria do bairro e conquistar pouco. Havia uma expectativa positiva com relação ao governo municipal, e lideranças importantes do bairro tinham essa concepção. Mais havia dúvidas, quando se falava que a COMPESA iria participar, que o governo do estado iria participar, as pessoas pensavam que se fosse daquela forma não iria dar certo, havia resistência. Quando as equipes começaram a fazer as abordagens sociais, os técnicos tiveram seus celulares roubados, evidentemente isso reflete a desconfiança da população esclarecida. Eu penso que a

instalação do Escritório Local contribuiu de maneira importante, com informação acessível para quem quisesse, até que a população foi vendo, enxergando e evoluindo no sentido de acreditar, e de fato foi uma ação importante (Luciano Siqueira, Vice-Prefeito de Recife, Entrevista Siqueira, 2014).

E existia um descrédito imenso no início, quando a gente ia para Mangueira e Mustardinha, quando a gente batia na casa das pessoas pedia para entrar para ver como era a realidade, as pessoas diziam: “você vem fazer o quê?” Nós respondíamos “Saneamento”. E a resposta das pessoas era “De novo, mas isso não existe!”, ou “Minha filha isso vai acontecer”, “Isso vai acontecer quando? Porque já mediram minha casa, faz 10 anos que medem minha casa”, e assim. Porque as pessoas não acreditavam mais no poder público, elas não tinham realmente nenhuma credibilidade, o poder público não tinha nenhuma credibilidade naquela população (Zenaide Nunes, no Entrevista Coletiva, 5 de abril de 2014).

A resistência às mudanças, as inércias dentro das instituições

Em vários níveis se experimentaram fortes resistências às mudanças que buscaram introduzir novas formas de trabalho ao interior das instituições. Em primeiro lugar, resistências à cooperação interfederativa entre a Prefeitura e o Governo do Estado na prática, a pesar da realização de convênios e outros arranjos formais. Em segundo lugar, resistências ao trabalho intersetorial dentro da própria Prefeitura:

Isso significa que da mesma forma como nós temos que superar e barreiras importantes com a população, entre os gestores públicos há alguns com conceitos arraigados a uma cultura em que cada um faz sua parte, todos os esforços que fizemos, em integração do governo, não só em relação ao Saneamento Integrado, mas em relação às outras coisas importantes, nós esbarramos com muitas dificuldades porque a cultura é de fragmentação, cada um faz sua parte. No momento em que você integra, se algo integrado começa a funcionar, demonstra que melhor será, otimiza, torna mais ágil e mais eficiente a utilização dos recursos financeiros e da capacidade operacional, além dos recursos humanos e os resultados vem em um prazo mais curto do que cada um fazendo a sua parte. Porém, entre cada um dos atores, cada responsável pela secretaria e pela sua empresa, pessoas em geral muito corretas e bem intencionadas ficavam no ar, naquela dúvida e preocupação, os louros da vitória como se diz aqui na nossa linguagem, a capitalização do nosso resultado vai caber a quem? A secretaria de

fulano? A URB? Então aqui ocorreram essas tensões e conflitos. Não houve a decisão política de criar uma Super Secretaria para realizar os diversos aspectos do conceito de Saneamento Integrado e depois a tensão também a pôr em pratica diversas ações correspondentes aos projetos (Luciano Siqueira, Vice-Prefeito de Recife, Entrevista Siqueira, 2014).

A fragilidade e a descontinuidade político-institucional

O projeto de SI planteado inicialmente em 2001 teve um forte apoio institucional durante a primeira gestão do Prefeito João Paulo (2001-2004), mais a partir do ano 2005, já na segunda gestão do Prefeito (2005-2008), as prioridades de política pública mudaram e o apoio à equipe foi enfraquecido. A partir desse momento, a equipe original foi desmantelada, a começar pela saída do próprio Secretário de Saneamento Antonio Miranda. Embora parte da equipe se manteve, e as obras correspondentes a o estudo de caso deste relatório foram completadas dentro do período (2001-2012), o modelo mudou radicalmente muitas das inovações introduzidas originalmente foram descontinuadas ou enfraquecidas. Este processo esteve também vinculado ao enfraquecimento do processo de democratização impulsado originalmente pelo PT a partir do ano 2001, com a burocratização e instrumentalização de mecanismos de democracia direta, como o Orçamento Participativo.

E nós vivemos aqui uma experiência inicial com entusiasmo, porém eu não estou sendo injusto ao dizer que na continuidade dos mecanismos do Orçamento Participativo se burocratizaram, tal como aconteceu durante a guerra com a União Soviética guardadas as diferenças das realidades sociais, políticas e institucionais desses dois casos, passou a ser um instrumento da luta política eleitoral. Delegados do Orçamento Participativo e conselheiros foram gradativamente beneficiados pelos cargos do governo. Eu deixei de frequentar as assembleias do Orçamento Participativo ainda no governo de João Paulo, na passagem do primeiro para o segundo governo porque quando se dava a palavra, às pessoas que representavam a população se falassem 10, 9 elogiavam o governo, um ou outro, eventualmente, de maneira crítica fazia perguntas. Nesse caso, quando é que vai ser resolvido? Nós precisamos de conselheiros e delegados que venham aqui e digam com toda franqueza, porque é a área do governo que não tem quem critique. O que foi se criando ali são lideranças que passaram a sentir e se posicionar mais como governo do que propriamente como comunidade. Então eu acho que nós carecemos hoje, o Governo da Prefeitura do Recife, de instrumentos que lá na ponta propiciem esse diálogo com a população (Luciano Siqueira, Vice-Prefeito de Recife, Entrevista Siqueira, 2014).

Essa experiência se configurou até a primeira metade do governo de João Paulo, da segunda em diante a coisa começou a desmontar. Quando João Paulo entrou na Prefeitura eu o via como um maestro, um maestro que ia juntar as pessoas, convencer as pessoas a participarem. Tânia Bacelar foi convencida a participar do governo, teve Lula que contribuiu nessa decisão de Tânia Bacelar. Foi um papel muito difícil, no começo ele fez isso, só que depois ele mudou, ele achou que ele era o formulador das políticas, que ele era o exemplo, então ele começou a desmontar, começou a tirar as pessoas. E aí, a reeleição, que eu acho que deveria acabar, porque em Porto Alegre havia um compromisso do PT em não haver eleição, terminava um mandato e entrava outro. Então, no segundo governo de João Paulo, ele desmontou, ele desconvidou as pessoas. Teve gente de alto escalão que foi trabalhar e descobriu que tinha sido exonerada, a pessoa não recebeu nem um contato. Então, essa experiência foi desmontada, o fracasso do Saneamento Integrado é um fracasso da gestão do PT. Descontinuidade (Carlos Pontes no Entrevista Coletiva, 5 de abril de 2014).

Nós criamos uma célula em um organismo. E assim, eu que fiquei mais tempo, as pessoas iam saindo e iam mudando as coisas ao longo do tempo. Eu ainda resistindo, e eu lembro de um engenheiro que chegou pra mim e disse “olhe, aquele sonho passou, você esquece? Acorde que não é mais esse modelo. A instituição existe, mas aquele sonho morreu” (Zenaide Nunes, no Entrevista Coletiva, 5 de abril de 2014).

Porque a gente queria construir uma coisa que fosse inabalável, um modelo de intervenção, uma forma de atuação que entrasse e que entrasse, houvesse o que houvesse e o povo unido jamais seria vencido. E ali estaria o Conselho Municipal de Saneamento, ali estariam as comissões na rua fazendo greve, batendo lata na porta da Prefeitura exigindo que tudo fosse conforme proposto. [...] Essa coisa que nós desenvolvemos, implantamos e colocamos sangue, suor e lágrimas nela está dentro de um outro sistema, que é o sistema político partidário eleitoral. E as alterações do sistema político partidário eleitoral tem empenho profundo nessas coisas. Então, não criamos um sistema alheio. Essa foi a razão do fracasso, nesse sentido. Claro, tudo o que nós fizemos, tudo o que nós pudemos realizar para as pessoas, nada disso se apaga. O bem que o trabalho da gente causou esteve lá. E não há motivo nenhum para nós se arrependermos de absolutamente nada que nós fizemos. Apenas a eternidade que nós gostaríamos de ter, e que nós acreditávamos que estava construindo ali está sujeito aos humores do organismo no qual ela está inserida (Antônio Miranda Neto, Ex-

Secretário de Saneamento de Recife no Entrevista Coletiva, 5 de abril de 2014).

Um aspecto que coloca a questão do que ocorreu depois, diferentemente de experiências como as de Porto Alegre, foi a fragilidade institucional. [...] Então, entra uma outra coisa que é esse contexto político e as transformações que o PT foi tendo na gestão pública. Então, eu associo, por exemplo, a imagem de João Paulo e Lula que tem a mesma origem sindical. E João Paulo chegou ao poder primeiro que Lula, dois anos antes, no ano 2000. E como Carlos Pontes falou, eu também tenho essa leitura, em meados da primeira gestão boa parte dos secretários, o secretariado de João Paulo era de extrema qualidade. Em todas as secretarias ilustres cidadãos competentes em suas áreas. Isso aconteceu com Lula também, com o PT no governo federal, qual é a qualidade do ministério atual do governo federal? Houve uma dissipação de energia de participação social, energia política, e de uma racionalidade técnica, a gente discutia muito isso. A URBE, o que o PT fez com a URBE na gestão? O que o Governo Federal tem feito em várias áreas de infraestrutura e gestão pública? A saúde é uma que ainda tem uma racionalidade técnica. Mas esse sonho... A eleição de João Paulo aqui foi uma catarse, as pessoas tinham um nível de adoração, de ideário e até voluntarismo, isso foi sendo dissipado e perdido. Ou seja, em Lula e João Paulo, tem uma racionalidade estritamente política no sentido mais estreito desse termo, passa por cima de qualquer racionalidade técnica, inclusive ética, para viabilizar projetos. [...] É claro que a Secretaria de Saneamento foi entrando e foi parte dessa história, com a fragilidade institucional em relação com a COMPESA, e tal (André Monteiro, no Entrevista Coletiva, 5 de abril de 2014).

Uma coisa que sempre me causou muita inquietação, até hoje me causa, é a facilidade com que as conquistas no setor público se perdem. É uma dificuldade enorme levar uma pedra até o topo da colina, mas um pequeno vacilo e ela desce e vai lá para baixo outra vez. É essa a imagem que eu faço de consertar ou de eficientizar o serviço público. Nós estamos falando aqui de saneamento, mas evidentemente essa constatação se estende para qualquer campo da prestação de serviço público. [...]. Pois bem, contei isso para ilustrar a minha insatisfação pessoal com a fragilidade das instituições onde você conserta as coisas, onde você faz coisas maravilhosas, demora quatro anos, as vezes oito para construir uma coisa extremamente rica e depois, em um átimo de tempo, aquilo tudo é destruído e não fica nem lembrança. [...] Aqui é que entra a proposição dos mecanismos de controle social, cuja ideia central era basicamente tirar uma parte da autoridade dos prefeitos,

dos governadores, e transferir para uma instituição que não estivesse sujeita aos humores políticos, do ponto de vista partidário e eleitoral. Esse era o nosso grande objetivo. E como seria isso? Inspirados na área de Saúde, pensamos em criar um Conselho Municipal de Saneamento, ou em ampliar as atribuições do Conselho Municipal de Saúde, e trazer para esse conselho um caráter deliberativo. O município, a concessionária estadual, seriam meros agentes executivos do que for deliberado por esse colegiado onde estariam todos, de todo o espectro da sociedade. Moradores, os usuários e os não-usuários, os engenheiros, os médicos –saneamento não é saúde– as organizações da sociedade civil, de bairros, fundações, enfim. Junta essa turma toda, põe um colegiado, põe as regras, disciplina. Então, junto com o Saneamento Integrado, os elementos das inovações sociais, das inovações técnicas, devem vir os instrumentos de uma qualidade de vida, de um serviço que nos permita zelar pela saúde, zelar pelo meio ambiente, e que não se acabe por conta dos humores do governante de plantão. Era o sonho. Que fosse criada esta entidade do controle social, a qual seria um excelente elemento de apoio para o executivo que quisesse fazer as coisas dentro do interesse social, e um atrapalho, uma pedra no sapato, de quem quisesse o contrário. E aí, como se legitima um mecanismo desses? Em primeiro lugar, submetendo a ideia ao escrutínio. Essa ideia é boa ou é ruim? Tem que começar por aí, senão é apenas para endossar decisões, não era esse o processo [...] Eu diria assim, eu vou mais longe. O modelo de prestação dos serviços, o papel do cidadão, da sociedade, da comunidade, nada disso nós conseguimos transformar, estruturalmente falando. Nós fizemos uma experiência, muito bem sucedida até onde pôde ir, e foi só. [...] Nós tivemos uma experiência extraordinária no ponto de vista dos resultados, demonstrou-se cabalmente que os resultados fantásticos que uma abordagem desse tipo propiciaria. Não se criou o Conselho Municipal de Saneamento, mas o simples exercício da Primeira Conferência Municipal de Saneamento demonstrou de maneira também muito clara onde se poderia chegar na construção de políticas públicas, como instrumento daquele, a riqueza que aquilo traz, o respeito que aquilo adquire de todos os agentes que participam. No entanto, não logramos institucionalizar tal experiência. E aí no momento em que “a bola caiu no chão”, por assim dizer, lá estava o modelo autoritário, antidemocrático intato, que não havíamos conseguido mudar (Antônio Miranda Neto, Ex-Secretário de Saneamento de Recife, Entrevista Miranda Neto, 2014).

Reflexões finais

Esta discussão de resultados do estudo de caso da implementação do Saneamento Integrado na ZEIS Mustardinha se concentrou em aspectos destacados, e não faz justiça à riqueza de achados e materiais recolhidos na pesquisa, em parte devido à falta de espaço num relatório já muito extenso. Nossa reflexão final para este capítulo pode resumir-se nestas linhas:

- Embora na prática a implementação do SI tenha enfrentado diversas limitações e sofrido enormes dificuldades e retrocessos, pode afirmar-se que o SI atingiu, ao menos formalmente, o objetivo de transformar-se numa alternativa de longo prazo para a resolução da carência de serviços públicos essenciais que afeta as populações vulneráveis.
 - Por uma parte, todas as gestões municipais em Recife desde o ano 2001 tem mantido até hoje formalmente o modelo de SI como o marco de intervenção em saneamento, apesar de mudanças significativas nas alianças políticas no governo.
 - O modelo desenvolvido, que por sua parte incorporou lições de experiências prévias, constitui uma referência importante para o desenho e implementação de intervenções urbanas em áreas vulneráveis, orientadas pelo objetivo de democratizar o acesso e a gestão de serviços essenciais, não somente de saneamento básico. Pode-se dizer que a experiência do SI em Recife pode servir como modelo de gestão urbana democrática que ilustra as oportunidades e desafios que confronta a implementação dos princípios da intersetorialidade, a colaboração interfederativa, e a introdução de mecanismos de democracia direta.

Caráter político

A experiência de SI examinada no estudo de caso foi profundamente política.

- Por uma parte, o processo de idealização, desenho, e implementação do SI em Recife foi uma experiência de caráter profundamente político orientada a resolver os problemas históricos das populações mais vulneráveis da cidade, visando materializar os princípios da igualdade e a democracia substantiva por meio de políticas públicas concretas. A experiência foi encabeçada por lideranças políticas e intelectuais e arraigada numa intensa mobilização de organizações sociais e setores da população durante praticamente todo o período de estudo, ainda a pesar das mudanças significativas introduzidas a partir do ano 2005. Durante nossa pesquisa no campo foi possível verificar o intenso compromisso das lideranças e instituições da comunidade da ZEIS Mustardinha com o projeto do SI e com a equipe que teve a seu cargo a implementação desde o ano 2001.
- Esse caráter político do projeto teve várias origens:
 - O contexto sócio-político, analisado no Capítulo 1, tanto a nível do país como do Estado de Pernambuco e particularmente da cidade de Recife. No marco do processo eleitoral municipal do ano 2000, esse

contexto estava marcado por uma mobilização social e política de resistência as políticas neoliberais implementadas durante a década de 1990, percebidas como uma causa principal do deterioro das condições de vida das populações mais vulneráveis e como uma ameaça ao processo de democratização substantiva. Entre outros elementos dessa ameaça, na visão da população mobilizada, se encontrava o projeto do Governo Federal de privatizar a empresa estadual de saneamento COMPESA.

- O histórico de mobilização política das populações vulneráveis da cidade, incluída particularmente a da ZEIS Mustardinha que foi o objeto de estudo de caso. Mustardinha se caracterizava pela existência de uma ativa militância social e política muito diversa, com a presença de partidos políticos, os setores progressistas da Igreja Católica, e numerosas instituições social em nível local, incluindo clubes de mães, associações comunitárias, grupos de reflexão, etc. Essa militância se refletava em um número significativo de lideranças políticas representantes das diversas forças sociais e políticas presentes na comunidade. A comunidade tinha mantido uma luta histórica para exigir a intervenção das autoridades para resolver os problemas de vulnerabilidade extrema que afetavam a uma parcela expressiva da população.
- A existência de lideranças políticas e intelectuais comprometidas com o processo de democratização, que tinham colaborado em distintos níveis (federal, estadual, local) na elaboração de propostas alternativas as políticas dominantes na época e convergiram no processo eleitoral do ano 2000 para formar uma equipe de apoio ao candidato que eventualmente seria eleito Prefeito da cidade, João Paulo. Essas lideranças incluíram profissionais, acadêmicos e técnicos das áreas de saneamento, saúde, e outros setores relevantes, que tiveram uma influência muito importante na campanha eleitoral do ano 2000, em que os problemas de saneamento e saúde pública receberam máxima prioridade. Essas lideranças contribuiriam na elaboração primeiro, e posteriormente na implementação do projeto de Saneamento Integrado na cidade.

Democratização do acesso e a gestão

- A implementação do SI na ZEIS Mustardinha atingiu a meta de transformar radicalmente as condições de vida da comunidade, notoriamente nas áreas críticas como as favelas de Beirinha e Jacaré que foram urbanizadas por completo. Este foi um de 33 projetos de intervenção concluídos durante o período de estudo. A intervenção não somente contribuiu a democratizar o acesso à os serviços essenciais por meio da universalização na ZEIS, mais também introduz mecanismos de democracia direta altamente efetivos para garantir a democratização da gestão, que foram descritos em detalhe no Capítulo 3.

Mudanças e continuidades

- O modelo de SI implementado em Recife surgiu a partir de uma série de experiências que tiveram lugar em Brasil durante a década de 1990 e foi adaptado às condições locais e reformulado por meio de debates técnicos e políticos e na prática da implementação. O modelo introduziu mudanças radicais nos arranjos institucionais, nas formas de operação do poder público, nas relações entre o poder público e a comunidade, e nas práticas da própria comunidade.
- Algumas dessas mudanças foram fortemente resistidas e eventualmente não foram bem sucedidas, pelo qual não se conseguiu mudar o *status quo* verticalista, autoritário, resistente as mudanças, que caracterizou historicamente a política de saneamento na cidade.
 - Sobretudo não foi possível empoderar ao poder municipal por meio de consolida-lo como titular dos serviços de saneamento e como fiscalizador da empresa concessionária, a COMPESA.
 - Igualmente, o intento de implementar na prática a cooperação interfederativa entre o Governo do Estado e a Prefeitura na atenção das comunidades vulneráveis teve uma vida breve e foi rapidamente abandonado.
 - A intensa prática intersetorial que caracterizou o momento de desenho e implementação do modelo de SI na primeira gestão do Prefeito João Paulo (2001-2004) foi desmontada a partir do ano 2005. As inércias institucionais que tendem a manter a separação entre distintos setores (saneamento, saúde, planejamento, etc.) apresentaram uma resistência que não foi possível superar.

Um fator fundamental do insucesso na consolidação do modelo de SI no formato de transformação radical previsto originalmente foi a mudança em prioridades de política pública, primeiro por parte do próprio Prefeito João Paulo ao início de sua segunda gestão no ano 2005, e posteriormente nas gestões municipais que o sucederam. A Secretaria de Saneamento foi sujeita a negociações políticas no marco das alianças que governavam a Prefeitura, e a equipe original foi enfraquecida e finalmente desmontada. Com isso, a experiência de democracia direta fundada numa aliança sólida entre os aspectos técnicos e sociais que caracterizava o modelo original de SI idealizado ao início do período de estudo em 2001 ficou circunscrita a primeira etapa do processo (2001-2004).

Conclusões

Este estudo, juntamente com o do SC (CASTRO e FERREIRA, 2015) integra um período de duas décadas de experiências com a implementação de diversas inovações sociotécnicas na cidade de Recife, com foco no caso da ZEIS Mustardinha. O modelo de SI que tratamos neste relatório surgiu num contexto social e político favorável à introdução de mudanças na política pública de saneamento da cidade, durante a eleição municipal do ano 2000. A situação das áreas pobres da cidade tinha se agravado durante a década de 1990, e tanto a quantidade de moradias como a quantidade de pessoas localizadas em áreas vulneráveis atingiram aproximadamente a metade do total da população da cidade. Comunidades como a da ZEIS Mustardinha, apesar de alguns avanços, continuavam apresentando condições extremas de pobreza e falta de serviços básicos, com uma proporção elevada da população afetada por doenças de veiculação hídrica, incluindo a filariose, a qual tinha sido objeto de campanhas de erradicação nas décadas anteriores. A necessidade de uma urgente intervenção para resolver estes problemas de saneamento básico foi um elemento decisivo na campanha eleitoral do município no ano 2000, e contribuiu ao triunfo de uma aliança política liderada pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Desde o início da gestão municipal (2001-2004), o governo do PT cumpriu com os compromissos de campanha e deu prioridade ao desenho e implementação urgente de uma intervenção nas áreas vulneráveis, tomando as comunidades das ZEIS Mangueira e Mustardinha como casos piloto de alta prioridade. O SI foi escolhido como o modelo de intervenção a ser implementado, o que implicava uma ruptura tanto com o modelo de saneamento convencional praticado pela Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) como com o modelo de SC implementado pela Prefeitura na década prévia, e que por lei continuava sendo o modelo de saneamento que devia implementar-se nas áreas pobres. Embora, o contexto social e político local era muito favorável para a introdução de mudanças, o contexto político nacional e municipal, assim como o contexto de crise econômico-financeira do país, apresentavam obstáculos muito sérios para o novo projeto.

O modelo de SI constituiu uma inovação avançada em vários aspectos, tomando em conta que o setor de saneamento é tradicionalmente muito conservador. Por uma parte, o SI –como o SC na década prévia– propuseram uma ruptura com o modelo de saneamento convencional da empresa estadual - COMPESA, que não considerava as áreas de construção irregular da cidade como objeto de intervenção. Como se explicou, uma proporção muito elevada das moradias da cidade está localizada nessas áreas. Por outra parte, o modelo do SI também propôs uma ruptura com a proposta do modelo de SC como solução à falta de serviços nas áreas pobres. Neste caso, a principal crítica era que o modelo do SC se limitava a executar o componente referente ao esgotamento sanitário, sem considerar os demais componentes que integram os serviços de saneamento e que são imprescindíveis para atender de forma efetiva a condição de saúde da população e da qualidade do ambiente das áreas vulneráveis. A proposta do SI, como o nome sugere, implica uma intervenção integrada do conjunto de componentes do saneamento ambiental. Isto implicava, por uma parte, a introdução de uma perspectiva intersetorial, dirigida a superar a tradicional divisão do trabalho entre setores (saneamento, saúde, urbanização, planejamento, etc.) nos organismos públicos, que é um grande obstáculo para o desenho e implementação de políticas públicas efetivas. Por outra

parte, implicava o desenvolvimento de parcerias interfederativas, entre os distintos níveis de governo, particularmente devido aos custos elevados da intervenção, que superavam a capacidade do governo local. Este ponto leva a uma segunda crítica ao modelo do SC, cuja característica principal era o baixo custo (até 70% mais barato que o modelo convencional), em boa medida permitido pela transferência de custos aos próprios usuários. Em contraste, o SI postula que as intervenções necessárias para resolver definitivamente os problemas nas áreas vulneráveis são por definição de alto custo, e portanto devem ser arcadas pelo Estado, não é possível nem justo transferir o custo a os usuários.

Este alto custo do SI se explica porque a intervenção proposta inclui a completa urbanização das áreas irregulares, incluindo a remoção de moradias, a re-localização de famílias (ou a indenização pela remoção), e a construção de novas moradias. Na área de infraestrutura, isso envolve obras de pavimentação, microdrenagem, água e esgotamento sanitário, provisão de infraestrutura sanitária ao interior das moradias, e sistemas de tratamento de esgotos. Entanto, a inovação não é na área de infraestrutura, se não 1) na concepção integral da intervenção, que inclui também ações de educação sanitária, de saúde, e ambiental e, sobretudo, 2) na introdução de mecanismos de democracia direta em todas as etapas da intervenção. Temos considerado em detalhe estas características no Capítulo 2.

A intervenção deu início no ano 2001 e até o momento de escrever-se este relatório o SI continua sendo oficialmente o modelo de saneamento da Prefeitura de Recife. Contudo, a partir do ano 2005 o status de política prioritária atribuída pelos gestores políticos foi deslocada a uma condição secundária na sequência dos anos posteriores sendo vários aspectos importantes na gestão do modelo modificados, particularmente a sistemática da atuação integrada entre a COMPESA e a Prefeitura nas ações de manutenção e operação do SES. Ademais, não foi instituído o Conselho Municipal de Saneamento - principal mecanismo de controle social previsto na inovação que tinha que ver com os elementos de democracia direta. Em particular, os mecanismos que previam a participação dos cidadãos-usuários em todas as etapas da implementação, incluindo a capacitação das comunidades para garantir sua participação qualificada no monitoramento da qualidade das obras, foram pouco a pouco enfraquecidos a partir de 2007. Também, elementos inovadores como a provisão de Escritórios locais para o atendimento às comunidades foram enfraquecidos ou diretamente descontinuados na maioria dos casos, afetando tanto a qualidade do serviço como a capacidade das comunidades para exercer um mínimo grau de controle sobre a prestação dos serviços, denunciar irregularidades ou problemas, etc. De fato, a própria equipe da Prefeitura que tinha idealizado e implementado o modelo foi desmobilizada a partir do ano 2005, tendo os aspectos de infraestrutura adquirido prioridade em detrimento do debate da política municipal de saneamento por meio de conferência municipal e do fortalecimento das CASIs. Contudo, a política iniciada no ano 2001 teve êxito em completar um total de 33 projetos de SI na cidade, entre os quais se inclui o caso considerado neste relatório. As transformações na qualidade de vida das pessoas foram significativas, com clara evidência registradas na pesquisa, como se demonstrou nos Capítulos 2 e 3.

Em perspectiva, apesar da descontinuidade e outros problemas analisados no Capítulo 4, a experiência da implementação do SI pode ser considerada como bem sucedida em um número de aspectos pertinentes a nosso projeto. Os achados da pesquisa

forneem lições muito importantes que contribuem na elaboração de respostas a nossas perguntas de pesquisa, que reproduzimos aqui novamente para facilitar a análise:

Como podemos aproveitar as inovações sociotécnicas existentes e desenvolver novas soluções para modificar políticas, desenhar estratégias e intervenções práticas e melhorar o processo de aprendizagem para confrontar as inaceitáveis desigualdades e injustiças existentes no acesso aos serviços essenciais de água e esgotamento sanitário? Que condições, fatores e processos facilitam o desenvolvimento de inovações sociotécnicas neste setor? Quais são os requisitos críticos para que as inovações sociotécnicas bem sucedidas se tornem sustentáveis e replicáveis? Quais são os obstáculos para sua sustentabilidade e reprodução?

A discussão apresentada nos Capítulos 3 e 4 avançou algumas respostas preliminares a estas perguntas, que aprofundaremos na análise comparativa e nos relatórios finais do projeto. Embora, vale reafirmar aqui algumas conclusões pontuais (algumas similaridades entre os modelos de SC e SI mencionadas abaixo tem que ver obviamente com o fato de que o contexto é muito similar, por tratar-se de experiências que aconteceram na mesma cidade ao longo de duas décadas):

- De maneira similar ao caso do modelo do SC, a implementação do SI como mecanismo de democratização da gestão e do acesso aos serviços de saneamento básico é uma decisão fundamentalmente política, onde a dimensão técnica fica claramente subordinada a uma abordagem que dá centralidade à questão social.
- Igualmente ao caso do SC, a pré-existência de condições sociais e políticas facilitadoras do processo de mobilização comunitária requerido, como o contexto político-social do país e da cidade do Recife e a tradição participativa das lideranças comunitárias da Mustardinha e as organizações sociais locais, jogaram um papel chave na implementação do SI.
- O modelo de SI surgiu a contracorrente das influências do contexto internacional e nacional, que promoviam a retirada do Estado da provisão de serviços essenciais, particularmente por meio da privatização de empresas públicas e o fechamento do acesso ao financiamento para obras de infraestrutura por parte de empresas públicas e governos municipais e estaduais. A partir do ano 2002, mudanças políticas em nível nacional, introduzidas pelo Presidente Lula da Silva, contribuiriam a consolidar os fundamentos econômico-financeiros do modelo do SI, o que a partir do ano 2007 seria refletido num aumento historicamente inédito dos fundos disponíveis para o investimento em obras de saneamento básico. Sem dúvida, esta mudança nas prioridades políticas em nível nacional é um fator explicativo no êxito do modelo do SI medido pela quantidade de projetos de infraestrutura finalizados no período 2001-2012.
- A pesar do sucesso da implementação do SI nos aspectos da infraestrutura física, os aspectos mais inovadores que tinham que ver com o aprofundamento

do processo democrático na gestão da política pública não foram fortalecidos. Embora, ainda este aspecto pode ser resgatado pelos avanços significativos do período 2001-2005:

- A implementação de mecanismos de democracia direta teve amplo apoio da população no início e demonstrou a factibilidade de someter os poderes públicos (a empresa estadual de saneamento COMPESA, a Prefeitura) a mecanismos de controle democrático que podem ser exercidos efetivamente pelos cidadãos-usuários em suas próprias comunidades, eliminando ou ao menos reduzindo significativamente a “distância” entre os atores do poder e as comunidades.
- Como se explicou no Capítulo 3, a introdução desses mecanismos democratizantes despertou reações negativas desde o início, particularmente na empresa estadual de saneamento. Essas resistências, e o processo de burocratização dos mecanismos participativos e de cooptação das lideranças comunitárias dentro da própria Prefeitura, são fatores que contribuem a explicar seu enfraquecimento e descontinuação.
- Tanto pelos aspectos bem sucedidos ao longo do período de estudo (2001-2012) como por aqueles que foram enfraquecidos e finalmente descontinuados, um fator explicativo importante que se confirma na pesquisa é o caráter fundamentalmente político do processo. Tanto a decisão de implementar o modelo de SI a contracorrente das influências dominantes ao início do período, como o abandono dos aspectos mais inovadores –os mecanismos de democratização da gestão–, tiveram como detonador decisões políticas, mudanças nas prioridades de política pública.

Referências Bibliográficas

ALBUQUERQUE, Maria de Jesus Ferreira César de (2006). A Filariose e sua relação com a infraestrutura numa região do Recife / PE Distrito Sanitário 2. Dissertação (Mestrado em Gestão e Políticas Ambientais), Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Ciências Geográficas, Universidade Federal de Pernambuco. Recife.

ARAÚJO, Tarcísio Patrício de (2005), Desigualdade de Renda e de Pobreza, in: PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD) e PREFEITURA DE RECIFE (PR) (2005a). Atlas do Desenvolvimento Humano no Recife – 2005, Capítulo 5, p. 9. Recife: PNUD-PR. Disponível em: <http://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/pnud2005/>. Acesso em novembro de 2014.

BAIOCCHI, G. (2003). Emergent Public Spheres: Talking Politics in Participatory Governance. American Sociological Review, Vol. 68, Nº 1: 52-74.

BONFIM, Cristine Vieira do (2002). Filariose Bancroftiana: a representação espacial das desigualdades sociais. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública), Departamento de Saúde Coletiva, Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Recife.

BORJA, Patrícia C.; SILVA, S. F. (2011). Novos Paradigmas Tecnológicos para a Concepção de Projetos. Peça Técnica Nº 4. In: Brasil, Ministério das Cidades, Peças Técnicas Relativas a Planos Municipais de Saneamento Básico. Brasília: Ministério das Cidades, 1ª edição, pp. 137-187.

BRAGA, Cynthia; ALBUQUERQUE, Maria de Fátima P. Militão; MORAIS, Heloísa Mendonça de (2004). A produção do conhecimento científico e as políticas de saúde pública: reflexões a partir da ocorrência da filariose na cidade do Recife, Pernambuco, Brasil. Cadernos de Saúde Pública Vol. 20, Nº 2, pp. 351-361.

BRAGA C.; ALBUQUERQUE M. F. de; SCHINDLER H.; REZENDE A.; MACIEL A.; SILVA M. C.; FURTADO A.; CARVALHO A. B. de; LAPA T.; XIMENES R. A. (1997). Perfil epidemiológico da filariose linfática em crianças residentes em áreas endêmicas. Jornal de Pediatria, Vol. 73, Nº 2, pp. 95-100.

BRITTO, A. L. (coord.); Cordeiro, B. S.; Pereira, T. D.; Hubner, C. F.; Sousa, A. C. A. (2011). Avaliação político-institucional do setor de saneamento básico Brasília. In:

Castro, José Esteban (Ed.)

Panorama do Saneamento Básico no Brasil, v.4, Brasília: Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental.

CASTRO, José Esteban (2015a), “Cross Comparative Analysis of Country Practices within the Latin American context”. Cadernos de Trabalho da Rede WATERLAT-GOBACIT, Série Projetos de Pesquisa, Projeto DESAFIO - SPIDES, Vol. 2, Nº 14, Newcastle upon Tyne e Recife: Rede WATERLAT-GOBACIT. Newcastle upon Tyne e Coimbra: Universidade de Newcastle e Universidade de Coimbra.

CASTRO, José Esteban (2015b), “Socio-technical solutions for the provision of safe WSS in vulnerable communities: a synthesis”, Cadernos de Trabalho da Rede WATERLAT-GOBACIT, Série Projetos de Pesquisa, Projeto DESAFIO - SPIDES, Vol. 2, Nº 15, Newcastle upon Tyne e Recife: Rede WATERLAT-GOBACIT. Newcastle upon Tyne: Universidade de Newcastle.

CASTRO, José Esteban (2015c), “DESAFIO’s Theoretical and Methodological Framework”, Cadernos de Trabalho da Rede WATERLAT-GOBACIT, Série Projetos de Pesquisa, Projeto DESAFIO - SPIDES, Vol. 2, Nº 13, Newcastle upon Tyne e Recife: Rede WATERLAT-GOBACIT. Newcastle upon Tyne: Universidade de Newcastle.

CASTRO, José Esteban (Ed.) (2013a). Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation (DESAFIO). Plano de trabalho do projeto DESAFIO. Newcastle upon Tyne, Universidade de Newcastle.

CASTRO, José Esteban (2013). Políticas públicas de saneamento e condicionantes sistêmicos. In: HELLER, Léo e CASTRO, José Esteban (Eds.) Política Pública e Gestão de Serviços de Saneamento. Belo Horizonte e Rio de Janeiro: Editora da Universidade Federal de Minas Gerais e Editora Fiocruz, pp. 53-75.

CASTRO, José Esteban (2009). A participação privada nos serviços de saneamento: lições da experiência internacional. Em: Lei Nacional de Saneamento Básico. Perspectivas para as Políticas e a Gestão dos Serviços Públicos, Vol. 3. Brasília: Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Saneamento Básico, pp. 583-599.

CASTRO, José Esteban (2008a). Neoliberal water and sanitation policies as a failed development strategy: lessons from developing countries. In: Progress in Development Studies, Vol. 8, Nº 1, pp. 63-83.

CASTRO, José Esteban (2008b). Apuntes sobre el proceso de mercantilización del agua: un examen de la privatización en perspectiva histórica, entrevista com o autor, Veracidade, Prefeitura de Salvador, Bahia, Brasil, Vol. 4, Nº, pp. 7-18.

CASTRO, José Esteban 2004a. Final Report. In: CASTRO, José Esteban (Coord.), Barriers to and conditions for the involvement of private capital and enterprise in water supply and sanitation in Latin America and Africa: Seeking economic, social, and environmental sustainability (PRINWASS). International Project funded by the European Commission, under the Fifth Framework Programme 1998-2002, Contract: PL ICA4-2001-10041. Oxford, Reino Unido: University of Oxford. Disponível em: www.prinwass.org. Acesso em: julho de 2014.

CASTRO, José Esteban 2004b. Cross-comparative report on the social, political, and cultural dimension. In: CASTRO, José Esteban (Coord.), Barriers to and conditions for the involvement of private capital and enterprise in water supply and sanitation in Latin America and Africa: Seeking economic, social, and environmental sustainability (PRINWASS). International Project funded by the European Commission, under the Fifth Framework Programme 1998-2002, Contract: PL ICA4-2001-10041. Oxford, Reino Unido: University of Oxford. Disponível em: www.prinwass.org. Acesso em: julho de 2014.

CASTRO, José Esteban (Ed.) (2005). Águas disputadas: regimes conflitantes de governabilidade no setor dos serviços de saneamento. In: DOWBOR, L. e TAGNIN, R. (eds.), Administrando a Água como se Fosse Importante: Gestão ambiental e Sustentabilidade. São Paulo: Editora SENAC, pp. 47-59.

CASTRO, José Esteban (Ed.); FERREIRA, Hermelinda Maria Rocha; RAMOS, Alexandre (Orgs.) (2013). “Inovações e desafios para a democratização dos serviços de saneamento”. Cadernos de Trabalho da Rede WATERLAT, Série Projetos de Pesquisa, Projeto DESAFIO - SPIDES, Vol. 1, Nº 1, Newcastle upon Tyne e Recife: Rede WATERLAT. Disponível em: <http://waterlat.org/WPapers/WATERLAT%20Working%20Paper%20SPIDES%201.pdf>. Acesso em: julho de 2014.

CASTRO, José Esteban; FERREIRA, Hermelinda Maria Rocha (2015). “O Sistema Condominial de Saneamento em Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) no Recife, Brasil”. Cadernos de Trabalho da Rede WATERLAT-GOBACIT, Série Projetos de Pesquisa, Projeto DESAFIO - SPIDES, Vol. 2, Nº 7, Newcastle upon Tyne e Recife: Rede WATERLAT-GOBACIT.

CAVALCANTI, Helenilda; SOUZA, Maria Ângela de A.; MIRANDA, Lívia; NEVES, Norah; BARROS FILHO, Mauro; TENÓRIO, Natália (2009). Tipologia e Caracterização Socioeconômica dos Assentamentos Precários: Região Metropolitana do Recife (RMR).

Castro, José Esteban (Ed.)

Recife: Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ) e Observatório de Políticas Públicas (UFPE-FASE). Disponível em:
<http://www.fundaj.gov.br/geral/observanordeste/relapdezFundaj.pdf>. Acesso em novembro de 2014..

CAVALCANTI, Helenilda; LYRA, Maria Rejane de Britto; AVELINO, Emília (2008), Mosaico Urbano do Recife. Inclusão/Exclusão Sociambiental, Recife: Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). Disponível em:
http://www.fundaj.gov.br/geral/observanordeste/livro%20MUR/livro_mur.pdf. Acesso em novembro de 2014.

COSTA, André Monteiro (2013). Articulando a educação, a tecnologia e a gestão: uma leitura da concepção do saneamento integrado do Recife. Em: CASTRO, José Esteban (ed.) et. al. (orgs.), Inovações e desafios para a democratização dos serviços de saneamento. Cadernos de Trabalho da Rede WATERLAT, Série Projetos de Pesquisa, Projeto DESAFIO - SPIDES, Vol. 1, No 1, Newcastle upon Tyne e Recife: Rede WATERLAT, pp. 70-74. Disponível em:
<http://waterlat.org/WPapers/WATERLAT%20Working%20Paper%20SPIDES%201.pdf>. Acesso em: agosto de 2014.

COSTA, André Monteiro (2003). Avaliação da Política Nacional de Saneamento, Brasil – 1996/2000. Tese (Doutorado em Saúde Pública). Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães. Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Ministério da Saúde. Recife: Fiocruz.

COSTA, André Monteiro (1994). Análise Histórica do Saneamento no Brasil. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública), Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães. Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Ministério da Saúde. Recife: Fiocruz.

COSTA, André Monteiro; PONTES, Carlos. A. A. (2000). A saúde como determinante das ações de saneamento: a intervenção sanitária de Saturnino de Brito em Recife. In: Anais do XXVII Congresso Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental, Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental (AIDIS). João Pessoa: AIDIS.

COSTA, André Monteiro; PONTES, Carlos A. A. (1997). O PMSS e os caminhos do saneamento no Recife. In: Anais do XIX Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES). Rio de Janeiro: ABES, pp. 2837-2852.

COSTA, André Monteiro; PONTES, Carlos; REZENDE, Flávio (Orgs.) (1995). Políticas Públicas e Saneamento Básico. Recife: Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional – FASE/Pernambuco.

CRUZ, Danusa K. C. F. (2008). Manutenção de Redes de Esgoto Sanitário como Instrumento de Sustentabilidade dos Sistemas: estudo de caso do sistema de esgotamento sanitário da Mangueira – Recife. PE. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia Ambiental – ITEP-PE).

FERREIRA, Clarisse Wanderley Souto (2003). Avaliação dos Aspectos Técnicos e Operacionais do Sistema Condominial da Mangueira. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil), Universidade Federal de Pernambuco, Recife.

FERREIRA, Demétrius Rodrigues de Freitas (2013). O modus petista de governar para o saneamento: o caso da cidade do Recife (2001-2012). Revista Espaço Acadêmico (UEM), Vol. 13, Nº 150, pp. 63-74.

FERREIRA, Demétrius Rodrigues de Freitas (2012). Limites e Possibilidades da Gestão Municipal no Setor Saneamento (2000-2012). Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano), Universidade Federal de Pernambuco, Recife.

FERREIRA, Hermelinda Maria Rocha (2012). Inovações Sociotécnicas e os Desafios para a Gestão do Saneamento no Recife. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologias Ambientais), Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP). Recife: ITEP.

GALINDO, Evânia Freire (2004). A intersectoralidade como requisito para construção de uma cidade saudável: política de saneamento e de saúde no Recife (gestão 2001/2004). Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) - Universidade Federal de Pernambuco. Recife.

GRAHAM, Richard (1968). Britain and the Onset of Modernization in Brazil 1850-1914. Cambridge. Cambridge University Press.

GUIMARÃES, Adiene de Carvalho Jericó; ROCHA, Patrícia Pereira da; ALMEIDA, Wanderleyde de (2002), Saneamento Integrado nas ZEIS Mangueira e Mustardinha, Recife: um Estudo da Percepção dos líderes Comunitários. Trabalho de Conclusão, Curso de Pós-Graduação *latu sensu* em nível de Especialização em Saúde Pública, Departamento de Saúde Coletiva, Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães. Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Ministério da Saúde. Recife: Fiocruz.

Castro, José Esteban (Ed.)

HELLER, Léo; BASTOS, Rafael Kopschitz Xavier; HELLER, Pedro Gasparini Barbosa; TEIXEIRA, Júlio César (2013). A experiência brasileira na organização dos serviços de saneamento básico. Em: HELLER, Léo e CASTRO, José Esteban (Eds.) Política Pública e Gestão de Serviços de Saneamento. Belo Horizonte e Rio de Janeiro: Editora da Universidade Federal de Minas Gerais e Editora Fiocruz, pp. 483-501.

HELLER, Léo (2012). Saneamento para todos com equidade: desafios contemporâneos para o Brasil. Disponível em: <http://www.assemae.org.br/integra-noticia.asp?busca=saneamento+para+todos+com+equidade&id=1841>. Acesso em julho de 2012.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) (2000). Censo Demográfico de Brasil, Brasília: IBGE.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) (1992). Censo Demográfico de Brasil, Brasília: IBGE.

JACOBI, Pedro Roberto (1998). Políticas Públicas: uma agenda de questões e indagações no contexto da transição. In: Cadernos de Pesquisa do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (CEDEC), São Paulo, pp.11-36.

JORNAL DO COMERCIO (2000), 3 de setembro de 2000, Recife.

MACIEL, Maria Amélia V.; MARZOCHI, Keyla Belizia F.; SILVA, Edite C.; ROCHA, Abraham; FURTADO, André F. (1994). Estudo Comparativo de Áreas Endêmicas de Filariose Bancroftiana na Região Metropolitana do Recife, Brasil. In: Cadernos de Saúde Pública, Vol. 10, Suplemento 2, pp. 301-309.

MENEZES, José Luiz da Mota; ARAUJO, Hamilton Francisco de; CHAMIXAES, José Castelo Branco (1991). Águas do Prata: a Companhia do Beberibe: história do saneamento de Pernambuco, 1838 a 1912. Recife: Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA).

MINISTÉRIO DAS CIDADES (MCIDADES) (2009). Instrução Normativa Nº 08/2009 que regulamenta o trabalho social executado em intervenções de provisão habitacional e de urbanização de assentamentos precários das Ações e Programas geridos pelo Ministério das Cidades. Disponível em: http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/fgts/manualfomento/MFOM_Pro_Moradia_V_2_6_03_ABR_12.pdf. Acesso em agosto de 2011.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (2011). Relatório de Situação. Pernambuco. Brasília: Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006). Síntese Epidemiológica da Filariose. Brasília: Gerência Técnica do Programa de Eliminação da Filariose, Coordenação de Doenças Transmissíveis por Vetores, Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde.

MIRANDA, Lígia, e MORAES, Demóstenes (2007), O Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social (Prezeis) do Recife: democratização da gestão e planejamento participativo. Em: CARDOSO, Aduato Lucio (Coord.), Habitação social nas Metrôpoles brasileiras: Uma avaliação das políticas habitacionais em Belém, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo no final do século XX. Disponível em: http://www.habitare.org.br/publicacao_colecao7.aspx. Acesso em novembro de 2014.

MIRANDA NETO, Antônio da Costa (2013). Gestão democrática: vencendo as barreiras do preconceito. Em: CASTRO, José Esteban (ed.) et. al. (orgs.), Inovações e desafios para a democratização dos serviços de saneamento. Cadernos de Trabalho da Rede WATERLAT, Série Projetos de Pesquisa, Projeto DESAFIO - SPIDES, Vol. 1, No 1, Newcastle upon Tyne e Recife: Rede WATERLAT, pp. 28-32. Disponível em: <http://waterlat.org/WPapers/WATERLAT%20Working%20Paper%20SPIDES%201.pdf>. Acesso em: agosto de 2014.

MORAIS, Eduardo Cavalcanti Luna (2004), Implantação do Saneamento Integrado em Áreas Críticas: o caso das ZEIS Mangueira e Mustardinha – Recife. PE. Trabalho de conclusão de Curso de Especialização em Gestão Ambiental, Recife: Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE).

NOVY, Andreas; LEUBOLT, Bernhard (2005). Participatory budgeting in Porto Alegre: social innovation and the dialectical relationship of state and civil society. Urban Studies, Vol. 42, Nº. 11: 2023-2036.

Organização Mundial da Saúde (OMS) (1986). Carta de Ottawa, Primeira Conferência Internacional Sobre Promoção da Saúde, novembro de 1986, Ottawa: OMS. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf. Acesso em julho de 2014.

PAZ, R. D. O.; TABOADA, K. J. (2010). Cidades, Desigualdades e Territórios. Módulo I. Aula 01. In: Brasil, Ministério das Cidades. Trabalho Social em Programas e Projetos de Habitação de Interesse Social. Brasília: Ministério das Cidades.

PREFEITURA DE RECIFE (PR) (2012). Recife: PR-Autarquia Municipal de Saneamento (SANEAR).

PREFEITURA DE RECIFE (PR) (2014). Secretaria de Saneamento do Recife e Autarquia de Saneamento Sanear. Disponível em:

<http://www2.recife.pe.gov.br/secretarias-e-orgaos/secretarias/saneamento/>. Acesso em novembro de 2014.

PREFEITURA DE RECIFE (PR) (2006). Plano Diretor. Disponível em: <http://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/planodiretor/>. Acesso em julho de 2014.

PREFEITURA DE RECIFE (PR) (2005). Lei Municipal Nº 17.104 de 14 de julho de 2005, Recife: PR.

PREFEITURA DE RECIFE (PR) (2005a). Plano Municipal de Saúde 2006-2009. Recife Saudável: Inclusão Social e Qualidade no SUS. Recife: PR- Secretaria de Saúde.

PREFEITURA DE RECIFE (PR) (2004). Diagnóstico Técnico dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do Recife, Versão Revisada de PR (2003a). Recife: PR- Secretaria de Saneamento (SESAN).

PREFEITURA DE RECIFE (PR) (2003). Relatório de Gestão 2003, Secretaria de Saneamento. Recife: PR- Secretaria de Saneamento (SESAN).

PREFEITURA DE RECIFE (PR) (2003a). Diagnóstico Técnico dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do Recife. Recife: PR- Secretaria de Saneamento (SESAN).

PREFEITURA DE RECIFE (PR) (2003b). Diagnóstico Participativo dos Sistemas de Esgotamento Sanitário. Relatório, Diretoria Geral de Articulação Intersetorial e Comunitária, Secretaria de Saneamento. Recife: PR- Secretaria de Saneamento (SESAN).

PREFEITURA DE RECIFE (PR) (2002). Plano Plurianual 2002/2005 – Recife Cidade Saudável. Recife: PR- Secretaria de Planejamento (SEPLAN).

PREFEITURA DE RECIFE (PR) (2002a). Relatório de Gestão 2002, Secretaria de Saneamento. Recife: PR- Secretaria de Saneamento (SESAN).

PREFEITURA DE RECIFE (PR) (2002b). Caderno de Resoluções da Primeira Conferência Municipal de Saneamento do Recife. Recife: PR- Secretaria de Saneamento (SESAN).

Castro, José Esteban (Ed.)

PREFEITURA DE RECIFE (PR) (2002c). Programa de Saúde Ambiental, Subprograma de Controle da Filariose Linfática. Recife: PR - Diretoria de Epidemiologia e Vigilância à Saúde, Secretaria de Saúde.

PREFEITURA DE RECIFE (PR) (2001). Relatório de Gestão 2001, Secretaria de Saneamento. Recife: PR- Secretaria de Saneamento (SESAN).

PREFEITURA DE RECIFE (PR) (2001a). Lei Municipal Nº 16. 687/2001. Plano Plurianual da Cidade do Recife. Recife, Vol.1, Recife: PR.

PREFEITURA DE RECIFE (PR) (2001b). Termo de Convênio 006/2001 entre a Prefeitura do Recife e o Governo do Estado de Pernambuco. Recife: PR.

PREFEITURA DE RECIFE (PR) (2001c). Regimento Interno da Comissão de Acompanhamento do Saneamento Integrado. PR-Secretaria de Saneamento (SESAN).

PREFEITURA DE RECIFE (PR) (2001d). Plano Municipal de Saneamento 2002-2005. Recife: PR-Secretaria de Saneamento (SESAN).

PREFEITURA DE RECIFE (PR) (2001e). Plano de Ações de Saneamento Integrado nas ZEIS Mangueira e Mustardinha. Recife: PR- Secretaria de Saneamento (SESAN).

PREFEITURA DE RECIFE (PR); Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ) (2001). A Habitação de Interesse Social no Recife. Recife: PR e FUNDAJ.

PREFEITURA DE RECIFE (PR) (2000). Atlas Ambiental do Recife. Recife: PR-Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente.

PREFEITURA DE RECIFE (PR) (1987). Lei Nº 14947, Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS). Disponível em: <http://cm-recife.jusbrasil.com.br/legislacao/853472/lei-14947-87>. Acesso em julho de 2014.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL (PRFB) (2007), Lei Nacional de Saneamento Básico, Lei Nº11.445/07, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/111445.htm. Acesso em agosto de 2014.

PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, CASA CIVIL (PRCC) (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: PRCC, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: julho de 2014.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD) (2013a). Atlas Brasil 2013: Mapas ilustrativos do desenvolvimento humano nos municípios, Brasília: PNUD Disponível em: <http://www.pnud.org.br/Noticia.aspx?id=3751>. Acesso em novembro de 2014.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD) (2013b). Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas Brasileiras. Brasília: PNUD, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), e Fundação João Pinheiro. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/Noticia.aspx?id=3967>. Acesso em novembro de 2014.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD) (2013c). “Recife, PE”, In: Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas Brasileiras. Brasília: PNUD, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), e Fundação João Pinheiro. Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/recife_pe. Acesso em novembro de 2014.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD) e PREFEITURA DE RECIFE (PR) (2005a). Atlas do Desenvolvimento Humano no Recife - 2005. Recife: PNUD-PR. Disponível em: <http://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/pnud2005/>. Acesso em novembro de 2014.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD) e PREFEITURA DE RECIFE (PR) (2005b). Banco de Dados do Atlas Municipal de Desenvolvimento Humano do Recife. Recife: PNUD-PR. Disponível em: <http://www2.recife.pe.gov.br/a-cidade/atlas-metropolitano/>. Acesso em agosto de 2014.

REZENDE, Sonaly; HELLER, Léo (2008). O Saneamento no Brasil. Políticas e Interfaces, 2da. Edição. Belo Horizonte: Editora da Universidade Federal de Minas Gerais.

REZENDE, Flávio; MARINHO, Geraldo (1995). Mudanças nos Padrões de Gestão das Políticas Públicas: saneamento e gestão urbana no Recife. In: Anais do VI Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (ANPUR). Brasília: ANPUR, pp. 78-87.

RIPPY, James Fred (2000). British Investments in Latin America, 1822-1949. New York: Routledge.

SARMENTO, Verônica (2013). Apresentação Seminário ANAMMA sobre Saneamento Integrado. Recife: Prefeitura de Recife.

SOUZA, Maria Ângela; Jan BITOUN; Livia MIRANDA (2006), Como anda a Região Metropolitana do Recife. Recife: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) / Departamento de Ciências Geográficas (DCG) - Departamento de Arquitetura e Urbanismo (DAU), Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional – FASE/Pernambuco, Observatório Pernambuco de Políticas Públicas e Práticas Sócio-Ambientais (UFPE/FASE). Disponível em: http://www.observatoriodasmetrolopes.ufrj.br/como_anda/como_anda_RM_recife.pdf. Acesso em novembro de 2014.

TAVARES, Roberto Cavalcanti (2013). Estratégias de universalização dos serviços de saneamento em Pernambuco. Em: CASTRO, José Esteban (ed.) et. al. (orgs.), Inovações e desafios para a democratização dos serviços de saneamento. Cadernos de Trabalho da Rede WATERLAT, Série Projetos de Pesquisa, Projeto DESAFIO - SPIDES, Vol. 1, No 1, Newcastle upon Tyne e Recife: Rede WATERLAT, pp. 89-103. Disponível em: <http://waterlat.org/WPapers/WATERLAT%20Working%20Paper%20SPIDES%201.pdf>. Acesso em: agosto de 2014.

UOL (2008), João da Costa é eleito no Recife, mas vitória está sub judice. Disponível em: <http://eleicoes.uol.com.br/2008/recife/eleitorecife.jhtm>. Acesso em novembro de 2014.

VARGAS, Marcelo (2002). The cases of Limeira, Niterói and the Lakes Region in Brazil. In: CASTRO, José Esteban (Coord.), Barriers to and conditions for the involvement of private capital and enterprise in water supply and sanitation in Latin America and Africa: Seeking economic, social, and environmental sustainability (PRINWASS). International Project funded by the European Commission, under the Fifth Framework Programme 1998-2002, Contract: PL ICA4-2001-10041. Oxford, Reino Unido: University of Oxford. Disponível em: www.prinwass.org. Acesso em: julho de 2014.

Entrevistas

Albuquerque, André Presidente da Associação dos Moradores da Mustardinha. Recife, Pernambuco, 16 de outubro de 2014. Assistir a entrevista em vídeo aqui: <http://youtu.be/NVen7K5QTnM?list=PLx6qphzdSP6sxHigH5SMJSfaa31tYyl8u>.

Cassimiro, José, liderança comunitária, Mustardinha. Recife, Pernambuco, 17 de outubro de 2014. Assistir a entrevista em vídeo aqui: <http://youtu.be/BIKFbStKn8w?list=PLx6qphzdSP6sxHigH5SMJSfaa31tYyl8u>.

Cavalcanti de Souza, Maria do Socorro, Gerente de Economia Solidaria, Prefeitura de Recife. Ex-Coordenadora da Implementação do Sistema de Esgotamento Condominial em Recife, Empresa de Urbanização de Recife (URB), 1993-2000. Recife, Pernambuco, 21 de setembro de 2014. Assistir a entrevista em vídeo aqui: <http://youtu.be/dWK81KDsXIQ>.

Melo, Jose Carlos, Ex-Vice-prefeito de Recife e Secretário de Saneamento, Obras, e Meio Ambiente de Pernambuco (1993-1996) e inventor do Sistema Condominial de Esgotamento Sanitário. Recife, Pernambuco, 8 de abril de 2014. Assistir a entrevista em vídeo aqui: https://youtu.be/rGqTntsK_1w?list=PLx6qphzdSP6sxHigH5SMJSfaa31tYyl8u.

Mendonça, Helena Josefa de, liderança comunitária, Mustardinha. Recife, Pernambuco, 18 de outubro de 2014. Assistir a entrevista em vídeo aqui: <http://youtu.be/lxcoVXPBR-c?list=PLx6qphzdSP6sxHigH5SMJSfaa31tYyl8u>.

Miranda Neto, Antônio da Costa, Ex-Secretário de Saneamento, Prefeitura de Recife (2000-2005). Membro do Conselho de Assessoramento ao Secretário-Geral da ONU para Assuntos de Água e Saneamento (UNSGAB). Recife, Pernambuco, 3 de abril de 2014.

Oliveira, Eufrásio Elias de, Ex-Presidente da Associação dos Moradores da Mustardinha, Recife, líder histórico da comunidade (entrevistado a os 90 anos de idade). Recife, Pernambuco, 17 de outubro de 2014. Assistir a entrevista em vídeo aqui: <http://youtu.be/pSthl0YSCLk>.

Ramalho Filho, Natanael Pereira, Ex Chefe, Departamento de Obras e Saneamento, Empresa de Urbanização (URB), Prefeitura de Recife, a cargo da implementação do Sistema de Esgotamento Condominial (1993-2000). Ex-Consultor da Secretaria de Saneamento da Prefeitura de Recife durante a implementação do Sistema de Saneamento Integrado (2001-2005). Recife, Pernambuco, 29 de setembro de 2014.

Rezende, Maríá do Carmo, moradora, Mustardinha. Recife, Pernambuco, 16 de outubro de 2014. Assistir a entrevista em vídeo aqui: <http://youtu.be/7YVOcFNiII0?list=PLx6qphzdSP6sxHigH5SMJSfaa31tYyl8u>.

Castro, José Esteban (Ed.)

Silva, Cláudio Francisco da, educador, Escola Othon Paraíso, morador da Mustardinha. Recife, Pernambuco, 18 de outubro de 2014. Assistir a entrevista em vídeo aqui: http://youtu.be/u_IQxyhp6GE?list=PLx6qphzdSP6sxHigH5SMJSfaa31tYyl8u.

Silva, Elias López da, Chefe da Divisão de Setor Saneamento e Obras, Autarquia de Saneamento do Recife, Prefeitura de Recife, 17 de outubro de 2014.

Silva, Manoel Ramos da, liderança comunitária, Mustardinha. Recife, Pernambuco, 18 de outubro de 2014. Assistir a entrevista em vídeo aqui: <http://youtu.be/5X8WIIorAdU?list=PLx6qphzdSP6sxHigH5SMJSfaa31tYyl8u>.

Silva, María L. da, moradora, Mustardinha. Recife, Pernambuco, 18 de outubro de 2014. Assistir a entrevista em vídeo aqui: http://youtu.be/Ym4Cv4T_0tY?list=PLx6qphzdSP6sxHigH5SMJSfaa31tYyl8u.

Siqueira, Luciano Roberto Rosas de, Vice-prefeito do Recife (2000-2008, 2012-2016), eleito pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Recife, Pernambuco, 3 de abril de 2014. Assistir a entrevista em vídeo aqui: <https://youtu.be/6HzCDvHXffk?list=PLx6qphzdSP6sxHigH5SMJSfaa31tYyl8u>.

Tavares, Roberto Cavalcanti, Presidente, Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA). Recife, Pernambuco, 9 de abril de 2014.

Apêndice

Metodologia

O enfoque adotado contempla a implementação da “transdisciplinaridade na prática”, como expressado no texto do projeto original:

É amplamente reconhecido que o fracasso no progresso em atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) como se planejara originalmente tem muitas causas, entre as quais a fraqueza da governabilidade e a falta de envolvimento cidadão e comunitário na tomada de decisões e nos processos de monitoramento tem importância fundamental. DESAFIO adota uma abordagem transdisciplinar para maximizar o impacto por meio de um envolvimento substantivo mais amplo dos usuários, das comunidades e dos cidadãos em todas as etapas do processo de pesquisa. Este enfoque reconhece a existência de diferentes fontes e modalidades de conhecimento, que não estão restritos às regras da produção de conhecimento acadêmico-científico e que essas fontes e modalidades diferentes de conhecimento devem ser consideradas e integradas na pesquisa para poder atingir os impactos esperados. A transdisciplinaridade implica a coprodução no desenho, implementação, monitoramento, avaliação, e validação dos resultados do projeto (CASTRO, 2013a: 46).

Por tanto, nossa equipe de pesquisa a cargo deste estudo de caso incluiu especialistas do setor público e da sociedade civil que tem uma longa experiência em relação aos temas sendo estudados. Também, no processo de pesquisa temos envolvido atores dos distintos âmbitos e instituições relevantes ao tema, em distintas atividades ao longo do processo de pesquisa. No caso de nossos pesquisadores provenientes do setor público e de organizações da sociedade civil a pesquisa envolveu também um processo de tomada de distância crítica com respeito ao objeto de estudo, com o qual eles mantêm uma relação histórica profunda. Esse processo tem sido um elemento enriquecedor da pesquisa, que adotou uma abordagem participativa, com o envolvimento dos atores sociais, particularmente os membros da comunidade objeto da pesquisa mais também com uma série de outros atores relevantes incluindo a autoridade local e os técnicos que participaram no desenho, implementação, gestão, e manutenção do SI.

Dentro desse marco, a pesquisa adotou uma metodologia mista, que integrou instrumentos qualitativos e quantitativos e utilizou fontes primárias e secundárias. As principais fontes de evidência foram:

- a) **Pesquisa bibliográfica** sobre estudos do modelo de SI, incluindo teses e dissertações defendidas em universidades regionais, nacionais e internacionais (existem poucos estudos sobre o tema do SI).
- b) **Documentos de arquivos oficiais**, sobre tudo da Prefeitura de Recife e da empresa pública estatal COMPESSA, arquivos privados incluindo diagnósticos técnicos, socioeconômicos, socioambientais, de saúde; relatórios anuais de gestão de organismos públicos relevantes, etc.
- c) **Fontes estatísticas**, censos nacionais, inquéritos especiais a cargo de autoridades locais, regionais e nacionais, etc.
- d) **Documentos de arquivos comunitários e privados**, sobre tudo arquivos das diferentes associações dos Moradores da Mustardinha e de lideranças da comunidade, incluindo acervos fotográficos, registros de imprensa escrita, documentos, etc.
- e) **Entrevistas semi-estruturadas**, individuais e coletivas com atores chave do processo de desenho e implementação do SI, incluindo o impulsionador da implementação em Recife, Eng. Antônio da Costa Miranda Neto, lideranças comunitárias, representantes de ONGs, especialistas, consultores, representantes do governo local e outros agentes institucionais relevantes, ademais dos trabalhadores da saúde e do meio ambiente, pesquisadores da área, etc. O roteiro das entrevistas está disponível no Apêndice.
- f) **Oficinas de trabalho** com a participação dos atores mencionados acima.
 - a. Oficinas com lideranças da comunidade de Mustardinha;
 - b. Oficinas com expertos técnicos envolvidos na implementação e gestão do SI;Consultar os detalhes, incluindo os roteiros e as metodologias específicas empregadas nestas oficinas no Apêndice
- g) **Observação participante** no campo.
- h) **Eventos públicos de alta convocatória** para promover o engajamento e o debate entre os atores chaves do processo, e contribuir na disseminação da pesquisa, incluindo a Primeira Conferência Internacional do projeto, organizada com apoio e participação dos atores mencionados no ponto e.
- i) **Plataformas multimídia** para o registro das atividades e a disseminação de resultados
 - a. Registro fotográfico de entrevistas, oficinas, eventos públicos, visitas de observação participante, e outras atividades. Edição e publicação de fotografias selecionadas no álbum do Projeto DESAFIO na base de dados da Rede WATERLAT-GOBACIT em Flickr.
 - b. Registro em vídeo de entrevistas, oficinas, eventos públicos, visitas de observação participante, e outras atividades. Edição, verificação do conteúdo com os participantes, e publicação no espaço do Projeto DESAFIO no canal de Youtube da Rede WATERLAT-GOBACIT.
 - c. Registro em áudio de entrevistas, oficinas, eventos públicos, visitas de observação participante, e outras atividades. Edição, verificação do conteúdo com os participantes, e publicação de materiais selecionados na série de Cadernos de Trabalho do Projeto.

- j) **Questionário.** Para cobrir alguns aspectos da pesquisa, particularmente a percepção dos membros da comunidade sobre as mudanças introduzidas pela intervenção, seus impactos na qualidade de vida, e a situação atual mais de uma década desde que deu início a implementação do SI se aplicou um questionário de 48 perguntas (ver Apêndice) no território do SES Mustardinha (ver mapa em Apêndice). O SES Mustardinha está dividido em 12 setores censitários, embora o número não é preciso já que existem alguns pequenos setores do território que não coincidem exatamente com os setores censitários (se adotou o critério de incluir setores censitários com ao menos 80% das moradias incluídas no território do SES Mustardinha). Para a aplicação do questionário se adotaram dois critérios de amostra diferentes:
- i. Na ex favela de Beirinha, que corresponde ao Setor Censitário 033, onde a intervenção implementada pelo programa de SI a partir do ano 2002 foi compreensiva, incluindo a instalação de nova infraestrutura, pavimentação, relocação de população, e construção de novas moradias, se aplicou uma mostra mais elevada, 1 de cada 3 moradias, com uma margem de erro de 7% e considerando a possibilidade de 10% de perdas, o que deu um número esperado de 90 questionários.
 - ii. Do resto dos 11 setores censitários se fez uma escolha por sorteio de 5: setores 032 (Jacaré), 034, 041, 042, e 239. Neste caso se aplicou uma amostra de 1 de cada 9 moradias, com 7% de margem de erro e considerando a possibilidade de 10% de perdas.

Os resultados do questionário não têm sido incorporados, aparte de alguns dados específicos, nesta versão do relatório. A apresentação de dados e a análise será apresentada em publicações posteriores.

É importante destacar que a aplicação do questionário foi realizada com o apoio da Associação de Moradores de Mustardinha e das lideranças comunitárias, muitas das quais participaram diretamente apoiando a nossa equipe nas visitas domiciliares. Deste modo, a aplicação do questionário também teve a função de envolver a comunidade nas atividades de pesquisa diretamente, o que gerou uma dinâmica de interação positiva e garantiu acesso a dados, arquivos, e outros materiais facilitados pelos membros da comunidade, assim como a realização de entrevistas com lideranças comunitárias e moradores da ZEIS Mustardinha (Fotos Nº A1 e A2).

Castro, José Esteban (Ed.)

Foto Nº A1. Reunião da equipe durante a aplicação do questionário, com participação de lideranças comunitárias, Mustardinha, 17 de fevereiro de 2014.

Fonte: Arquivo dos autores

Foto Nº A2. Pesquisadora do projeto durante a aplicação do questionário, com participação de lideranças comunitárias e uma moradora sendo entrevistada, Beirinha, Mustardinha, 28 de fevereiro de 2014.

Fonte: Arquivo dos autores

Uma consideração mais detalhada da Metodologia pode consultarse em CASTRO, 2015c).

Detalhes das Conferências, Oficinas, etc.

Conferencias

Primeira Conferência Internacional: Inovações e Desafios para a Democratização dos Serviços de Saneamento, Recife, 25 de fevereiro de 2013. Conferir aqui os detalhes do programa, participantes, cópias das apresentações, etc.: <http://desafio-global.org/pt/reunioes/reunioes-abertas/conferencia/>.

A Conferência foi realizada conjuntamente com a Primeira Reunião de Projeto, e contou com a participação das equipes de pesquisa do Projeto DESAFIO, atores políticos, técnicos e acadêmicos de nível local, estadual e nacional relevantes ao projeto, membros de ONGs e instituições sociais locais, nacionais, e internacionais, e um amplo espectro de representantes das comunidades envolvidas na pesquisa.

A transcrição das apresentações da Conferência foi publicada como Caderno de Trabalho na Série SPIDES (CASTRO *et. al.*, 2013).

Oficinas

Oficina de trabalho “Diálogo sobre Sistemas de Saneamento”, com membros da comunidade de Mustardinha, que participaram das experiências dos sistemas de Saneamento Condominial e Integrado em Recife. Local: Convento das Irmãs Doroteias, Olinda, 1 de dezembro de 2013.

A oficina foi registrada em vídeo e som, e fotograficamente. A gravação será transcrita e formará parte de um Caderno de Trabalho do projeto em processo de publicação na Série SPIDES.

Participantes:

Representantes da Comunidade:

Eufrásio Elias
Maria das Graças Simões
Waldeci Ferreira
Marlene Silva
Lindinalva Freitas de Oliveira
Rosinete Maria dos Santos
José da Silva
Maria Cecília
Manoel Ramos da Silva Neto
Rodrigo Francisco dos Santos

Pesquisadores Projeto DESAFIO:

Hermelinda Rocha (UFPE) Organizadora
Alexandre Ramos (UFPE) Organizador
Demétrius Ferreira (UFPE) Assistente

Justificativa da oficina:

A formulação de estratégias para o enfrentamento das questões relacionadas ao acesso e a qualidade dos serviços de saneamento na perspectiva da melhoria da qualidade de vida, demanda o conhecimento prévio da construção histórica tanto em seus aspectos político-institucionais e tecnológicos quanto em seus aspectos político-organizativos da população. Nesse sentido, o processo de investigação do projeto DESAFIO busca incorporar a população pesquisada, no exercício da reflexão crítica da realidade e estimular a formulação de estratégias para a melhoria das políticas públicas considerando os modelos tecnológicos e as formas com as quais se estabelece o diálogo com a população. A Oficina proposta objetiva oportunizar um momento de reflexão e formulação de questões de interesse das lideranças populares a serem incorporadas na pesquisa sendo formuladas por meio de dinâmica inter-geracional, ou seja, da instalação de relatos e debates entre as lideranças históricas e os jovens que atualmente desenvolve práticas organizativas na localidade.

Objetivos:

Inserir a população residente na localidade pesquisada nos processos de: elaboração, análise e na disseminação dos resultados da pesquisa.

Participantes convidados:

12 a 15 lideranças populares residentes na Mustardinha que participaram no processo de implantação do modelo tecnológico (condomínial e do integrado); 12 a 15 jovens que participam atualmente de processos político-organizativos na Mustardinha.

Metodologia:

Período da Manhã

Momento 1:

- I - Acolhimento com café da manhã, identificação dos participantes;
 - II- Apresentação constando de histórico participativo na Mustardinha (nome, entidades em que atuaram e espaços públicos relacionados com o saneamento, a vinculação atual e quanto tempo residência);
 - III- Detalhamento do Projeto Desafio com as 6 dimensões de análise, espacialização da Mustardinha;
- 9h – 10h30
- Material necessário – crachá, lista de presença, tarjeta, pincel atômico, fita crepe e cartolina, projetor e computador

Momento 2:

10h30 as 12h

“Linha do Tempo da Mustardinha”

- Afixar um Mapa da Mustardinha (com limites da localidade, do projeto e da área de execução) com a distribuição temporal das gestões municipais (ano, identificação nominal dos Prefeitos);
- Solicitar previamente aos participantes trazer materiais (recortes de jornais, fotos, ofícios da Associação de Moradores que possam ajudar a materializar eventos e iniciativas na luta pelo saneamento);
- Apresentar as Plantas com a evolução histórica da localidade para estimular os integrantes a construir a Cartografia das lutas e das transformações da localidade.

Castro, José Esteban (Ed.)

Desenhar a comunidade destacando: locais com maiores problemas ambientais antes e depois das intervenções, áreas mais precárias, principais locais de intervenção do condominial e do integrado, equipamentos existentes (elevatórias, escritório, etc.), pontos de referências e vias, limites.

3 cartazes (3 grupos):

Como era antes do condominial

Como era depois do condominial

Como ficou depois do integrado

Problemas existentes e como eram solucionados os problemas (físicos-ambientais, saúde, tecnologia, presença da gestão, social)

Fazer esclarecimento dos temas

Material necessário: mapa, tinta e pincel, cartolina

12h Intervalo do Almoço

Período da Tarde

13h30 as 14h30

Apresentação dos grupos – 1h (10 min p/o grupo e 10 min de debate)

Momento 3:

14h30n as 15h30

- Em 3 grupos, elaborar perguntas relacionadas às 6 dimensões a serem trabalhadas no Projeto DESAFIO (condominial e integrado).

Apresentação dos grupos e eleição da pergunta principal por dimensão.

15h30 as 16h

Encerramento dos Trabalhos

16h as 17h

Síntese do dia

Encaminhamentos (próximos passos da pesquisa, possibilidades de participação dos jovens)

Avaliação

Figura Nº A1. Cartaz de convite as oficinas “Diálogo sobre Sistemas de Saneamento” do 1 de dezembro de 2013

O cartaz apresenta o tema 'Diálogo sobre Sistemas de Saneamento' com uma ilustração de um cérebro formado por olhos. O texto principal convida à participação na oficina em 1º de dezembro, das 8h às 16h, no Convento das Irmãs Doroteias. O conteúdo é dividido em duas partes: Manhã e Tarde. A manhã inclui a apresentação da oficina, o resgate da história do saneamento na Mustardinha e a apresentação do projeto Desafio. A tarde inclui o levantamento de questões para pesquisa, debate e síntese e encaminhamentos. O cartaz também menciona a realização pelo Projeto Desafio, Rede Waterlat e UFPE, com o endereço eletrônico projetodesafio.pe@gmail.com e o telefone 8844.1240.

Diálogo sobre Sistemas de Saneamento

Convidamos você a participar da oficina **Diálogo sobre Sistemas de Saneamento** pelo Projeto Desafio. Essa oficina objetiva o resgate do processo de implantação dos sistemas de saneamento na Mustardinha a partir do debate com sujeitos sociais envolvidos com as intervenções.

1 de dezembro - domingo
de 8 às 16h
Convento das Irmãs Doroteias
Alto da Sé - Olinda
projetodesafio.pe@gmail.com
8844.1240

Realização: **DESAFIO** (Democratização da Governança dos Serviços de Água e Saneamento por Meio de Inovações Sociais) e **UFPE**

Rede Waterlat

Manhã:

- Apresentação da oficina e dos participantes;
- Resgate da história do saneamento na Mustardinha;
- Apresentação do projeto Desafio.

Tarde:

- Levantamento de questões para a pesquisa;
- debate;
- síntese e encaminhamentos.

Autor: Alexandre Ramos (equipe UFPE)

Entrevista Coletiva “Diálogo sobre Saneamento Integrado”, com técnicos y especialistas que participaram do desenho e implementação do sistema de Saneamento Integrado em Recife. Local: Convento das Irmãs Doroteias, Olinda, 5 de abril de 2014.

A Entrevista Coletiva foi registrada em vídeo e som, e fotograficamente. A gravação foi transcrita e formará parte de um Caderno de Trabalho do projeto em processo de publicação (Castro, J. E. (Ed.), H. Rocha Ferreira e A. Ramos (Orgs.), <http://waterlat.org/pt/publicacoes/working-papers-series/>).

Participantes:

Técnicos y especialistas:

Antônio Miranda Neto
Hermelinda Rocha (e membro da equipe DESAFIO, Organizadora do evento)
Noêmia Ericson
Marcos Lima
Zenaide Nunes Magalhães
Lea Cavalcanti
Otoniel Barros
Carlos Pontes
André Monteiro (e membro da equipe DESAFIO)
Izabel Cristina Gastão

Pesquisadores Projeto DESAFIO:

Suzana Montenegro (UFPE)
Alexandre Ramos (UFPE) Organizador
Esteban Castro (UNEW) Coordenador
Demétrius Ferreira (UFPE) Assistente

Castro, José Esteban (Ed.)

Roteiro:

Para a realização da atividade algumas questões centrais serão abordadas por meio de perguntas-guia relacionadas abaixo:

Apresentação dos participantes, objetivos do Projeto DESAFIO, programação, horários.

Perguntas-guia para a Entrevista Coletiva – Diálogo sobre Saneamento Integrado

- Em que consistem as inovações sociotécnicas e quais os objetivos?
- Quais as transformações pretendidas e os seus mecanismos para produzi-las?
- Como o saneamento integrado contribuiu com processos de democratização do acesso e da gestão dos serviços?
- Que aspectos facilitadores e que obstáculos contribuíram com os resultados?
- Como avaliar o modelo, que critérios utilizariam para a avaliação (tanto a implementação como os resultados)?

12h. - Almoço de encerramento

Figura Nº A2. Cartaz de convite a oficina “Diálogo sobre Saneamento Integrado” do 5 de abril de 2014

O cartaz apresenta o título 'Diálogo sobre Saneamento Integrado' em um círculo azul. No centro, há um símbolo de uma árvore com olhos nas pontas dos galhos. Abaixo do símbolo, o texto indica a data '5 de abril - sábado' em vermelho, o horário 'de 8 às 12h' e o local 'Convento das Irmãs Doroteias, Alto da Sé - Olinda'. Contato: 'projetodesafio.pe@gmail.com' e '8844.1240'. À direita, um texto convidando à participação menciona o Projeto Desafio e o resgate do processo de implantação de saneamento integrado no Recife. Na base, há logos de 'Realização: DESAFIO' (Democratização da Governança dos Serviços de Água e Esgotos por Meio de Inovações Sociotécnicas), 'Rede Waterlat' e 'UFPE' (Universidade Federal de Pernambuco).

Autor: Alexandre Ramos (equipe UFPE)

Seleção do registro fotográfico da Prefeitura de Recife e outras fontes oficiais

Foto Nº A3. Moradias nos morros da cidade em situação de risco, maio de 2003

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Foto Nº A4. Moradias nos morros da cidade em situação de risco, maio de 2003

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Foto Nº A5. Morros da cidade com intensa construção de moradias em situação de risco, maio de 2003

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº A6. Morros da cidade com intensa construção de moradias em situação de risco, detalhe de episódio de deslizamento

Fonte: Acervo PR-SESAN

Castro, José Esteban (Ed.)

Foto Nº A7. Morros da cidade com intensa construção de moradias em situação de risco, detalhe de obras de contenção para prevenir deslizamentos

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº A8. Morros da cidade com intensa construção de moradias em situação de risco, detalhe de obras de contenção para prevenir deslizamentos

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº A9. Esgoto no Canal de Setúbal, Recife, março de 2004

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº A10. Esgoto e lixo obstruindo o Canal de Aritana, setembro de 2002

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº A11. Esgoto a céu aberto, Carangueijo-Tabaiaras, novembro de 2003

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº A12. Esgoto a céu aberto, Recife, setembro de 2001

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº A13. Esgoto no canal, Santa Terezinha novembro de 2002

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº A14. Área de moradias precárias, sem esgotamento sanitário, com esgoto no Rio, San Luzia, junho de 2002

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº A15. Esgoto a céu aberto, 2001

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Foto Nº A16. Moradias com esgoto a céu aberto, setembro de 2001

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Foto Nº A17. Moradias com esgoto a céu aberto, setembro de 2001

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Foto Nº A18. Moradias com esgoto a céu aberto, setembro de 2001

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Foto Nº A19. Moradias e esgotos a céu aberto, setembro de 2001

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Foto Nº A20. Moradias e esgotos a céu aberto, setembro de 2001

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Foto Nº A21. Moradias com o esgoto a céu aberto, agosto de 2001

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Foto Nº A22. Moradias com o esgoto a céu aberto, setembro de 2001

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Foto Nº A23. Uso impróprio e falta de manutenção da infraestrutura, conexões clandestinas, etc., setembro de 2001

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Foto Nº A24. Caixa do SC obstruída, Roda de Fogo, agosto de 2003

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº A25. Caixa do SC obstruída, Roda de Fogo, agosto de 2003

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº A26. Obstrução da caixa, Carangueijo-Tabaiaras, dezembro de 2003

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº A27. Falta de manutenção da infraestrutura, Santa Luzia, junho de 2002

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Foto Nº A28. Falta de manutenção da infraestrutura, Santa Luzia, junho de 2002

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Foto Nº A29. Falta de manutenção e esgoto a céu aberto, setembro de 2001

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Foto Nº A30. Esgoto a céu aberto, Beirinha, Mustardinha, maio de 2002

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Foto Nº A31. Condições de insalubridade, Beirinha, Mustardinha, maio de 2002

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Foto Nº A32. Esgoto a céu aberto, Jacaré, Mustardinha, março de 2002

Fonte: Acervo PR-SESAN.

Castro, José Esteban (Ed.)

Foto Nº A33. Obras de Saneamento Integrado, Beirinha, Mustardinha, c. 2002

Foto Nº A34. Palestra sobre meio ambiente, Mustardinha, 2004

Fonte: Acervo PR-SESAN

Foto Nº A35. Oficinas de saúde e saneamento

Foto Nº A36. Oficinas de mosaico

Fonte: Acervo PR-SESAN

Quadros, documentos e outros materiais complementares

Quadro N° A.1. Avaliação da ocorrência de problemas relacionados aos serviços de operação e manutenção em 80 sistemas de esgotamento sanitário (SES) condominiais do Recife (c. 2001-2002)

RPA	N°	NOME DO SES	PROBLEMAS MONITORADOS					
			OBSTRUÇÕES CONSTANTES	DESLIGAMENTO DE LIGAÇÕES	CAIXAS E/OU PVs DANIFICADOS	EE PARALISADA	EE SEM CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO	ETE SEM CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO
1	1	COELHOS	SIM	SIM	SIM	-	-	-
	2	CONJ. RESID. FERNANDINHO	SIM	NÃO	NÃO	-	-	-
	3	COQUE 1	SIM	SIM	SIM	-	-	SIM
	4	COQUE 2	SIM	SIM	SIM	-	-	SIM
	5	COQUE 3	SIM	SIM	SIM	-	-	-
	6	COQUE 4	SIM	SIM	SIM	-	-	SIM
	7	JOÃO DE BARROS	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	-
	8	SANTA TEREZINHA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	-
	9	SANTO AMARO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	-
2	10	ALDERICO PEREIRA RÊGO	NÃO	NÃO	SIM	-	-	-
	11	CAJUEIRO	SIM	SIM	SIM	-	-	-
	12	CHÃO DE ESTRELAS	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	-
	13	CHIÉ	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	-
	14	CONJUNTO HABIT. ALTO DA ESPERANÇA	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
	15	EMERGENCIAL DOIS UNIDOS	SIM	SIM	NÃO	-	-	NÃO
	16	ILHA DE JOANEIRO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	-
	17	JARDIM BEBERIBE	SIM	NÃO	SIM	-	-	NÃO
	18	JOÃO XAVIER PEDROSA	SIM	NÃO	SIM	-	-	-

WATERLAT-GOBACIT Network Working Papers
Research Projects Series SPIDES – DESAFIO Project – Vol. 2 N° 10

Castro, José Esteban (Ed.)

	19	NOVA TENTRO	SIM	NÃO	SIM	-	-	-
	20	SÃO JOSÉ	SIM	SIM	SIM	-	-	-
3	21	ALTO SANTA ISABEL	SIM	NÃO	SIM	-	-	-
	22	CAETÉS/LAURA GONDIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM
	23	CANAÃ/BELA VISTA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
	24	CONJUNTO HABIT. JOSUÉ PINTO	SIM	NÃO	SIM	-	-	NÃO
	25	PASSARINHO	SIM	NÃO	SIM	-	-	SIM
	26	POÇO DA PANELA	SIM	NÃO	SIM	-	-	-
	27	VILA BURITY	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	-
	28	VILA DO TETRA	NÃO	NÃO	NÃO	-	-	SIM
	29	VILA DO VINTÉM	SIM	NÃO	SIM	-	-	-
	30	VILA TAMARINEIRA	SIM	SIM	NÃO	-	-	-
	4	31	ABDIAS DE OLIVEIRA	SIM	SIM	SIM	-	-
32		AMBOLÊ	SIM	SIM	SIM	-	-	NÃO
33		ASA BRANCA	NÃO	NÃO	NÃO	-	-	NÃO
34		BARBALHO	SIM	SIM	SIM	-	-	-
35		BRASILÂNDIA	NÃO	NÃO	NÃO	-	-	-
36		BRASILIT	SIM	SIM	NÃO	-	-	NÃO
37		CACIMBÃO	SIM	SIM	SIM	-	-	NÃO
38		CARANGUEJO/TABAIARES	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	-
39		CONJUNTO HABIT. DA VÁRZEA	NÃO	NÃO	SIM	-	-	NÃO
40		ELPÍDIO BRANCO	NÃO	NÃO	SIM	-	-	NÃO
41		LOT. PADRE HENRIQUE	SIM	SIM	SIM	-	-	NÃO
42		ODETE MONTEIRO	SIM	NÃO	SIM	-	-	-
43		RODA DE FOGO	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO
44		RUA RIO JIQUIÁ	NÃO	NÃO	NÃO	-	-	-
45		RUTH MOURA	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	-
46		SANTA LUZIA	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	-
47		SÍTIO DO BERARDO	NÃO	NÃO	SIM	-	-	-
48		SKYLABI	SIM	NÃO	SIM	-	-	NÃO

WATERLAT-GOBACIT Research Network

5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom
E-mail: waterlat@ncl.ac.uk – Web page: www.waterlat.org

WATERLAT-GOBACIT Network Working Papers
Research Projects Series SPIDES – DESAFIO Project – Vol. 2 N° 10

Castro, José Esteban (Ed.)

	49	SKYLAB II	SIM	SIM	SIM	-	-	-
	50	VILA ARRAES	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
	51	VILA FELICIDADE	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
	52	VILA SÃO JOÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
	53	VILA UNIÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	-
5	54	AVARÉ	SIM	SIM	NÃO	-	-	-
	55	BEIRINHA	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	-
	56	INDUSTRIAL JOSÉ PAULO ALIMONDA	SIM	NÃO	NÃO	-	-	NÃO
	57	JARDIM SÃO PAULO	SIM	SIM	NÃO	-	-	-
	58	JOSÉ DA BOMBA	SIM	NÃO	NÃO	-	-	-
	59	MANGUEIRA	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
	60	MARROM GLACÊ	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	-
	61	MUSTARDINHA	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	-
	62	OLEGÁRIO MARIANO	NÃO	NÃO	NÃO	-	-	-
	63	PARQUE DOS MILAGRES	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
	64	PLANETA DOS MACACOS	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
	65	RUA DO RIO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
	66	TUPINARÉ	NÃO	SIM	NÃO	-	-	NÃO
	67	VILA ANTÁRTICA	SIM	SIM	SIM	-	-	SIM
68	VILA SÃO MIGUEL	SIM	SIM	SIM	-	-	-	
6	69	ARITANA	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	-
	70	BRASÍLIA TEIMOSA	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	-
	71	CAFEZÓPOLIS	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO
	72	CONJUNTO HABIT. 8 DE MARÇO I	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
	73	CONJUNTO HABIT. 8 DE MARÇO II	SIM	NÃO	NÃO	-	-	-
	74	CONJUNTO HABIT. DA IMBIRIBEIRA	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
	75	CORONEL FABRICIANO	SIM	SIM	SIM	-	-	NÃO
	76	ENTRA APULSO	SIM	SIM	NÃO	-	-	NÃO
	77	PINA / ENCANTA MOÇA	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	-
	78	TANCREDO NEVES	NÃO	NÃO	NÃO	-	-	-

WATERLAT-GOBACIT Research Network

5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom

E-mail: waterlat@ncl.ac.uk – Web page: www.waterlat.org

WATERLAT-GOBACIT Network Working Papers
Research Projects Series SPIDES – DESAFIO Project – Vol. 2 N° 10

Castro, José Esteban (Ed.)

	79	VILA DOS MILAGRES	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
	80	VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	NÃO	NÃO	NÃO	-	-	NÃO
TOTAL SIM			61	47	51	13	10	12
TOTAL NÃO			19	33	29	19	22	25
GRAN TOTAL			80	80	80	32	32	37
PORCENTAGEM DE UNIDADES COM PROBLEMAS			76%	59%	64%	41%	31%	32%

LEGENDA:

SIM	O problema foi identificado no SES
NÃO	O problema não foi identificado no SES
-	Não existe a unidade no SES

Fonte: Elaboração própria em base a Cruz (2008), com dados da PR-SESAN.

WATERLAT-GOBACIT Research Network

5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom
E-mail: waterlat@ncl.ac.uk – Web page: www.waterlat.org

Documento Nº A1. Carta do Saneamento do Recife, 2002

Documento oficial redigido pelos delegados presentes à Plenária Final da 1ª Conferência. Contém os princípios norteadores e as deliberações de maior importância para a formulação da Política Municipal de Água e Esgoto para a Cidade do Recife.

Princípios:

- A universalização do acesso aos serviços de saneamento ambiental
- A gestão pública, incluindo a prestação de serviço por ente público, com qualidade e integração das ações de saneamento com as políticas urbanas, de saúde e ambiental
- O controle social com a participação efetiva da população
- Preços e tarifas adequados para a promoção da justiça social

A 1ª Conferência Municipal da Cidade do Recife reuniu nos dias 19, 20 e 21 de abril de 2002, Delegados e Delegadas, além dos diversos observadores e observadoras, representando diferentes segmentos da sociedade, entre Movimentos Sociais, Organizações Não-Governamentais (ONGs), Centros Acadêmicos, Trabalhadores, Sindicatos, Setor Privado e o Poder Público Municipal, Estadual e Federal.

Nós, Delegados e Delegadas da Conferência, manifestamos inicialmente nossa preocupação com o momento particular pelo qual atravessa a Política Nacional de Saneamento, marcada pelo contingenciamento dos recursos públicos para o setor de saneamento e pelas iniciativas de Privatização - hoje concentradas na tentativa de aprovação do PL-4147/01 - seguindo as pressões promovidas pelo Fundo Monetário Internacional - FMI.

O resultado dessa política é a reprodução do grave quadro de desigualdades sociais que marca a sociedade brasileira. Lembramos que o Brasil ainda apresenta dados alarmantes de déficit no acesso aos serviços fundamentais de saneamento, com graves consequências sobre a mortalidade infantil, doenças infectocontagiosas e a qualidade de vida de nossas cidades. E são as populações pobres e marginalizadas, do campo e da cidade, as que mais sofrem os efeitos nocivos dessa realidade.

Por isso, afirmamos os princípios que deveriam, ao nosso ver, nortear a Política Nacional de Saneamento.

- A universalização do acesso aos serviços de saneamento ambiental.
- A gestão pública, incluindo a prestação de serviço por ente público, com qualidade e integração das ações de saneamento com as políticas urbanas, de saúde e ambiental.
- O controle social, com a participação efetiva da população.
- Preços e tarifas adequados para a promoção da justiça social.

Castro, José Esteban (Ed.)

Afirmamos também nossa concepção de Saneamento Ambiental como um conjunto integrado de ações que envolvem o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a coleta de lixo, a drenagem urbana e o controle de vetores.

Desta forma, entendemos que a Prefeitura Municipal da Cidade do Recife deve assumir o Saneamento Integrado como modelo de intervenção, considerando que o saneamento do Recife requer diversos enfrentamentos, a saber: a urbanização desordenada, a extrema pobreza de uma grande parcela da população, o baixo nível de cobertura de serviços, a baixa qualidade dos serviços prestados, a poluição dos córregos, rios, mangues e praias, as áreas alagáveis, a instabilidade dos morros, entre outros.

Nesta direção, a política municipal de saneamento deve ser regida pelos princípios de universalidade (acesso para todos), integralidade (contemplando todas as ações de saneamento necessárias), equidade e qualidade, com participação e controle social.

Tratando especificamente da Política Municipal de Água e Esgoto para a cidade do Recife, aprovamos, entre outras, as seguintes proposições:

- 1) Criar a autarquia municipal de saneamento e, através dela articular os demais órgãos envolvidos, definindo papéis e ações de forma conjunta com todos os órgãos correlatos, para garantir as ações integradas de saneamento ambiental.
- 2) A prefeitura deve promover ações e campanhas educativas permanentes em saneamento ambiental.
- 3) O Plano Diretor de Desenvolvimento da Cidade do Recife, ora em fase preliminar de discussão na Prefeitura, e as leis municipais que tratam do saneamento, deverão sofrer as alterações necessárias ao cumprimento das deliberações da 1ª Conferência Municipal de Saneamento.
- 4) Deve ser garantido ao município do Recife o pleno exercício da titularidade dos serviços públicos de saneamento, de interesse local, conforme determina a Constituição Federal no seu artigo 30, inciso V.
- 5) Deve ser promovida a gestão compartilhada dos serviços de água e esgoto entre a Compesa e o município do Recife nas etapas dos serviços de saneamento que necessitem de ações integradas, sobretudo levando em consideração o contexto metropolitano.
- 6) A prefeitura deve firmar convênio com a Compesa (Governo do Estado) para garantir a intervenção da Prefeitura na política de saneamento, definindo o papel do Estado e do município com a participação da população.
- 7) Criar o Conselho Municipal de Saneamento Ambiental, com caráter deliberativo, paritário com participação de usuários, sociedade civil e poder Público, com o papel de definir prioridades e diretrizes, controlar, fiscalizar e monitorar a política de saneamento da cidade.

8) Criar o Fundo Municipal de Saneamento composto por recursos próprios e repasses tarifários dos orçamentos estadual e federal, de modo a ampliar o volume de investimentos na nossa cidade.

9) A prestação dos serviços de água e esgotos no Recife deverá ser exercida por órgãos públicos, sendo vedada a concessão parcial ou total dos serviços à iniciativa privada, bem como firmar com ela “parceria estratégica” .

10). Por fim, entendemos que a política de saneamento a ser implementada tem o desafio de sanear o Recife o mais rapidamente possível, contribuindo para enfrentar o atual padrão de urbanização da cidade, fundado na segregação sócio-espacial, e construir uma cidade mais justa e democrática.

Saneamento Ambiental: um direito de toda população do Recife

Recife, 21 de abril de 2002

Imagem Nº A1. Cadastro de conexões de esgotamento sanitário, Mustardinha, 2004

Detalhes do questionário aplicado

Nas próximas páginas apresentamos uma versão do questionário adaptada ao formato deste documento.

Setor censitário:
2014

Outubro de

Questionário

Apresentação e dados gerais	
Nome do entrevistador	Nº entrevistador
Data:	Nº questionário
Endereço:	
Nome da pessoa entrevistada:	
Deseja ser contatada (o) pelo Projeto DESAFIO para conhecer os resultados do estudo?	Sim: Não:
Endereço eletrônico (no caso de desejar serem contatados):	

Seção I: Características gerais do entrevistado		
Características do domicílio (agregado familiar)		
Nº	Pergunta	Resposta
1	Qual é a sua idade? (preencher)	Idade em anos: ...
2	Gênero do entrevistado (a)?	1. Homem M 2. Mulher F
	Você é o chefe da família? Se não é: qual é a sua relação com esta família?	1. Sim 2. Não, Eu sou:
4	Qual é a idade do chefe da família?anos
5	Tem quanto tempo que a família mora nesta casa?	___ ___ anos ___ ___ meses
6	Até quando você estudou? ___ Escolher 1 opção das seguintes:	1. Não estudou. Não lê nem escreve 2. Não estudou. Lê e escreve 3. Ensino Fundamental incompleto 4. Ensino Fundamental completo 5. Ensino Médio incompleto 6. Ensino Médio completo 7. Curso Técnico incompleto 8. Curso Técnico completo 9. Nível Superior incompleto 10. Nível Superior completo 999. Não sabe/não responde
7	Qual é a principal fonte de renda desta família? (circular/preencher)	1. Salários 2. Outras fontes de remuneração (trabalho doméstico, costura, lavar roupa, etc.) 3. Ajuda/doação de familiares ou amigos 4. Aposentadoria ou pensão 5. Ajudas do governo (bolsa família, etc.) 6. Pensão alimentícia 7. Seguro desemprego 8. Outros (descrever) 999. Não sabe/não responde
8	Quanto é a renda mensal desta família? (circular)	1. Sem renda 2. Até 2 salários mínimos (até R\$ 1.448,00) 3. 2 a 4 salários mínimos (R\$ 1.448,00 – R\$ 2.896,01) 4. 4 a 10 salários mínimos (R\$ 2.896,01 – R\$ 7.724,00) 5. 10 a 20 salários mín. (R\$ 7.724,00 – R\$ 14.480,00) 6. Acima de 20 salários mín. (mais que R\$ 14.480,00) 999. Não sabe/não responde

Seção II. Mudanças na qualidade de vida e dos serviços essenciais introduzidas pelo Saneamento Integrado:

Nesta seção gostaria de lhe perguntar sobre o impacto da introdução do sistema de Saneamento Integrado a partir de 2001 na qualidade de vida da comunidade. Nosso objetivo é avaliar se você considera que a introdução do sistema teve impactos positivos, introduziu mudanças (e quais), etc.

Nº	Pergunta	Resposta
9	<p>Como descreveria a situação do acesso a água para consumo no domicílio antes da implementação do Saneamento Integrado.</p> <p>(Indique todas as opções válidas)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não tinha água boa para consumo 2. Tinha água, mas não em quantidade suficiente 3. Tinha água, mas a qualidade não era boa 4. Tinha água, mas o acesso era intermitente 5. Tinha água com racionamento 6. Tinha água, mas era muito cara 7. A família tinha que dedicar muito tempo para armazenar água 8. Tinha água em condições adequadas 9. Outros (descrever) 999. Não sabe/não responde
10	<p>Se tinha água antes da implementação do Saneamento Integrado indique a origem.</p> <p>(Indique todas as opções válidas)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Água de outros domicílios 2. Poço no seu domicílio 3. Coleta de água de chuva (cisterna, etc.) 4. Compra de água engarrafada 5. Compra de carro pipa privado/vendedor ambulante 6. Água encanada no quintal/lote 7. Água encanada dentro da casa 8. Outros (descrever) 999. Não sabe/não responde
11	<p>Com a implementação do Saneamento Integrado, quais são as mudanças introduzidas na situação do acesso a água para consumo no domicílio?</p> <p>(Indique todas as opções válidas)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não trouxe mudanças 2. O sistema melhorou o acesso a água em quantidade suficiente 3. O sistema melhorou o acesso a água de boa qualidade 4. O sistema melhorou a regularidade no acesso a água (reduziu ou eliminou a intermitência/racionamento, etc.) 5. O sistema reduziu o custo da água 6. O sistema reduziu ou eliminou a necessidade de transportar água 7. Outros (descrever) 999. Não sabe/não responde

12	<p>Após a implementação do Saneamento Integrado ainda tem que procurar água de outras fontes para consumo, indique a origem.</p> <p>(Indique todas as opções válidas)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Água de outros domicílios 2. Poço no seu domicílio 3. Coleta de água de chuva (cisterna, etc.) 4. Compra de água engarrafada 5. Compra de carro pipa privado/vendedor ambulante 6. Água encanada no quintal/lote 7. Água encanada dentro da casa 8. Outros (descrever) 999. Não sabe/não responde
13	<p>Você considera que o valor total gasto para ter acesso à água hoje é?</p> <p>Considere o valor total gasto em água, incluindo a compra de água</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grátis 2. Barato 3. Razoável e acessível 4. Caro e não acessível 5. Outro (descrever) 999. Não sabe/não responde
14	<p>O valor total gasto para pagar a conta de água hoje interfere no orçamento familiar?</p> <p>Considere o valor total gasto em água, incluindo a compra de água</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interfere muito 2. Gasta um preço justo 3. Interfere pouco 4. Outro (descrever) 999. Não sabe/não responde
15	<p>Como descreveria a situação do acesso ao serviço de esgotamento sanitário no domicílio antes da implementação do Saneamento Integrado?</p> <p>(Indique todas as opções válidas)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não tinha rede de esgoto 2. Tinha um sistema precário (descrever) 3. Tinha uma rede, mas era insuficiente/não funcionava, etc. (descrever) 4. Outro (descrever) 999. Não sabe/não responde
16	<p>Com a implementação do Saneamento Integrado, quais são as mudanças introduzidas na situação do acesso ao serviço de esgotamento sanitário no domicílio?</p> <p>(Indique todas as opções válidas)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não trouxe mudanças 2. Meu domicílio agora está conectado à rede, mas o sistema não funciona/tem problemas 3. O domicílio foi desconectado da rede e agora está ligado à drenagem ou a uma fossa 4. Meu domicílio agora está conectado à rede, e funciona bem/com poucos problemas. 5. Outro (descrever). 999. Não sabe/não responde

17	Você considera que o valor gasto para ter acesso a esgotamento sanitário hoje é (circular)	1. Grátis? 2. Barato? 3. Razoável e acessível? 4. Caro e não acessível? 5. Outro? (descrever) 999. Não sabe/não responde
18	O valor gasto para pagar a conta de esgotamento sanitário hoje interfere no orçamento familiar? (circular)	1. Interfere muito 2. Gasta um preço justo 3. Interfere pouco 4. Outro (descrever) 999. Não sabe/não responde
19	Como descreveria as condições gerais da vida urbana no seu bairro antes da implementação do Saneamento Integrado? (Indique todas as opções válidas)	1. As condições eram insatisfatórias (descrever) 2. Os vizinhos tinham uma imagem negativa do bairro por causa das condições insatisfatórias 3. As condições eram satisfatórias apesar de alguns problemas (descrever) 4. Os vizinhos tinham uma imagem boa do bairro apesar de alguns problemas (descrever) 5. As condições eram muito boas 6. Os vizinhos tinham uma imagem muito positiva do bairro 7. Outro (descrever) 999. Não sabe/não responde
20	Como descreveria a situação das condições de higiene na sua moradia antes da implementação do Saneamento Integrado. (circular)	1. Péssima (descrever) 2. Ruim (descrever) 3. Regular (descrever) 4. Boa 999. Não sabe/não responde

21	Com a implementação do Saneamento Integrado, quais são as mudanças introduzidas na situação das condições de higiene na sua moradia? (circular)	1. Não trouxe mudanças 2. O sistema melhorou a disponibilidade de água para higiene e limpeza 3. O sistema reduziu a exposição da família a doenças causadas por falta de higiene adequada 4. Outros (descrever) 999. Não sabe/não responde
22	Como descreveria a situação do acesso aos serviços de limpeza urbana (varrição, capinação, limpeza de canais, etc.) na comunidade antes da implementação do Saneamento Integrado? (circular/preencher)	1. Péssima (descrever) 2. Ruim (descrever) 3. Regular (descrever) 4. Boa 999. Não sabe/não responde
23	Com a implementação do Saneamento Integrado, quais são as mudanças introduzidas na situação do acesso aos serviços de limpeza urbana? (circular/preencher)	1. Não trouxe mudanças 2. As condições melhoraram um pouco, mas ainda tem muitos problemas (descrever) 3. As condições melhoraram muito/são satisfatórias 4. Outros (descrever) 999. Não sabe/não responde
24	Como descreveria a situação do acesso ao serviço de coleta de lixo na comunidade antes da implementação do Saneamento Integrado? (Indique todas as opções válidas)	1. Não tinha coleta de lixo (descrever a solução que a família aplicava nesse caso) 2. Tinha um sistema precário de coleta (descrever) 3. Tinha um sistema de coleta mas não atendia toda a comunidade (descrever) 4. A coleta de lixo era adequada 5. Outros (descrever) 999. Não sabe/não responde

25	<p>Com a implementação do Saneamento Integrado, quais são as mudanças introduzidas na situação do acesso ao serviço de coleta de lixo?</p> <p>(Indique todas as opções válidas)</p>	<p>1. Não trouxe mudanças 2. O serviço é insuficiente/tem pontos críticos (descrever) 3. O serviço melhorou, mas ainda não atinge toda a comunidade (descrever) 4. O serviço melhorou, mas é irregular (descrever dias e horários) 5. O serviço melhorou e agora é adequado 6. Outros (descrever) 999. Não sabe/não responde</p>
26	<p>Como descreveria a situação do acesso aos serviços de drenagem (escoamento de água de chuva, etc.) na comunidade antes da implementação do Saneamento Integrado?</p> <p>(Indique todas as opções válidas)</p>	<p>1. Não tinha rede de drenagem 2. Tinha uma rede precária (descrever) 3. Tinha uma rede funcionando, mas era insuficiente (descrever) 4. Tinha um serviço adequado 5. Outros (descrever) 999. Não sabe/não responde</p>
27	<p>Com a implementação do Saneamento Integrado, quais são as mudanças introduzidas na situação do acesso aos serviços de drenagem?</p> <p>(Indique todas as opções válidas)</p>	<p>1. Não trouxe mudanças 2. O sistema introduziu o serviço de drenagem, mas a rede ainda não atinge toda a comunidade (descrever) 3. O sistema introduziu o serviço de drenagem, mas não há manutenção (descrever) 4. O sistema introduziu o serviço de drenagem e agora a cobertura é universal e o serviço adequado, com manutenção 5. Outros (descrever) 999. Não sabe/não responde</p>

28	<p>Como descreveria a situação da pavimentação na comunidade antes da implementação do Saneamento Integrado?</p> <p>(Indique todas as opções válidas)</p>	<p>1. Não tinha pavimentação</p> <p>2. Tinha algumas ruas pavimentadas (descrever)</p> <p>3. As ruas pavimentadas não estavam em bom estado/não eram mantidas adequadamente (descrever)</p> <p>4. Tinha boa pavimentação</p> <p>5. Outros (descrever)</p> <p>999. Não sabe/não responde</p>
29	<p>Com a implementação do Saneamento Integrado, quais são as mudanças introduzidas na situação da pavimentação?</p> <p>(Indique todas as opções válidas)</p>	<p>1. Não trouxe mudanças</p> <p>2. Agora tem mais ruas pavimentadas, mas muitas estão em mal estado/não tem manutenção (descrever)</p> <p>3. Agora tem mais ruas pavimentadas, mas não é suficiente/boa parte da comunidade não tem pavimento ainda (descrever)</p> <p>4. Agora a comunidade tem suas ruas pavimentadas e com boa manutenção</p> <p>5. Outros (descrever)</p> <p>999. Não sabe/não responde</p>
30	<p>Como descreveria a situação das condições de saúde (ex. prevalência de doenças de origem hídrica, etc.) na sua comunidade antes da implementação do Saneamento Integrado? (circular/preencher)</p>	<p>1. Péssima (descrever)</p> <p>2. Ruim (descrever)</p> <p>3. Regular (descrever)</p> <p>4. Boa</p> <p>999. Não sabe/não responde</p>
31	<p>Com a implementação do Saneamento Integrado, quais são as mudanças introduzidas na situação das condições de saúde?</p> <p>(Indique todas as opções válidas)</p>	<p>1. Não trouxe mudanças</p> <p>2. O sistema melhorou as condições de saúde na comunidade (descrever, ex. redução ou eliminação de doenças de origem hídrica)</p> <p>3. Outros (descrever)</p> <p>999. Não sabe/não responde</p>

32	Como descreveria a situação das condições de manutenção dos serviços de saneamento na sua comunidade antes da implementação do SI.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não havia manutenção nenhuma pelas autoridades 2. A manutenção dos serviços era precária e inadequada 3. A manutenção era aceitável 4. A manutenção era boa 5. Outros (descrever) <p>.....</p> <p>999. Não sabe/não responde</p>
33	Com a implementação do Saneamento Integrado, quais são as mudanças introduzidas na situação da manutenção dos serviços de saneamento ? (Indique todas as opções válidas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não trouxe mudanças 2. O sistema melhorou porque introduziu um programa de manutenção que antes não existia 3. O sistema melhorou porque as autoridades públicas tomaram responsabilidade pela manutenção 4. Ou sistema melhorou porque as autoridades terceirizaram a manutenção (descrever) 5. Outros (descrever) <p>999. Não sabe/não responde</p>
34	Qual é a instituição ou instituições que você considera que é responsável ou responsáveis pela situação atual da manutenção dos serviços de saneamento na comunidade	<ol style="list-style-type: none"> 1. A Prefeitura (descrever) 2. A COMPESA (descrever) 3. A Prefeitura e a COMPESA (descrever) 4. Outros (descrever) <p>999. Não sabe/não responde</p>
35	Como avalia o funcionamento do Escritório de Saneamento Integrado na sua comunidade?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não tinha conhecimento da existência do Escritório 2. Sabia que tem o Escritório, mas não tinha ideia da sua função 3. O atendimento no Escritório já foi bom, mas agora é péssimo 4. O atendimento no Escritório é ruim (descrever) 5. O atendimento no Escritório é regular (descrever) 6. O atendimento no Escritório é bom (descrever) <p>999. Não sabe/não responde</p>
36	Na sua opinião, quais são os problemas mais urgentes em relação aos serviços de saneamento na comunidade? (Indique todas as opções válidas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. A qualidade da água não é boa para consumo (descrever) 2. O custo dos serviços de saneamento é muito alto (descrever) 3. Você paga por um serviço que não recebe (descrever) 4. Não tem manutenção adequada dos serviços (descrever) 5. Não tem atendimento adequado em caso de problemas ou queixas (descrever) 6. Outros (descrever) <p>999. Não sabe/não responde</p>

Seção III. Mudanças na participação comunitária e no controle social introduzidas pelo Saneamento Integrado:

Nº	Pergunta	Resposta
37	Durante a implementação do Saneamento Integrado, você ou sua família foram convidados a participar em alguma atividade educativa ou explicativa?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não fomos convidados a atividade nenhuma 2. Fomos convidados mas nenhum da família participou (descrever ano e tipo de atividade) 3. Fomos convidados e participamos (descrever ano ou anos, tipo de atividade ou atividades, número de vezes que participaram, quem participou) 4. Outros (descrever) 999. Não sabe/não responde
38	Qual instituição ou instituições convidaram você ou sua família a participar nessas atividades conectadas com a implementação do Saneamento Integrado?	<ol style="list-style-type: none"> 1. A Prefeitura (identificar a secretaria ou departamento) 2. A COMPESA 3. Uma ONG ou organização civil (descrever) 4. Outros (descrever) 999. Não sabe/não responde
39	A qual tipo de atividades educativas ou explicativas você e sua família foram convidados em conexão com a implementação do Saneamento Integrado? (Indique todas as opções válidas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atividades informativas sobre o Saneamento Integrado (descrever) 2. Oficinas educativas ou de capacitação para participar qualificadamente no planejamento das obras do Saneamento Integrado (descrever) 3. Oficinas educativas ou de capacitação para participar qualificadamente no monitoramento das obras do Saneamento Integrado (descrever) 4. Oficinas educativas ou de capacitação sobre o funcionamento e manutenção do sistema de Saneamento Integrado (descrever) 5. Oficinas educativas ou de capacitação sobre o exercício de direitos cidadãos em relação a implementação do sistema de Saneamento Integrado (descrever) 6. Outros (descrever) 999. Não sabe/não responde
40	Como descreveria as condições de participação e controle social no	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não havia participação comunitária 2. Tinha espaços de participação mas eles eram muito restritos 3. A comunidade não tinha como influenciar nas decisões

	funcionamento dos serviços de saneamento na sua comunidade antes da implementação do Saneamento Integrado.	<p>4. Os espaços de participação eram adequados e permitiam que a comunidade pudesse influenciar nas decisões (descrever)</p> <p>5. Os mecanismos de controle social eram adequados</p> <p>6. Outros (descrever)</p> <p>999. Não sabe/não responde</p>
41	Com a implementação do Saneamento Integrado, quais são as mudanças introduzidas nas condições de participação e controle social na gestão dos serviços de saneamento na sua comunidade?	<p>1. Não trouxe mudanças</p> <p>2. O sistema ampliou os espaços de participação, mas eles foram parcialmente efetivos (descrever)</p> <p>3. O sistema introduziu mecanismos de controle social, mas eles foram parcialmente efetivos (descrever)</p> <p>4. O sistema ampliou os espaços de participação de modo efetivo (descrever)</p> <p>5. O sistema introduziu mecanismos de controle social que foram efetivos (descrever)</p> <p>6. Outros (descrever)</p> <p>999. Não sabe/não responde</p>
42	<p>Identifique as formas de participação social introduzidas pelo Saneamento Integrado</p> <p>(Indique todas as opções válidas)</p>	<p>1. Nenhuma</p> <p>2. Participação de representantes da comunidade em espaços oficiais (ex. comissões de controle de gestão) como ouvintes (sem poder decisório)</p> <p>3. “Participação” significa na prática que a comunidade deve contribuir com parte do custo de implementação do sistema, sem poder decisório.</p> <p>4. “Participação” significa na prática que a comunidade deve contribuir com trabalho na implementação do sistema, sem poder decisório.</p> <p>5. “Participação” significa na prática que a comunidade deve contribuir com trabalho na manutenção do sistema, sem poder decisório.</p> <p>6. Participação de representantes da comunidade em espaços oficiais (ex. comissões de controle de gestão) com poder decisório.</p> <p>7. Outros (descrever)</p> <p>999. Não sabe/não responde</p>

<p>43</p>	<p>Como descreveria a situação das condições ambientais na sua comunidade antes da implementação do Saneamento Integrado.</p> <p>(Indique todas as opções válidas)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. As condições ambientais eram ruins 2. O canal estava poluído 3. O esgoto estava ao ar livre na rua 4. O esgoto era lançado no canal ou canaleta 5. Não havia coleta de lixo ou era inadequada 6. Outros aspectos negativos das condições ambientais (descrever) 7. As condições ambientais eram aceitáveis 8. Havia coleta adequada de lixo 9. Outros aspectos positivos das condições ambientais (descrever) 999. Não sabe/não responde
<p>44</p>	<p>Com a implementação do Saneamento Integrado, quais são as mudanças introduzidas na situação das condições ambientais na sua comunidade?</p> <p>(Indique todas as opções válidas)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não trouxe mudanças 2. Houve mudanças, mas elas não são suficientes (descrever) 3. Houve mudanças, mas elas não foram sustentáveis ou duradouras (descrever) 4. O canal está agora mais poluído 5. O canal está agora menos poluído 6. O esgoto continua sendo lançado inadequadamente 7. A coleta de esgoto está adequada 8. Outros (descrever) 999. Não sabe/não responde
<p>45</p>	<p>Identifique os aspectos do Saneamento Integrado que na sua opinião foram bem sucedidos e deveriam ser mantidos e replicados em outros locais.</p> <p>(Indique todas as opções válidas)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. A melhoria nas condições de acesso a água 2. A melhoria nas condições de acesso ao serviço de esgotamento sanitário 3. A melhoria nas condições de coleta de lixo 4. A melhoria nas condições de higiene na moradia 5. A melhoria nas condições de saúde coletiva na comunidade 6. A melhoria nas condições ambientais da comunidade 7. A melhoria no impacto econômico do custo dos serviços de saneamento sobre as famílias 8. A ampliação dos mecanismos de participação 9. A ampliação dos mecanismos de controle social 10. Outros aspectos positivos (descrever) 999. Não sabe/não responde

46	<p>Identifique os fatores ou razões que na sua opinião explicam porque os aspectos do Saneamento Integrado identificados na pergunta 45 foram bem sucedidos.</p> <p>(dar notas de 1 a 4 para cada item)</p> <p>1. Não é importante</p> <p>2. É pouco importante</p> <p>3. É importante</p> <p>4. É muito importante</p>	<p>1. Teve forte compromisso político das autoridades (descrever) Nota: ____ </p> <p>2. Teve investimento público - Nota: ____ </p> <p>3. Teve investimento privado - Nota: ____ </p> <p>4. Teve investimento comunitário (dinheiro) Nota: ____ </p> <p>5. Teve investimento comunitário (espécie [trabalho, materiais, etc.]) Nota: ____ </p> <p>6. A implementação do sistema foi feita com políticas que promoveram a participação efetiva da comunidade - Nota: ____ </p> <p>7. Teve liderança política no setor público Nota: ____ (descrever) </p> <p>8. Teve liderança política na comunidade – Nota: ____ </p> <p>9. Teve boa gestão técnica - Nota: ____ </p> <p>10. Teve compromisso com a manutenção Nota: ____ </p> <p>11. Teve boa gestão administrativa Nota: ____ </p> <p>12. Teve continuidade Nota: ____ </p> <p>13. A comunidade respondeu positivamente (ex. pagando as taxas do serviço pontualmente) Nota: ____ </p> <p>14. Outros fatores ou razões que explicam o sucesso - Nota: ____ (descrever) </p> <p>999. Não sabe/não responde</p>
47	<p>Identifique os aspectos do Saneamento</p>	<p>1. Não houve melhoria nas condições de acesso a água</p>

<p>Integrado que na sua opinião não foram bem sucedidos e deveriam ser eliminados e não replicados em outros locais.</p> <p>(Indique todas as opções válidas)</p>	<p>2. Não houve melhoria nas condições de acesso ao serviço de esgotamento sanitário</p> <p>3. Não houve melhoria nas condições de coleta de lixo</p> <p>4. Não houve melhoria nas condições de higiene na moradia</p> <p>5. Não houve melhoria nas condições de saúde coletiva na comunidade</p> <p>6. Não houve melhoria nas condições ambientais da comunidade</p> <p>7. Não houve melhoria no impacto econômico do custo dos serviços de saneamento sobre as famílias</p> <p>8. Não houve ampliação dos mecanismos de participação</p> <p>9. Não houve ampliação dos mecanismos de controle social</p> <p>10. Outros aspectos negativos (descrever)</p> <p>.....</p> <p>999. Não sabe/não responde</p>
---	--

48	<p>Identifique os fatores ou razões que na sua opinião explicam porque os aspectos do Saneamento Integrado identificados na pergunta 47 não foram bem sucedidos.</p> <p>(dar notas de 1 a 4 para cada item)</p> <p>1. Não é importante</p> <p>2. É pouco importante</p> <p>3. É importante</p> <p>4. É muito importante</p>	<p>1. Não teve forte compromisso político das autoridades - Nota: ___ (descrever)</p> <p>.....</p> <p>2. Não teve investimento público - Nota: ___ </p> <p>3. Não teve investimento privado - Nota: ___ </p> <p>4. Não teve investimento comunitário (dinheiro)</p> <p>Nota: ___ </p> <p>5. Não teve investimento comunitário (espécie [trabalho, materiais, etc.])</p> <p>Nota: ___ </p> <p>6. A implementação do sistema/programa não foi feita com políticas que promoveram a participação efetiva da comunidade - Nota: ___ </p> <p>7. Não teve liderança política no setor público. Nota: ___ (descrever)</p> <p>.....</p> <p>8. Não teve liderança política na comunidade</p> <p>Nota: ___ </p> <p>9. Não teve boa gestão técnica</p> <p>Nota: ___ </p> <p>10. Não teve compromisso com a manutenção</p> <p>Nota: ___ </p> <p>11. Não teve boa gestão administrativa</p> <p>Nota: ___ </p> <p>12. Não teve continuidade</p> <p>Nota: ___ </p> <p>13. A comunidade não respondeu positivamente (ex. pagando as taxas do serviço pontualmente)</p> <p>Nota: ___ </p> <p>14. Outros fatores ou razões que explicam porque os aspectos identificados não foram bem sucedidos - Nota: ___ (descrever)</p> <p>.....</p> <p>999. Não sabe/não responde</p>
----	--	--

WATERLAT NETWORK WORKING PAPERS

Research Projects Series SPIDES

DESAFIO Project

DESAFIO received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 320303. The information contained in this Working Paper reflects only the author's views and the European Union is not liable for any use that may be made of the information contained therein.